

Tesis doctoral

MÚSICA Y ETNICIDAD EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

DOCTORANDO **Dario Ranocchiari**
DIRECTOR **Ángel Acuña Delgado**

DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL
DEP.TO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
U.G.R.

**MÚSICA Y ETNICIDAD
EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
(COLOMBIA)**

DOCTORANDO: Dario Ranocchiari

DIRECTOR: Ángel Acuña Delgado

GRANADA, 09/2013

Universidad de Granada

Departamento de Antropología Social

Doctorado en Antropología Social y Diversidad Cultural

*Ai miei figli e ai miei genitori
(io sto soltanto in mezzo).*

*A Gloria
(che sta in mezzo con me).*

Una tesis doctoral, en particular modo si etnográfica, es el producto de una tal cantidad de aportaciones de personas diferentes de su autor que, para restituir por lo menos formalmente los favores recibidos, se debería hacer un volumen de anexos solo para recoger sus nombres. Mis agradecimientos van a todas estas personas, empezando por las que he encontrado en San Andrés y Providencia y que me han permitido compartir con ellas la fase más difícil y excitante de esta investigación – el trabajo de campo.

Un grazie muy particular va a Samuel, a su madre Silvia Elena Torres, a la prof. Yusmidia Solano Suárez y a su familia, que nos han acogido como en casa y han contribuido de una forma sustancial a mi comprensión de las islas. A Loria, Luly, Nubia, Chuco y Betsaida por habernos hecho sentir siempre en casa. Maki Egusguiza, Iván Samir, Félix Mitchell y los otros miembros del Creole Group: ¿qué sería de esta tesis sin ustedes? Pero aún tenemos un trabajo pendiente...

Varias instituciones han suportado esta investigación. La Junta de Andalucía, que me ha permitido realizar el entero ciclo de mí doctorado en la UGR. La Universidad Nacional de Colombia, cuya Sede San Andrés ha sido una referencia imprescindible por su biblioteca pero sobre todo por el feedback de sus profesores y estudiantes. El INFOTEP de San Andrés Isla, que me ha invitado como profesor extranjero a participar por un trimestre a sus actividades, financiando así parte del trabajo de campo y proporcionándome un apoyo incondicional.

No puedo que concluir esta lista agradeciendo a mi familia, ascendientes, descendientes y afines. En particular a Gloria, como siempre, que se despertaba a las 6:00 para investigar en las escuelas raizales mientras a mí me tocaba salir por bares de playa (yo no lo habría aguantado). A Nahuel, a quién le han tocado dos padres demasiado viajeros. A Nilo, que con ocho meses de vida aún no ha conocido como son de verdad sus padres cuando no están bajo tesis.

D.R.

ÍNDICE

1. Introducción. Teorías y metodología etnográfica.....	9
1.1 Contexto teórico.....	13
1.2 Autocrítica metodológica.....	37
1.3 Panorámica del texto.....	42
<i>Imágenes</i>	44
2. San Andrés Island. Contexto etnohistórico y etnográfico.....	46
2.1 El archipiélago en el espacio Caribe.....	46
2.2 Una mirada diacrónica a San Andrés y Providencia.....	55
2.3 Las islas hoy: complejidad y conflictualidad.....	72
2.4 Ayer y hoy: etnografías clásicas de San Andrés y Providencia....	78
2.5 Contexto local y trabajo de campo en San Andrés.....	87
<i>Imágenes</i>	90
3. A lo sanandresano. Reflexionar sobre los ámbitos musicales.....	93
3.1 El corpus bibliográfico sobre las músicas isleñas.....	93
3.2 Ámbitos musicales: clasificar las músicas isleñas.....	97
3.3 La música religiosa.....	110
3.4 La música típica.....	115
3.5 La música urbana.....	128
3.6 La música de banda.....	136
<i>Imágenes</i>	144
4. Gospel y etnicidad. Las iglesias como catalizadores de identidad... 	149
4.1 De puritanos y bautistas: la fundación mítica de la raizalidad.....	149
4.2 Iglesias y reivindicación étnica: los movimientos raizales.....	159
4.3 <i>Sunday Service</i> en la First Baptist Church.....	181
4.4 Coros y sentido de pertenencia.....	190
4.5 Misa católica en la Parroquia San Francisco de Assis.....	201
4.6 Identidad cristiana, etnicidad y reivindicación.....	206
<i>Imágenes</i>	212

5. Creole. Música típica, turismo y reivindicación.....	220
5.1 De Bahía Sonora al Creole Group: grupos “típicos” y tradición....	220
5.2 Creole: «el puente entre lo viejo y lo nuevo».....	238
5.3 <i>Performances</i> musicales, etnicidad y reivindicación.....	256
5.4 «Decirlo claramente»: letras reivindicativas y etnicidad.....	269
5.5 <i>Creole: Inside</i> . Reflexiones sobre una experiencia de filmación... <i>Imágenes</i>	277 289
6. Mode-up. Música urbana e identidad sanandresana.....	300
6.1 Los <i>fifty-fifties</i> y la cuestión generacional.....	300
6.2 Música urbana: localidad y translocalidad.....	312
6.3 «Wi rule di eria»: videoclips entre San Andrés y el mundo.....	328
6.4 Mode-up: «a lo sanandresano»..... <i>Imágenes</i>	366 352
7. Conclusiones.....	367
Bibliografía.....	375

Meanwhile the steamers which divide horizons prove
Us lost;
Found only
In tourist booklets, behind ardent binoculars;
Found in the blue reflection of eyes
That have known cities and think us here happy.

Derek Walcott, *Prelude*

INTRODUCCIÓN

Teorías y metodología etnográfica

Con este escrito intento organizar y presentar los resultados principales de una investigación etnográfica que he realizado entre 2009 y 2011 en el archipiélago de San Andrés y Providencia, situado en el Caribe Occidental y perteneciente políticamente a Colombia. Durante mis estancias de trabajo de campo en las islas – que suman un total de doce meses – así como en los periodos de “vuelta a casa”, he tratado de entender sobre todo un nudo específico de la forma de vida de las personas que residen en este bello y atormentado archipiélago: cómo las diferentes tradiciones musicales que comparten el escenario insular (algunas antiguas, otras todavía en proceso de definición) influyen, reflejan o moldean a las formas de reivindicación étnica que una parte de las y los habitantes del archipiélago – los que se autodefinen pueblo raizal – llevan en adelante por lo menos desde mediados del siglo XX.

El interés académico del tema reside en la posibilidad que proporciona de mirar – a través de la lupa analítica de la música – fenómenos culturales de diferente naturaleza como los procesos de construcción y (re)producción de la identidad étnica, la etnización de los movimientos reivindicativos de minorías, la utilización de la etnicidad en el mercado turístico y las relaciones entre activismo político y religión. Es decir: por un lado mirar, a través de las prácticas musicales y sus papeles en la vida social, a los fenómenos relacionados con la construcción y negociación de la identidad étnica de los raizales; por otro, problematizar esta relación entre practicas musicales y otras manifestaciones sociales y culturales.

Más allá de la academia, espero que este escrito y otras formas de sistematización de las lecciones surgidas gracias a mis experiencias en las islas sirvan también a la gente del archipiélago no digo para entender mejor su propia cultura – no creo

haber sido capaz de llegar a tanto – pero sí como ocasiones de discusión y de reflexión sobre algunos de los procesos sociales y culturales que las y los sanandresanos viven cotidianamente.

Propongo abordar este tema en esta investigación teniendo a la antropología cultural y su práctica etnográfica como principal referente, aunque soy muy consciente de la necesidad imprescindible de integrar perspectivas interdisciplinarias mutuadas por lo menos de la etnomusicología, los estudios de *popular music*, los estudios de *performance* y postcoloniales – como indican tanto destacados estudios anteriores (Gilroy 1993; Fradique 1999; Wade 2000) como anteriores experiencias personales.

A este respecto cabe destacar aquí cómo mi interés para entender las relaciones entre música e identidad (en particular la identidad étnica) se fundamenta en una precedente experiencia etnográfica que he llevado a cabo entre 2002 y 2004 en Lisboa. En la periferia de la capital lusitana, movido fundamentalmente por la impostación hermenéutica que ha caracterizado mi formación antropológica en Italia y por mis intereses literarios, me he interesado por la construcción de la identidad étnica en contextos diaspóricos y en particular por los discursos contruidos por los individuos/grupos “reivindicadores” sobre ellos mismos y sobre los otros, en un ámbito de negociación para el reconocimiento de colectivos subalternizados (en el caso específico, los hijos de migrantes en Portugal). Esto me ha llevado a ocuparme fundamentalmente de narrativas de la identidad, entendidas tanto como recursos metodológicos (construir historias orales, historias de vida, “interpretaciones nativas”, etc.), que como focos de atención analíticos (estudiar las producciones textuales escritas y orales de los sujetos implicados en el trabajo de campo). Al comienzo, he procurado centrarme en el análisis antropológico de la producción literaria, pero el interés infinitamente mayor de las personas con las que investigaba para la música *rap* me ha impuesto de replantear mi investigación centrándola ya no en la literatura sino en la música.

Se ha tratado de una excursión arriesgada, pues no me había formado específicamente en etnomusicología: por eso considero tanto los escritos derivados de aquella experiencia (Ranocchiarì 2004; 2011b), como también el que estoy introduciendo ahora, más como trabajos de antropología cultural en general

que de etnomusicología o de antropología de la música. Si esto es un límite o una fortaleza, no puedo ser yo quién lo diga: para mí se trata simplemente de un hecho inevitable. Otras impostaciones (históricas, musicológicas o “diversamente antropológicas”) pueden ser igualmente o más pertinentes para entender las relaciones entre música y etnicidad en San Andrés y Providencia; sin embargo, no estoy en condición de moverme en ellas.

Lo que sí puedo decir es que ocuparme de la música me ha permitido en ambas etnografías ahondar más en los temas que me interesan de cuanto me habría permitido ocuparme de literatura. La música se puede reconducir más provechosamente a los procesos de articulación de la identidad porque comprende aspectos de representación discursiva propios de la modalidad escrita y aspectos performativos que conducen también a la expresión no verbal (oral y gestual) de ciertas posturas identitarias. Además, la experimentación directa y compartida de la experiencia musical durante los conciertos y otros eventos performáticos facilita la observación de las dinámicas de identificación, sin considerar que hoy en día la fuerza de atracción y compenetración de lo musical en la cotidianidad es mucho mayor de la de la literatura escrita – que en los contextos sociales donde he realizado trabajo de campo queda, la mayoría de las veces, una forma discursiva de élite y de la que se hace experiencia en soledad.

En este sentido, elegir la música como objeto de análisis antropológico significa, para mí, sobre todo centrarme en una representación discursiva que se concretiza en actividades y producciones culturales cuya “materialidad” no es sólo sonora (música como sonidos humanamente organizados, Blacking 1977) sino intermedial (Erlmann 1996) y relacional (Small 1998), y por eso actúa como articulador a varios niveles o dimensiones de la vida social.

El peculiar contexto histórico, social y cultural de San Andrés y Providencia me pareció particularmente interesante por las posibilidades de análisis que proporciona: ahí los discursos y las políticas nacionales colombianas se sobreponen a las raizales, la etnicidad raizal viene utilizada por la industria turística nacional implantada en las islas como elemento folklórico, y al mismo tiempo los espacios de visibilización abiertos por la Constitución multicultural colombiana de 1991 se aprovechan como escenarios de reivindicación por los

movimientos étnicos/sociales raizales. La música – o, mejor, las músicas: pues estamos hablando de una serie de géneros y ámbitos musicales muy diferentes entre ellos – constituye un marcador de la etnicidad entre otros, y a pesar de no ser considerado por los raizales el más importante, sí es de los más vitales y complejos.

El objetivo principal que me he propuesto a la hora de planear la investigación es entender las relaciones entre música y etnicidad en el contexto de la reivindicación raizal de una identidad diferencial a la de los otros colombianos. En particular me guiaban dos preguntas principales: ¿tiene la música un papel relevante a la hora de reivindicar la identidad étnica raizal en el archipiélago?, ¿es este papel – si es que existe – una mera reproducción de retóricas e instancias étnicas producidas en otros contextos, o la música tiene un papel activo en los procesos generativos de la etnicidad? En este escrito espero haber logrado responder por lo menos en parte a estos interrogantes generales y a otros, más puntuales, que de alguna forma son propedéuticos a ellos. Me refiero a los objetivos específicos que, en el proyecto de investigación, he resumido en más de seis puntos.

De estos, que iban de la identificación de los géneros y ámbitos musicales pertinentes, al análisis de los procesos de elección de determinados géneros musicales de parte de músicos y oyentes, algunos se han perdido en el camino y los otros han cambiado bastante respecto a cómo habían sido pensados originariamente. Esta investigación, como casi todas las etnografías y como creo que sea justo que pase, se ha desvinculado muy pronto del proyecto inicial. Repensando ahora, retrospectivamente y por primera vez, a qué objetivos específicos habría tenido que indicar en un utópico proyecto de investigación que se ajustara bien a la investigación realizada, diría:

1. Identificar los géneros musicales (consumidos y/o producidos en las islas), a los ámbitos musicales (turístico, religioso, enseñanza, institucional, mediático, comercial), el repertorio y los grupos musicales que vehiculan y/o generan identidad raizal. *¿Los géneros tradicionales son los únicos a reflejar/generar etnicidad? ¿En qué ámbitos la etnicidad tiene un papel relevante? ¿Existe un repertorio que reivindica abiertamente la etnicidad? ¿Qué músicos construyen su persona musical sobre bases étnicas?*

2. Identificar las trayectorias que conducen a los músicos y a los oyentes a elegir, producir y/o consumir una determinada música, prestando particular atención al papel que juega/no juega la identificación étnica. *¿De qué forma la historia familiar influye en las elecciones musicales? ¿Qué papel recubre el grupo de pares en esta elección?*
3. Observar e interpretar las relaciones establecidas entre “música típica” y circuito turístico. *¿Existe un fenómeno de folklorización de la etnicidad raizal? ¿en qué forma se relaciona con las reivindicaciones raizales?*
4. Observar e interpretar las relaciones establecidas entre el contexto musical local y el mercado musical global, en particular respecto a categorías fuertemente relacionadas con la idea de etnicidad como la *world music*. *¿De qué forma el mercado global influye en la producción y distribución de productos locales?*

De la planificación original, el punto más importante que ha quedado afuera tiene que ver con las diferencias existentes entre las formas musicales – y sus modalidades de relación con lo étnico – de San Andrés y de Providencia. Sigo considerando una cuestión fundamental la de analizar detenidamente a las diferentes configuraciones étnicas y musicales que caracterizan a las dos islas principales del archipiélago, que como explico en el parágrafo 2.3 se pueden considerar en muchos sentidos como complementarias. Sin embargo, a diferencia de lo planeado inicialmente no he podido realizar un trabajo de campo suficientemente profundo en Providencia como para atreverme de manera responsable a tratar este aspecto, que queda pendiente para eventuales futuras investigaciones.

1.1 Contexto teórico

Personalmente siento cierta aversión hacia la inserción de capítulos exclusivamente teóricos en las etnografías y trato de discutir las cuestiones teóricas directamente en los contextos de análisis en los que surgen. Sin embargo creo necesario tratar de resumir aquí algunos fundamentos teóricos generales que han ido condicionando (antes, durante y después) la construcción de esta

etnografía: unos fundamentos – y no unos “presupuestos” – cuya estructuración orgánica es posterior a la escritura de la etnografía y que por eso considero más oportuno incluir en la introducción que en un capítulo *ad hoc*. Para focalizar estos aportes me referiré a tres conceptos generales que son centrales en esta investigación: etnicidad, música y *performance*.

Respecto a la etnicidad, concepto que – muchas veces en pareja con el de identidad – es tan amplio y debatido que ya resulta opaco, hago más sobre todo las posiciones del gran teórico de los estudios culturales Stuart Hall (Hall 1981; 1985; 1992; 1996; Hall and Drew 1999; Hall and Du Gay 2003). El estudioso jamaicano se opone decididamente a las posiciones esencialistas sobre la etnicidad (Geertz 1973; Van Der Berghe 1981), pero discute también la impostación de los estudiosos anti-esencialistas o constructivistas (Said 1978; Anderson 1983; Hobsbawm y Ranger 1983) que considera repliquen, al fin y al cabo, el mismo error de fondo de los primeros: los esencialistas en positivo – la etnicidad es inmanente al ser humano – y los constructivistas en negativo – la etnicidad es una construcción imaginaria sin relación con la “realidad”, una pseudo-realidad –.

Paul Gilroy se ha referido a Hall como «anti-anti-esencialista» (Gilroy 1993), mientras que Eduardo Restrepo ha definido su posición «etnicidad sin garantías», pues Hall «ofrece un entramado conceptual para análisis anti-anti-esencialistas y no reduccionistas de la etnicidad» (Restrepo 2004:23). Con la idea de etnicidad sin garantías Restrepo pone el acento sobre el contextualismo extremo del autor jamaicano: si los esencialismos (positivo y negativo) afirman la necesaria correspondencia o, al opuesto, la necesaria no-correspondencia entre dos prácticas o planos sociales (por ej., de una clase social con una identidad de clase; o de los miembros de una etnia con una identidad étnica), Hall considera que «existe una ‘no necesaria correspondencia’ entre las condiciones de una relación social o práctica y las diferentes formas como puede ser representada» (Hall 1985:114).

Esta posición está relacionada con el concepto de articulación, que utilizo insistentemente en este escrito. La articulación es un vínculo no necesario entre dos elementos sociales/culturales, un vínculo que se crea en una específica contingencia (Hall and Du Gay 2003:13-14). Puede producirse, o no; pero no

casualmente, sino en razón de condiciones históricas y coyunturales que, sin embargo, no garantizan su producción efectiva. Una articulación no es definida por una relación de causa-efecto, aunque sí tenga causas y efectos: una vez constituida, contribuye a la definición del contexto en el que opera. Además, requiere continuos procesos de negociación para continuar existiendo, pues en ella no hay garantías de continuidad (Restrepo 2004:36-37).

La etnicidad de Hall, entonces, es sin garantías en el sentido que depende de articulaciones específicas que no necesariamente se constituyen y no necesariamente perduran. Se trata de un contextualismo radical, que impone un análisis de las articulaciones que permiten la existencia de la etnicidad en un determinado contexto, más que de las “esencias” étnicas.

Restrepo define la etnicidad de Hall también como “maximalista” (2004:40), pues para este autor no puede ser una categoría que incluye sólo las comúnmente llamadas “minorías étnicas”, sino a todo el mundo. Limitando el concepto de etnicidad a grupos subalternos en el orden eurocéntrico moderno colonial, se volvería a proponer una clasificación esencialista propia de las que Hall denomina las viejas etnicidades y Gilroy (Gilroy 1993) tacha explícitamente de racismo cultural.

«En mi terminología todo el mundo tiene una etnicidad porque todo el mundo viene de una tradición cultural, un contexto cultural e histórico; esta es la fuente de la producción de sí mismos, por lo que todos poseen una etnicidad – incluyendo lo inglés británico» (Hall and Drew 1999:228).

Así, la etnicidad de Hall no es aplicable sólo a los otros (subalternos, del mundo y de Europa), porque no responde a la lógica de la otredad radical que contrapone los europeos (en el sentido histórico y no geográfico del término), identificados con la mismidad, a los no-europeos reducidos a la categoría de la otredad. Según esta lógica la etnicidad tendría que ver, entonces, con la otredad: en Europa, por ejemplo, sólo se podría aplicar esta categoría a los grupos subalternos, las minorías, los marginados social y/o culturalmente, en oposición a la modernidad y a la nación. Al opuesto, para Hall la etnicidad no puede ser contrapuesta analíticamente a la modernidad europea: debido a una posición asimétrica de hegemonía/subalternidad, de visibilidad/invisibilidad y decibilidad/silencio, se ha incluido en el paradigma de lo étnico a los “Otros” (etnicidad marcada) y no a los

“Mismos”, los europeos, que también son “étnicos” en el sentido de Hall, aunque su etnicidad no haya sido reconocida como tal (eticidad no marcada).

La etnicidad de Hall, entonces, es relacional en dos sentidos: porque sólo existe en relación a otras etnicidades, y porque existe en relación asimétrica de poder. Para estudiarla(s), hay que colocarla(s) en la específica sintaxis histórica en que opera(n) y evitar definiciones especulativas y homogeneizadoras.

«Estrictamente hablando la etnicidad no existe: existen etnicidades concretas, históricamente situadas, desde las cuales se pueden decantar analíticamente las condiciones de existencia compartidas para suponer una modalidad específica, pero plural, de inscripción/problematización de la diferencia que llamaríamos etnicidad. Aunque pueden suponerse ciertos rasgos generales de lo que denominamos etnicidad la tarea más significativa es analizar las formas como las etnicidades efectivamente constituidas se encuentran inscritas en contextos históricos específicos» (Restrepo 2004:44).

La etnicidad no coincide con la diferencia (cultural, social, biológica), es una modalidad (entre otras: el género, la clase, la raza...) históricamente articulada de problematización de la diferencia en un régimen discursivo particular. Al mismo modo, la raza no corresponde a las diferencias biológicas sino es una modalidad de régimen discursivo en que lo biológico se entiende como efecto de verdad.

Hall distingue la raza de la etnicidad, aunque considera que, sobre todo en tiempos recientes, haya superposiciones entre ellas. Una de ellas deriva del hecho que el racismo biológico se ha desplazado hacia lo cultural (Hall 1992:618): o sea, si en general la etnicidad tiene que ver con una locación social articulada a través de rasgos culturales, la modalidad de raza se ha históricamente construido en relación a características somáticas que operan como diacríticos sociales. En esta investigación, yo no utilizo a la raza como categoría analítica autónoma: puede ser una elección cuestionable en un contexto históricamente tan racializado como el Caribe, pero precisamente por eso me parece que un aporte centrado en una idea más amplia y articulada de etnicidad sea más útil para pensar de una forma nueva al archipiélago, en lugar de añadir simplemente una voz más a los eternos debates sobre el mestizaje y las categorías raciales en el Caribe.

Otro concepto esencial para entender la etnicidad de Hall es el de ideología:

«[la ideología] refiere a las imágenes, conceptos y premisas que proveen los marcos de pensamiento a través de los cuales representamos, interpretamos, entendemos y 'hacen sentido' ciertos aspectos de la existencia social» (Hall 1981:31).

La ideología es entonces una especie de rejilla de inteligibilidad que opera más allá de la conciencia y por eso parece algo natural. El lenguaje (verbal y no verbal: en general, las formas de comunicación) es el medio principal en el que se hallan los diferentes discursos ideológicos, pero no coincide con la ideología: es la constitución de significado, mientras que la ideología es el anclaje y fijación de estos significados mediante una serie de articulaciones (Hall 1985:93). La etnicidad (y la raza) son ideológicos, pero no se reducen a ser "ideología". Para Hall todas las prácticas sociales existen como discursos, y todos los discursos tienen bases ideológicas; pero no se reducen a ser ideologías, porque siendo prácticas se configuran a través de conexiones con las fuerzas sociales.

«Experimentamos ideología como si emanara libre y espontáneamente de adentro de nosotros mismos, como si fuéramos sujetos libres, trabajando por nosotros mismos. Realmente somos hablados por y hablados para los discursos ideológicos que nos esperan, incluso antes de nuestro nacimiento, en los cuales nacemos y encontramos nuestro lugar» (Hall 1985:109).

Sin embargo, esto no significa que los individuos no tengan agencia respecto a los discursos ideológicos y a sus enunciados, pues su participación en las ideologías contribuye a la transformación de las mismas. Las ideologías tienen que ver con las articulaciones de significados, que, en cuanto tales, no existen de forma inmanente sino dentro de los procesos sociales. Los individuos pueden aprobar, contrastar, ignorar o transformar a las ideologías; sin embargo, no pueden no entrar en relación con ellas, sea de forma activa o pasiva. Por eso Hall sostiene que cualquier teoría de la ideología debe considerar una teoría de los sujetos y la subjetividad, pues «debe dar cuenta de su reconocimiento [del sujeto/individuo] en los discursos ideológicos, lo que permite a los sujetos reconocerse a sí mismos en el discurso y hablarlo espontáneamente como su autor» (Hall 1985:107).

La posición de Hall respecto a la subjetividad tiene implicaciones fuertes en su idea de identidad. Aunque esté lejos de negar la agencia personal de los sujetos, Hall considera la concepción del sujeto como autónomo y soberano un efecto ideológico

de la modernidad europea (de Descartes a Kant). Propone una reconceptualización del sujeto, no su exaltación o su aniquilación:

«una teoría de los mecanismos por los cuales los individuos como sujetos se identifican (o no se identifican) con las 'posiciones' en las cuales son sumidos, así como la forma como elaboran, estilizan, producen y 'performan' estas posiciones y por qué nunca lo hacen completamente, de una vez y para siempre, así como algunos nunca lo hacen o están en constante proceso de lucha, resistiendo, negociando y acomodando las normas o regulaciones con las cuales se confrontan o regulan a sí mismos» (Hall 1996:13-14).

Esta teoría es, en la práctica, una teoría de las identidades. La identidad para Hall es, en palabras de Restrepo, «el punto de sutura entre, de un lado, los discursos y prácticas que intentan interpelar, hablar por o sumir en una particular locación social a los sujetos y, del otro, los procesos que producen subjetividades» (2004:57). La identidad no es algo que se posee sino un proceso de identificación (subjetivación) y el problema «radica en explicar tanto la construcción de posiciones múltiples y parciales del sujeto (las narrativas de identidad y las políticas de identificación 'desde arriba') como las estrategias de identificación de quienes ocupan estas posiciones en un proceso de constitución de sus subjetividades» (Restrepo 2004:58). Otra vez, Hall se aleja de las concepciones esencialistas de la identidad pero también de las que la consideran una construcción arbitraria de los individuos/sujetos.

Este autor comparte con la mayoría de los contemporáneos la idea que las identidades (individuales y culturales/sociales) no existen como esencias o productos definitivos, sino que están constantemente en proceso y deben entonces ser entendidas según sus específicas articulaciones; que son relacionales y posicionales, o sea que no son totalidades cerradas sino múltiples, constituidas de discursos, procesos y prácticas diferentes, a menudo yuxtapuestas y antagónicas, que dependen también de la locación específica de cada individuo; y que no son unívocas, sino que cada individuo tiene diferentes identidades que pueden ser contradictorias.

Dadas por sentadas estas bases, es un aporte importante de Hall la idea que no haya relación de exterioridad entre identidad y representación de la identidad. O sea, que las identidades se constituyen en y no fuera de sus representaciones: las narrativas de la identidad no son representaciones "de" una identidad, sino que la

identidad “es constituida por” sus representaciones (y no es ni una esencia intrínseca de identificación que se expresa a través de representaciones o narrativas, ni una quimera arbitrariamente construida). O sea: «es sólo a través del modo como nos representamos e imaginamos a nosotros mismos que entendemos cómo estamos constituidos y quiénes somos” (Hall 1996:473).

Restrepo resume muy eficazmente las ideas sobre la etnicidad del estudioso jamaicano:

«se debe analizar no sólo la producción de las locaciones étnicas a través de las cuales los individuos étnicamente marcados (o aquellos no marcados) son localizados sino también los continuos y contradictorios procesos mediante los cuales ellos avalan, reproducen o confrontan estas locaciones. Las identidades étnicas son un proceso permanente en el cual pueden ser introducidas articulaciones novedosas y transformadas o perdidas articulaciones precedentes. En estos procesos de articulación no hay garantías esencialistas. Cada identidad étnica se despliega de acuerdo con la densidad histórica de su contexto particular, pero sin una necesaria (o necesaria no) correspondencia con determinadas locaciones sociales. Las identidades étnicas emergen y se transforman en contraposición, yuxtaposición y correlación con otras identidades étnicas, así como con distintas modalidades de identidad cultural. Un individuo inscrito/adscrito en una identidad étnica particular puede investir, al mismo tiempo, otro tipo de identidades. Más aún, las identidades étnicas son discursivamente constituidas, aunque no son sólo discurso; se encuentran imbuidas en prácticas sociales y en prácticas discursivas. Las identidades étnicas son predicadas en las experiencias sociales que interpelan a sujetos y subjetividades étnicas particulares. Finalmente, las identidades étnicas se encuentran mediadas por relaciones de poder en las cuales identidades étnicas, sujetos y subjetividades específicas son definidas, avaladas, resistidas o visualizadas» (Restrepo 2004:63-64).

Es en este horizonte teórico que se mueve esta etnografía. Como veremos, en San Andrés la etnicidad se construye y reconstruye, viene marcada o ignorada, se fundamenta en un pasado legitimador según articulaciones históricas y afectivas contextualmente determinadas; los sujetos étnicamente marcados como raizales utilizan al mismo tiempo otras configuraciones indentitarias, que performan según prácticas culturales diferentes, entre las que las musicales.

Concluyendo, me parece que haya cierta coincidencia entre las teorías de Hall sobre identidad y etnicidad, y las teorías de la performatividad (que trataré más adelante) aunque Hall no incorpora explícitamente en su aparato teórico a este

concepto. Pero su conceptualización del sujeto, de las representaciones de la identidad, de la articulación y del papel de lo discursivo tienen fuertes puntos de contacto con el trabajo, por ejemplo, de una autora como Judith Butler (Butler 1990) que además, como Hall, tiene como referentes teóricos importantes a Foucault, Althusser y Gramsci.

Respecto a la música, para empezar quiero discutir brevemente la expresión “música en la cultura” que ha surgido en la etnomusicología de la segunda mitad del siglo XX. Cuando Alan Merriam publicó *The Anthropology of Music* (Merriam 1964), la etnomusicología como disciplina empezó a experimentar un giro conceptual que sacudió profundamente las prácticas y concepciones disciplinarias. La propuesta de Merriam puede resumirse en la idea que la etnomusicología debe ser «el estudio de la música en la cultura» (1964:6) y más tarde «de la música como cultura». Es decir que el autor quería definir la disciplina y su campo de investigación diferenciándola tanto de la musicología sin adjetivos (que por supuesto tendría que tener muchos o por lo menos uno: eurocultura) que de la musicología comparada de estampa decimonónica que es su antecedente directo, para que se acerque a la antropología cultural (norteamericana). Las razones son que las dos musicologías se centrarían exclusivamente en el estudio formal de la música fuera de su contexto, como un sistema independiente y autorreferente; mientras que las herramientas de la antropología cultural serían capaces de dar cuenta de la música en el contexto en el que se experimenta, en su horizonte cultural.

Las ideas expresadas por Merriam serán una verdadera bandera para la mayoría de los etnomusicólogos de las décadas siguientes, fundando así la corriente contextualista en la disciplina (que es hegemónica desde entonces). Son afirmaciones importantes que explicitan las premisas para una discusión de las músicas en el marco del relativismo cultural, y que han abierto el camino a una redefinición menos eurocéntrica del concepto de música y a etnografías que han intentado dar cuenta de otros sistemas musicales respecto al occidental euroculto.

Sin embargo, en el texto de Merriam no hay una profundizada discusión teórica de las relaciones entre música y contexto, ni se propone una metodología clara para

estudiar la música en la cultura. Desafortunadamente, es una carencia que no se ha colmado en la etnomusicología sucesiva, en la que me parece haya una predominancia – no necesariamente negativa – de las etnografías sobre los tratados teóricos.

Timothy Rice retoma el modelo de Merriam, leyéndolo en clave geertziana o postgeertziana – por no decir directamente postmoderna – (Rice 1987). En particular, parte de la idea de Geertz de que «los sistemas simbólicos [...] son históricamente construidos, socialmente mantenidos e individualmente aplicados» (Geertz 1973:301): para Rice, los procesos formativos de la música en la cultura van leídos en esta dirección, y el modelo de Merriam no da cuenta de ellos. Rice quiere recobrar el papel del individuo en la creación musical, analizando cómo y por qué se hace música, y de ahí partir para realizar una comparación entre los microprocesos formativos individuales, culturales y en general humanos. A pesar de que el pasaje entre la experiencia individual y el nivel cultural, por no hablar del que se daría entre culturas locales y humanidad en general, no es tan fácil de analizar – y ni Rice ni Geertz proponen una manera de realizarlo – el modelo de Rice es interesante porque concentra la atención sobre el individuo y los procesos de los que forma parte, abriendo la vía a una visión de la música como campo semántico generativo – y no meramente reproductivo – de la cultura.

La etnomusicología contextualista ha de hecho excluido el análisis musical para concentrarse en la cultura o contexto musical. Recientemente diversos autores han criticado esta exclusión invocando una vuelta del análisis en etnomusicología (por ej. Arom 1999), pero no caben dudas de que la mayor parte de la producción etnográfica (y teórica) post-Merriam haya tendido a minimizar los aspectos musicológicos relegándolos como mucho a los anexos. No entraré en este debate, pero sí me interesa notar que esta exclusión no ha determinado la proliferación de análisis teóricos sobre la otra vertiente del programa de Merriam, la cultura. Es decir, a pesar de todo lo dicho anteriormente no existe de hecho una demostración persuasiva de una correspondencia directa o causal entre aspectos musicales y aspectos culturales/sociales, sea dentro de culturas individuales como a mayor razón con valor general. Decía Blacking hace cuarenta años:

«El estudio de la música en la cultura es lo que Alan Merriam propugnaba en su importante libro *The Anthropology of Music* [...] pero los etnomusicólogos todavía no han proporcionado análisis sistemáticos de la música que expliquen de qué manera un sistema musical es parte de otros sistemas de relaciones en el interior de una cultura» (Blacking 1977).

Para algunos autores, esta carencia denota el fracaso definitivo de la antropología de la música empezada por Merriam y de su programa contextualista (Reynoso 2006:171). Ese problema es quizá el principal a la hora de abordar la música como aspecto generativo de la cultura, pues esta relación se da por naturalmente (instintivamente) sentada pero nunca es analizada directamente en sus implicaciones.

El concepto de “música en la cultura” se ha complicado con la globalización, también gracias a la revolución digital. La etnomusicología, como también la antropología, ha rodado sus herramientas generalmente sobre músicas tradicionales locales de pequeñas comunidades étnicas más o menos aisladas (o consideradas teóricamente como tales). Desde hace unas décadas, tiene que enfrentarse a un mundo en el que las interacciones han aumentado cuantitativamente al punto de determinar un cambio cualitativo en los modos de producción, percepción, difusión y más en general de experimentar la(s) música(s). Por otra parte los estudios de *popular music*, nacidos de los *cultural studies* en el Reino Unido como estudio de las músicas *popular* occidentales urbanas de finales del siglo XIX y del siglo XX, han rápidamente ampliado su atención a las músicas (también *popular*) no occidentales, o mejor al ámbito global – o directamente glocal (Robertson 1992) – del mercado musical contemporáneo.

Por su historia y el carácter masivo de las músicas de las que se han ocupado, los estudios de *popular music* están mejor preparados para considerar el papel de la música dentro de los contextos/redes transnacionales (o translocales), como también la (¿aparente?) desterritorialización que las músicas están experimentando con la revolución digital. Todos aspectos a los que la etnomusicología y la antropología, por razones epistemológicas, han tardado más en adaptarse. Así, se puede decir que hoy el estudio de las músicas “étnicas”, “tradicionales”, “folklóricas”, está en un momento de cambio profundo. Los límites

de las disciplinas se hacen borrosos, sobre todo al hablar del mundo no occidental en el que las estrategias de la colonialidad del saber han proyectado sus categorías (el vallenato, por ejemplo, es música étnica o *world music* para Occidente, y música *popular* para Colombia o Latinoamérica). Los debates, variados y complejos, son centrales para esta investigación que se ocupa de músicas caribeñas que circulan ininterrumpidamente dentro y fuera de la macroregión Caribe, y se difunden, producen y viven tanto América como en el resto del mundo.

Por eso, creo que es crucial definir desde ya que me voy a ocupar de músicas locales según la acepción que Ana María Ochoa le da a este adjetivo:

«músicas que en algún momento histórico estuvieron claramente asociadas a un territorio y a un grupo cultural o grupos culturales específicos – aun cuando la territorialización no haya sido necesariamente contenida en sus fronteras, y en las cuales esa territorialización original sigue jugando un papel en la definición genérica» (Ochoa 2003:11).

Por ejemplo el tango está discursivamente asociado con sus orígenes históricos en la cuenca del Río de la Plata y aunque rápidamente se volvió nómada afianzándose alrededor del mundo, queda anclado al contexto local rioplatense como principal referente simbólico. Es entonces una música local, en el sentido que la relación discursiva o simbólica con un territorio específico queda vigente a pesar de su difusión, y del hecho que una parte considerable de su producción pueda acontecer lejos del contexto local de referencia. Igualmente, pero de forma diferente, el vallenato colombiano es una música local: nació en un ámbito regional vasto (el Caribe colombiano), pero desde los 1940s la ciudad de Valledupar ha adquirido centralidad simbólica volviéndose a posteriori la cuna de este género. Esto no cambia el hecho de que Valledupar sea hoy en día el principal referente local del género y de sus discursos.

A la idea de lugar como eje determinante de la conceptualización de las músicas se debe añadir la idea de “popular” como otro eje de reflexión. Una idea por ciertos versos opuesta, pero que entra en una relación dialéctica con la primera forneciendo unas coordinadas útiles a la hora de entender las músicas en el contexto glocal. El término “popular” es ambiguo en castellano (y en italiano), mientras que en inglés tiene un referente puntual: los estudios de *popular music*, por ejemplo, se ocupan de músicas *popular* en el sentido de músicas masivas, cuyos discursos, producción y circulación se mueven principalmente dentro del

ámbito de los *mass media* y de la industria musical (Middleton 1990). En ese contexto, *popular music* se refiere a músicas populares en el sentido de que les gustan a y son escuchadas por un público vasto, aunque muchas veces delimitado según coordinadas sociales/étnicas. De los estudios de *popular music*, por ejemplo, queda teóricamente afuera el folklore. Una de las discusiones clásicas respecto a esta conceptualización es que, en cierto sentido, todas las músicas son *popular* porque tienen un público más o menos amplio: pero la idea determinante es que las formas de experimentar estas músicas pasan por una relación (también conflictiva o de recusación) con la industria cultural.

En castellano e italiano, aunque quede también el significado arriba mencionado, el término se refiere también al “pueblo” o, en italiano, *popolo* (*populus*, en latín). La distinción es, entonces, también entre la música culta (de las elites) y la música del pueblo (de las clases subalternas); y/o entre la música clásica (supuestamente universal) y las músicas de un pueblo-nación. De toda forma, lo que importa es que no hay en el adjetivo “popular” en castellano la idea de una frontera entre músicas étnicas, folklóricas o tradicionales, y masivas o urbanas. Sobre todo en Latinoamérica y en el caso de esta investigación, esta ambigüedad es una clave importante pues permite concebir las músicas saliendo de los esquemas coloniales de lo étnico/folklórico/tradicional versus popular/masivo/contemporáneo, pues la discusión latinoamericana de la idea de folklore empezada en los años 1960s y sobre todo la realidad actual de las escenas musicales locales, van hacia una conceptualización que tiene en cuenta tanto lo local *folk* como lo *popular*, ya no como ámbitos opuestos sino integrados.

Por eso, en adelante trataré de utilizar el adjetivo inglés *popular* para referirme específicamente al significado anglosajón (y a su ámbito discursivo históricamente determinado), y el castellano “popular” para indicar contextos en los que lo *popular* y lo masivo se entrelazan.

Para volver sobre el concepto de lugar, que es el que más me interesa en el contexto de mi investigación, Ochoa aclara:

«Así, si bien puede haber polémica en torno a la delimitación exacta y al momento concreto de origen de los géneros musicales populares locales, su asociación histórica a un ámbito regional delimitado y concreto, es clara. Local se refiere entonces a la idea de lugar como ámbito de definición musical, que persiste en la identificación del género. [L]e doy primacía

a la continuidad de la idea de 'lo local' como marca constitutiva de estas músicas, ya que hoy en día las políticas de lugar son un aspecto crucial de su movilización. A medida que estas músicas se hacen más nómadas, pueden suceder dos procesos: algunas de ellas enfatizan su carácter conservador, afianzando una relación estilística e histórica con un lugar. Es decir, en el proceso creativo se enfatiza el apego al pasado, a un territorio, a un estilo heredado, a una idea de autenticidad. Pero por otro lado, otro grupo de personas que cultive los mismos géneros puede transformar el estilo radicalmente, frecuentemente desde otros lugares o ámbitos de circulación. Esto implica que la relación entre género musical popular local y lugar no es evidente. Es una relación que está atravesada por una multiplicidad de factores históricos, económicos, estéticos y sociales. Los conflictos en torno a dicha relación se han agudizado en la actualidad debido a la multiplicación de las formas de circulación de estas músicas. Así, las políticas de lugar inscritas en lo musical, constituyen frecuentemente un campo de batalla y debate» (Ochoa 2003:12-13).

Veremos más adelante diferentes declinaciones (articulaciones) de dinámicas de este tipo en los tres ámbitos musicales (religioso, "típico" y urbano) analizados en este trabajo. En mi opinión, tratar de las músicas refiriéndose a su relación – ya no dada, sino discursiva e históricamente construida – con los lugares, es muy útil para evadir de las rejas conceptuales que todavía nos atan a las clasificaciones románticas del proyecto comparativo de estampa decimonónica, del que son también hijos ilegítimos conceptos – todavía vigentes – como "música étnica" y "música tradicional". También nos ayuda a evitar algunas trampas relacionadas con la herencia colonial ínsita en estas clasificaciones, pues obliga a un análisis que tenga en cuenta las relaciones de poder que han determinado la relación música/lugar/memoria tanto en el ámbito local como en el mercado musical global.

Es precisamente con las diferentes y complejas relaciones y redes de relaciones que se establecen experimentando la música (viviendo la "música en su contexto") que tiene que ver la noción de *musicizing* (Small 1998). Esta idea nace de la necesidad sentida por muchos teóricos de la música de superar la dicotomía clásica texto/ejecución en todas sus declinaciones. La propuesta de Small es de centrarse en el hecho que hacer/experimentar música significa sobre todo cumplir una acción: en ese sentido, la música no es un objeto sino un proceso. Por eso, propone que se decline como un verbo y no se use como un sustantivo:

«*To music* es tener un papel, en cualquier sentido, en una *performance* musical, sea tocando, escuchando, ensayando o practicando, proveyendo material para la *performance*, o danzando» (Small 1998:13).

Así, el concepto de *musicking* no separa los músicos del público, el producto del proceso, ni tampoco los eventos musicales de la vida cotidiana. Por el contrario, considera *to music* (“hacer música”, no “musicar”) como una acción integrativa y generativa de la actividad humana.

«El acto del *musicking* establece, en el contexto [*place*] en que acontece, una serie de relaciones, y es en estas relaciones que reside el significado del acto. Estas no se encuentran sólo entre aquellos sonidos organizados que se consideran, convencionalmente, como la substancia del significado musical, sino también entre las personas que forman parte, de una forma u otra, de la *performance*» (Small 1998:13).

Entonces, la utilidad de esta noción reside en su carácter de concepto-puente entre dominios tradicionalmente considerados discretos (“lo musical” vs. “lo no-musical”, en una *performance* musical o en la cotidianidad). Llega más allá de la clásica definición de música como «sonido humanamente organizado» (Blacking 1977) pues si Blacking – y en general el programa de la etnomusicología del siglo XX – quería subrayar la naturaleza social de la música como producto histórica y culturalmente definido, Small quiere romper la distinción entre los productos (las músicas) y los productores/consumidores (los músicos/oyentes). En ese sentido, el *musicking* se configura como un acto de imaginación social, que «moldea, o es una metáfora de, las relaciones ideales por como los participantes a la *performance* las imaginan: relaciones entre persona y persona, individuo y sociedad, entre la humanidad y el mundo natural» (Small 1998:13).

Desde su aparición, la noción de *musicking* ha abierto un debate bastante vivo en las disciplinas que se ocupan de lo musical. Tres años después de Small, Nicholas Cook ha publicado un ensayo en el que da su contribución al “giro performativo” de la teoría musical. Su posición parece incluso más radical, pues afirma que no sólo las obras musicales existen para ser performadas (Small), sino que los textos musicales no deben ser considerados obras en sí mismos, sino guiones que – a la par de los guiones dramáticos – constituyen mapas para orientar las *performances* de los músicos (Cook 2001). Las obras musicales, en este sentido, sólo serían las *performances* mismas, con todas las implicaciones proporcionadas por Small. La

posición de Cook ha sido criticada por Philip Auslander, que sostiene que un guión no pasa de ser un texto, y propone como solución a la dicotomía texto/ejecución la introducción de un tercer polo, el *performer* (Auslander 2006). Pero discutiré con más detalles su modelo más adelante, hablando del concepto de *personae* musicales.

En 2007, David Borgo ha publicado un ensayo en el que se propone «llevar la noción de *musicking* de Christopher Small en el siglo XXI» (Borgo 2007:93). Este autor considera el concepto de Small muy útil a la hora de combatir las tendencias formalistas de la musicología, pero limitado porque no pasa de ser un concepto monodimensional, en el sentido que

«evidencia las actividades temporal y geográficamente inmediatas del hacer musical, sin tener nada que decir de las redes a largo alcance [*farther flung networks*] de la participación e influencia musical, y de las formas en las que la complejidad añadida por estas puede cambiar cualitativamente la tipología de las actividades implicadas» (Borgo 2007:96).

Es decir, las formas complejas de producción/experiencia musical facilitadas, entre otras cosas, por la digitalización, la glocalización y la translocalización (de las que hemos hablado anteriormente), tienen o pueden tener un papel determinante en el *musicking*, definido por Small como el resultado de una red de relaciones. La crítica de Borgo no quita validez a la idea de Small, pero evidencia como la complejidad de las redes implicadas en la experiencia musical hoy en día requiera añadir dimensiones al concepto de *musicking* y por eso ese autor propone un modelo complejo cuadrimensional de la que llama *musicking matrix*.

No es este el lugar para discutir el iluminante modelo propuesto por Borgo, pues a pesar de ser de alcance teóricamente general, su autor lo aplica de hecho a la música electrónica y deslocalizada, mientras que esta investigación se mueve en otras direcciones. Pero su aporte muestra como la concepción de *musicking* pueda ser una herramienta útil para pensar las prácticas humanas relacionadas con la producción musical. Y esto nos lleva hasta la idea de *performance*.

Término recurrente en los estudios sobre los aspectos culturales de la música, el de *performance* se ha vuelto en los últimos años uno de los focos conceptuales centrales en este y en otros ámbitos. El interés por la *performance* como concepto

analítico reside, para mí, en su utilidad a la hora de entender de qué forma una manifestación cultural como, por ejemplo, una música – considerada en su acepción más amplia como *musicking* – influya en la construcción de una particular configuración social/cultural.

Se trata de un termino de uso común en inglés, y según el New Shorter Oxford Dictionary se refiere: 1) «the execution or accomplishment of an action, operation or process undertaken or ordered»; 2) al más genérico «the doing of any action or work», o 3) al más específico «the action of performing a play, a part in a play, a piece of music, etc.». Este uso común se traduce normalmente al castellano como “función, sesión” de un espectáculo, o como “interpretación, ejecución, actuación” de un espectáculo o de un papel en un espectáculo. Al uso común se han añadido, por lo menos desde los 1950s, significados relacionados con las ciencias humanas y sociales. Sobre todo en campos de estudios relacionados con la investigación empírica entre colectividades humanas, se han muchas veces usado de forma intercambiable los significados comunes y los derivados de la lingüística, de la filosofía y de las ciencias sociales.

La confusión es todavía mayor cuando se habla de música, pues en musicología – como también en la experiencia cotidiana de los músicos – el término tiene precisas connotaciones relacionadas con el acto de la ejecución musical y, en consecuencia, tiene que ver con la dicotomía clásica ejecución/composición. Nota Alejandro Madrid en la introducción a un número monográfico de la revista *Trans* dedicado a música y estudios de *performance*:

«De hecho, el estudio de la performance ha significado [en musicología] el estudio de una gran variedad de paradigmas del hacer musical; desde las posturas ortodoxas que separan la composición de la interpretación (performance) al cuestionamiento de esta dicotomía, pasando por las especulaciones prácticas y filosóficas surgidas en torno al movimiento de la *performance practice* (práctica de la interpretación) en las décadas del 1970s y 1980s, tanto en la tradición occidental como la no occidental. Así las cuestiones sobre performance que planteaban estos académicos [musicólogos] quedaban circunscritas al campo de la interpretación de un texto musical, siendo las principales preguntas cómo hacer ese texto accesible a una audiencia, la interpretación musical como texto, o en el mejor de los casos, cómo las nociones de composición e interpretación (performance) pueden colapsarse en la improvisación. En ese contexto, el término ‘performatividad’ se refiere siempre y

exclusivamente a los medios que permiten la creación y recreación de la música en la interpretación (performance)» (Madrid 2009:2).

La larga tradición del término y su posición en un debate tan central para la teoría musicológica, vuelve la idea de performance problemática a la hora de hacerla cortocircuitar con las acepciones que le dan, por ejemplo, los estudios de *performance*. Al contrario, en el ámbito de este campo de estudios interdisciplinar la idea de performatividad tiene que ver con lo que dice el filósofo del lenguaje J.L. Austin de las que llama “oraciones performativas”: cuando, por ejemplo, un cura utiliza la expresión «Os declaro marido y mujer», está performando la acción de casar. No está en discusión si es verdadero o falso lo que dice, porque su importancia no reside en el significado que tiene sino en el hecho de ser parte del hacer de una acción (Austin 1962). Por eso los estudiosos de *performance studies*, según Madrid, no se preguntan qué son las acciones, eventos, etc., sino qué es lo que éstas hacen.

A diferencia que en la musicología, aquí la performatividad termina por ser una cualidad del discurso y no una acción en sí. Como tal, no es presente sólo en la música, teatro u otras actividades escénicas, sino en fenómenos sociales como por ejemplo la construcción de identidades, el uso del cuerpo o el activismo político. Se ve claramente como los proyectos intelectuales de los musicólogos y de los estudiosos de la performance son completamente diferentes:

«Mientras los estudios musicales (incluyendo la práctica de la performance) se preguntan qué es la música y buscan entender textos musicales e interpretaciones musicales en sus propios términos de acuerdo a contextos culturales y sociales específicos, una mirada a la música desde los estudios de performance se preguntaría qué es lo que la música hace y le permite a la gente hacer. Este tipo de acercamiento entiende las músicas como procesos dentro de prácticas sociales y culturales más amplias y se pregunta cómo el estudio de la música nos puede ayudar a entender estos procesos en lugar de preguntarse cómo estos procesos nos ayudan a entender la música» (Madrid 2009:2-3).

Cuando se habla de performatividad, entonces, se pueden entender por lo menos dos cosas diferentes. Como no existe todavía un estándar terminológico para distinguir estos dos aspectos, Madrid y los autores del dossier de *Trans* se han puesto de acuerdo en seguir a Diana Taylor que propone utilizar el término “performático” (*performatic*) para referirse al terreno no discursivo de la performance, el que se ajusta más al uso común inglés reflejado por el Oxford

Dictionary; y de adoptar “performativo” (*performative*) cuando se habla de la performance como cualidad del discurso (se vea Taylor 2011:24).

De ahora en adelante trataré de conformarme a esta regla, puesto que los dos ámbitos de la *performance* (performático y performativo) no se excluyen recíprocamente y justamente por eso creo que sea imprescindible distinguirlos claramente. De no hacerlo, la idea de *performance* quedaría una simple noción general poco útil a la hora de analizar concretamente eventos sociales.

Victor Turner se ha ocupado explícitamente de la *performance* solo en los últimos años de su vida, pero ya en sus primeros trabajos es presente un fuerte interés para los eventos performáticos que el autor profundizará llegando hacia lo performativo: se trata de los dramas sociales. Turner retoma esta idea en el ensayo central de su libro póstumo sobre la *performance* (Turner, 1992:175), subrayando así cierta continuidad de su recorrido teórico, que va alejándose siempre más de la centralidad del concepto de estructura para llegar al de proceso.

El concepto de drama social nace justamente para definir el movimiento ondulatorio entre estructura y proceso, cisma y continuidad. Es un concepto operativo, pues para Turner, durante el desarrollo de sus fases, contribuye a construir la configuración social/cultural específica (en el espacio y en el tiempo) de una determinada comunidad. Dicho de otra forma, su “estructura” – puesto que se entienda con esta expresión un equilibrio coyuntural que forma parte de un proceso y cuyos elementos son continuamente negociados.

Siendo una «erupción social desde la superficie horizontal de la vida social» (1992:171), un drama social siempre altera – en algunos casos más, en otros menos – la configuración del campo social en el que se produce. Dicho en otros términos, no sólo los dramas sociales visibilizan cosas que normalmente no están visibles a observadores externos – por eso, para Turner deberían ser las principales unidades de análisis en ciencias sociales – sino también las visibilizan para los observadores internos, los sujetos directamente implicados. En su carácter reflexivo reside precisamente su capacidad de modificar el campo social, como este autor explica bien a través de la metáfora de la paja y del grano:

«[L]os dramas sociales tienen un carácter 'liminal' o 'de umbral' (*threshold*). Este último término deriva de una base germánica que significa *thrash* o *thresh*, un lugar donde se usa limpiar el grano separándolo de la barba, o sea donde se revela lo que estaba escondido. [...] Para volver a la metáfora del *thrashing*, en la acción muchas veces apasionada del drama social, se contrastan el 'grano' y la 'paja' de la vida social, los valores y los anti-valores, las amistades y enemistades; de esta manera las crisis colectivas se añaden a la reserva reflexiva de una comunidad, de su conocimiento sobre ella misma, depositado en los antecedentes legales, en el saber común y también en el simbolismo ritual – si el drama se resuelve de forma ritual» (Turner 1992:174-175).

El último Turner, cuyas reflexiones sobre una antropología renovada que él llamaba “de la *performance*” han quedado interrumpidas por su muerte, reconduce los dramas sociales a casos específicos del concepto más general de *performance*. Su concepción abarca substancialmente todas las expresiones culturales y sociales, puesto que se entiendan como proceso y no como estructuras rígidas o modelos. En este sentido, Turner no distingue explícitamente entre performático y performativo, pero la mayoría de las veces que utiliza el término, lo hace refiriéndose a eventos performáticos (formales, como funciones teatrales o rituales; informales, como comportamientos cotidianos) que tienen implicaciones performativas (dramas teatrales como obras reflexivas y activas en la definición del campo social; comportamientos que cuestionan las reglas sociales).

Su definición del campo semántico del término se hace más puntual a la hora de definir la diferencia que corre entre *performances* sociales (que comprenden los dramas sociales) y culturales (que comprenden los dramas estéticos o teatrales), y las relaciones que las rigen (Turner 1992:159). En particular, para Turner las segundas se originan de las primeras, y los significados de las *performances* culturales se refieren a los de los dramas sociales: en este sentido hay una circularidad hermenéutica entre dramas sociales (*performances* sociales) y dramas escénicos como representaciones teatrales o cinematográficas, narrativas literarias, funciones musicales, rituales, etc. (*performances* culturales). Este es un postulado central para esta investigación.

De hecho, los ensayos de *Anthropology of Performance* son primeras tentativas de abordar varios aspectos del círculo que enlaza dramas sociales y actividades performáticas, mostrando como estas últimas pueden ser interpretadas como

actividades reflexivas, “espejos mágicos” capaces de reconfigurar los significados de la estructura social:

«[...] Turner muestra una ambición que preocupa por su vastedad, la de referirse a la relación *performance*/sociedad para averiguar de qué manera los ‘varios géneros de *performance* no son simples espejos sino espejos mágicos de la realidad social: agrandan, invierten, reformulan, magnifican, hasta falsifican deliberadamente los eventos indicados en las crónicas’» (De Matteis, 1992:38-39).

Turner buscaba una teoría social capaz de entender las interrelaciones de las *performances* culturales (entre las que el teatro) con el campo social/cultural. Por eso se basa en la filosofía de Dilthey (Kluback y Weinbaum, eds. 1957) para elaborar una concepción del significado que le permita enlazar a los dos tipos de *performance*. Sin entrar en detalles, para Turner el significado es lo que se ve mirando un proceso desde la contemporaneidad hacia atrás, o sea diacrónicamente. Es lo que se lee del acumulo de experiencias que llevan hasta nosotros: «el significado es retrospectivo y se lo descubre a través de la acción selectiva de la atención reflexiva» (1992:182). En este sentido, si es verdad que las *performances* son apenas eventos (de)limitados que siempre se desarrollan en un contexto espacial y temporalmente definido – son eventos performáticos – sus significados siempre tiene raíces en las experiencias precedentes – lo que les da un carácter performativo.

Es precisamente en la centralidad que Turner atribuye al significado que reside la principal diferencia con autores como Richard Schechner y Erving Goffman, cuyas visiones tienden a dejar de un lado la cuestión del significado para concentrarse en la acción (Schechner 1977; Goffman 1959).

Volviendo a la música (de la que curiosamente Turner no se ocupó nunca en relación a la idea de *performance*), Philip Auslander ha recientemente propuesto la noción de *persona* musical basándose precisamente en las ideas de Goffman (Auslander 2006). En mi opinión, este autor ayuda a resolver el problema de la relación entre *performance* musical y cultura/sociedad.

Auslander sostiene que, de los trabajos sobre performatividad, los más útiles para abordar la *performance* musical no son los que se refieren a las *performances*

dramáticas (Schechner y Turner), sino los que analizan las *performances* de la cotidianidad. La razón es que los músicos no interpretan papeles dramáticos o personajes, sino – veremos hasta qué punto – a sí mismos. Por eso, Auslander intenta adaptar a la *popular music* las teorías de Goffman sobre la presentación de la persona (Goffman 1959) y su método de análisis por marcos (*frames*) (Goffman 1975).

Este autor utiliza el termino goffmaniano de rutina para indicar las ocasiones de tocar música para los músicos. Las rutinas de Goffman son contextos diferentes en los que, en la cotidianidad, cada uno actúa de forma diferente – presenta su persona de forma diferente. Así, dice Auslander, «no hay razón para suponer que los músicos performen la misma identidad cuando tocan música y en otras rutinas. La versión de la persona [*self*] que un músico performa en cuanto músico es lo que llamo *persona musical* » (2006:104).

Para Auslander, entonces, hay que centrarse en el músico/*performer*. Es una idea que ya estaba presente en Small: «la *performance* no existe para presentar obras musicales sino que las obras musicales existen para darle a los *performers* algo que interpretar [performar]» (Small, 1998:52). Con su concepto de *personae* musicales, Auslander retoma Small mientras se aleja de su foco musicológico: ya no se pregunta sobre las relaciones entre el músico y su hacer musical, sino sobre las maneras en que su hacer musical permite al músico construir su *self-en-cuanto-músico* – su *persona musical*. Al mismo tiempo, critica a Cook (2001) por dos razones. Por un lado, porque los guiones continúan siendo textos musicales. Por otro, porque centrándose en los extremos de producto y proceso se continúan invisibilizando los seres humanos que protagonizan todo *performance*:

«el concepto de *performance* termina volviéndose curiosamente desencarnado [*disembodied*] y los que de ello participan se ven privados de su papel activo [*agency*]» (Auslander 2006:101).

Como investigador que, desde los estudios de *performance*, mira hacia la música, Auslander considera la *performance* en su acepción amplia que comprende performático y performativo. Sin nunca dejar de distinguir los dos niveles, centra su atención en los sujetos y ve a la identidad personal como algo que puede ser

performado. Sin embargo, no es la identidad personal en general la que le interesa, sino la *persona* musical.

«El análisis que yo propongo presupone pensar a los músicos como seres sociales – no solo en el sentido que las performances musicales son interacciones entre músicos (como sugiere Cook), sino también en el sentido más amplio que ser un músico significa performar una identidad en una esfera social» (Auslander 2006:101).

Deriva su concepto de persona¹ del de *personage*, que Graver aplica a las artes dramáticas (Graver 2003). El *personage* es un fenómeno liminal, ni individuo “real”, ni actor, ni personaje: por ejemplo, Jack Nicholson como celebridad hollywoodiana no es ni el hombre real, ni el actor interpretando un personaje, sino una forma de (auto)representación en el dominio discursivo del *star-system*. Aunque, a diferencia que en el cine, no haya un personaje de ficción a mediar entre el individuo real y el músico mientras toca, para Auslander sí hay una entidad mediadora:

«Cuando escuchamos tocar a un músico, lo que escuchamos es una versión que aquella persona ha construido para la propuesta específica de tocar música bajo ciertas circunstancias. La *performance* musical puede ser definida, utilizando la terminología de Graver, como *la representación de la identidad [self] de una persona en el dominio discursivo de la música*. [...] Lo que los músicos performan principal y fundamentalmente no es la música, sino sus propias identidades como músicos, sus *personae* musical» (Auslander, 2006:102).

La visión de Auslander es, entonces, básicamente *performer*-céntrica. Pero esto no significa que se tome la *performance* como simple auto-expresión del *performer*. Para él es una forma de auto-presentación en un sentido goffmaniano y como tal no representa la personalidad del *performer*, sino la *persona* que el músico performa refleja las prioridades del contexto de *performance*.

Para llevar a cabo un análisis de la *performance* musical centrado en las *personae* musical, Auslander propone basarse en el análisis por marcos (*frames*). Goffman elabora una noción propuesta por Bateson (1972) y define los marcos como

¹ El étimo del término es significativo. El latín derivaría del etrusco *persuna*, que en las inscripciones tombales indicaba a los personajes disfrazados que aparecen en los frescos, o directamente del verbo latín *personare*, (“per-sonare”, o sea “hablar a través de”). De ahí que el significado original designara a la máscara del actor (que transformaba al hombre en el personaje interpretado, pero también servía como megáfono para que la voz pudiera llegar al público).

«principios organizativos que gobiernan los eventos [sociales]» que los individuos interiorizan como estructuras cognitivas (Goffman 1975:10). Así, cada experiencia puede estar enmarcada (*framed*) en múltiples marcos, entre los que el más importante es definido como marco primario. Este puede ser natural (o sea, que no se refiere a lo humano: ej., el ambiente natural) o social (producto de la acción humana) (Goffman 1975:22). Para Auslander, la música puede ser un marco social primario:

«Goffman describe las acciones que hacen parte de un marco primario como ‘actos non-transformados, instrumentales’ (1975:157). Manipular instrumentos musicales o vocales requiere actos de este tipo, que vienen producidos y percibidos como música en virtud de sus *framing* primario. Percibir un evento sonoro como música significa entenderlo como producido intencionalmente por un agente humano que está operando en relación a una noción definida como música dentro de un cierto grupo humano» (Auslander, 2006:104).

Es decir, el marco primario nos dice que el sonido que estamos escuchando es música; todos los otros significados dependen de marcos ulteriores que son en cierto sentido ‘contenidos’ por el primario. La aplicación del análisis por marcos a un evento performático musical puede ayudar a entender no solo el evento en sí, sino las implicaciones (personales, contextuales, sociales/culturales) que tiene.

Pasando más directamente al papel de las *personae* musicales, Auslander cita la definición de *performance* de Goffman como «toda actividad de un individuo que ocurre durante un periodo definido por su presencia continuada frente a un específico grupo de observadores, y que tiene alguna influencia sobre los observadores» (1959:22). Entendido así, el objetivo de la *performance* es de influenciar la situación a través de la “gestión de la impresión”: el *performer* quiere crear cierta impresión sobre el público, y hacer que este la acepte como parte de la definición de la realidad del terreno de la interacción (1959:4). Claro está que el público puede aceptar o no esta impresión, según sus propias necesidades: es una forma de negociación. Auslander sostiene que este esquema es aplicable a todas las *performances* musicales, y que de hecho depende totalmente de la cooperación del público, que puede aceptar – o no – lo que el *performer* propone.

Goffman llama *front* (“frente”) la imagen/herramienta utilizada por el *performer* para promover cierta particular impresión (1959:22). Y divide el *front* en dos aspectos: el escenario (*setting*) de la performance y el *front* personal. Los dos son

importantes al fin de performar una *musical persona*. Sobre el *front* personal, hay que especificar que comprende elementos como la apariencia y los modales: signos relativamente fijos como raza y género, y relativamente móviles como la expresión facial y la gestualidad.

La presentación de un *front* no es un fin en sí, sino un paso en la ejecución de una rutina dado con el objetivo de ser tomados en serio en un papel social definido. Muchos músicos quedan anclados una *persona* musical y pierden credibilidad al intentar cambiarla en el tempo. Otros consiguen hacerlo impunemente. Algunos hasta consiguen mantener dos (o más) *personae* al mismo tiempo, usualmente en géneros musicales distintos. También se da el caso de la que Auslander llama *meta-persona* musical: cuando un performer tiene varias *personae* que emergen en diferentes circunstancias musicales, a veces existe una persona-paraguas – la meta-persona – que el público percibe como tal (como cuando se dice “Es un artista con dos facetas”). En estos casos limite se ve bien como «las *personae* musicales suelen estar asociadas estrictamente a marcos y a públicos específicos, y hasta los músicos que performan múltiples *personae* [...] se ven obligados a mantener sus *personae* separadas» (2006:117).

En estos ejemplos se hace evidente como una *persona* musical tenga poco que ver con el individuo que hay detrás: no es una noción psicológica, ni siquiera de psicología social, sino un concepto operativo que nos permite analizar las *performances* musicales desde un punto de vista performativo. Constituye, de hecho, un tercer término que pone en relación lo performático (ejecución musical) con lo performado (trabajo musical, texto o guión musical, según las concepciones), sin necesidad de apelar al “talento innato” del artista – como pasa en los estudios no-sociológicos de la música.

Muy lejos de una visión individualista, entonces, el modelo *performer-céntrico* de Auslander mira a evidenciar la continuidad, en el “hacer música” (*musicking*) que constituye la *performance*, entre *performers* y público, y de ahí con la colectividad. Es esta la razón principal que me lleva a pensar que pueda ser una vía (y un esbozo de método) para resolver algunos de los problemas teóricos relativos a la puesta en relación de la *performance* musical con el contexto social/cultural en el que se producen.

1.2 Autocrítica metodológica

Los tres polos teóricos expuestos han influenciado el diseño original de la investigación y sus sucesivos cambios. Reconsiderando ahora las herramientas metodológicas que me había propuesto utilizar al comienzo, me doy cuenta de que – como los objetivos y el contexto teórico – ha ido cambiando conforme avanzaba la etnografía. Admito haber perdido un poco el control sobre ello, en el sentido de que la experiencia de vida (no solo de investigación) en San Andrés me ha llevado a construir datos etnográficos de una forma a veces no muy ortodoxa: y los límites entre las entrevistas estructuradas, las conversaciones, las grabaciones documentales, las hechas por puro placer y/o para objetivos colaborativos que trascienden esta etnografía, las observaciones participantes y la participación pura y simple se han ido haciendo rápidamente menos claros. Algo normal en el proceso etnográfico, creo yo; pero eso no significa que no valga la pena hacer las cuentas ahora – a etnografía escrita – con las diferencias entre lo proyectado y lo efectivamente realizado.

El enfoque metodológico ha quedado naturalmente el mismo y, en sí mismo, probablemente ya contiene las razones de los cambios sucesivos:

El estudio de las relaciones entre música y etnicidad en San Andrés y Providencia – escribía en el proyecto – se sostiene en la realización de una etnografía densa, que constituirá la base principal de las interpretaciones proporcionadas. El enfoque etnográfico, que es de tipo cualitativo, tiene en la reflexividad uno de sus rasgos fundamentales pues se basa en el dialogo continuo entre los sujetos implicados, y a partir de este encuentro pretende construir y/o reconstruir interpretaciones y relaciones, lo más honestamente posible.

Tanto el proyecto como la etnografía realizada se enmarcan, inevitablemente – y más por formación personal que por necesidad teórica – en un horizonte metodológico de tipo hermenéutico o interpretativo (Geertz 1973) con una orientación de tipo semiológico, pues mi objetivo siempre ha sido el de analizar a la música como articuladora de los procesos culturales/sociales.

Otro punto que ha quedado relativamente estable tiene que ver con el enfoque temporal. En la antropología clásica se solía privilegiar al punto de vista sincrónico sobre el diacrónico: este hecho ha sido causa de críticas justas a la disciplina, que tiende así a restituir una visión atemporal y estática de la vida social de los colectivos investigados. Pero también constituye una especificidad del método etnográfico que, a mi modo de ver, hay que mantener reconociendo sus límites: hacer etnografía, para mí, significa fundamentalmente encontrar una forma de compartir una parte de camino con personas y en contextos diferentes (o tratados como diferentes) de las personas y los contextos a los que el investigador está acostumbrado. Este tipo de relación de reciprocidad se puede instaurar solo reconociendo los límites de la experiencia que le es dado de vivir al investigador y, en este sentido, privilegiar la visión sincrónica me parece casi un punto ético para el etnógrafo. Esto no significa, naturalmente, ignorar al punto de vista diacrónico: es imprescindible lograr conjugar lo sincrónico con lo diacrónico para poder entender las raíces históricas de los procesos en acto en el presente – y espero haberlo mostrado claramente en algunas partes de este escrito, como por ejemplo los párrafos 2.2, 4.1 y 4.2.

La conjugación de la perspectiva *emic* con la *etic* (Pike 1967) es una ambición que esta investigación comparte con muchas otras que se han realizado en los últimos treinta o cuarenta años. No sé decir precisamente cuánto haya logrado satisfacerla, pero sí he hecho lo que he podido para no deludir (y deludirme) en esto: considero que esta etnografía tiene sentido sólo en la medida en que permite entender y hacer inteligible desde otras posiciones culturales y sociales, las visiones e interpretaciones producidas por los sanandresanos sobre ellos mismos y sobre el mundo. Esto significa por un lado entender y respetar las conceptualizaciones “nativas” y por otro aprovechar de la extrañidad de la visión del etnógrafo como sujeto externo al contexto de investigación, enunciada desde otro *locus*. Para que la etnografía sea realmente un proceso reflexivo debe basarse en el diálogo, intentando producir un encuentro lo más honesto posible sobre las diferentes relaciones de poder que determinan las posiciones de los sujetos implicados.

Metodológicamente, he tratado de conjugar *emic* y *etic* en varios modos. El más superficial tiene que ver con la exposición escrita: sobre todo en los capítulos más

etnográficos, he tratado de parafrasear lo menos posible las palabras de mis interlocutores y he hecho un punto más ético-teórico que meramente estilístico la elección de citar ampliamente las transcripciones literales de las entrevistas y de mis notas de campo. Otra modalidad ha sido la de utilizar muchas veces categorías “nativas” también como categorías analíticas. No quiero decir con eso que las categorías “nativas” sean las categorías analíticas, sino que éstas últimas derivan siempre del encuentro de (mi reconstrucción de) las concepciones de los sanandresanos (que he interpelado) y mi modo de entenderlas y transformarlas en instrumentos de análisis antropológico. El ejemplo más importante de este procedimiento es la definición de los ámbitos musicales contenida en el párrafo 3.2 que marca, de hecho, a la arquitectura general de esta etnografía como ya había marcado – no del todo conscientemente de mi parte – a la organización práctica de la investigación en el campo.

Pasando a aspectos metodológicos más puntuales, en el proyecto de investigación había indicado la necesidad de observar los comportamientos de los sujetos implicados tanto en el ámbito público como en el privado, a la luz también de las teorías sobre *performance* precedentemente indicadas (Goffman 1975; Auslander 2006). Sin embargo, en la práctica la observación de la vida cotidiana – privada – no siempre ha sido posible: una de las dificultades metodológicas que he encontrado en el campo ha sido precisamente la falta de posibilidad (o de capacidad de mi parte) de instaurar relaciones personales cotidianas y naturales con miembros de algunos de los colectivos a los que pretendía investigar. Lo único que he podido hacer para tratar de suplir esta falta ha sido recoger los testimonios informales de personas a ellos cercanas y realizar entrevistas formales pero no estructuradas, para tratar de facilitar a los interpelados la construcción de narrativas espontáneas.

Respecto a la observación etnográfica tengo también que confesar aquí – a costa de comprometer en parte mi autoridad etnográfica – que ésta no siempre ha sido, como escribía en el proyecto, «participante o no participante según las oportunidades, pero siempre sistemática». El nivel de compromiso personal y de normalización de la vida cotidiana en la isla ha ido creciendo con el pasar del

tiempo, y me ha costado mantener no digo cierta objetividad – que no soy tan ingenuo de haber buscado nunca – sino precisamente cierta sistematicidad. Pero si las notas de campo de los últimos meses se han ido espaciando en el diario, creo que la falta de sistematicidad científica en esta fase haya sido compensada por una comprensión quizás más intuitiva, pero también más holística, de la vida social de la isla que ha terminado por influenciar muy positivamente a la investigación. En esta etnografía esta potencialidad no siempre aparece explícitamente (con la excepción quizás del párrafo 5.5), pero no tengo duda de que esté bien presente entre las líneas de todos los capítulos.

Las entrevistas que he realizado, a pesar de que en el proyecto me proponía una mayor variedad de formas, han sido casi todas abiertas (no estructuradas). Por actitud personal pero también con intención metodológica, he intervenido muy poco con mis interlocutores, favoreciendo – cuando fue posible – la construcción de narrativas continuas. Entiendo los límites de esta forma de entrevistar, poco útil a la hora de recoger informaciones puntuales: por eso me había propuesto realizar también varias entrevistas estructuradas y, al no lograr hacerlas, he tenido que suplir de otro modo las finalidades informativas de esta técnica. Sin embargo, considero estas narraciones – *performance* del habla (Bauman 1984) – algunos de los documentos más preciosos que he podido producir a lo largo del trabajo de campo: considerarlas en sus acepciones performativas más que informativas me ha proporcionado indicios fundamentales para entender cómo las (auto)representaciones de los sanandresanos se relacionan con la música y con la etnicidad.

También he recopilado una mole bastante consistente de textos literarios (entre los que incluyo las letras de las canciones, artículos de prensa, cuentos escritos y orales, ensayos de estudiosos y apasionados locales). De ellos, sin embargo, he utilizado directamente solo algunas letras de las canciones. No tengo dudas de que habría podido sacar mucho provecho de un análisis más sistemático del resto del material, pero confío en que la parte que he utilizado sea suficiente a los limitados propósitos de esta etnografía que, al fin y al cabo, se centra precisamente en la música.

Las músicas también son “textos” en la acepción más amplia que la hermenéutica le da a este término. Una buena parte de mi labor ha sido recoger, realizar y naturalmente organizar los materiales musicales. Mis ya declarados escasos estudios musicológicos me han impedido fijarme de una forma analítica en la estructura musical de las canciones que he analizado, pero como es obvio he considerado atentamente – aunque no “especialísticamente” – no solo las letras sino también la componente sonora de las canciones. En particular, de todo modo, me he fijado en los géneros musicales, en los instrumentos utilizados y en los ritmos elegidos por los intérpretes porque son éstos los aspectos considerados más relevantes por músicos y oyentes a la hora de definir el juicio cultural y estético sobre una pieza musical.

Me doy cuenta de que muy pocas de las canciones sobre las que he trabajado durante la investigación vienen analizadas o citadas en este texto. Por un lado me arrepiento de no haber cedido a un instinto enciclopédico llenando páginas con letras y notas analíticas (en los anexos desahogo en parte esta frustración), pero por otra estoy seguro de que intentando dar una forma orgánica a este material me habría perdido muy fácilmente y ahora no estaría escribiendo esta introducción. Además, este escrito ya no sería una tentativa de abordaje al tema de las relaciones entre música y etnicidad sino otra cosa, completamente diferente.

Menos justificado es el hecho de que la misma suerte haya tocado a la mayoría de los análisis de la treintena de *performances* musicales y no musicales (desfiles, marchas, cultos, misas, etc.) que he grabado. El primer borrador de índice contemplaba una organización totalmente diferente de los capítulos: ahí, uno estaba dedicado precisamente al análisis formal de las *performances* grabadas. Al cambiar la estructura del texto las *performances* han quedado diseminadas dentro de varios capítulos y, aunque la adoptada me parece una solución más cónsona al espíritu de este texto, me duele un poco no haber tenido la posibilidad de contrastarlas de un modo más formal y sistemático.

1.3 Panorámica del texto

Llegado a este punto de la introducción, quedará claro al lector que en este capítulo 1 no me limito a introducir los que siguen sino que aquí abordo también al contexto teórico general de este escrito y presento a la metodología que he aplicado.

En el capítulo 2 trato de presentar al archipiélago y en particular a San Andrés como contexto etnográfico de mi investigación. Para hacerlo reconstruyo sumariamente su etnohistoria (2.2), tema que sucesivamente retomo también en el capítulo 4 cuando describo al papel del protestantismo como catalizador de la identidad étnica raizal (4.1 y 4.2). En el parágrafo 2.4 analizo a las escasas etnografías clásicas que se han realizado sobre las islas, cuyo valor no es solo documental pues también constituyen narraciones sucesivamente retomadas por las y los habitantes de las islas para repensar sus raíces culturales. Concluyo el capítulo describiendo el contexto específico en que efectivamente he realizado mi trabajo de campo.

El capítulo 3 está dedicado a presentar en general las diferentes músicas presentes en el archipiélago y como tal coloca en un mapa unitario los temas que trato en detalle en los capítulos sucesivos. Los parágrafos 3.1 y 3.2 están dedicados a la revisión del corpus bibliográfico específico sobre las músicas del archipiélago y, en base a ello y a mi experiencia en el campo, a la definición – arbitraria pero fundamentada en razonamientos explícitos en el texto – de cuatro (macro)ámbitos musicales.

A estos ámbitos musicales están dedicados los parágrafos 3.3, 3.4 y 3.5. A cada uno de ellos corresponde uno de los capítulos sucesivos, que, en conjunto, reúnen a la mayoría de los datos etnográficos presentados: el capítulo 4 trata de la música religiosa, el 5 de la que llamo “típica” y el 6 de la urbana. Hace excepción el cuarto ámbito, el de la música de banda: de ello solo me ocupo en el parágrafo 3.6.

Sin embargo, estos capítulos centrales no amplían simplemente la información contenida en el capítulo 3 sino que abordan aspectos específicos de los ámbitos citados y, a través de ellos, tratan de mostrar cada uno a una particular modalidad de relación entre música y etnicidad.

La especificidad del capítulo 4, que como dije está dedicado a la música religiosa (*gospel*), está en la tentativa de mostrar la estrecha vinculación que existe entre la historia religiosa del archipiélago, los movimientos étnicos raizales y las prácticas religiosas corales que constituyen la tradición musical más viva de las islas (4.1 y 4.2). Aquí describo y analizo también discursos, celebraciones religiosas y *performances* musicales de músicos y oyentes de *gospel* (4.3, 4.4 y 4.5) para mostrar cómo, a través de ellos, se construya y reivindique la identidad étnica raizal en la isla (4.6).

Una estructura parecida la tiene el capítulo 5, pero esta vez – después de haber presentado dos *performances* por ciertos versos discordantes de música “típica” y analizado dos conjuntos musicales significativos (uno del pasado y uno, espero, del futuro) – me centro en el análisis de una sola agrupación musical: el Creole Group. Su historia y su música son la ocasión de reflexionar sobre el papel de los géneros considerados más tradicionales de las islas en la construcción de la identidad étnica raizal, en la reivindicación política de dicha identidad y en sus relaciones ambiguas con el turismo y las instituciones colombianas.

El capítulo 6 está dedicado al reggaetón, al *dancehall* y al *mode-up* (el nombre elegido por los artistas locales para designar la vía sanandresana a la música urbana). O, más precisamente, está dedicado a cómo a través de estas músicas que aspiran a ser globales más que locales, y que están construidas más a través de comunidades virtuales que étnicas, se esté formando una idea más inclusiva de identidad colectiva, que trasciende a la raizalidad clásica. Cruzando reflexiones sobre el mercado musical, el papel de los videoclips musicales y los debates sobre los llamados *fifty-fifties* (hijos de uniones mixtas de raizales y pañas), intento mostrar cómo la música urbana pueda servir de plataforma para una nueva forma de sanandresanidad.

Por fin, el capítulo 7 recoge brevemente las conclusiones generales de la etnografía, en las que trato de reunir hilos dispersos a lo largo de la tesis sobre las relaciones entre música y etnicidad en los varios contextos musicales y sociales tratados. Parto de estas últimas para esbozar también unas conclusiones teórico-metodológicas más generales y para indicar temas y áreas de investigación que sería necesario abordar en el futuro.

La posición de San Andrés y Providencia y sus cayos respecto a Colombia y a Centroamérica.

2

SAN ANDRÉS ISLAND

Contexto etnohistórico y etnográfico

Take me back to my San Andrés
To the waves and the coral reefs
Back to be where the sunshine bright
Where the sea changes colors day and night.¹

2.1 El archipiélago en el espacio Caribe

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está situado en el Caribe suroccidental, sobre la cordillera submarina de Jamaica, a 180 km de la costa de Nicaragua y 480 de la de Colombia, país del que forma parte. Está constituido por las islas de San Andrés (27km²), Providencia (17km²) y Santa Catalina, varios cayos cercanos a estas y a sus largos arrecifes, y numerosos cayos lejanos y bancos coralinos deshabitados como Serrana, Roncador y Quitasueños. Estos bancos, a pesar de su pequeñez, tuvieron un papel histórico no secundario, pues además de quitar el sueño a muchos marineros – éstos mares fueron considerados de los más peligrosos para la navegación en la época moderna – fueron utilizados como lugares donde abandonar a los condenados a muerte, y sobre todo como proveedores de guano para la agricultura europea y norteamericana a partir de mitad del siglo XIX (Ratter, 2001, pp. 84-85). En el caso del banco de Serrana, la historia de Maese Joan, quien ahí naufragó y sobrevivió durante ocho años antes de ser rescatado, fue muy celebre en 1700 y Defoe se inspiró en ella para su *Robinson Crusoe*. También tienen una relevancia muy grande hoy día por ser – con 350.000 km² de mar territorial – un recurso pesquero importante, y una de las razones económicas del contencioso pluridecenal entre Colombia y Nicaragua por el derecho al poseso del archipiélago.

¹ *Beautiful San Andrés*, canción escrita por Cecilia Francis Hall para el grupo Bahía Sonora: «Devuélveme a mi San Andrés/ A las olas y los arrecifes coralinos/ Hazme volver a donde la luz del sol brilla/ y el mar cambia color día y noche».

Los contenciosos territoriales son una constante en la historia de San Andrés y Providencia como de muchas otras islas del Caribe Occidental, pues toda la historia colonial de las islas ha sido marcada por la inestabilidad política y demográfica. La anexión del archipiélago a la República de Gran Colombia data de 1822, apenas un año después de la constitución de dicha república; sin embargo, las islas siguieron siendo ignoradas por la administración central por más de un siglo. Hasta comienzos de 1900s, los únicos hispano-hablantes presentes en el territorio eran el gobernador y sus pocos funcionarios. En 1912 fue creada la Intendencia de San Andrés, una forma administrativa que no se basa en la elección directa del intendente, que venía nombrado desde Bogotá. En 1991, año de varo también de una nueva Constitución Nacional, el archipiélago se ha transformado en Departamento. Este cambio administrativo es de suma importancia, pues no solo comporta cierto aumento de autonomía, sino sobre todo se sustenta en la elección directa de un Gobernador y de los diputados departamentales. Junto con la nueva Constitución, que como veremos en el próximo párrafo reconoce por lo menos formalmente a las especificidades históricas/sociales/culturales del archipiélago, este cambio administrativo ha planteado un cambio radical – aunque no siempre efectivo – en la vida política isleña.

El último censo realizado (DANE, 2005) cifra la población total del archipiélago en 70.554 habitantes, aunque se estima que está muy probablemente muy por debajo de la realidad puesto que una parte muy consistente de los habitantes de San Andrés son residentes ilegales. Sin embargo, ya la estimación oficial hace del archipiélago el Departamento más densamente poblado del país puesto que la superficie de la tierra firme es de apenas 44 km². Según estos datos, entonces, la densidad media sería de 1.603,5 personas por km²: un número que en San Andrés aumenta sensiblemente (2.524,11 h/ km²), si se considera que en los 18 km² de Providencia y Santa Catalina residen poco más de 5.000 personas. En el Centro de San Andrés la densidad alcanzaría los 6.000 habitantes por km². Siempre según el censo oficial, la población estaría así dividida: 56,98% de afrocaribeños (afroamericanos antillanos) autodenominados pueblo raizal; 42,91% mestizos y blancos. No se consideran categoría a parte los denominados “sirio-libaneses”, inmigrantes mediorientales o colombianos de origen mediorientales que constituyen una comunidad semi-aislada en el Centro de San Andrés.

En 2001, la UNESCO declaró el archipiélago “Reserva de la Biósfera”, para cuya gestión el Departamento ha creado la entidad denominada Coralina, a la que hacen referencias todas las acciones e iniciativas de conservación y recuperación ambiental del territorio. El nombre de la reserva, elegido mediante un sondeo entre la población, es “Seaflower”: su traducción literal es “flor del mar” o “flora marina” (haciendo referencia a los maravillosos ecosistemas coralinos que constituyen la parte más importante del área protegida), pero el significado simbólico es mucho más profundo: *Seaflower* era el nombre de la goleta inglesa que en el siglo XVII, armada por los mismos que llegarían a Massachusetts con la más famosa *Mayflower*, llevó los primeros colonos puritanos a Providencia (Parsons, 1985).

Después de la anexión a Gran Colombia, la capital administrativa fue trasladada de Providencia a San Andrés, que hoy en día con sus casi 66.000 habitantes es la isla más densamente poblada del Caribe. San Andrés ha sido definida ciudad insular (Avella Esquivel, San Andrés, ciudad insular, 2000), pues aunque la mayoría de la población se concentre en el sector norte o North End, también llamado Centro (que reúne la mayoría de los servicios públicos y administrativos, comerciales y turísticos), existen barrios alejados hasta diez o quince km del centro que, sin embargo, forman parte integrante del territorio urbano, y zonas rurales densamente pobladas en forma de caseríos (hacia la Punta Sur o South End). En algunos de los barrios o sectores alejados, en particular la Loma (The Hill), San Luis y el Cove (Valley y Seaside), la gran mayoría de la población es raizal, o sea se reconoce como perteneciente a la etnia criolla afrocaribeña que descende de los pobladores asentados en la isla entre el siglo XVII y XIX. Al contrario, hoy en día hay muy pocos raizales residiendo en North End, donde la población está constituida en mayoría por colombianos continentales, mediorientales y extranjeros. Los primeros, llegados mayoritariamente desde la costa Caribe colombiana entre los años 1950s y 1990s, en consecuencia de la declaración de la isla como puerto libre de impuestos, han sido denominados pañas (de *spanyards*, españoles) por los raizales y constituyen alrededor del 35% de la población. Hay fuertes conflictos identitarios entre los hijos de los migrantes continentales, que

son considerados pañas por los raizales aunque sean nacidos y criados en San Andrés (y sean, por eso, isleños de hecho). Los mediorientales llegaron en el mismo período, migrando mayoritariamente de otros territorios del Gran Caribe, pero también directamente de Siria y Líbano, y son definidos comúnmente sirio-libaneses. Su número alcanza cerca del 3% y siguen conservando su cultura, viviendo como comunidad fuertemente cerrada. Ejercen sobre todo las labores del comercio y de hecho poseen la mayoría de los ejercicios comerciales de *import-export* en la isla. En 1990 construyeron una mezquita, recientemente reformada: después de las varias confesiones protestantes y del catolicismo, el islamismo es la tercera religión practicada en la isla (Ratter 2001; Valencia Peña 2002).

El comercio *duty-free* ha constituido la actividad central de la economía durante el período de puerto libre y en parte sigue siéndola, aunque haya sido superada por el turismo. Éste está transformando al sistema económico de San Andrés (como ya ha hecho en buena parte del Caribe) de una economía de plantación a una economía del *resort* (Pantojas, 2006). Lo cierto es que ha contribuido a desplazar las tradicionales actividades pesqueras y agrícolas, que siguen siendo practicadas por algunos raizales y pocos continentales, pero con evidentes dificultades. La sobrepoblación y el turismo masivo han comprometido fuertemente tanto la disponibilidad de agua (San Andrés es una isla coralina, que no retiene el agua lluvia) como de pescado cerca de la costa, haciendo no rentables estas dos actividades. Además, la inadaptación de la escasa flota pesquera colombiana dificulta la pesca en los bancos lejanos cuya explotación, además, ha sido en parte concedida por controvertidos acuerdos internacionales a las flotas de otros países.²

Al mismo tiempo el sector turístico está desproporcionadamente desarrollado en la isla, tanto por cantidad de visitantes como por la forma monopolista que ha asumido y que las políticas públicas departamentales y nacionales no han sabido

² La sentencia definitiva del 19 noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya decreta la soberanía de Colombia sobre las islas y los cayos del archipiélago, pero concede a Nicaragua la soberanía sobre casi el 55% del área marina que anteriormente pertenecía a Colombia. Los cayos del norte, colombianos, se encuentran así encerrados en aguas territoriales nicaragüenses y la Reserva de la Biósfera Seaflower se ve de repente reducida de la mitad. En mi opinión, se trata de una sentencia gravísima: no porque afecta a Colombia, sino porque en el plano geopolítico agudiza el conflicto que se supone tenía que apaciguar, limita aún más las posibilidades de subsistencia autónoma de las poblaciones locales del archipiélago (reduciendo drásticamente a las áreas de pesca artesanal), y pone en riesgo la protección del hábitat marino de las especulaciones de las grandes compañías petroleras.

equilibrar. La mayoría de los turistas se hospedan en *resorts* de las cadenas hoteleras Decameron y Sol Caribe, que ofrecen servicios *all-inclusive* no permitiendo el desarrollo de actividades turísticas más pequeñas o familiares, controladas por los locales. Se han puesto en marcha proyectos de turismo étnico (por ejemplo, el que reúne las denominadas *Native Lodges*)³ que sin embargo no han obtenido el rendimiento esperado.

Providencia y Santa Catalina (Old Providence and Ketlinalands), isla y ante-isla comunicadas a través de un puente, son formaciones de origen volcánico con una orografía bastante accidentada: picos y valles, con sus abundantes fuentes de agua, las hicieron considerar por su fertilidad y facilidad de fortificación mucho más adaptas a la colonización de la llana San Andrés. Juntas constituyen el único otro municipio del Departamento. Es un municipio definido rural, pues el territorio está formado por barrios y caseríos y en una superficie mayor que la mitad de San Andrés reside apenas 1/15 de la población de la isla mayor. El 98% de ellos se puede considerar raizal, a pesar de que el término no se haya arraigado mucho en la isla por razones que veremos más adelante (2.3). Providencia ha sido la isla central del archipiélago durante los siglos pasados y recubre un papel fundamental tanto en la historia local como en el imaginario colectivo del y alrededor del pueblo raizal: por un lado, ahí se han conformado muchos de los rasgos culturales reivindicados por los raizales; por otro, en la actual situación intercultural compleja de San Andrés, Providencia aparece como un reducto de “autenticidad” frente a la interétnica San Andrés.

La pesca y la agricultura para el consumo local siguen siendo actividades practicadas en la cotidianidad, aunque hace tiempo hayan dejado de tener el papel fundamental de antaño. Las actividades comerciales tienden a la satisfacción de las necesidades locales y turísticas. Sin embargo, a diferencia que en San Andrés el turismo es menos invasivo (lo más común es que los turistas hospedados en San Andrés hagan paseos de tres o cuatro días a Providencia) y en cierta medida controlado por la población local.

³ Posadas nativas: casas privadas, mayoritariamente de familias raizales, dispuestas a hospedar turistas.

Como se ve, la situación de las islas es muy diferente y refleja, por así decirlo, dos caras contrapuestas del archipiélago tanto bajo el perfil geo y morfológico, como bajo el perfil socioeconómico. Las diferencias y el cambio de centralidad política de Providencia a San Andrés ha originado también cierta rivalidad, a pesar de que muchos raizales providencianos tengan familiares en San Andrés y al revés.

San Andrés y Providencia son dos caras de la misma moneda; y, juntas, representan una de las múltiples caras de aquella moneda cambiante e indefinible, objeto de codicia, amor y violencia, que históricamente ha sido el Caribe. En las palabras de Antonio Benítez Rojo:

«¿Cómo dejar establecido que el Caribe es un mar histórico-económico principal, y además un meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla que se repite incesantemente –cada copia distinta–, fundiendo y refundiendo materiales etnológicos como lo hace una nube con el vapor del agua?» (Benítez Rojo, 1989, p. 10).

Es a través del Caribe que se ha implantado en América la modernidad colonial europea a partir de 1492. Este meta-archipiélago, constituido de una vastísima arcada de islas (las Antillas Mayores y Menores) que separan– o unen – el Norte con el Sur de América, de la costa de Centroamérica y de varias islas no antillanas (entre las cuales San Andrés y Providencia), es desde hace más de cinco siglos una región de tránsito y violación comercial, antaño a través de las compañías extractivas coloniales, hoy en día como efecto de la influencia neocolonial (geopolítica y del mercado global) liderada por EE.UU.

Las empresas y compañías coloniales, arraigadas inicialmente en las Antillas Mayores y de ahí en las Menores, han financiado el desarrollo de la modernidad europea a través del comercio triangular entre América, África y Europa. En América, este modelo económico ha significado la implantación de nuevas formas de poblamiento y de sociedad, caracterizadas por su diversidad – derivada también de la condición insular – y al mismo tiempo por su semejanza.

Como macroregión cultural, el Caribe está conformado por pequeñas regiones distintas pero en constante interrelación.

«Es esta unión en la diversidad, la inclusión de diversos elementos, la que permite establecer la existencia de una unidad, en la que es importante tener en cuenta su

conformación a partir de la existencia de diversas regiones que con sus características y dinámicas propias se están relacionando» (Valencia Peña, 2002, p. 2).

Siendo históricamente caracterizada por la dominación colonial, durante los primeros siglos bajo la forma de la economía de plantación esclavista⁴, la macroregión posee un poblamiento exógeno y heterogéneo, construido a partir de distintas diásporas (voluntarias o forzadas) que se han mezclado continuamente entre sí y con las poblaciones indígenas. La estructura étnico-social estaba diferenciada en dos segmentos fundamentales: los propietarios blancos y los trabajadores no blancos (esclavizados o no). Segmentos que han dado lugar a una gama compleja de combinaciones étnicas/culturales, a las que corresponden en la actualidad diferentes herencias políticas, formas de articulación económica, combinaciones étnicas y raciales. Lingüísticamente, a las lenguas oficiales (castellano, inglés, francés, holandés) se han añadido distintos tipos de lenguas criollas.

Según Mintz, nueve rasgos fundamentales caracterizan al Caribe. Todos ellos pueden ser aplicados también a San Andrés y Providencia: 1) una ecología insular, tropical y de tierras bajas; 2) extirpación de la población indígena, con algunas excepciones; 3) caracterización temprana en la esfera del capitalismo agrícola europeo de ultramar; 4) desarrollo de estructuras sociales insulares basadas en el acceso a la tierra, la riqueza, el poder político y el uso de diferencias físicas como marcadores de status; 5) el inter juego continuo entre la agricultura de plantación y la de subsistencia, con sus consecuencias sociales; 6) la introducción masiva de nuevas poblaciones de extranjeros en las olas diaspóricas, en los sectores inferiores de la escala social, con fuertes restricciones a la movilidad social ascendente; 7) la ausencia de fuertes ideologías de identidad nacional; 8) persistencia del colonialismo y de la atmósfera colonial (neocolonialismo y colonialidad); 9) fuerte individualismo económico (Mintz, 1966).

Estos rasgos dan una idea de los elementos de unión de sociedades caracterizadas por la integración o la sincretización de elementos exógenos variados y múltiples, que se articulan en cada lugar de forma diferente.

⁴ Para el Caribe de hoy, Emilio Pantojas habla justamente de un pasaje desde la economía de plantación a una economía del *resort* turístico (Pantojas 2006).

«Encima de las diferencias locales y subregionales se formaron características comunes o comparables que llamamos Caribeanidad, que incluye la memoria colectiva común y que no niega las diferencias, sino las acepta y las integra. Si aceptamos además que la esencia está en la combinación específica de lo común y lo diverso, entonces tenemos aquí un criterio para definir la individualidad o especificidad del Caribe en comparación con otras regiones del mundo». (Gerhard Sandner, cit. en Valencia Peña 2002:5).

El contexto regional del Caribe Occidental, al que pertenecen San Andrés y Providencia, ha sido magistralmente analizado por Gerhard Sandner en un libro que recoge la sedimentación de sus estudios, realizados entre 1962 y el comienzo de los años ochenta (Sandner, 2003). Esta región caribeña va desde Jamaica hasta Belice en el Norte, la selva del Darién y Cartagena de Indias en el Sur. Comprende una parte insular (Jamaica, Cayman, Mangle Islands, San Andrés y Providencia, Corn, entre otras) y otra continental centroamericana (Puerto Limón en Costa Rica; Bocas del Toro y colón en Panamá; Bluefields en Nicaragua). Su característica principal es entonces la dispersión en lugares apartados unos de otros, y pertenecientes políticamente a países diferentes. A pesar de esto, puede y debe ser considerado una región cultural pues es un territorio que se ha construido simbólicamente a través de rasgos culturales (entre otros, el inglés caribeño y la religión protestante), étnicos/sociales (población por migraciones sucesivas, mayoritariamente desde Jamaica; migraciones laborales después del fin de la esclavitud, que han conformado redes parentales y sociales que persisten), y económicos (intercambios comerciales que en parte siguen activos, a pesar de las nuevas fronteras nacionales).

No hay dudas de que para entender el archipiélago de San Andrés y Providencia se deba hacer referencia a esta región más que a Colombia: la república suramericana, a pesar de la antigua adhesión formal, ha empezado a influir regularmente en la vida de las islas apenas desde comienzos del siglo XX y desde 1953 de forma invasiva. La peculiaridad y las tensiones sociales actuales de las islas derivan justamente de los conflictos entre la identidad caribeña-occidental y la colombiana (que es principalmente caribeña suramericana y andina).

La abolición de la esclavitud (efectiva en las islas en 1853) originó olas migratorias a fines laborales hacia las regiones continentales, en particular en la época de la construcción del canal en Panamá. Pero también hubo olas sucesivas del

continente hacia las islas, muchos intercambios comerciales y – no hay que olvidarlo – continuos contactos derivados de la centralidad de la actividad pesquera. Todo esto ha contribuido al sentido de unidad regional, que no se ha concretado nunca en una idea de nación (geográficamente difícil de imaginar y más aún de realizar).

La repartición del mar Caribe en aguas territoriales nacionales operada por la ONU ha complicado los intercambios y la circulación. En este como en muchos otros contextos las fronteras políticas no se corresponden con las fronteras imaginadas por las poblaciones locales, y no importa que se trate en este caso de fronteras marítimas y no terrestres: para los antillanos las aguas siempre han sido tan importantes como las tierras. Según Francisco Avella, geógrafo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés, «El Caribe Occidental constituye un sueño de Nación que no se pudo realizar» (Avella Esquivel, *Conflictualidad latente y convivencia abierta. El caso de San Andrés*, 2002).

A raíz de la complejidad del Caribe y del Caribe Occidental como macroregión y región cultural en las que está inserto el archipiélago, Inge Valencia propone la aplicación de una perspectiva sistémica según las perspectivas de Luhmann, Capra y Reynoso (Valencia Peña, 2002, pp. 8-10). Para la autora es la única forma de dar cuenta de la complejidad de las redes que conforman un territorio físico/cultural abierto cual es el archipiélago:

«Abordar al Caribe, y a San Andrés Isla particularmente, desde una perspectiva sistémica más que un enfoque teórico, se convierte en un enfoque metodológico que se encamina al conocimiento de éste como una red de relaciones en constante interacción y construcción» (Valencia Peña, 2002, p. 11).

Uno de los conceptos centrales para entender las redes que conforman este territorio físico/cultural es el de diáspora, que permite concebir los espacios y las sociedades que los habitan en escalas diferentes, que van de la escala local del contexto etnográfico, a la regional, macroregional y global. Las diásporas, definidas como el movimiento, voluntario o forzado, de un grupo, una comunidad o un pueblo, que se produce en la búsqueda de un nuevo territorio para asentarse, son fundamentales no sólo porque han definido el poblamiento del Caribe, sino porque han definido su modalidad de ser: unidad en el movimiento, en la diversidad (Gilroy 1993; Appadurai 1996).

La música caribeña es diaspórica en múltiples sentidos. No solo es el producto de la convergencia de varias tradiciones musicales, las más evidentes de las cuales son la euroamericana y la afroamericana; también sigue alimentándose – como toda la *popular music* – de elementos y prácticas provenientes de otras localidades. Un peso preponderante en este segundo sentido para entender la diáspora lo tienen los más de 5 millones de caribeños que viven en las metrópolis europeas y estadounidenses, y la centralidad de los géneros musicales caribeños para el mercado musical global. Así, la increíble vitalidad de las músicas del Caribe se sustenta en parte de su rol central en las sociedades en que se han generado, y en parte del prestigio que tiene en el ámbito internacional, un prestigio del que los caribeños son bien conscientes. Así, como afirma Peter Manuel:

«La música es, en una palabra, el aspecto más visible, popular y dinámico de la cultura expresiva caribeña. [...] En un aldea global en la que escolares cingaleses cantan canciones de Bob Marley, vaqueros hawaianos cantan aguinaldos puertorriqueños, bandas congoleñas tocan mambos y ciudadanos vietnamitas bailan el bolero, la música caribeña se ha realmente transformado en música del mundo y, de cierta manera, en historia del mundo» (Manuel, Bilby y Largey 2006).

2.2 Una mirada diacrónica a San Andrés y Providencia

El pasado del archipiélago, y en particular su historia colonial, ha influenciado profundamente a las configuraciones étnicas/identitarias actuales. Echar una mirada diacrónica a las islas es imprescindible para entender estas identidades y su papel en la vida actual de las islas.

Aunque en algunos de los estudios históricos menos recientes se utilicen otros tipos de clasificación (por ejemplo la de Cabrera Ortiz 1980), hay cierta convergencia entre los historiadores en identificar por lo menos seis momentos en el poblamiento de San Andrés y Providencia, a los que corresponden diferentes tipos de sociedad, uso del territorio y sobre todo ciclos migratorios.

Isabel Clemente, ya en los 1980s, había puesto el acento en esta diferenciación por momentos de poblamientos, pero es Loraine Vollmer quien se ha ocupado de compilar una historia sistemática aunque sintética de las islas, ordenada por ciclos de poblamiento. Los ciclos identificados por esta estudiosa son el miskito, el de los

inicios de colonización inglesa, el ciclo dicho “del Siglo del Olvido”, el ciclo raizal, el del régimen de puerto libre y, por fin, el multicultural (Vollmer, 1997).

El ciclo miskito (hasta 1629) debe su nombre a los grupos indígenas centroamericanos de la familia Miskito Sumo Matapalpa, e indica un período cuyo comienzo queda indeterminado pero cuyo fin sí está claro, y coincide con la fecha de establecimiento de una colonia puritana en Providencia. Los miskitos visitaban regularmente a las islas para procurarse tortugas, langostas, pescados, caracoles y madera, pero parece improbable para la mayoría de los historiadores que residieran de forma estable en las islas antes de la llegada de los europeos. Según varios comentaristas, durante por lo menos el siglo sucesivo los miskitos han seguido frecuentando al archipiélago y entablado relaciones muy buenas con los ingleses, como – por otra parte – hacían en el continente.⁵

El período miskito se caracteriza, entonces, por el impacto humano muy escaso sobre el territorio (Vollmer, 1997, p. 26). El hecho de que esta población probablemente no residiera de forma permanente en las islas legitima la pretensión de los raizales actuales de ser considerados “pueblo aborigen” (4.2).

El pueblo raizal considera, entonces, al ciclo puritano (1629-1677) como el período fundacional de su etnohistoria, el momento en el que ahondan sus raíces más antiguas como etnia. Como todos los orígenes éste también tiene su componente mítico, que analizaremos más adelante (4.1).

Los primeros puritanos ingleses pertenecían a una corriente apoyada por opositores al rey inglés Charles I, como son el Conde de Warwick y John Pym, ellos mismos fervorosos puritanos. La colonia de Providencia, u Old Providence, en la época había sido nombrada New Westminster y la Compañía que la dirigía *Company of Adventurers of the City of Westminster* (Newton, 1914). Providencia fue

⁵Los Miskitos, cuyo territorio se extendía entre el Cabo Camerun en Honduras y toda la costa de Nicaragua, se formalizaron en un reino ya antes de 1620 bajo el rey, que los registros existentes indican como King Oldman. Al parecer, ya el padre de Oldman (“Anciano”) había entablado relaciones amistosas con los ingleses que habrían sido selladas formalmente en 1740 con el Tratado de Amistad y Alianza. El mismo Oldman visitó a Inglaterra y fue recibido por el rey Charles I. En 1749, los ingleses hicieron del Reino Miskito un protectorado.

la segunda colonia puritana en el Nuevo Mundo, después de la más famosa de Massachusetts pero antes de la de Providence, Rhode Island (por eso, el adjetivo *Old* en frente del toponímico *Providence* en los documentos ingleses sobre la isla caribeña).

Como ya en Massachusetts, la colonia tenía una razón de ser principalmente económica y estratégica (las amenazas en contra de los puritanos en la Metrópoli), pero respondía también a la ambición de crear una “ciudad ideal” basada en la estricta observancia religiosa. La fundación de la colonia procedió a través de las Bermudas, en sucesivas expediciones cuyo protagonista principal es el capitán Elfrith. Este llegó primero a San Andrés, donde dejó colonos plantando tabaco, y de ahí a Providencia. Finalmente, en 1629, decidió situar a la colonia en esta última (entonces llamada Santa Catalina), como se puede leer en esta carta del gobernador de Bermudas, informado por Elfrith, a un influyente representante de la Compañía de Bermudas:

«El nombre de ella [la isla] es Santa Catalina que está a 20 o 30 leguas de la otra [San Andrés] pero difiere mucho de esta última en la bonanza y fertilidad del suelo, y lo que es muy importante, la mitad de la gente puede fortificarla y hacerla invencible, lo que conviene a los que están en la otra isla [San Andrés]» (Newton, 1914, p. 33).

Las necesidades defensivas de la época dictaron, entonces, la elección de Providencia en lugar de San Andrés y desde el comienzo las necesidades militares se acoplaron a las de la agricultura. Profundizaremos este tema más adelante (4.1).

En 1631, con la llegada del barco *Seaflower*, el primero en llevar colonos directamente desde Inglaterra, la colonia se puso oficialmente en marcha. En los primeros tiempos de la colonia hubo tres clases de pobladores: los plantadores, los artesanos y los aprendices. Los primeros debían compartir las ganancias derivadas de los cultivos con la Compañía; los segundos podían elegir si compartir ganancias o trabajar directamente para la Compañía (con derecho a carne, bebida y un salario anual). Los terceros, reclutados entre los pobres en la Metrópoli, estaban a contrato por un cierto número de años y tenían derecho a comida, bebidas y ropa; al final del contrato recibían una pequeña suma de dinero y una parcela, lo que los convertiría en plantadores (Clemente, *El Caribe insular: San Andrés y Providencia*, 1994, p. 333). Pero los pactos eran claros: al embarcarse todos debían firmar un

documento en el que declaraban que los inversionistas eran los verdaderos dueños de las plantaciones (Moreno González & Robinson, 2010).

Esta sociedad fundamentalmente igualitaria no tuvo ni tiempo de empezar a constituirse: los primeros esclavos negros llegaron en 1633 y en 1637 ya constituían la mayoría de la población.

«Los plantadores de Providencia adoptaron rápidamente el trabajo esclavo, abandonando la contratación de sirvientes blancos y dedicándose además al lucrativo negocio del comercio esclavista con las colonias de América del Norte. Las críticas de algunos pastores y puritanos intransigentes no evitaron el crecimiento de la población negra» (Clemente, El Caribe insular: San Andrés y Providencia, 1994, p. 333).

Por cuanto «la esclavitud no significa un problema ético para los puritanos de la Compañía» (Moreno González & Robinson, 2010), el alto número de esclavos respecto a los colonos no dejaba tranquilos a los inversionistas, que recomendaron que por cada hombre blanco no hubiera más que dos negros. Pero ya era demasiado tarde: es precisamente en Providencia que en 1638 estalló la primera rebelión de negros en una colonia inglesa, reprimida en un baño de sangre.

Los cultivos principales para la exportación fueron el tabaco, el *dye-wood* (árbol de tinte), el algodón, el azúcar y el *silk-grass* (un tipo de lino). Pero los informes de la Compañía indican claramente la insatisfacción de los inversionistas para la escasa rentabilidad: evidentemente, los ingresos derivados de las actividades de piratería ya eran más consistentes que los de la agricultura. Efectivamente, el incremento de los ataques a embarcaciones españolas llamó la atención del gobierno ibérico, que trató de recuperar un territorio que consideraba estratégico. Después de varios ataques, Providencia fue tomada en 1641. El almirante español confiscó las pertenencias de los ingleses, apresó a los hombres y devolvió mujeres y niños a Inglaterra. Documentos de la época testimonian la presencia, al momento de la conquista española, de 400 personas libres y 381 esclavos (Cabrera Ortiz, 1980).

Al parecer, San Andrés era un buen refugio de esclavos debido al escaso interés que generaba sobre los ingleses o españoles: sus condiciones geográficas no eran aptas para el ejercicio militar y sus recursos naturales no eran tan buenos como los de Providencia. Posiblemente algunos afrodescendientes permanecieron escondidos en San Andrés y mantuvieron contacto con los indígenas Miskitos

(Petersen 1989; Petersen 2001), dando así origen a la primera población estable en San Andrés.

Con la reconquista española de Providencia terminó la colonización puritana, pero el medio natural empezó a estar marcado por las huellas del ejercicio social, económico y militar. Después de 1641 y hasta 1677 la región fue el centro de acciones militares y piratas, y la fortificación de Providencia desde la llegada de los ingleses se constituirá como una marca en la fisonomía del lugar. En 1670 la isla fue tomada momentáneamente por Henry Morgan, que encontró 90 colonos y 200 soldados españoles. Estos últimos fueron expulsados mientras que los colonos pudieron permanecer. Dos años más tarde, el gobernador de Panamá retomó a Providencia constatando la presencia de los colonos dejados por Morgan y permitiendo su estadía. A pesar de la brevedad de la experiencia puritana (unos doce años) y de la estadía de Morgan (que volvió en varias ocasiones pero no se quedó nunca mucho tiempo), es sobre todo a partir de ellas que se construye la identidad isleña (4.1): «Somos ingleses porque somos descendientes de Henry Morgan. Todos aquí somos buenos marineros, los mejores marineros de Colombia» (Wilson P. J., 2004, p. 68).

En 1677 los conflictos políticos en el Viejo Continente y la estipulación de acuerdos entre España e Inglaterra sacaron por cierto tiempo a las islas, lejanas pero hasta ahora no olvidadas, del tablero de ajedrez de los intereses europeos. Es el comienzo del tercer ciclo de poblamiento, al que los historiadores se refieren como “el Siglo del Olvido” (1677-1780): un centenar de años durante los que solo intermitentemente algunos navegantes se acercaron a las islas en busca de madera o de provisiones, un periodo del que han quedado muy pocos documentos históricos precisamente por el abandono casi total de las pretensiones de las potencias coloniales sobre el territorio. En 1668, una expedición desde Cartagena no encuentra ningún poblador, y para tener otras noticias sobre el estado de las islas habrá que esperar a 1738, cuando el gobernador de Costa Rica propuso enviar veinte familias a San Andrés para aprovechar las tierras, mencionando la presencia de algunos ingleses en tal lugar (Parsons, 1985, pp. 47-48). La propuesta mencionada no tuvo eco. Cuatro años después, en 1742, la permanencia de

ingleses dedicados a la agricultura y a la construcción de embarcaciones en San Andrés viene confirmada por un viajero ocasional. Y, al parecer, casi solo viajeros ocasionales se acercaron a los arrecifes de San Andrés y Providencia durante este período: se quedaron en pocos, pero ellos y la escasa población remanente constituyen parte de los antepasados de la actual población raizal.

El cuarto ciclo de poblamiento (1780-1953) está caracterizado por el fortalecimiento de la sociedad nacida durante el Siglo del Olvido, que habría integrado a los que fueron llegando posteriormente: sobre todo ingleses y esclavos (por vía indirecta o, en algunos casos, directamente desde África). Es en este periodo que se constituye la sociedad y la cultura consideradas como la ascendencia y referencia fundamental de la actual comunidad raizal. El estadounidense Stephen Kemble, que pasó por San Andrés alrededor de 1780, refiere haber encontrado allí unas doce familias de mulatos (Parsons, 1985). Sin embargo, por un largo período los raizales se han identificado más con su ascendencia inglesa que en un pasado esclavo y africano: un blanqueamiento del pasado isleño que ha impedido reconocer el papel de los africanos en la construcción de la sociedad sanandresana. De hecho, la gran mayoría de estudios que hacen referencia al poblamiento de San Andrés realzan el protagonismo de los colonizadores blancos mientras que aluden solo marginalmente a la población africana (por ej. Cabrera Ortiz 1980).

Este cuarto ciclo o ciclo raizal tiene, según Vollmer, dos momentos distintos de desarrollo: un primero marcado por la economía colonial y la esclavitud, un segundo por la abolición de esta última y el auge de la llamada “economía del coco” (Vollmer, 1997, p. 46). Las diferentes estructuras y prácticas sociales de estos dos momentos habrían aportado elementos diversos al tejido social raizal, y no es un caso que precisamente el paso entre uno y otro sea el contexto histórico de la primera novela de la escritora raizal Hazel Robinson Abrahams, *No Give Up, Maan!* (Robinson Abrahams, 2002).

La economía esclavista de este período (1780-1853), a diferencia de la del ciclo puritano, tuvo a San Andrés como centro. En el ya citado informe, Kemble refiere que se cultivaba algodón y habían unas cien cabezas de ganado. El algodón se había

convertido en un producto de gran demanda y precio favorable, debido al desarrollo de la industria textil que estaba impulsando a la revolución industrial en Inglaterra. Las necesidades de materias primas de la Metrópoli justificaban la presencia de ingleses en San Andrés y la puesta en práctica de una economía de plantación con mano de obra esclava. El cultivo de algodón fue convirtiéndose en uno de los principales productos de exportación de la isla, originando la importación de una gran cantidad de esclavos desde Barbados, Nevis y después directamente de África Occidental (Friedemann, Religión y tradición oral en San Andrés y Providencia, 1989). El primero en realizar viajes negreros directos fue el capitán Francis Archbold, cuyo apellido es hoy de los más comunes en las islas y que terminó casándose con una esclava (García Taylor 2010:55; Sandner 2003:330). Las pésimas condiciones de vida de los esclavos motivaron levantamientos en 1799 y 1841.

En 1786 España e Inglaterra firmaron un acuerdo en el que se reconocía la soberanía española sobre la costa de Miskitos y las islas cercanas. En 1789 España decidió expulsar definitivamente a los colonos ingleses del archipiélago, confiando al irlandés Thomas O'Neill (súbdito español) el desalojo. Éste, sin embargo, no lo llevó a cabo: logró, más bien, afirmar buenas relaciones con los colonos permitiendo a algunos su estadía. Los ingleses que se quedaron debieron jurar lealtad al Rey de España, fidelidad al catolicismo y abstinencia comercial con Jamaica. En 1798 fue concedido un permiso de permanencia a los ingleses y la colonización con adquisición de títulos de propiedad, además de la condición de Puerto Menor para la isla. Esta condición significaba la exención de impuestos para la exportación e importación, un aliciente para el mantenimiento de un comercio legal desligado de las relaciones con islas británicas. Aún así, el contrabando y las relaciones con las islas inglesas se mantuvieron.

En 1818, el francés Luis Aury tomó el archipiélago, estableciendo su base en Providencia. La toma de las islas tenía que ver con las guerras de liberación latinoamericanas, y en 1822 el archipiélago fue incorporado al territorio colombiano y es proclamada su adhesión a la constitución de Cúcuta. La adhesión fue formalizada por un cabildo de siete miembros blancos de ascendencia inglesa.

Con Aury había llegado el geógrafo italiano Agostino Codazzi, que escribió en sus *Memorias*:

«Los colonos son en su mayor parte criollos de Jamaica y mucha gente de color. Tienen sus mujeres según las costumbres de las Antillas, es decir, como mancebas. Porque así lo exigen las circunstancias» (Codazzi, cit. por Cabrera Ortiz 1980:83).

Los historiadores citados calculan que para 1793 había en San Andrés alrededor de 400 habitantes, de los cuales 281 esclavos; en 1806 había 1200 personas, de los que 800 esclavos. De forma complementaria al crecimiento poblacional, la Iglesia Bautista fue consolidándose como núcleo de cohesión social y de formación, bajo la dirección del reverendo providenciano Phillip Beekman Livingston (4.2)

«fue así como la educación bautista hizo del inglés la lengua de la cultura y la consagró como lengua de prestigio, convirtiéndola en un claro elemento de identificación social. Este hecho cultural tuvo larga proyección histórica, pues hizo de la iglesia la principal fuerza de defensa de la lengua inglesa, considerada un elemento propio de la cultura isleña» (Vollmer, 1997, p. 57).

Es con la implantación de la Iglesia Bautista que comienza también la tradición musical de los himnos protestantes, que aún sigue viva y vigente testimoniando la importancia de esta institución religiosa como elemento principal de continuidad cultural para los Raizales.

Vollmer hace empezar el segundo momento del ciclo de poblamiento raizal con la abolición de la esclavitud, en 1853 para San Andrés. La abolición de la esclavitud propició cambios sociales y económicos que incidieron profundamente sobre el poblamiento y el mismo territorio sanandresano. Al crecimiento de la mano de obra libre, aumentaron los costes de producción de las plantaciones: algunas fueron abandonadas y redistribuidas entre los libertos. El cultivo de algodón fue sustituido por el de coco, que se ajustaba mucho mejor al trabajo libre y en pequeñas propiedades y se adaptaba a los nuevos equilibrios hegemónicos en el área REF4.1 o 2. La sociedad basada en una economía esclavista y de plantación se transformó en una comunidad que producía en parcelas, conjugando el monocultivo del coco, la pesca, el cultivo de hortalizas, la pequeña ganadería. De esta manera, el paisaje de bosques y cultivos de algodón, se transformó en San Andrés en un inmenso bosque de palmeras de coco y pequeñas huertas.

«La mayor parte de los 4.500 acres de la isla se sembró con 200 a 300 palmeras por acre, cuando lo aconsejable era 70 palmeras por acre. E. Eaton, un visitante que llegó a San Andrés en 1913, escribió en su crónica lo siguiente: 'La colina se alza suavemente y todas las faldas se encuentran sembradas de coco [...] el coco es la vida de la isla, es su riqueza, es su todo [...] aquí no se cultiva otra cosa fuera de coco'» (Vollmer, 1997, p. 61).

El cultivo del coco debilitó una economía que beneficiaba exclusivamente al amo inglés, a la par que permitió mejorar las condiciones de vida de aquellos que anteriormente fueron esclavos. Las nuevas prácticas económicas modificaron el medio ambiente, al igual que influenciaron nuevas dinámicas sociales que, en conjugación con la religión protestante, conformaron a una específica cultura local. El principal mercado comercial no era ya Inglaterra o sus colonias, sino EEUU. En 1873 fueron exportadas a este país algo más de dos millones de nueces, una década después las exportaciones eran de cuatro millones y el precio del coco seguía subiendo: San Andrés se volvió el principal abastecedor de cocos de EEUU.

Este producto constituyó una gran oportunidad económica para la nueva sociedad sanandresana post-abolición, causando también un incremento importante de la movilidad entre los habitantes del archipiélago, el resto del Caribe Occidental y la cuenca del Caribe en general. Hubo migraciones de libertos provenientes de Jamaica y Curazao, de pastores y comerciantes estadounidenses, migrantes desde China y otras islas antillanas (por ej., Caymán), profesionales desde Trinidad, Santa Lucía, Cuba y Nassau, funcionarios y militares desde Colombia continental (Vollmer, 1997, p. 57). Todos estos intercambios habrían fomentado a la diversidad de géneros y repertorios musicales presentes en el archipiélago, muchos de los cuales siguen presentes en la música "típica" (por ejemplo el *calypso*, originario de Trinidad; el *mento*, de Jamaica; o el pasillo, de Colombia continental).

En 1932 los cultivos de coco se vieron diezmados por una plaga de ratas, pero la crisis de la economía del coco ya había empezado en las décadas anteriores con la bajada de los precios y la competencia de otras islas productoras como Jamaica, San Blas y Trinidad. Empezó una fuerte depresión económica a la que corresponde una disminución poblacional. Muchas personas emigraron hacia Panamá y Cartagena principalmente. En 1938 se contaron 4.261 habitantes en San Andrés y para 1951 había 3.705. Es solo después de 1953 que muchos de los antiguos habitantes volvieron, desde Panamá, Costa Rica y la costa colombiana, con la

expectativa de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida. No obstante, las dificultades para los raizales de las islas estaban destinadas a aumentar y el empobrecimiento del grueso de la población sería una constante que hasta hoy no ha cambiado mucho.

El quinto ciclo poblacional (1953-1991) comienza con la declaratoria de San Andrés como puerto libre de impuestos sobre las importaciones y termina con la promulgación de la nueva Constitución colombiana. Aunque los grandes cambios demográficos que ocurrieron en el archipiélago a partir del puerto libre justifiquen tomar la fecha de 1953, el inicio de las políticas de nacionalización de las islas que llevarían a dicho incremento poblacional, dichas de “colombianización”, es muy anterior.

Hasta inicios del siglo XX las islas habían estado administrativamente desligadas de la Colombia continental, pero el interés por ejercer la soberanía nacional hizo inminente la llegada de funcionarios colombianos y de sus instituciones. Hay que leer a la presencia de diferentes estamentos nacionales a comienzos del siglo XX en la isla en conexión con la pérdida de Panamá y la preocupación del gobierno de entonces por confirmar su presencia y legitimidad sobre el archipiélago. En este contexto comienzan las primeras medidas de colombianización aunque se trata todavía de políticas poco conflictivas respecto a las que se llevarán a cabo posteriormente. En 1902 se había propiciado la implantación de una misión católica, llevada a cabo por misioneros ingleses. El impacto de esta misión fue relativamente modesto: se produjo cierto número de conversiones espontáneas, sin contrastes significativos entre los católicos y los protestantes, en la línea de relativa tolerancia que es característica de las sociedades criollas caribeñas.

Pero en 1926 se estableció una Misión Capuchina en el archipiélago, que ya había sido declarado Territorio de Misión por el gobierno colombiano y la Santa Sede. Este cambio de gestión misionera deriva de una precisa petición hecha al Vaticano por el gobierno colombiano, que consideraba que «la misión inglesa no cumplía los propósitos de colombianización que el ejecutivo deseaba. Por eso solicitó de la Santa Sede el cambio de la misión inglesa por una misión de lengua española» (Castellar Benlloch, 1976, p. 6).

En el contexto regional, es importante mencionar al Tratado Esguerra-Bárcenas (1928) que si por un lado solucionó parcialmente las controversias entre Colombia y Nicaragua para la posesión del archipiélago, interpuso una frontera muy concreta en las aguas entre San Andrés y Providencia, los territorios centroamericanos (Bluefields, Costa de Miskito, Corn Islands, etc.). Una frontera que aún separa a una población que por cultura, lazos familiares y costumbres pluriseculares puede considerarse como la misma.

Desde 1953 se puso en marcha en San Andrés una economía basada en el puerto libre y en el turismo. Al mismo tiempo, las medidas colombianizantes aumentaron de intensidad y cambiaron de naturaleza: ya no se llevaron a cabo solo estrategias explícitas de aculturación forzada, sino que se calculó la colombianización de la población del archipiélago, la cual habría sido espontánea gracias a dos factores. El primero y más dramático, las migraciones de continentales y extranjeros a las islas, atraídos por las oportunidades laborales del nuevo contexto económico; el segundo y más olvidado – pero fundamental – el impacto de los medios de comunicación masivos y de la cultura global sobre el *modus vivendi* tradicional isleño (Trujillo Irurita, 2005). Con las migraciones, los *mass media* y el aumento del turismo, han llegado a la isla géneros y repertorios musicales muy diversos. A diferencia de las incorporaciones precedentes, sin embargo, estos no han sido aceptados dentro del canon musical local sino que se les ha mirado – no sin razones – como a elementos peligrosos para la continuidad de la tradición local. A otro nivel, lo mismo que ha pasado con la llegada de los migrantes.

La socióloga y activista raizal Dilia Robinson escribe justamente, en su informe para el Programa de Etnoeducación del Ministerio del gobierno central, que la intención del presidente Rojas Pinilla al declarar la isla puerto libre era la incorporación del archipiélago como espacio social, político, económico y cultural del territorio colombiano (Robinson, Monografía Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2002, p. 12). En este y en su anterior trabajo (Robinson, La otra cara del paraíso turístico. Condiciones socio-económicas del Nativo en el puerto libre de San Andrés y Providencia, 1974), Robinson ha analizado de una forma muy contundente al impacto del puerto libre y del turismo en las islas, evidenciando el progresivo desplazamiento de los raizales de las

nuevas actividades económicas (comercio, hostelería, etc.). A este desplazamiento económico se acompañó el desplazamiento físico de los raizales de sus tierras, “quitadas”, malvendidas o cedidas bajo la presión del incremento de la demanda para las especulaciones comerciales consiguientes al nuevo modelo económico.

La gran ola migratoria que invistió San Andrés entre 1953 y 1991 transformándola en una de las islas más densamente pobladas del mundo, cambió substancialmente no solo la composición étnica de la población, sino sobre todo las relaciones interétnicas causando, entre otras cosas, un incremento exponencial de la conflictualidad. Si los primeros migrantes fueron en general bien acogidos en las islas, como testimonian varios relatos (Ramírez y Restrepo 2002), la llegada masiva de sirios, libaneses, palestinos y algunos judíos (todos indicados comúnmente como sirio-libaneses en las islas), y sobre todo de colombianos continentales, causó la exacerbación de las posiciones de los raizales frente a los no-raizales. Paradójicamente, mientras esta población llegaba al archipiélago atraída por las posibilidades laborales y la tranquilidad respecto a la situación de violencia generalizada en Colombia continental, muchos isleños – apretados por la presión sobre las tierras y las dificultades de adaptarse a perfiles laborales por los que no estaban formados – tuvieron que emigrar a las grandes ciudades colombianas o dejar el país, embarcándose en cruceros como parte de la tripulación o encontrando otras formas de subsistencia.

Así, como bien resume la joven estudiosa isleña Sally Taylor:

«El fenómeno del puerto libre y las consecuencias asociadas a éste generaron por primera vez fricciones y marcadas diferenciaciones entre los distintos grupos culturales presentes en la isla determinando así la presencia de un “otro” invasor y un “yo” nativo dueño de la tierra. Esto es válido tenerlo en cuenta, ya que [...] la presencia de un extraño no generaba conflicto alguno y por ende, las interrelaciones eran más fluidas, coyunturales y con efectos poco traumáticos» (García Taylor, 2010, p. 63).

Los colombianos continentales llegados durante este periodo (1960s y 1970s) procedían especialmente del Caribe continental colombiano, atraídos por la posibilidad de trabajar como mano de obra en la construcción de infraestructuras hoteleras y comerciales, y como empleados en el sector de servicios. La migración descontrolada fue apoyada por el gobierno colombiano, ya que la presencia de colombianos continentales aceleraba la integración de la isla a la nación y

fortalecía la soberanía gubernamental. La colombianización siguió el curso que traía, enfatizando sobre las creencias católicas y el idioma español. La nueva población funcionaba bien a los fines integracionistas, por eso el gobierno apoyó a algunos de estos nuevos habitantes para que consiguieran viviendas y acceso a la educación. Se calcula que para 1952 había 5.675 habitantes, en 1964 eran 16.731, en 1973 alrededor de 23.000 y en 1988, 42.315. Un aumento poblacional permanente, que exigió el desarrollo de mecanismos (tardíos y por eso poco útiles) de control migratorio en los años 1990s.

La urbanización de la isla se dio desde los años sesenta con la concentración de población en el sector denominado North End (Centro), pero es especialmente entre 1970 y 1985 que se construyó la infraestructura turística, comercial y administrativa en la zona mencionada. De las construcciones tradicionales en madera se pasó a construcciones en cemento. Nacieron zonas de tugurios y desorden urbanístico general, agravado por la ausencia de alcantarillado y la escasa disponibilidad de agua. Adicionalmente, los recursos naturales disponibles se vieron drásticamente limitados, la cobertura de los servicios públicos que trajo el puerto libre no ha sido suficiente y la gran producción de desechos no pudo ser controlada. Problemas que persisten hoy en día.

A pesar de la situación crítica, fueron las difíciles condiciones que impulsaron a la organización social a fines reivindicativos de los derechos sociales/culturales. La organización social política de los raizales, entre 1970 y 1991, se fundamentó en el tejido y afirmación de la identidad local, aportando a la formación de colectivos sociales que alimentaban la cohesión y diferenciación de la comunidad (4.2). Un ejemplo de tal organización fue el movimiento S.O.S. (*Sons Of the Soil*, "Hijos de la Tierra"), que se consolidó a mediados de los ochenta y fue un modelo de acción colectiva en la isla. El énfasis del S.O.S. se concentró en las tradiciones culturales como base para la exigencia de la autonomía y del respeto para la comunidad raizal. La organización de la comunidad que se reconocía como la más "tradicional" fue un ejercicio político que permitió el acceso de líderes sanandresanos al gobierno local y nacional, práctica que labró un camino que sería aprovechado en el fortalecimiento y reconocimiento de la multiculturalidad, declarada por la nueva Constitución colombiana de 1991.

Las diferentes y difíciles condiciones que aquejaban a la comunidad con mayor antigüedad en San Andrés, infundieron fuerzas hacia el encuentro de los raizales y la lucha por su autonomía cultural, política y económica. Más allá de conformarse con la aceptación desprevenida de las imposiciones en nombre de lo nacional, los sanandresanos fueron tejiendo una resistencia cultural y social articulada en la vida cotidiana de los habitantes de la isla:

«la pérdida del control económico y político creó la necesidad de establecer límites tanto físicos como socio-culturales. Por un lado, se delimitaron espacios públicos donde el continental no participa de forma total: las iglesias bautistas, bailaderos diurnos y nocturnos en San Luis y zonas escolares de isleños angloparlantes [...] Por otro lado, nació una actitud agresiva hacia el colombiano continental, llamado ‘paña’ (en alusión a la tradición española) [...] debido a su comportamiento muchas veces arrasador e irrespetuoso con la idiosincrasia nativa» (Vollmer, 1997, pp. 88-89).

Entre 1970 y 1991 la presencia desmedida de nuevos pobladores alimentará el sentido de distinción de aquellos con más tiempo de permanencia en la isla. La cohesión grupal de la comunidad isleña se ve fortalecida en proporción a unas condiciones de vida cada vez más adversas, y a pesar de que la colombianización mantiene un ritmo fuerte con la presencia de colombianos continentales, la recuperación de la memoria y de las tradiciones isleñas será parte de una lucha de resistencia colectiva.

Por último el sexto ciclo, que puede definirse como “ciclo multicultural”, empieza con la promulgación de la Constitución de 1991 y sigue hoy en día. La nueva Carta Magna colombiana, elaborada y aprobada a través de un proceso participativo muy amplio que ha incluido a representantes de las principales minorías étnicas y de otros colectivos de la sociedad civil, es un ejemplo jurídico de respeto por la diversidad étnica/social de la nación y la sanción oficial de Colombia como país multiétnico.

Sin embargo, como suele pasar con las Constituciones cuando son más avanzadas que el aparato institucional que debería vigilar su aplicación, la aceptación legal de la multiculturalidad no ha correspondido con la puesta en práctica de la mayoría de las políticas sociales que los colectivos minoritarios se esperaban.

La estrategia económica institucionalizada con la Constitución ha sido denominada Modelo de Apertura Económica y consiste, fundamentalmente, en la liberalización total a fin de integrar Colombia al mercado global entrelazando de forma aun más intensa los intereses nacionales con las políticas estadounidenses. Este modelo ha comportado la proliferación de los puertos libres en el territorio quitándoles al mismo tiempo buena parte de sus ventajas, pues la liberalización de las importaciones ha sido generalizada. Se entiende, entonces, cómo el impacto sobre San Andrés haya sido muy fuerte, transformando al turismo en el principal sector económico de la isla y limitando en parte el peso de los comercios.

A nivel de política nacional, la nueva Constitución ha significado una apertura al pluripartidismo permitiendo que otros partidos a parte de los tradicionales (liberales y conservadores) llegaran al ejercicio del poder. Pero quizás el cambio institucional más significativo haya sido cierta descentralización de las administraciones locales. Por poca autonomía política que se concediera a los Departamentos⁶ respecto a otros modelos estatales más descentralizados, el nuevo marco legal sí ha comportado un pasaje de poderes económicos a las administraciones locales que, entre otras cosas, desde entonces tiene que elaborar planes de desarrollo departamentales y municipales, a través de los que se gestionan los gastos centrales y sectoriales. Estos planes de desarrollo deberían ser concertados de forma participativa con la sociedad civil.

El archipiélago de San Andrés y Providencia, en 1991, ha dejado de ser una Intendencia para volverse Departamento. En el marco de las novedades administrativas arriba citadas, este cambio es de importancia fundamental pues no solo los gobernadores de los Departamentos se eligen por vía directa (mientras que los intendentes venían nombrados desde Bogotá), sino que pueden y deben gestionar una porción importante del presupuesto económico local. Así, en San Andrés la nueva Constitución ha sido indudablemente un aliciente para la cooptación de las organizaciones locales por la maquinaria política, permitiendo que muchos de sus líderes (en buen porcentaje raizales) ocuparan cargos políticos

⁶ El término "departamento" indica, en Colombia como en Francia, a las macrounidades administrativas locales – el equivalente, para entendernos, de las comunidades autónomas españolas o de las *regioni* italianas.

importantes. Pero este acceso al poder de los líderes locales no ha significado el desarrollo de políticas particularmente incisivas, que llegaran a cambiar en la substancia los enormes problemas sociales y ambientales del territorio. Al revés, ha causado cierto alejamiento de la comunidad de las instancias de los movimientos raizales, cuyos dirigentes han ocupado el cargo de gobernador repetidas veces protagonizando también en algunos casos escándalos por mala gestión y por corrupción.

A parte de las innovaciones político-administrativas, la Constitución de 1991 ha institucionalizado a los grupos étnicos minoritarios presentes en territorio colombiano, que desde entonces son objeto y protagonistas de políticas y derechos especiales. Los raizales, que no han logrado participar directamente en la Asamblea Constituyente, han obtenido a través de la intercesión de representantes de otras minorías (sobre todo indígenas) el reconocimiento legal como etnia⁷ *a parte*, diferenciados tanto de los pueblos indígenas (como habían empezado a reivindicarse antes de esta fecha) como de los afrocolombianos (respecto a los que siempre han reivindicado una diferencia histórica derivada de las diferentes condiciones de formación étnica). El reconocimiento diferencial de los raizales y las peculiaridades de su territorio están en la base de la legislación especial que, en los años siguientes, fue aprobada⁸. Dicha legislación define los rasgos generales de la protección debida a la cultura raizal y al ambiente del archipiélago, considerado tanto territorio étnico como región fronteriza y por tanto objeto de una legislación doblemente diferencial.

El primer y más importante paso que se ha dado hacia el reconocimiento de las peculiaridades de la islas ha sido la política de control demográfico. Un decreto de 1991 ha creado a la Oficina de Circulación y Control de Residencia (OCCRE), que proporciona mecanismos (muy controvertidos) para la regulación de la entrada y salida de visitantes y residentes en el archipiélago. Sin embargo, la necesidad de tener una tarjeta OCCRE como residente o como raizal para poder permanecer en las islas, de hecho no ha mejorado la situación demográfica pues ha simplemente aumentado el número de los residentes de forma ilegal en el territorio.

⁷ Constitución Colombiana 1991, Art.7 y Art.310.

⁸ Decreto 2762 del 13 de Diciembre 1991; Ley 47 de 1993; Ley 70 de 1993; Ley 915 de 2004.

De otra parte, el reconocimiento de las problemáticas ambientales denunciadas por los raizales ha hecho que el gobierno declarara, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creado en 1993, una veeduría sobre la urbanización, exigiendo teóricamente la debida planeación y estudio ambiental. Esta medida tampoco ha sido muy efectiva, como testimonia el paisaje deturpado de la isla.

En fin, muy pocas expectativas generadas por la nueva Constitución han llegado, en los más de veinte años que han pasado desde su promulgación, a concretizarse. La desilusión por las expectativas ha causado una radicalización de la oposición política de los movimientos raizales que ha originado el bloqueo de San Andrés en 1999 y la declaración simbólica de la secesión del archipiélago de Colombia en 2004, a parte de varias otras marchas e iniciativas de oposición pacífica pero muy firme.

Sin embargo, el avance en el reconocimiento de la comunidad raizal ha mejorado la participación política, ha permitido que se hable y en algunos casos se concrete una educación bilingüe o hasta trilingüe, ha hecho efectiva la libertad de culto e institucionalizado más respeto por las tradiciones locales. Aun así, las condiciones de vida de los isleños no han cambiado en profundidad y su empobrecimiento se mantiene.

Respecto a la música, el canon musical tradicional se ha cristalizado aún más que durante los ciclos precedentes reflejando así la necesidad de representar una identidad étnica que, al ser reconocida legalmente como diferente de las demás, tiene que ser representada entre otras cosas por una tradición musical específica. Fuera de este canon pero muy pegado a ello, otros géneros y ámbitos musicales han creado su espacio a partir de premisas comunes con la música “típica” raizal (la tradición anglocaribeña) pero rehusando precisamente su cristalización (los veremos en el capítulo 6).

En suma, el último ciclo poblacional puede entenderse como marcado por el horizonte ideológico/político de la constitución de 1991, con sus ventajas en el reconocimiento de la diferencia y de la etnicidad, pero también con las dificultades presentadas por su puesta en práctica. Y sobre todo, no hay que olvidarlo, con su coincidencia con la abertura económica del país al mercado global liberal, con

todas las consecuencias económicas y sociales que puede tener en un sistema frágil cual es el insular.

2.3 Las islas hoy: complejidad y conflictualidad

La cronología en seis ciclos de la historia del archipiélago propuesta por Vollmer y descrita en el precedente párrafo no cambiaría mucho si se desplazara el foco de atención de lo poblacional al nivel de conflictualidad interétnica. Efectivamente, en un contexto ambiental y geográfico tan frágil y peculiar como el de San Andrés y Providencia, la composición y la densidad de la población constituyen elementos neurálgicos del equilibrio social.

Por esta razón Sally Taylor, que con Silvia Torres es de los primeros estudiosos isleños en ocuparse de la controvertida cuestión de la etnicidad/identidad de los hijos de uniones mixtas (García Taylor 2010; Torres 2010; se vea el párrafo 6.1), ha identificado tres “fracturas” en el último siglo de historia de las islas. Estos puntos de quiebre indican cambios radicales en las formas de relación (y de autopercepción) de isleños y continentales, y de los Raizales con las otras comunidades étnicas del archipiélago (García Taylor, 2010, pp. 70-71).

La primera fractura se produce en 1912, año de institucionalización de la colombianización a través de la llegada de misioneros católicos y funcionarios públicos. La hispanización de la educación y las tentativas de conversión al catolicismo influenciaron el proceso de consolidación de una sociedad que se centraba precisamente en el idioma inglés y en la religión protestante (García Taylor, 2010, p. 71). Esta fractura no fue traumática pero sí problemática, pues los raizales empezaron a ver en la asimilación de rasgos culturales pertenecientes al mundo hispano una amenaza a su identidad cultural, algo inédito anteriormente pues la digestión de elementos diversos estaba en la base de la misma etnogénesis de los Raizales como pueblo criollo.

La segunda fractura es la del puerto libre que, fomentando la migración masiva desde el continente y cambiando radicalmente al sistema económico de las islas, sí

fue traumática. Es en esta fase que se crea la contraposición neta paña-raizal⁹ que sigue marcando las relaciones interétnicas en las islas. La llegada de los mediorientales y su peso en la economía isleña marca también otro punto de diferencia respecto al periodo anterior. Sin embargo, nota Taylor, esta contraposición no genera en esta fase un rechazo a las uniones interétnicas: el valor de la etnicidad queda sobretodo a nivel cultural, de marcadores y valores distintivos.

La tercera fractura viene denominada por Taylor de la raizalidad:

«La noción de una especie de “autoconciencia” respecto a una identidad etno-cultural isleña conllevó al consecuente conflicto interétnico a partir del reconocimiento otorgado a la etnia Raizal, por la Constitución de 1991 y la legislación posterior, ese proceso genera la tercera fractura. No obstante, el sentido del discurso dado por la población Raizal a la normatividad diferenciada generó esencialismos que redundaron en la concepción de un grupo étnico, aparentemente puro» (García Taylor, 2010, p. 78).

En este caso las uniones interétnicas sí empiezan a ser problemáticas, pues con el reconocimiento legal de la diferencia, la hibridez derivada de las uniones mixtas – los *fifty-fifties* – aumentan la brecha entre los grupos enfrentados.

La actualidad de San Andrés y Providencia sigue siendo influenciada de forma muy profunda por las consecuencias de estas fracturas. Están en ellas las raíces de la asombrosa complejidad del panorama social/cultural del archipiélago, algo que puede parecer peculiar para un contexto territorial con fronteras geográficas aparentemente muy definidas, habitado por una población relativamente pequeña en términos absolutos.

Pero las fronteras físicas – las costas, los arrecifes, el mar – son discontinuidades engañosas: como la historia local muestra muy claramente, el mar Caribe occidental constituye en realidad un *continuum* con el espacio de las tierras emergidas. El mar no es un espacio vacío que separa las tierras unas de otras sino uno en el que se construyen redes, cruces, relaciones. Los isleños no se cansan de repetir que su Departamento no es el más pequeño sino el mayor de Colombia si se

⁹ No con este término, pues “raizal” aparece por primera vez con el movimiento S.O.S. en 1984.

considera la porción de mar que comprende. En esta misma lógica, una buena parte de las quejas de los isleños al gobierno central tiene como objeto los derechos de explotación de dicha porción marítima cedidos a otros países. Y la sensación de aislamiento que muchos habitantes del archipiélago expresan no tiene que ver con la escasa superficie insular (las costas, los arrecifes, el mar como muros carcelarios o paredes de un castillo) sino con la fragmentación de las rutas que tradicionalmente unían a las islas con Colón, Bluefields, Boca del Toro, Corn Island, Jamaica... Insular no es sinónimo de aislado, pues para el isleño el espacio marítimo es culturalmente denso como el espacio terrestre, y es un espacio que más que separar une las islas a otras tierras.

La complejidad del espacio insular se refleja en la densidad simbólica de los puntos geográficos de las islas. Como cada lector descubre ya en la adolescencia, estas suelen ser representadas como microcosmos o sea universos complejos como el que los contiene, a pesar de su escala¹⁰. Se podría decir que lo mismo pasa con los habitantes de las *insulae*, los isleños. A pesar de que vivan en el archipiélago menos de cien mil habitantes, un número manejable en una investigación etnográfica, la diversidad étnica, social y cultural que los caracteriza hace de ellos un colectivo muy difícil con el que trabajar, sobre todo si se considera la alta tasa de movilidad de estos isleños-no-aislados. Las rutas de esta movilidad, como dije, han cambiado en las últimas décadas complicando aún más a la naturaleza de los hilos que componen el enredo insular. Un nudo que es, además, ya por sí mismo por lo menos doble: San Andrés por un lado y Providencia por otro.

Por la isla mayor, que es el contexto general principal de mi trabajo etnográfico, pasan y se enredan todos los hilos. Por comodidad explicativa, intentaré reunir los hilos principales del gran enredo sanandresano en cuatro “marañas temáticas”.

La “maraña étnica” ve por lo menos dos grupos claramente definidos, los raizales y los mediorientales sirio-libaneses. Estos últimos se han quedado relativamente aislados del resto de la población, constituyendo un grupo transnacional cerrado: o sea, al aislamiento en San Andrés se compensa con redes nacionales (con otros

¹⁰ Entre las lecturas que se suelen hacer en la adolescencia, pienso por ejemplo en *La isla del tesoro*, de *Robinson Crusoe* o en *La isla misteriosa* de Jules Verne. Pero las referencias del topos literario de la isla como microcosmo son desmedidas, y van desde el *Critias* de Platón a mucha ciencia ficción, pasando por la *Utopía* de Tomás Moro.

grupos mediorientales o de origen mediorienta, sobre todo en la Costa Caribe) e internacionales (con los países de origen, en particular Líbano, desde donde no es inusual que haya migración directa sobre todo de mujeres). Los raizales, al revés, a pesar de la reivindicación firme de la diversidad de su cultura, historia y tradiciones, tejen lazos sociales y familiares muy estrechos con los pañas y otros grupos presentes en la isla (sobre todo los extranjeros europeos). En este caso, la etnicidad coincide perfectamente con la reivindicación de la identidad étnica, al punto que los raizales más radicales no consideran raizales a los individuos que, por su comportamiento, actúan de una forma no conforme a los patrones socialmente aceptados de raizalidad, y al revés. Los pañas no constituyen en sí un grupo étnico, por obvias razones. En buena parte son originarios de la Costa Caribe colombiana, pero también de Antioquia, Cundinamarca y otras zonas del país. No tienen un sentido de comunidad étnica general, a pesar de que la polarización de los discursos empezada por los raizales y ya generalizada tanto en lo político como en lo académico, haya empezado a influir en su autopercepción y quizás constituirá en poco tiempo una estrategia identitaria de reconocimiento (también político) como grupo unitario (Torres, 2010). El crecimiento gradual de los hijos de uniones mixtas hace pensar en un grupo ulterior que, en un futuro muy cercano, puede simplificar o complejizar al mosaico interétnico del territorio (Torres 2010; García Taylor 2010).

La “maraña cultural” está relacionada con la étnica pero prefiero considerarla por separado, desde un punto de vista menos contextual. Me refiero por lo menos a las tres grandes tradiciones culturales que caracterizan al Caribe Occidental, que tienen una frontera precisamente en San Andrés y Providencia: podríamos llamarlas Hispanoamérica, Angloamérica y Afroamérica. En la idiosincrasia isleña, estos tres elementos entran en relaciones complejas en las que es muy difícil diferenciar el papel de una y de otra. Según la posición relativa desde la que se mira, se valoriza una, ignora otra y niega la tercera; se resaltan las tres o se les resta importancia; se reconocen todas pero poniéndolas en una escala jerárquica, a veces con un criterio (por ej. la “superioridad”) a veces con otro (la “autenticidad”, el peso “objetivo” en la construcción de cierta etnicidad, etc.). La oposición entre Hispanoamérica y Angloamérica bajo un criterio de superioridad, por ejemplo, sigue caracterizando a la oposición entre raizales y funcionarios colombianos: para

los primeros, los Colombianos quieren «rebajarnos a su nivel», para los segundos los raizales se consideraban en «una posición en la escala humana algo más baja que la que dan a los chocoanos rurales»¹¹ (Price Jr., 1954, p. 22). Este caso es poco problemático porque es muy polarizado y generalmente compartido entre los miembros de los dos grupos en cuestión; pero en muchos otros, sobre todo cuando se trata de entender a las autorepresentaciones individuales (que suelen cambiar según el contexto en el que se realizan), las cosas no son tan simples. Respecto a la música, los cruces entre estas tres tradiciones son innegables al tiempo que difíciles de desenredar.

La “maraña social” es quizás la más intrincada de todas. Diciendo “social” me refiero aquí a los procesos locales y globales que influyen en la vida cotidiana de los habitantes, como por ejemplo el impacto de la industria masificada del turismo, el de la sobrepoblación, la globalización cultural, la invasión del narcotráfico en la economía informal isleña. Todos estos procesos generan contrastes sociales y complejizan la autorepresentación de los sujetos. El turismo, a la vez que crea trabajo, crea disparidades entre pañas y raizales a la hora de acceder al mercado laboral. Genera una cantidad ingente de ingresos, que sin embargo se reparten de forma muy desigual entre los habitantes y, punto no secundario, la mayoría se va directamente fuera de las islas. Culturalmente, la preponderancia del turismo masivo está cambiando rápidamente la autorepresentación y las estrategias de sustentamiento de las familias, con una notable diferencia entre los varios grupos descritos anteriormente. La rapidez de este cambio ha creado una fractura generacional muy fuerte, en especial modo entre los Raizales, complicada por el impacto tajante de los procesos de globalización no solo económica, sino sobre todo cultural. El incremento de la emigración de isleños deriva de la presión demográfica sobre los recursos ambientales, pero también de la atracción de formas de vida diferentes que circulan a través de los *mass media*. Se constituyen comunidades translocales y transnacionales de isleños, en las que la pertenencia étnica juega un papel menos importante del de la pertenencia local (6.2). El turismo y los *media*, además, han cambiado las formas locales de producción y

¹¹Los estereotipos sobre los afrodescendientes del Chocó revelan cómo esta población venga considerada casi unánimemente como “la más primitiva” del país.

reproducción de la cultura, también de la tradicional raizal. Y por último, pero muy importante, la posición estratégica de San Andrés y Providencia en las rutas del narcotráfico hacia México y EEUU está influyendo profundamente tanto entre los pañas como entre los raizales, extranjeros o mediorientales. El narcotráfico está cambiando los patrones comportamentales y culturales, sobre todo de los jóvenes, con una rapidez y una radicalidad tales que deja prever cambios estructurales muy próximos en la sociedad insular.

Para el sociólogo colombiano Charry, estos procesos sociales están en la base de los conflictos, mientras que lo étnico – que está en el centro de la bibliografía reciente sobre el archipiélago – sería poco más que una figura discursiva que los canaliza.

«[Los cambios consecuentes al puerto libre] hicieron que el proceso social no planeado a través del cual los isleños nativos, los continentales y los sirio-libaneses iban creando redes de interdependencia mutuas, comenzaría su etapa crítica de complejización, situación que desbordó el marco de acción emprendido por un grupo de isleños nativos en pro de la defensa de los derechos de su población. Como resultado de todo este proceso se encuentra el progresivo acercamiento, así como también la intensificación de los conflictos y las enemistades (celotipia) entre los diferentes grupos y actores sociales, que ahora hacen parte de la estructura social isleña, condiciones que han repercutido en la degradación de los niveles del conflicto y de la calidad de vida de todos los habitantes de las Islas. Empero, resulta a su vez significativo reconocer que de tales acercamientos e interdependencias surgieron toda clase de relaciones sociales: uniones matrimoniales, alianzas políticas, comerciales, y de un nivel aún más difuso, como lo fueron las relaciones resultantes del turismo masivo. Estas dinámicas dieron paso a un nuevo y complejo orden social, caracterizado por el crecimiento urbano y demográfico irregular, el desempleo y el aumento de la criminalidad. Factores que desbordaron ampliamente las diferencias étnico culturales que caracterizaron los conflictos entre los nativos y continentales previos a la instauración del puerto libre» (Charry Joya, 2008, p. 69).

Si aceptamos el análisis de este estudioso, los marcadores de la etnicidad – entre los que está la música – serían fundamentales no solo para expresar la identidad étnica, sino a la hora de construirla. Así, las contradicciones presentes en la constitución y conceptualización de los varios géneros y ámbitos musicales isleños (que veremos en más detalle en el capítulo 3) tendrían que ver con su papel en las interdependencias sociales que subyacen al discurso étnico.

La “maraña política” tiene que ver en primera instancia con la colombianización centralista de los primeros noventa años del siglo XX, pero también con la “nueva colombianización” de los últimos veinte años que, en lugar de buscar la integración por aculturación a un proyecto nacional monolítico, la busca por consenso negociado a una nación que se reconoce como multiétnica y multicultural. Es en virtud de este cambio de paradigma que la nueva fase, como ya indiqué, se caracteriza por su ambigüedad: ya no se sabe con precisión quienes son “los malos” y quienes “los buenos”, sobre quién recae la responsabilidad de la mala gestión y de la irresolución de los problemas básicos del territorio. La situación actual sigue siendo, en palabras de Francisco Avella, de conflictualidad latente y convivencia abierta – o sea, de una oposición feroz en los discursos y actos simbólicos pero de convivencia *de facto* en la cotidianidad (Avella Esquivel, Conflictualidad latente y convivencia abierta. El caso de San Andrés, 2002). Esta situación se refleja en muchos elementos de la música isleña, sobre todo en el ámbito de la música “típica” (3.3) en el que, por debajo de las características supuestamente puras (*calypso* vs. vallenato; autenticidad raizal vs. importación de músicas ajenas), se esconden situaciones de convivencia no conflictivas si no se pide su conceptualización (por ejemplo, la participación de muchos músicos paños a los grupos de “típica” raizal, se vea 5.2).

A pesar de esto, el aumento de las disparidades sociales, la sobreexplotación ambiental y la conflictualidad muy evidente derivada del narcotráfico ya están empezando a romper con estos esquemas, mezclando no solo las cartas sobre la mesa sino las reglas del juego.

2.4 Ayer y hoy: etnografías clásicas de San Andrés y Providencia

Los años entre el cuarto y el quinto ciclo, que coinciden más o menos con la década de 1950s, son también los años en los que por primera vez se realizan en las islas investigaciones académicas de tipo etnográfico. El antropólogo estadounidense Thomas Price Jr. realizó una investigación de dos meses en San Andrés en 1953, publicando sus resultados el año siguiente en un largo artículo monográfico en la Revista Colombiana de Antropología (Price Jr., 1954). Entre 1958 y 1961 Peter Wilson, antropólogo inglés alumno de Sidney Mintz, realizó tres estancias de

investigación en Providencia. De esta experiencia salió su tesis doctoral, varios artículos y sobre todo dos libros: *Crab Antics*¹², publicado en 1973, y *Oscar*, en 1974. Estos trabajos constituyen no solo las etnografías más detalladas sobre las islas, sino referencias de primera magnitud en la etnografía del Caribe (Wilson 2004; Wilson 1992). Por último la colombiana Nina de Friedemann, que ha dedicado su vida al estudio de los afrodescendientes de su país, ha visitado las islas varias veces a partir de los 1960s publicando sus aportaciones a lo largo de cuatro décadas (Friedemann 1965; 1967; 1989; 1996).

La importancia de las descripciones y análisis de estas investigaciones no reside solo en el hecho de que sean el referente obligado – “contexto etnográfico” más elaborado – de todas las investigaciones antropológicas sucesivas, incluyendo ésta. Hay por lo menos dos razones más para considerarlas aquí con particular atención.

La primera es que precisamente los años 1950s han sido los de los grandes cambios sociales que han llevado a la complicada situación actual. Al realizar investigaciones etnográficas en este período, los antropólogos citados tenían como foco de atención principal a la cultura tradicional de las islas – la que se había ido configurando durante el cuarto ciclo –, pero registrándola desde la perspectiva sincrónica del trabajo de campo tuvieron que considerar también los procesos de transformación repentina que la sociedad raizal estaba viviendo (su «desorganización cultural», en términos de Price). De esta manera, las primeras descripciones y análisis académicamente sesgados de la cultura insular que tenemos, constituyen también nuestra única oportunidad de mirar al archipiélago pre-puerto libre desde el punto de vista estructurado de profesionales de nuestra disciplina académica. Al mismo tiempo, registran indicios que se revelarían preciosos para entender a la sociedad insular de las décadas sucesivas.

La segunda razón es el peso enorme que estas investigaciones han tenido y tienen en los procesos de negociación identitaria y reivindicación étnica de los raizales. Este peso deriva de factores directos e indirectos. Entre los primeros, la búsqueda de parte de los intelectuales isleños de descripciones exhaustivas del pasado de su

¹² La edición de *Crab Antics* que he utilizado es la traducción al castellano *Las travesuras del cangrejo*, publicada en el 2003 en San Andrés por la Universidad Nacional de Colombia. A pesar de estar traducida, es la edición más completa pues reúne las prefaciones de las varias ediciones inglesas y presenta un nuevo prólogo del autor; y, sobre todo, es la edición de referencia para los habitantes del archipiélago.

pueblo que los ayuden a entender y a difundir sus raíces culturales en un período de redefinición identitaria radical, cual ha sido la segunda mitad del siglo XX. Estos intelectuales, muchos de ellos militantes de los varios movimientos raizales, contribuyeron de forma sustantiva a la afirmación de la idea – hoy en día compartida dentro y fuera del archipiélago – de que los raizales constituyan una etnia diferente de las demás. Como segundo punto, entre los factores indirectos está la labor de investigación y difusión de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe que, aunque sea vista muchas veces como la «punta de lanza de la colombianización en las islas» de parte de los militantes raizales, indudablemente ha contribuido a establecer los términos del debate sobre la etnicidad en el territorio. Para los investigadores de esta institución académica, como es obvio, los citados trabajos etnográficos constituyen fuentes recurrentes, debatidas y discutidas, que se sitúan en el centro del canon conceptual utilizado para descifrar la realidad insular.

El artículo monográfico de Price, *Algunos aspectos de la estabilidad y desorganización cultural en una comunidad isleña del Caribe Colombiano*, es un trabajo pionero. Digo esto no sólo porque se ocupa de una isla hasta el momento ignorada por la antropología cultural, sino porque está centrado en los conflictos sociales y de clase internos a la sociedad isleña en un momento en que la antropología se interesaba más por la cohesión y la estructura social.

Esta investigación es la última etapa de «un reconocimiento de las zonas colombianas donde predomina el elemento negroide, proyecto orientado hacia la determinación del grado en el cual el negro colombiano ha retenido ciertos componentes de su herencia cultural africana» (Price Jr., 1954:13). La sociedad sanandresana, por cómo viene descrita por este autor, tiene rasgos profundamente afroamericanos. Aunque el autor note una menor intensidad de retención de costumbres africanas si se compara a San Andrés con Trinidad y Jamaica, precisa también que no solo las costumbres africanas persisten a pesar de que el nivel de vida de los sanandresanos sea considerablemente más alto que el de las comunidades negras de esos países (todavía persistían los beneficios de la

economía del coco), sino que, si se compara con las comunidades afrocolombianas, los sanandresanos consideran menos negativo el aporte africano a su cultura:

«El sanandresano, [a diferencia del afrocolombiano, que reacciona de un modo negativo y aún agresivo a la sugerencia de que existe retención cultural africana], reconoce la función que tiene tales aspectos, particularmente en la magia, y lo que es aún más importante no los considera como “mal hechos” ni de carácter antisocial» (Price Jr., 1954, p. 52).

El artículo de Price está marcado entonces por la búsqueda en la cultura sanandresana de las que Nina de Friedemann definiría «huellas de africanía» (Friedemann 1965; 1967; 1996; 1992). Este tema será recurrente en la bibliografía sobre las islas (por ejemplo, Friedemann 1989; Clemente 1991), pero ningún análisis sucesivo será tan positivo respecto a la presencia viva de la herencia africana en las islas. Por el contrario: considerar al archipiélago por lo que *no ha retenido* de africanías se constituirá en una constante retórica, tanto en los trabajos académicos como en los discursos de muchos isleños hasta tiempos muy recientes. Al revés, Price nota la presencia de costumbres afroamericanas en prácticas como las formas de trabajo comunitario, la organización familiar, las redes de amistades, los ritos funerarios (que serán objeto principal de los trabajos de Friedemann), el idioma *creole*, los cuentos de Anansi y naturalmente la magia (*obeah*), que reúne prácticas basadas en *tricks* (trucos para obtener fines específicos), mal de ojo, etc., y creencias en la influencia de los espíritus de los muertos (*doppies*).

A pesar de su interés para las africanías, el texto está estructurado como una etnografía general clásica, por cuanto exploratoria, con su distinción entre la descripción de la organización política, la economía, la organización social, la religión, la música, el folklore y el idioma, temas a los que están dedicados párrafos distintos. Es a lo largo de este recorrido general que Price anota con lucidez los signos de los cambios y la forma en la que influyen en la vida social de los raizales, presentando en las conclusiones temores para el futuro del archipiélago que se revelarán sobradamente fundadas.

La vida de los isleños observada por Price todavía está marcada por la centralidad de la economía del coco, que «penetra todas las fases de la vida diaria y del ciclo vital del individuo y exceptuando un pequeño porcentaje de la población, las entradas dependen casi exclusivamente de su producción» (Price Jr., 1954, p. 17). Adquirir tierras para este cultivo era, según el autor, la mayor aspiración de los

isleños que veían en la palma no solo un medio de subsistencia sino un modo de mantener la unidad familiar: sin cocos, la única opción de trabajo era la emigración. Por eso, poseer palmerales se consideraba un asunto de prestigio más alto que la simple riqueza. Esta valoración del cultivo de la tierra ha hecho más áspera la resistencia de los isleños a los programas del gobierno de desarrollo comercial y turístico de la isla, cuyas primeras acciones han consistido en adquirir tierras para el aeropuerto, un hotel y otras infraestructuras. Así, en estos años ya existía una fuerte antipatía para las costumbres colombianas, que revelaba «un conflicto cultural, producido por un marcado grado de aculturación que se ha efectuado a través de muchos años de contacto y que se refiere ahora a un tema de gran interés teórico: el de la estabilidad y el cambio cultural» (Price Jr.1954:15).

A este respecto, Price nota una diferencia sustancial entre la asimilación de la cultura anglo y la de la hispana/colombiana:

«Aunque el isleño reconoce el componente africano de ciertos rasgos culturales, asocia a muchos de éstos más bien con la tradición inglesa que ha sido también suya desde los tiempos de la esclavitud y que han sido retenidos por la misma razón que ahora causan la antipatía contra la cultura colombiana» (Price Jr.1954:53).

Es una afirmación importante. Por un lado, indica que el proceso de hibridación que ha producido a la cultura raizal a lo largo del ciclo de poblamiento raizal, ya ha alcanzado un punto de estabilidad tal al rehusar diversos aportes respecto a los patrones culturales locales. Por otro, pone ya el acento sobre un hecho que será una constante en los procesos de etnización sucesivos: la polarización de las posiciones identitarias entre lo anglo y lo hispano, más que entre lo afro y lo euro. Esto ha originado «la formación de una cultura de naturaleza extremadamente tradicionalista y refractaria a innovaciones que no emanen del mundo de habla inglesa» (Price Jr.1954:53).

Cuando Price visitó a las islas, entonces, los Raizales ya tenían un sentido de identificación étnica muy fuerte, aunque todavía no se definieran en términos étnicos como pueblo. Es un punto importante, pues la mayoría de los documentos anteriores y sucesivos, dependiendo del contexto y del locus de enunciación de sus autores, sí destacan la otredad sustancial de los habitantes de las islas respecto a Colombia, pero tienden a homogeneizar su cultura con una genérica “cultura antillana” o “anglocaribeña”. Al contrario, Price nota como a pesar de que el

individualismo sea un valor principal para los isleños, que se critican y pelean mucho entre ellos, existía una fuerte cohesión social a la hora de enfrentarse a los no-raizales y sobre todo al gobierno. Y que a pesar de que al momento de su visita no hubiera concordancia sobre qué métodos utilizar para enfrentarse a la amenaza, existieran «indicios de que una determinación concreta, para una acción efectiva, se está cristalizando en las mentes de potenciales dirigentes de la generación joven, pero aún no han surgido personalidades dominantes» (Price Jr. 1954:16). Son los primeros pasos de los movimientos raizales que siguen activos en la actualidad. Por eso esta etnografía, a pesar de ser la menos leída de las que hemos citado, sigue siendo muy actual y es un punto de partida importante para comprender la actualidad de la isla (véase, por ejemplo, Charry Joya 2008).

A parte de la descripción de la cultura tradicional y de los conflictos incipientes, el punto más importante del texto del antropólogo estadounidense es su descripción de las clases sociales y del sistema de valores que las rigen. Price nota la existencia de dos pautas de pensamiento y conducta contradictorias respecto a la posición social de los individuos: por un lado, el énfasis en la igualdad; por otro, las diferencias evidentes en el trato reservado a unos o a otros. Para Price, a pesar de que la gente niegue su existencia, hay dos clases en el sistema social sanandresano: la “clase alta” y “los otros”. Pertenecer a una u otra depende de la relación entre la situación económica y la conducta social.

«Estas diferencias sociales y sus efectos psicológicos para el individuo, junto con el énfasis en la igualdad, han llevado a un complejo de actitudes bien definidas que caracteriza las relaciones entre las dos clases y ofrece una racionalización expresada por ambas clases, de que las diferencias sociales sí existen en realidad. En los contactos sociales diarios, los miembros de la clase alta tienden a disminuir estas diferencias expresando verbalmente los principios de la sociedad democrática y al forastero que visita la isla se le dice: “Aquí todos somos iguales; todos somos pobres”. Pero pronto se descubre que cada grupo da rienda suelta a la crítica acerca de las acciones y estado del otro grupo. Las familias pobres ven estas diferencias en términos meramente económicos y consideran el estatus del cual gozan las familias acomodadas como el resultado de herencias o de buena suerte más que de esfuerzo. La clase baja disminuye entonces la importancia de las formas de conducta de la alta. Para evitar la crítica, los miembros de la clase alta se empeñan en no dar la impresión de sentirse superiores y alardean sus orígenes humildes cuando tratan con miembros de la clase baja; pero entre miembros de la clase alta, los de la baja se critican y ridiculizan» (Price Jr., 1954, p. 34).

Es sobre los sistemas de valores que regulan la posición social en la cultura raizal de Providencia que se centra el libro de Peter J. Wilson *Crab Antics*. Este título, que ha sido traducido al español como *Las travesuras del cangrejo*, se refiere precisamente a los mecanismos de regulación social que permiten a los raizales mantener paralelamente el patrón de la igualdad y el de la diferencia de clase, ya notados por Price. La metáfora tiene que ver con lo que pasa con los cangrejos negros, que se recogen en los bosques húmedos de las islas: al ponerlos en un cubo para transportarlos, siempre habrá uno que trepe por encima de los otros para escaparse, pero inmanejablemente los de abajo lo harán recaer al mismo nivel que ellos.

El aporte principal de este texto de Wilson es precisamente el análisis del papel de dos sistemas de valores contrapuestos pero entrelazados, que moldean a la vida de los isleños y sirven para descifrar a la mayoría de sus comportamientos sociales. Wilson llama a estos sistemas “respetabilidad” y “reputación”, y su definición ha tenido un impacto muy fuerte tanto en la etnografía del Caribe como en la manera de los raizales de definirse a sí mismos.

La respetabilidad constituye el principio regulador más importante, podría decirse “institucional”, y define un sistema de valores universalmente reconocido, derivado de la experiencia colonial europea. La clase alta raizal se caracterizaba por la adhesión incondicional a la Iglesia, a todas sus actividades y prácticas, incluyendo el matrimonio religioso; por el uso del inglés estándar con sus retóricas bíblicas en lugar del *creole* popular y el “africano”; por la actitud al ahorro, la buena salud y el higiene; por un estilo de vida (vivienda, vestimenta, etc.) que reproducía el de los colonos plantadores del Caribe y del sur de EEUU, con sus formales tradiciones victorianas (formas extremas de cortesía, pudor, educación religiosa y posiblemente universitaria, etc.). También la tez de la piel y otros marcadores raciales que indicaran una descendencia más “inglesa” que “africana” tenían un peso importante. Todos estos comportamientos, recursos y marcadores permitían tener una alta respetabilidad: los pastores y profesionales eran, naturalmente, los más respetables.

La reputación sirve, al revés, a contrabalancear el papel estructural polarizador de la respetabilidad. La reputación es una respuesta a la estratificación jerárquica colonial europea y favorece la igualdad. Es particularmente importante para los hombres y se construye y mide en las redes de pares: tiene que ver con cualidades como la virilidad, el coraje, el humor, las capacidades artísticas (musicales, de cuentacuentos, etc.), en pocas palabras, con el valor peculiar de uno respecto a los otros hombres. Siendo una respuesta a la baja respetabilidad, para la reputación de uno suelen valer actividades “ilegales” y/o “antisociales” como, por ejemplo, la habilidad en el contrabando (hoy en día, el narcotráfico), en las prácticas mágicas, en tener muchas mujeres (incluyendo a las casadas con toros), etc. La reputación es, en suma:

«esa constelación de cualidades por las cuales [un hombre] adquiere un lugar en el mundo de otros donde él es las dos cosas: un igual y una persona única. La reputación de un hombre es la muestra del respeto de otra gente por él y una preocupación por el respeto, por el buen nombre de uno está siempre latente» (Wilson P. J., 2004, p. 177).

La sociedad providenciana viene descrita en *Crab Antics* privilegiando el punto de vista *etic*: el libro «trata de presentar a Providencia desde afuera, como yo, el antropólogo observador, lo vió y lo interpretó y, habiéndolo visto, lo relata al mundo ampliamente» (Wilson P. J., 2004, p. 27). Al contrario, en *Oscar* (Wilson P. , 1992) el autor se dedica a la visión del mundo de uno de sus informantes principales, un hombre considerado por sus conterráneos como un loco sabio. Este texto no ha sido traducido al español y no circula mucho en las islas, aunque todos – sobre todo los providencianos – saben quién era Oscar Bryan y lo consideran, hoy, un personaje destacado y curioso de las islas pues «un inglés vino y escribió un libro sobre él». *Oscar* es una historia de vida maravillosa y una reflexión sobre la naturaleza cultural del concepto de sanidad mental, pero es un texto atípico en la literatura sobre el archipiélago y no ha tenido la influencia mayor que habría podido tener. En mi opinión, es de los textos más útiles para entender la visión del mundo de los Raizales del archipiélago.

Los últimos ensayos etnográficos que quiero nombrar aquí son los de Nina de Friedemann, en particular los que se refieren al trabajo de campo que realizó en los años 1960s. La estatura de la autora como estudiosa de las culturas

afrocolombianas hace de sus aportaciones un trabajo no solo importante por lo que dice, sino también por la influencia que ha tenido en los discursos de reivindicación étnica raizal. Friedemann se ha ocupado, como Price y como es obvio vistos sus intereses, principalmente de la herencia africana de las islas. Esto ha significado centrar su atención principalmente en dos tradiciones: la de los rituales funerarios (Friedemann, Ceremonial religioso funébrico representativo de un proceso de cambio en un grupo negro de la Isla de San Andrés (Colombia), 1965) y la de los cuentos relacionados con la figura de la araña Anansi, que constituyen un corpus oral africano que se ha mantenido y readaptado en la mayoría de las sociedades caribeñas (Friedemann, Miss Nansi, Old Nansi y otras narraciones de folclor de la isla de San Andrés (Colombia), 1967). Ambas habían sido ya detectadas por Price.

Estas etnografías clásicas de San Andrés y Providencia tienen en común intenciones descriptivas y comparativas, por eso sus autores se preocuparon de destacar los elementos de diversidad presentes en la cultura local respecto a otros contextos. La atención de Price y Friedemann está centrada en los elementos culturales de origen africano, estableciendo así uno de los temas de interés principales de la bibliografía sucesiva sobre el archipiélago. La cultura raizal viene contrastada principalmente con las otras culturas afro nacionales (las de las comunidades afrocolombianas de la Costa Caribe y Atlántica), quedando así establecida una práctica de comparación interna al territorio nacional que facilitará una visión de los raizales como de los “afrocolombianos atípicos”. A diferencia de ellos, Wilson está más interesado por el conjunto de la sociedad providenciana que por las africanías presentes en su cultura. El «estudio de caso caribe» que presenta está sesgado por un interés teórico más general por la forma de abordar el estudio de las culturas caribeñas desde la antropología y por eso su referente de comparación es más el Caribe como área cultural general que como parte de Colombia.

Esta diferencia de punto de vista, sin restarle nada al trabajo de Price y Friedemann, justifica de por sí la atención reservada en la última década al trabajo de Wilson en el archipiélago. Desde el punto de vista académico, la atención de los

estudiosos se ha desplazado de la necesidad de justificar la pertenencia del crisol cultural insular a la cultura nacional colombiana, a la voluntad de entender sus lazos con el Caribe Occidental como una ficha más de la nación pluriétnica y pluricultural (lo prueban muchas recientes traducciones: Wilson 2004, Sandner 2003, Ratter 2001, y muchos otros aportes de la Universidad Nacional Sede Caribe).

Todas las etnografías constituyen una parte importante del corpus de informaciones culturales que, conjuntamente con la tradición viva de los habitantes de las islas, han operado y operan como materiales de construcción para pensar en la identidad étnica de las islas.

2.5 Contexto local y trabajo de campo en San Andrés

Hacer trabajo de campo implica encontrar un modo de moverse en el espacio insular. Al mapa general que he intentado dibujar en los párrafos anteriores quiero añadir ahora una breve descripción de las rutas seguidas o, más precisamente, de los contextos específicos que constituyen el contexto local de la etnografía.

Para abordar el objeto de estudio, las relaciones entre los ámbitos performativos de la música actual de San Andrés y los procesos de articulación de las etnicidades, he tenido que delimitar dicho contexto local tanto respecto a los focos de atención conceptual (qué me interesaba observar) como a la población y las localidades en las que trabajar (con quiénes y dónde hacerlo).

Respecto al “qué”, en el panorama musical de la isla he focalizado mi atención sobre las conceptualizaciones, los discursos, las memorias y las prácticas musicales que tuvieran algún papel en las representaciones de las identidades étnicas. Por eso, he privilegiado a las músicas consideradas como tradicionales del archipiélago, centrándome de modo particular en los contextos considerados más conflictivos o significativos (por ejemplo, su “modernización”). Inevitablemente, mi atención ha ido más a las prácticas musicales que tienen que ver con la cultura raizal que a las de los otros grupos presentes: sin embargo, esta atención no ha sido exclusiva (“me interesa la música raizal”) sino coyuntural (“la música raizal y

sus contradicciones sirven para visibilizar los procesos que están en la base de mi objeto de estudio”). Por esta razón, no he prestado una particular atención a las prácticas musicales que los continentales han llevado consigo al emigrar, pero que no han tenido un impacto considerable en las negociaciones de la etnicidad. Lo mismo vale con las músicas de los mediorientales.

Respecto a con “quiénes” he trabajado para entender las prácticas y discursos musicales, me he centrado principalmente en el colectivo de los músicos y gestores musicales. Se trata de una población transversal que atraviesa las clases sociales, las generaciones y la pertenencia étnica. En cierta medida, como para las músicas, han sido privilegiados los músicos raizales aunque en este caso – como veremos – la raizalidad de los sujetos cuenta menos de lo que se pueda imaginar.

La transversalidad de los músicos como población de interés tiene sus lados positivos y negativos. Entre estos últimos la heterogeneidad de los contextos de vida de los individuos, que ha requerido cierto esfuerzo para entender la posición estructural de cada uno en la sociedad insular y poder así darle un sentido fundamentado a las opiniones personales. Entre los positivos, la posibilidad de establecer relaciones más profundas con algunos de ellos me ha permitido mover en diferentes contextos sociales (familias, redes de amistades, religiosas, políticas, etc.) que trascienden los ambientes estrictamente musicales. Otro colectivo fundamental ha sido, como es obvio, el conjunto de los oyentes de música. Las ocasiones de fruición musical me han permitido conversar con oyentes muy diferentes: turistas colombianos y extranjeros, raizales, continentales. Pero, más allá de estas conversaciones, he vivido y compartido mi vida cotidiana con muchas personas no relacionadas directamente con los ambientes musicales: sus posiciones han sido preciosas a la hora de entender el papel de los fenómenos musicales que estudiaba en el conjunto de la sociedad. En tercer lugar, he trabajado con los representantes de las instituciones locales, nacionales e internacionales que tienen un papel en la construcción de las políticas culturales que involucran a la música. Entre otros intelectuales, funcionarios políticos y activistas de los movimientos raizales.

Respecto a las localizaciones, el “dónde” de la investigación, San Andrés, por ser la capital que concentra la mayoría de las infraestructuras institucionales, culturales

y turísticas, además de una vasta población, constituye el escenario privilegiado de las manifestaciones musicales y un observatorio imprescindible de la construcción de la etnicidad raizal en el contexto de las presiones interculturales. Providencia, por su mayor conservación desde el punto de vista ambiental/cultural, constituye o se considera como el reducto intacto (“auténtico”) de la tradición musical raizal y, de hecho, un porcentaje muy elevado de su población (casi 200 personas de 5.000 habitantes, según datos del INFOTEP) se consideran músicos o están involucrados con la música ; además, una buena parte del repertorio original de música típica que se toca en todo el Archipiélago, proviene de Providencia. Sin embargo, solo he podido investigar de forma sistemática en San Andrés, pues no he logrado pasar en Providencia más de veinte días en un año. He hecho buena parte del trabajo de campo específicamente musical en hoteles, iglesias y centros culturales y de enseñanza de los varios sectores de San Andrés, pero también en casa de los músicos y de informantes privilegiados. Respecto a los centros habitados, me he concentrado más en asentamientos tradicionalmente raizales como San Luis, la Loma y el Barrack. He residido por buena parte del trabajo de campo en un patio raizal en el sector de San Luis, por algunos meses en casa de una familia raizal en el Barrack y por tres meses en el Centro, en casa de una profesora de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Estas tres localizaciones me han permitido experimentar tres estilos de vida diferentes presentes en la isla, pero sobre todo arraigar un trabajo de campo disperso por su naturaleza (a causa de la transversalidad arriba citada) en contextos de vida cotidiana más densos.

En esta carátula de una compilation de *calypsos* editada por Luis “Lucho” O’Neill se indica claramente (en amarillo) el Caribe Occidental: territorio físico pero también mapa cultural.

La posada isleña *Paradise Lodge*, en el sector de la Loma (Barrack).

Santa Catalina desde el punto más alto de Providencia. Abajo, el Centro de San Andrés.

Un caballo vuelve de la carrera tradicional por el sector de San Luis (Sound Bay). Las aguas cristalinas internas a los arrecifes entre San Andrés y Haynes Key.

A LO SANANDRESANO

Reflexionar sobre los ámbitos musicales

I'm not no Russian, neither American, oh no
 I'm not no Chinee
 But here I am: I am a true born Islander
 Oh, we are true born Afrocaribbeans
 We are true born Islanders
 We are true born Afrocaribbeans¹

3.1 El corpus bibliográfico sobre las músicas isleñas

Como hemos visto en el precedente capítulo, el archipiélago es una encrucijada pluricultural donde se mezclan, pasan y se distinguen tradiciones diferentes. No hacen excepción las músicas que permean a la sonosfera insular: *polka*, *mazurka*, *schottische*, *vals*, *slow vals*, *quadrille*, *pasillo*, *mento* (ya no practicados sino en ocasiones peculiares, pero identificados como el patrimonio musical tradicional de las islas), *soca*, *calypso* (que ya no son géneros en auge pero siguen practicándose y produciéndose), varios géneros de canto coral religioso de tradición protestante (himnos tradicionales, *negro spiritual*, *gospel*, *gospel* “contemporáneo” o “urbano”: todos siguen vigentes y son practicados regularmente por todas las confesiones religiosas protestantes y muchas de las católicas), *roots reggae* (que experimentó un auge imponente en los años 1970s y 80s y que aún hoy, sin ser mayoritario, sigue siendo muy practicado), *reggaetón*, *dancehall* (que arrasan en las islas como en el resto del mundo, proporcionando a los músicos sanandresanos que los practican posibilidades inéditas en el mercado musical nacional y global), clásica occidental para bandas (a menudo coloreada de ritmos y melodías caribeñas y tocada por agrupaciones escolares y gremiales), salsa, rock, vallenato, baladas melódicas. Casi todas las citadas caben perfectamente en la idea de músicas

¹ *True Born Islander*, escrita por Job Saas e incluida en su album *Roots and Culture*: «No soy ruso, ni Americano, oh no / No soy chino / Pero estoy aquí: soy un verdadero isleño / Oh, somos verdaderos afrocaribeños / Somos verdaderos isleños / Somos verdaderos afrocaribeños». Red Rock Promotion, 1998.

mulatas acuñada por Ángel Quintero (Quintero Rivera, 2009). Estas músicas se practican y experimentan en una pluralidad de contextos performáticos como conciertos/bailes folklóricos (para turistas en hoteles y restaurantes, o en eventos especiales organizados por iglesias o autoridades políticas), funciones religiosas (protestantes, católicas y de otras confesiones sobretodo cristianas), fiestas y desfiles locales y nacionales (como el 20 de Julio, el 7 de Agosto, los Carnavales), concursos o encuentros (de coros, de iglesia e independientes, o de *calypso*), bares, discotecas y *pick ups* (donde circulan producciones locales e internacionales, sobretodo de música urbana caribeña, anglo e hispana), solos en casa o con la familia (en la cotidianidad o en fiestas privadas), en o a través Internet (bajando y oyendo, pero también produciendo y compartiendo música y videoclips a través de la Web, sus portales y redes sociales).

La variedad de géneros y prácticas presentes refleja la convergencia común al resto del Caribe de por lo menos tres macrotradiciones musicales: la europea, la africana y la indígena americana (Manuel, Bilby y Largey 2006). De estas, las primeras dos son las que han dejado huellas más directas y evidentes en las prácticas actuales, sesgadas por la circulación de la música popular del Caribe anglófono, francófono e hispano a través de las olas de poblamiento en las épocas más antiguas, de los isleños embarcados como marineros y pescadores o como trabajadores migrantes en épocas menos lejanas, y de grabaciones desde comienzo del siglo XX hasta hoy.

Pero a pesar de que, como en el resto del Caribe, en San Andrés y Providencia las músicas y danzas están entre las prácticas artísticas/culturales más arraigadas y sentidas por la población local, la bibliografía analítica sobre ellas es muy escasa. Casi todos los textos académicos y no académicos sobre la cultura insular citan a la música como una característica fundamental de la idiosincrasia isleña, pero muy pocos se detienen en ellas para analizarlas musicológica o sociológicamente. Esta escasez me parece curiosa en un contexto como el sanandresano, en el que en las últimas décadas ha habido – como consecuencia de la creación de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia – un verdadero *exploit* de estudios académicos, una parte consistente de los cuales sobre temas relacionados con la cultura raizal.

En mi opinión, la falta de atención académica hacia estas manifestaciones culturales deriva de dos factores. El primero, menos importante, es el hecho de que la mayoría de los estudios promovidos por la Sede Caribe en ámbito cultural apuntan justamente al análisis de las dinámicas de conflictualidad entre raizales y continentales, y a la elaboración de propuestas para resolverlos. El segundo, que temo sea el principal, es la idea difusa de que las músicas del archipiélago carezcan de originalidad. Efectivamente, a diferencia de otras islas del Caribe, en San Andrés y Providencia no han nacido (hasta hace poco: se vea 6.4) géneros musicales originales: no se ha dado *zouk* o *calypso* como en Trinidad, ni *reggae* y *mento* como en Jamaica, ni timba y son como en Cuba. Tampoco se han consolidado manifestaciones culturales originales como el carnaval de Trinidad, el rastafarianesimo o los *sound systems* jamaíquinos. Por decir la verdad, tampoco se ha compuesto mucha música original, pues la mayoría de las canciones que conforman el repertorio de los músicos locales ha llegado desde fuera. La característica principal del campo musical sanandresano, entonces, sería como mucho la de reinterpretar “a lo sanandresano” – quizás con un *sound* peculiar, con variaciones no radicalmente diferentes de los “originales” – prácticas musicales externas.

Sin embargo, la supuesta falta de originalidad de las músicas locales no es una razón suficiente para ignorar a un complejo de prácticas sociales que ocupan indudablemente un papel central en la vida de los habitantes de las islas, sean o no raizales. Sobre todo (como he argumentado en el capítulo 1) si no se mira al campo musical con una óptica simplemente clasificatoria de las diversidades musicales, sino como ámbito comunicativo y generativo de discursos culturales que van mucho más allá de lo específicamente musical. En palabras de Hernán Londoño, primer director de la Escuela de Música “Tom Silaya” de Providencia y autor de uno de los textos más importantes escritos hasta el momento sobre el tema:

«El surgimiento de grupos musicales, la identificación de los jóvenes con ciertos géneros (generalmente de origen afroamericano y caribeño) y la creciente producción de grabaciones y de videos musicales nos muestran que [...] la música y su práctica no pierde fuerza sino todo lo contrario. Hoy en día la música ocupa un lugar de importancia en la vida cotidiana de los jóvenes más que cualquier otra expresión artística y se convierte en factor generador de identidad y canal de transmisión de patrones de comportamiento y valores.

No hace falta entonces recalcar la potencialidad que hay en la música como catalizador de toda esta problemática» (Londoño Sossa, 2008, p. 15).

La bibliografía específicamente dedicada a las músicas de las islas, que he revisado más detenidamente en otro lugar (Ranocchiari, Revisión bibliográfica crítica de los estudios sobre músicas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2011a), está constituida por unos catorce textos de los que, sin embargo, solo cuatro se proponen ir más allá de la simple descripción para abordar críticamente a los procesos sociales que están detrás de las prácticas musicales (Aja Eslava 2005; Contreras 1998; Ruiz Rodgers 1984; Sánchez Aguirre 2010). Logran hacerlo solo parcialmente, pues los autores – todos estudiantes en aquel entonces – se basaban en un período muy breve de trabajo de campo, realizado casi siempre mientras cursaban estudios en la Universidad de los Andes o en la Nacional. Estos textos, además, se centran únicamente en San Andrés: todavía hoy Providencia es una isla casi ignorada por los estudiosos académicos de la música como fenómeno social².

Los otros textos pueden dividirse en dos categorías: histórico-descriptivos e informes para proyectos. Los histórico-descriptivos más importantes son cuatro: un compendio de cultura raizal tradicional (Francis Hall, Compendio de cultura popular tradicional de las islas de San Andrés y Providencia, 1991), dos libretas explicativas de recopilaciones musicales (Bermúdez 1996; 1998)³, tres capítulos de dos obras generales – una sobre músicas colombianas (Portaccio Fontalvo, 1995) y una sobre las culturas afrocolombianas (Ministerio de Educación 2003a; 2003b). Los informes internos que he podido leer han sido compilados por el INFOTEP⁴ para realizar acciones de formación y profesionalización de músicos (Londoño Sossa 2008; Barcaldo Alvarado 1998; Castellanos Santana 2007; INFOTEP 2008). Estos informes presentan reflexiones perspicaces y bien documentadas respecto a las músicas y a sus contextos sociales y son a menudo más útiles para el análisis de los textos académicos.

² Esta investigación no hace excepción: a pesar de que en el proyecto inicial había previsto desarrollar la mitad del trabajo de campo en Providencia, las contingencias en las que se ha realizado la etnografía no lo han permitido.

³ Una versión ligeramente modificada de este texto está contenida en Saldarriaga, Bermúdez y Gamboa 1998.

⁴ Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. He podido consultar dichos informes al realizar una estancia como profesor invitado entre septiembre y diciembre de 2010.

A estos textos se añaden varios otros que, a pesar de estar dedicados a otros temas, contienen descripciones o reflexiones sobre las prácticas musicales de los habitantes de las islas. Ya he hablado de algunos de ellos (Price Jr. 1954; Wilson 2004; se vea 2.4), que como veremos en el párrafo 5.1 nos proporcionan pistas interesantes respecto a la función social de la música en épocas anteriores a la colombianización. Otros son los siguientes: (Enciso Patiño 2004; Rivera González 2002; Charry Joya 2008).

El conjunto de este corpus bibliográfico no logra describir ni analizar en profundidad a las músicas insulares, tanto respecto a su historia como a sus repertorios, los géneros presentes y las prácticas sociales y valencias identitarias que ponen en juego. Antes de intentar recoger los hilos dispersos en ellos y complementarlos con observaciones más para presentar en más detalle el panorama de las músicas de las islas, quiero abordar un tema no secundario: la clasificación de dichas músicas en categorías más o menos discretas.

3.2 Ámbitos musicales: clasificar las músicas isleñas

Dicha clasificación tiene un valor sobretodo expositivo, pero también analítico y epistemológico. El valor expositivo es evidente: para escribir de las músicas del archipiélago hay que empezar por algún lado, y distinguir de alguna forma unas de otras. Al referirme al valor analítico quiero indicar sobretodo la importancia de las formas de clasificación adoptadas por los isleños para conceptualizar sus músicas (clasificación musical *folk*): estas clasificaciones son fundamentales para entender las relaciones entre música y etnicidad. Por fin, el valor epistemológico de esta discusión reside en la dialéctica entre clasificación *emic* y *etic*: clasificar las músicas de una u otra forma, moviéndose en el continuum que une a los dos extremos propuestos por Pike implica diferentes visiones sobre qué tipo de conocimiento se puede producir analizándola (Pike, *Language in Relation to a Unified Theory of Human Behaviour*, 1967).

En la bibliografía citada no se plantea el tema de la clasificación como problema, pero sí se clasifican las músicas según las exigencias de los diferentes textos. Por ejemplo Portaccio Fontalvo, en su texto divulgativo sobre las diferentes tradiciones

musicales colombianas, sólo se fija en las músicas profanas clasificándolas por géneros. En la descripción de este autor, además, se nota cierta preferencia exotizante para el abanico de diversidades musicales presentes en el país: en las músicas citadas como tradicionales, por ejemplo, falta cualquier mención al pasillo. Al mismo tiempo, el criterio explícitamente nacional (y nacionalista) adoptado por el autor le hace poner exactamente en el mismo plano de poder a las músicas “locales” con las “colombianas” (y aquí sí aparece el pasillo): «Los ritmos de San Andrés y Providencia han sido enriquecidos con la presencia colombiana del pasillo y la costeña como la cumbia y la música vallenata» (Portaccio Fontalvo, 1995).

Por lo contrario, el pasillo sí es anotado entre las músicas sanandresanas de baile por Cecilia Francis, que hace una macrodistinción – común a la mayoría de los autores y a la clasificación nativa – entre la música “tradicional” y la “religiosa”. Son precisamente las músicas de baile, derivadas de las músicas de salón o de bailes sociales europeos en boga en 1800s, las que más le interesan a Francis, aunque esta autora también destaca la presencia del *reggae* y de “otras músicas”, haciendo alusión con esta expresión a las latinas como el bolero, la rumba, el son, etc. (Francis Hall, Compendio de cultura popular tradicional de las islas de San Andrés y Providencia, 1991).

Francis incluye el *calypso* en la categoría “música tradicional”, aunque también nota su distinción de las músicas de baile que constituyen los géneros sentidos más como propios por los raizales. No hace así Ruiz Rodgers, que ve a las músicas de baile como una categoría distinta que también denomina “tradicional”. Tanto el *calypso* como el *reggae* constituirían otras dos categorías distintas, así como el complejo de las otras músicas antillanas (no solo anglo) y el de las otras músicas hispanas (colombianas + latinas *popular*). Esta clasificación de Ruiz Rodgers se basa en la necesidad de la autora de distinguir entre la sonosfera musical anglo, la antillana y la hispana, para llevar a cabo un análisis del *reggae* como música de protesta frente a la colombianización (Ruiz Rodgers, 1984).

A otras necesidades responde la clasificación que más éxito ha tenido, la que Bermúdez traza en las dos libretas que acompañan a sus CDs de documentos musicales isleños. Bermúdez reconoce como principal distinción la que separa la

música religiosa de la profana. Entre las músicas religiosas, destaca sobre todo las diferencias entre los géneros de himnos protestantes más tradicionales, los *gospels* derivados de la *black music* norteamericana de los 1970s y los subgéneros que han entrado en las iglesias en los años más recientes. Respecto a las profanas, distingue a las músicas de baile social del *calypso* y *mento* (que juntos constituirían una categoría: Bermúdez 1998; 1996).

Como se nota, a pesar de las diferencias hay cierta homogeneidad respecto a la clasificación de las músicas insulares, en primera instancia por la tendencia a reunir las: 1) bajo dos grandes categorías que tienen que ver con sus ámbitos de creación/ejecución (sacro y profano); 2) según una distinción por géneros musicales. Efectivamente, la misma forma de clasificación musical de los habitantes de las islas no se aleja mucho de cuanto se ha dicho hasta el momento, atribuyéndole el mayor peso a la distinción entre música religiosa (*church music*, *gospel music*, *spiritual*, *choral music*, himnos) y música profana (*typical m.*, *traditional m.*, *party music*, música de baile).

«La música isleña... la música isleña debería decirse las músicas isleñas. Por un lado está la música típica, ¿sí?, *typical music*, como el *calypso*, *polka*, *mazurka*... Por otro los himnos, la música religiosa, que usted puede escuchar si va a un *Sunday Service* en cualquier iglesia de la isla. Yo le aconsejo la First Baptist Church»⁵.

* * *

«HH: [...] Yo hago música típica, la música que tiene raíces aquí. Es nuestra herencia cultural. *Calypso*, *mento*, *polka*... toda ésa vaina [ríe]. Es nuestra música, y el *reggae* también. Pero no toco *reggae* cuando hago música típica.

DR: Y la música religiosa, ¿no es típica?

HH: Es otra cosa. Aunque es típica también, ¿no?, porque es una tradición de aquí. Pero yo no hago música religiosa, no soy de este tipo [ríe] [...] Yo, mi grupo, hacemos música como la que te decía, que era música para bailar, para fiestas, cosas así. Como el *reggae*, pero más viejo [antigua]. Mis padres bailaban con *calypso*, a mi me gusta bailar un buen *reggae* [ríe]»⁶.

⁵ Dulph Mitchell, entrevista 22/05/2010.

⁶ Horacio Howard, entrevista del 04/03/2011.

Pero en la taxonomía *folk* hay una diferencia relevante: en las entrevistas centradas en la historia musical isleña que he realizado, a preguntas genéricas del tipo “¿Qué músicas hay en el archipiélago?”, la gran mayoría de los interpelados me han respondido citando únicamente los géneros considerados típicos o tradicionales de las islas. Evitando nombrar, por ejemplo, al reggaetón, al *dancehall*, a las baladas, al vallenato, a la salsa y al *rock*. En eso también hay diferencias entre raizales y continentales, pero suelen limitarse a la inclusión al menos del *calypso* y – en menor medida – del *reggae* entre las músicas tradicionales (la definición de los géneros no suele ser objeto de debate... si no se habla de los géneros de música de baile juvenil, como veremos en el capítulo 6). Por lo general, como Francis, los interpelados suelen referirse a la que yo llamo música profana con la expresión “música típica” o “tradicional” y establecer otra macrocategoría para los géneros que perciben como extraños respecto al territorio. Eso vale también para la mayoría de los continentales. Si se les pregunta explícitamente la diferencia entre música típica y música religiosa, todos indican como criterio su valor sagrado o profano. Entonces, si se les sugiere que también las músicas no-locales son profanas, los interpelados concuerdan en incluirlas en una macrocategoría de “músicas profanas”, pero dando a entender que no lo habrían pensado si no se le hubiera sugerido y que les parece demasiado grande la distancia que hay entre géneros típicos e “importados” como para incluirlas en el mismo grupo. A la pregunta “¿No es típica también la música religiosa?”, todos los interpelados han contestado que sí, lo es, pero que el hecho de tener un contexto de ejecución, prácticas de aprendizaje y valor emocional diferente les hacen distinguir netamente una categoría de otra. Aunque no sea simétrica en su enunciación (religiosa/típica en lugar de religiosa/profana), entonces, creo correcto afirmar que la distinción fundamental en la clasificación musical de los raizales es también entre música sacra y profana, si se habla de las músicas locales. Y si se abarca el campo musical más amplio de las músicas presentes en el archipiélago, el eje de clasificación se desplaza a la distinción entre músicas locales y músicas no locales.

En la tabla 3.1 indico la clasificación general⁷ por cómo me ha sido relatada en las entrevistas específicas sobre la historia musical y en otras más generales, en las que sin embargo he realizado preguntas específicas del tipo de las arriba citadas.⁸

En la clasificación nativa, como se ve por la dimensión de los círculos, hay cuatro categorías generales de las que solo tres tienen un consenso más o menos generalizado: la de *Otras locales* me ha sido referida solo por 6 entrevistados sobre 11, mientras que *Música religiosa* y *Música típica / tradicional* han sido citadas por todos los entrevistados. *Otras no locales* ha sido indicada por 10 sobre 11.

⁷ La tabla recoge la clasificación general, pero no la taxonomía: por simplificar no he citado a todos los términos locales para cada categoría y/o género musical.

⁸ En total, he realizado 6 entrevistas específicas sobre la historia musical a 6 personas bien informadas sobre los varios tipos de música: 4 para la típica, 1 para la religiosa y 1 para las nuevas músicas juveniles. Las entrevistas no específicamente centradas sobre historia musical en las que se ha abordado el tema de la clasificación son 5. En total, entonces, estamos hablando de 11 entrevistas.

Los primeros dos círculos son contiguos pero no superpuestos, pues ninguno de los entrevistados ha mezclado ni las categorías ni sus contenidos. Al revés, todos los han considerado como dos facetas de otra categoría más general a la que se referían como “música de aquí”, “música tradicional”, “música nativa (*native music*)” o “raizal”.

Entre el segundo y el tercer círculo sí hay superposición, pues por un lado *Otras locales* es menos consensuada (lo que origina una repetición de los géneros en las dos categorías), y por otro quienes la utilizan reconocen que es una categoría más ambigua, pues reúne a géneros que también son “típicos/tradicionales” (como el *calypso*) y otros que aunque no lo sean comparten con ellos la proveniencia desde el Caribe antillano (como el *reggae* y la *soca*). Este lazo de identificación con lo caribeño-antillano, la afinidad que se percibe entre estos géneros y los de la *Música típica / tradicional* los hace sentir más “locales” que “extranjeros”. Respecto a esta construcción de lo local frente a lo no-local, “otro”, “extraño”, “extranjero”, es particularmente significativo que algunos hayan incluido en *Otras locales* a la terapia (género con evidentes raíces antillanas pero nacido en Cartagena de Indias) reusándose al mismo tiempo de incluir a la champeta (denominación diferente pero musicalmente casi equivalente a la terapia). Las razones hay que buscarlas precisamente en la fuerte identificación del término “champeta” (y de sus aficionados, los “champetudos”) con la cultura popular cartagenera (o sea, paña por excelencia según las categorías raizales): no puede ser “local” algo tan fuertemente relacionado con lo “continental”.

Saltando el cuarto círculo, esto nos lleva directamente al quinto, *Otras no locales*. Aquí vuelven a aparecer muchos de los géneros del círculo anteriormente citado juntos con otros, en su mayoría de origen hispano. A pesar de las coincidencias, no hay ninguna posibilidad de superposición entre el tercer y el quinto círculo: los 10 entrevistados que han propuesto esta categoría concuerdan sobre su otredad respecto a las precedentemente indicadas. Llama particularmente la atención cómo el *dancehall* está presente en el tercer y quinto círculos, pero el reggaetón (practicado y fruido por las mismas personas y en los mismos contextos, como veremos) sólo en el quinto.

El cuarto círculo reúne, bajo otra denominación, con otra lógica y solo por los entrevistados más jóvenes, algunos de los mismos géneros presentes en el tercero y en el quinto. *Música urbana* es la expresión más compartida para referirse a estos géneros musicales experimentados (fruidos, producidos, difundidos, gozados) en ámbitos asociados con el mercado musical global, los circuitos de discotecas y bares, los *pick ups*, la Web. Las referencias primarias son el reggaetón, el *dancehall* y el *mode-up* (denominación local en vía de afirmación de la peculiar forma de hacer *dancehall*/reggaetón de los músicos sanandresanos). Lejos de ser una categoría negativa como las del tercer y quinto círculo – músicas “otras respecto a X” – la del cuarto círculo es una definición afirmativa, aunque todavía objeto de debate.

Respecto al contenido de los círculos, se nota cómo hayan sido referidos sobre todo los géneros musicales (las excepciones están en cursiva). En cada círculo, a un mayor tamaño del texto corresponde un mayor número de entrevistados que lo han nombrado: se nota cómo en el primer círculo destacan *hymn* y *choral music*, en el segundo géneros derivados de bailes europeos como la polka y la mazurka, en el tercero *calypso* y *roots reggae*, en el cuarto *dancehall* y reggaetón y en el quinto vallenato y reggaetón. Algunos de los géneros más citados aparecen de menor tamaño a pesar de haber sido citados por la mayoría de los interpelados; se debe a que han sido adscritos por ellos a diferentes categorías, evidenciando así su posición ambigua respecto a la clasificación general.

Volviendo a la bibliografía y acercándonos al último punto de esta discusión sobre las formas de clasificación musical – el valor epistemológico – Lorena Aja Eslava propone una plantilla *etic* de clasificación que no se fija en los géneros sino en los ámbitos musicales, o sea los contextos relacionados con el “hacer música” en las islas (Aja Eslava, Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas, 2005). Aja, cuyo texto es quizás el de mayor alcance entre los citados a pesar de estar fundamentado en apenas dos meses de trabajo de campo, identifica seis ámbitos en San Andrés.

El primero es el ámbito religioso y comprende a las «actividades y prácticas musicales y de danza realizadas dentro de celebraciones religiosas (misas,

liturgias, cultos) o eventos de carácter social pero con un componente religioso (entierros, matrimonios, bautizos)» (Aja Eslava, Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas, 2005, p. 12). Elementos claves en la producción y fruición de música en este ámbito contextual son los coros de iglesia (*church choir*), tanto protestantes (bautistas y adventistas, pero también evangélicos y pentecostales) como católicos.

El segundo, el ámbito público, comprende las actividades y prácticas de música y danza que se realizan con motivo de alguna celebración profana referida y/o gestionada por las instituciones políticas, o movimientos políticos/sociales. Por ejemplo en San Andrés destacan las fiestas del 20 de Julio (día de la independencia colombiana), del 7 de Agosto (batalla de Boyacá), del 12 de Octubre (descubrimiento de América y Día de la Raza), del 30 de Noviembre (fiesta de la isla, también dicha Carnaval de San Andrés). En estas y otras fechas, el gobierno departamental suele organizar paradas y/o conciertos en los que participan las bandas gremiales y escolares, grupos musicales locales y (en algún caso) no locales. Las marchas organizadas por los movimientos sociales, en particular los movimientos raizales, también son ocasiones públicas de expresión musical: en ellas se suelen cantar himnos religiosos (pero fuera del ámbito religioso) y canciones de protesta.

El tercer ámbito, el de la enseñanza, reúne las prácticas relacionadas en las instituciones de formación musical presentes en la isla: colegios, institutos superiores (SENA, INFOTEP, UNSAI), instituciones culturales como la Casa de la Cultura. También incluiría, aunque Aja no las nombre, las actividades de enseñanza informal que se siguen practicando – aunque mucho menos respecto al pasado – en las casas o en los barrios bajo la dirección de músicos reconocidos. También debería incluir a las iglesias, pues los coros también funcionan como instituciones de formación musical.

El cuarto ámbito identificado por Aja es el doméstico y de salón. Este ámbito comprende las actividades musicales que se realizan en las casas privadas y reúne a fiestas heterogéneas como las de cumpleaños, los matrimonios, los *fair and dance* (o sea, eventos organizados para recaudar fondos por razones variadas: gastos inesperados, actividades benéficas, etc.). También reúne las novenas de los

entierros: a parte de la ceremonia religiosa en la iglesia, los familiares del muerto reciben en casa por nueve noches a quienes quieran darles el pésame, compartiendo con ellos momentos de charla, cantos, plegarias, comida y bebida a veces hasta el amanecer.

El quinto, el ámbito teatral, indica las actividades específicamente organizadas para la ejecución de música y/o danzas, y dirigidas a un público que se reúne precisamente para ello. Se trata, entonces, de eventos performáticos con una intencionalidad de puesta en escena como las Cantatas de Navidad de ciertos coros no pertenecientes a iglesias particulares, o las que suele ofrecer la familia Celis (“Celis’ Christmas”) y otras agrupaciones musicales de la isla. Pero también a festivales de la canción como el “Concurso Bill & Mary de la canción inédita” o el “Encuentro de Coros” que se realiza entre agosto y septiembre, y a otras cantatas como las de música y danza típica que suele organizar el padre José Archbold de la parroquia Santa María Estrella del Mar.

La autora denomina al sexto y último ámbito como comercial-privado, expresión con la que alude a las actividades musicales que se desarrollan en bares, discotecas, *pick ups*, hoteles, etc. Entre estas actividades destacan las muchas realizadas específicamente para los turistas en los grandes resorts presentes en las islas (Decameron, Sol Caribe) y en otros hoteles, que son actualmente casi los únicos contextos donde se pueda escuchar en vivo la música típica del archipiélago.

Esta clasificación por ámbitos contextuales es seguramente más útil para una investigación socio-antropológica que una basada exclusivamente en los géneros. Para empezar, permite identificar al verdadero objeto de estudio de investigaciones de este tipo, que no es “la música” sino las relaciones que se dan entre los varios niveles de significación cultural a través, entre otras cosas, de los objetos sonoros musicales. Estas relaciones dependen directamente de los contextos (ámbitos) en los que se producen, e intentar distinguir estos contextos – que forman parte de un continuum experiencial – es indudablemente el primer paso que hay que dar para analizarlas.

Sin embargo, la clasificación propuesta por Aja me parece en parte problemática. Para empezar, se podría seguir distinguiendo ámbitos musicales más allá de lo que

la autora propone: por ejemplo, integrando como séptimo (fundamental en la experiencia musical de los habitantes de las islas hoy en día) al *ámbito de medios masivos* que difunden y producen a la banda sonora de las islas además de producir discursos sobre ella, y como octavo el de la *escucha personal* a través de dispositivos electrónicos (walkman, mp3, ordenador, radio, etc.) que como nos enseña la bibliografía sobre el tema tienen una importancia no secundaria en la construcción de las identidades musicales (Williams, 2001). A parte de ellos, no sería difícil seguir identificando otros ámbitos posibles, haciendo de la propuesta de clasificación de Aja una estantería demasiado llena de cajas para que sea llevadero entenderla en su conjunto – que es, al fin y al cabo, la condición necesaria para cumplir con el objetivo principal de esta investigación.

Para Aja un entierro pertenece al primer ámbito durante la misa, en la procesión y en el cementerio, pero al cuarto respecto a las novenas – aunque la música que se cante sea exactamente la misma. De la misma forma, cantar himnos durante una marcha raizal pertenece al segundo ámbito y hacerlo durante el *Sunday Service* al primero – aunque el himno y la gente que participa de los dos eventos sea la misma. El problema fundamental de esta forma de clasificar, que de por sí es perfectamente legítima (como plantilla *etic*), reside en el grado de discontinuidad que introduce en el continuum experiencial de las músicas locales. La misma autora reconoce el problema cuando indica que «lo anterior no quiere decir que estos contextos o ámbitos se encuentren separados, por el contrario existen múltiples interrelaciones entre ellos, retroalimentaciones» (Aja Eslava, Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas, 2005, p. 11). En el caso de esta investigación, por necesario que sea hacer distinciones contextuales, romper el circuito de las interrelaciones no me parece una opción aceptable. Al revés, entender de qué forma cantar himnos en la iglesia los domingos activa un circuito de retroalimentación con la participación política a los movimientos étnicos raizales es mucho más necesario.

Las relaciones entre música y etnicidad se basan inevitablemente en las autorepresentaciones de los sujetos que, a varios niveles, están implicados en ellas. Por eso me parece imprescindible la necesidad de basarse en la clasificación *emic* que he tratado de esbozar más arriba e intentar, por cuanto posible, construir una

plantilla funcional (*emic/etic*) capaz de distinguir ámbitos contextuales y al mismo tiempo de mantener intactas las interrelaciones que se dan entre elementos de unos y otros.

En tal sentido, propongo dividir al conjunto de géneros y prácticas musicales que

se dan hoy en San Andrés en cuatro (macro)ámbitos, caracterizados por la presencia de una densa red de interrelaciones (personales, conceptuales, profesionales, etc.).

Puesto que no hay univocidad en la definición de las categorías nativas indicadas en los círculos tres, cuatro y cinco de la tabla *folk* 3.1, me pareció oportuno distinguir los ámbitos en mi clasificación basándome en la definición afirmativa de los sujetos más implicados en ellos (tabla 3.2). Por ejemplo acepto como ámbito relacional la categoría *Música urbana* (y la prefiero a “juvenil”), pues ha sido propuesta por todos los jóvenes músicos y aficionados de

dancehall/reggaetón/mode-up que he entrevistado, pero prefiero no considerar como ámbitos a categorías negativas como *Otras locales y no locales*. He dejado a esta última en la tabla 3.2 solo para especificar qué géneros no han sido objeto de investigación precisamente porque no caben en ningún ámbito afirmativo y por eso no guardan interrelaciones entre ellos. Tampoco tienen relaciones evidentes con la etnicidad raizal.

Sí tiene algunas relaciones con la etnicidad raizal el círculo 4, *Música de banda*, que a pesar de no haber sido definido de forma independiente por los entrevistados constituye sin lugar a dudas un ámbito relacional diferenciado respecto a los otros, quizás el más claramente diferenciado en tanto a recorridos formativos de los músicos como de ejecución de las músicas. Su exclusión como objeto de investigación se debe exclusivamente a que no he podido realizar un trabajo etnográfico pormenorizado en las bandas de San Andrés; en el último párrafo del presente capítulo lo describo sumariamente con el objetivo de proporcionar un panorama lo más completo posible de las músicas sanandresanas (3.6).

Los tres ámbitos relacionales que sí han sido objeto de estudio también reflejan tres diferentes modalidades de manifestación de la etnicidad en San Andrés: lo veremos en los próximos capítulos, que están dedicados cada uno a uno de ellos. En los párrafos siguientes trataré de describir brevemente a cada ámbito para que el lector pueda tener una idea general sobre los géneros (en letra normal en la tabla) y las prácticas musicales (en letra cursiva) que los caracterizan.

Pero antes quiero discutir brevemente la noción de género musical, que está bien presente en todos los ámbitos de investigación sobre lo musical, desde la musicología clásica eurocultura a la etnomusicología y a los estudios de *popular music*. Todas ellas suelen construir sus análisis teniéndolo como marco fundamental. Además, el género también es indudablemente una categoría operativa en el ámbito de la creación musical y más en general en la determinación de la experiencia musical de las personas y de los grupos humanos.

Sin embargo, se trata de un concepto muy controvertido, cuya validez analítica ha sido fuertemente cuestionada. El momento histórico que ha determinado sus significados actuales es el siglo XIX, en el cuadro del proyecto clasificatorio universalista y comparativo, y de las clasificaciones homogeneizantes y

naturalizantes que han acompañado la formación de los estados nacionales occidentales. Por eso Briggs y Bauman definen el género como un tipo de discurso convencionalizado, utilizado originalmente para designar una categoría discursiva con fines clasificatorios (Briggs & Bauman, 1992, p. 153).

La noción decimonónica de género musical ha sido cuestionada desde varias perspectivas. Por ejemplo, desde la etnomusicología que ha intentado relativizar los conceptos de género y de música mostrando las conceptualizaciones *emic* de varias culturas y abriendo el debate sobre el problema de la colonialidad epistemológica de las concepciones analíticas occidentales. Pero también desde los estudios culturales y de medios de comunicación, que han contribuido a evidenciar los procesos históricos a través de los que, dentro de relaciones de poder complejas, se han formado y afirmado las conceptualizaciones sobre los géneros musicales. «En otras palabras, todas las categorías son construidas a lo largo de la historia y son sistemas para organizar las jerarquías entre las semejanzas y las diferencias sonoras» (Ochoa, 2003, p. 85). La misma autora cita al respecto McClary:

«Los géneros musicales y las convenciones se cristalizan porque son aceptadas como naturales por una cierta comunidad: definen los límites de lo que cuenta como un comportamiento musical apropiado. Pero la cristalización o legislación [en torno a los géneros] también hace que esas normas estén disponibles para ser rotas, haciendo que la música se constituya en un terreno en el cual las transgresiones y las oposiciones pueden ser registradas directamente» (McClary cit. en Ochoa 2003:86).

Las relaciones de poder son evidentes, por ejemplo, en la constitución de géneros musicales nacionales, que identifican la idea de Nación interna y exteriormente (se vea por ejemplo (Wade 2000). En esos casos, se favorece la semejanza y se borra la diferencia, fijando una estética apropiada y tachando de subalternas o inferiores a las características indeseadas. Es lo que ha pasado con casi todos los géneros nacionales latinoamericanos: el bambuco colombiano se ha desafricanizado, la zamba argentina desindianizado, todos se han homogeneizado para adaptarse al salón como espacio de baile de la elite criolla.

Con la aceleración del ingreso de las músicas locales al mercado musical, la clasificación de dichas músicas se ha agudizado volviéndose siempre más conflictiva. Esta situación tiene que ver con dos movimientos simultáneos de desplazamiento sonoro:

«por una parte, la acelerada relación entre tradición y cambio, a través de múltiples procesos de hibridación musical, ha desestabilizado la manera de definir las fronteras de los géneros musicales tradicionales. Lo negociable y lo innegociable (lo que se puede cambiar y lo que no) en el terreno de los géneros musicales es un territorio en disputa no sólo entre diferentes culturas sino incluso frecuentemente al interior de una misma cultura [...]. Surgen entonces una serie de conflictos entre tradición y creatividad, conservadurismo e innovación. Por otro lado, el poder de la industria para afectar o determinar los paradigmas clasificatorios de las músicas y sus formas de circulación, también tiene un efecto profundo sobre los géneros musicales y las prácticas culturales asociadas a dichos géneros. En otras palabras, el terreno de lo transnacional y lo intercultural, han pasado a ocupar un lugar fundamental en determinar aspectos que definen los géneros musicales» (Ochoa, 2003, p. 89-90).

Así, la relación establecida entre los géneros musicales, la idea de nación y los procesos de identificación/etnización a todos los niveles, ya no se articula sólo desde el estado-nación, sino tiene que ver con las implicaciones glociales (regionalización y globalización) y con la idea de estado multinacional. Los mapas ideológicos construidos a partir de la historia sonora del estado nación se resignifican a partir de lo glocal, produciendo discursos que, a partir de la apropiación identitaria de géneros musicales locales, reproducen la paradoja de reconocer el carácter construido de las identidades sonoras, al mismo tiempo que se apela a ellas como fundamentos afectivos y culturales naturalizados de pertenencia étnica.

3.3 La música religiosa

El ámbito de la música religiosa comprende a una variedad de prácticas, contextos y géneros relativamente homogéneos y distinguibles del resto de las prácticas musicales isleñas.

La tradición musical religiosa es la más antigua entre las que siguen vigentes en el archipiélago: es por lo menos desde la fundación de la First Baptist Church (1853) que se practican sin interrupción en la isla formas de música coral protestante, pero ya en los años de la colonia puritana deben de haberse practicado cantos religiosos de estilo más antiguo. Egberto Bermúdez identifica como origen de las prácticas musicales actuales a la tradición musical establecida por las

comunidades reformadas de Bohemia y por Lutero a comienzos del siglo XVI (Bermúdez, La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1998). Los himnos de los reformados de la época ya utilizaban – por voluntad expresa del mismo Lutero – melodías arraigadas en las tradiciones populares o compuestas según cánones populares, para facilitar su apego como vehículos de transmisión de la nueva fe. Al extenderse a Inglaterra junto con las ideas protestantes (y también gracias a la difusión de la imprenta musical), esta nueva forma de utilizar la música como instrumento litúrgico fue acogida de forma diferente por las diversas corrientes protestantes: la Iglesia de Inglaterra optó por mantener el canto florido anglicano, mientras que los sectores más disidentes – sobre todo los evangélicos – prefirieron la simplicidad melódica a las florituras de la iglesia oficial. Si los anglicanos musicalizaban a los salmos y estaban limitados por su métrica, Isaac Watts y sobretodo los hermanos Wesley optaron por componer himnos (textos y melodías) que estimularan la respuesta emotiva de las comunidades religiosas. En Inglaterra fueron en particular la expresividad y simplicidad de los himnos de John Wesley que contribuyeron al crecimiento de la reputación de los sectores religiosos como fervorosos y cercanos a la gente común:

«el espectáculo de cientos de personas de pie cantando, que se convertiría en paradigma de la música protestante, era algo tan irresistible que propició el alejamiento de muchos de la iglesia oficial y el fortalecimiento de los sectores evangélicos y disidentes» (Bermúdez, La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1998, p. 3).

Al llegar a América, estas dos corrientes – la “oficialista” que quería mantener el canto métrico y la “disidente”, ejemplificada por la música de Watts en las colonias puritanas americanas, y en la de Wesley en las comunidades evangélicas – se diversificaron ulteriormente. En particular después de la muerte de Wesley, en el ambiente metodista de EEUU se incrementó enormemente el uso de las melodías provenientes de la música popular. Este uso se convirtió en el elemento clave del desarrollo de los himnos protestantes norteamericanos y condujo al fenómeno conocido como revivalismo: himnos con melodías pegajosas vinculadas a lo popular, ritmos vigorosos que llegaron a incluir síncopas, armonías básicas y estribillos repetidos después de cada verso. Esta tradición culminó en el himnario

de Ira D. Sankey (1870), que sigue siendo de los más difundidos en las iglesias del archipiélago.

Sankey (como director del coro) y Dwight Moody (como predicador) trabajaron especialmente en el ámbito rural de los distritos más deprimidos de EEUU. Es precisamente en estos contextos donde predominaba la población negra que aparecía en los *spirituals*: cantos a veces improvisados, sincopados, casi siempre en modo mayor y con una estructura escalística diferente a la diatónica (que caracteriza a los otros himnos populares de tradición europea). Por el contrario, tanto la difusa estructura pentatónica como las síncopas evidencian los lazos de los *spirituals* con las tradiciones musicales africanas y están en la base de los cultos negros protestantes que desde entonces constituyen una tradición musical y religiosa diferenciada.

En particular, en años sucesivos, los *spirituals* convergieron en la transformación de esta tradición musical/religiosa en género de música *popular*: se trata del fenómeno conocido como *gospel* que, a partir de los años 1920s, incluyó no solo estructuras musicales derivadas de la música *popular*, sino también se apropió de sus formas de difusión y producción en el marco del mercado musical estadounidense. Con la expresión *gospel music*, entonces, ya no se indica solo una tradición musical religiosa practicada exclusivamente en las iglesias, sino un género *popular* de inspiración religiosa pero perfectamente inserto en los mecanismos del mercado musical. La música *gospel* ha facilitado, además, la aceptación en las iglesias de instrumentos musicales que antes no se consideraban adecuados al contexto litúrgico, como la batería, el violín, la guitarra, los saxofones, etc., hasta llegar a los instrumentos eléctricos y a los sintetizadores. Al *gospel* tradicional, además, se han añadido en décadas más recientes subgéneros como el *country gospel*, el *reggae gospel*, el *rap gospel* y otros; el conjunto de los cuales se suele llamar *modern*, *contemporary* o *urban gospel*. Cierta parte de esta tradición, incluida la contemporánea, hoy se practica también en San Andrés y Providencia.

Pero volvamos a los EEUU de finales del siglo XIX, el lugar y la época que con toda probabilidad han caracterizado las influencias más profundas sobre la música religiosa raizal. En las iglesias dichas “primitivas” – entre las que la Bautista – estaba de gran boga el canto de himnos sin uso de libros, que dependía de la

improvisación personal del pastor y de los feligreses. Generalmente en las iglesias bautistas no se contemplaba el uso de instrumentos musicales ajenos a la voz humana, aunque pronto se aceptaron ciertos instrumentos entre los que destacan el piano o el órgano, utilizados en modo rítmico e improvisando.

Como es obvio, es sobretodo la tradición musical bautista la que llega y se arraiga por primera vez en San Andrés y Providencia. Pero a pesar de que la gran mayoría de la población de las islas y sobretodo de San Andrés fuera afrodescendiente, el modelo musical seguido ha sido mucho más el de las iglesias blancas norteamericanas que el de las iglesias negras (o africanas) donde había nacido el *spiritual* y que habían predominado en la difusión del bautismo en Jamaica, en Trinidad y en otras islas del Caribe. En Jamaica, en particular, los cultos sincréticos afro-protestantes del siglo XIX conocidos como *pocomania* habrían tenido un peso importante en el desarrollo del *roots reggae* tanto a nivel melódico y armónico como en el uso del lenguaje bíblico y la presencia de un mensaje profético (Manuel, Bilby y Largey 2006:193). Hoy en San Andrés y Providencia se ejecutan comúnmente *spirituals* y *gospels* evidentemente influenciados por elementos afro, pero eso se debe a las influencias más recientes de estos géneros a través del mercado musical actual más que a la tradición local más antigua. Según Bermúdez, las peculiaridades de la implantación en el archipiélago de la Iglesia Bautista y, sucesivamente, de la Adventista pueden explicar las razones que han determinado una mayor fidelidad a los modelos blancos que a los negros. Mientras en Jamaica y Trinidad la sincretización con las tradiciones rituales y mágicas africanas fueron muy fuertes como fenómeno de resistencia cultural, en las islas la situación social del siglo XIX (donde no había una fuerte polarización entre esclavos y amos) y la actitud abolicionista de los pastores de las iglesias pudo haber causado una aceptación menos conflictiva de los modelos propuestos (Bermúdez, La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1998, p. 187).

«Paul Gilroy menciona cómo la autenticidad racial asignada a los cantos religiosos norteamericanos se había convertido en factor muy importante de la afirmación de la etnicidad de los grupos negros norteamericanos y de los de las islas británicas, al igual que en otras zonas del Caribe y cómo este proceso, al estar vinculado con la industria del entretenimiento y de la música popular, había trascendido a otras esferas culturales. Pues

bien, en el caso del archipiélago colombiano se pueden detectar en la actualidad repercusiones tardías de este fenómeno ya que el repertorio de negro-spirituals de algunos de los nuevos coros no asociados con iglesias se está convirtiendo en el más popular entre isleños y no isleños. En este proceso (y en otros en la esfera de la música pop) los factores de la autenticidad y legitimidad pueden convertirse en poderosos agentes de fortalecimientos de la etnicidad negra de los habitantes de las islas» (Bermúdez, La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1998, p. 9).

Sea cual fuera la causa del blanqueamiento (o de la no-africanización) de la tradición musical religiosa de las islas, hoy en día ésta sigue perfectamente vital y mientras queda fuertemente conectada con su pasado, también se abre a las novedades más recientes. Todas las iglesias, protestantes y católicas, tienen por lo menos un coro y lo normal es que haya tres o cuatro diferentes divididos por clase de edad (infantil, juvenil, de adultos) o por nivel de “profesionalización” (coro integrado). Lejos de ser exclusivamente agrupaciones musicales, los coros tienen un papel estructural dentro de la comunidad religiosa y de la iglesia como institución (4.4).

A parte de los vinculados a iglesias específicas, en las últimas décadas han surgido coros o agrupaciones musicales religiosas independientes, que funcionan como agrupaciones transversales, usualmente especializadas en un repertorio predominantemente de *negro-spirituals* y *gospel* (por ejemplo, el King’s Quartet de San Andrés).

«[Los coros bautistas] muestran más signos de vitalidad en lo que se refiere a la continuación de la tradición, mientras que la adventista se muestra más permeable a influencias recientes, especialmente en lo que se refiere a una mayor flexibilidad en la aceptación de estilos diferentes al modelo primigenio basado en los himnos. Por su parte, la iglesia católica de las islas ha sabido adaptarse a la tradición cultural de los habitantes raizales y muestra también cierto nivel de flexibilidad en lo que toca a la adopción de las formas y estilos musicales de los protestantes» (Bermúdez, La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1998, p. 8).

El CD producido por Bermúdez, *Praise Him*, es una magnífica muestra de la variedad, calidad y especificidad de la música coral religiosa en San Andrés y Providencia, grabada directamente en las iglesias de la isla (AAVV, *Praise Him*. Música de las iglesias de San Andrés y Providencia, 1998).

Las iglesias bautistas, y católicas comparten hoy un repertorio común, caracterizado por el predominio de la tradición protestante sobre la católica. Dicho repertorio se consolida también gracias a encuentros interconfesionales de coros, el más importante de los cuales se tiene cada año en septiembre, y numerosos conciertos, cantatas y concursos con motivo de que todos los coros de las islas tengan ocasión de interrelacionarse. En estas ocasiones la variedad de géneros es mucho más amplia que la que se da durante las misas y los servicios religiosos: géneros que van desde los himnos tradicionales de Sankey y John Wesley a *spirituals*, canciones para solistas acompañados en estilo *country*, *calypso*, *soca*, balada, ranchera y hasta reggaetón.

La presencia de estos géneros en ciertos repertorios corales (los de algunos coros juveniles, sobre todo de iglesias menos tradicionales) sugiere la presencia de interrelaciones entre el ámbito religioso y los otros dos (típico y urbano). Lejos de limitarse al uso religioso de los patrones de géneros musicales profanos, esta forma de intercambio se fundamenta en la continuidad experiencial de la vivencia musical de los sujetos implicados: por cuanto la distinción entre música religiosa, típica y urbana sea bastante tajante, casi siempre las mismas personas participan de dos o hasta de los tres ámbitos. Entre los músicos es el caso, por ejemplo, de Félix Mitchell del Creole Group (5.2) y de Mr. Poms y La Compañía (6.4).

3.4 La música típica

El ámbito relacional de la música “típica” es menos homogéneo que el religioso y puede parecer ambiguo, empezando por el nombre con el que he resuelto indicarlo. ¿Qué se entiende por “típico”? ¿No es “típica” también la tradición musical religiosa isleña? Naturalmente, sí. Pero como se ve también en la tabla 3.1, los adjetivos “típico” y “tradicional” son los más utilizados para designar a todo el conjunto de músicas profanas características de aquel período histórico que va desde la época de formación de la sociedad raizal hasta la llegada masiva de los colombianos continentales a las islas (1850-1950). Efectivamente, habría podido utilizar también “tradicional” como término *emic* para denominar a este ámbito, pero los bien conocidos debates sobre tradición y modernidad (Hobsbawm y Ranger 1983) me han hecho muy reacio a su uso como concepto designativo de un

conjunto de prácticas culturales relativamente estables en el tiempo, sobre todo cuando – como en este caso – un punto esencial de reflexión es precisamente su actual cristalización para ajustarse a una idea estática de “tradición musical” que favorezca la definición de una particular identidad étnica.

El término “típico”, que en línea conceptual presenta los mismos problemas, me parece más idóneo para expresar irónicamente a la naturaleza construida de una categoría que se define principalmente como bandera de la identidad musical de las islas frente al resto del mundo y, en un sentido muy especial, frente al resto de Colombia. Así, en este ámbito he reunido los géneros usualmente considerados como típicos/tradicionales con otros cuya designación es menos compartida (como el calypso y el *roots reggae*). El criterio seguido es, otra vez, mirar a la densidad de interrelaciones que conectan entre ellas a las prácticas musicales. El común denominador que comparten todas las reunidas en este ámbito es precisamente su valor folklórico, explotado turísticamente e institucionalmente para diferenciar qué es “típico” de las islas y qué no lo es.

De hecho, es sobre el conjunto de géneros que trataremos a continuación donde se concentran los intentos de recuperación y apropiación identitaria en ámbito de las políticas culturales de algunas instituciones locales (Casa de la Cultura, relacionada con la Gobernación del archipiélago; el INFOTEP; la UNSAI, algunos colegios), pero también la atención de empresas que utilizan su folklorización para vender cierto imaginario paradisíaco del archipiélago como destino turístico (por ejemplo, las cadenas Decamerón y Sol Caribe). El de las músicas típicas es, entonces un campo vital y muy interesante para entender los procesos de etnización y construcción de las identidades colectivas.

Como para la música religiosa, el complejo de géneros típicos ya asentados como tal refleja mucho más la herencia europea que la africana de las islas, aunque la base rítmica sincopada y la forma de uso de muchos instrumentos (violín, guitarra, acordeón, mandolina) tengan evidentes influencias de la segunda. Estamos hablando de músicas derivadas en buena parte de bailes sociales europeos que constituyen, desde mediados del siglo XIX – la época formativa de la sociedad raizal –, un patrimonio compartido por las islas con el resto del Caribe, sobre todo pero no exclusivamente anglófono. *Quadrille, vals, slow vals, mazurka, polka,*

schottische y también *foxtrot* y pasillo han sido, durante un siglo, la banda sonora de las fiestas públicas y privadas de los raizales. Sin embargo, hoy vienen practicados exclusivamente en contextos turísticos o públicos/culturales, por conjuntos musicales con un formato estandarizado y por grupos de baile vestidos con “trajes típicos”.

Respecto a los grupos musicales, desde los años 1950s están compuestos básicamente por una guitarra (que cubre una función sobre todo rítmica y armónica), una mandolina o un violín (que lleva la melodía), maracas, *jaw-bone* y *tub-bass*. Estos dos últimos instrumentos, conocidos también como quijada de caballo y bajo-tinaja o tináfono, vienen considerados como los más típicos del archipiélago aunque su llegada sea en realidad relativamente reciente y con toda probabilidad no eran comunes en los conjuntos musicales anteriores a 1950 (discutiré este importante punto en el parágrafo 5.1). A pesar de que las cosas estén cambiando, hasta hace pocos años no era común que hubiera un miembro del grupo con papel exclusivo de cantante solista. Quizás los grupos históricos más importantes hayan sido los sanandresanos Orange Hill⁹ y sobre todo Bahía Sonora, que hizo giras nacionales en los 1960s y 1970s en conjunto con el grupo homónimo de danzas típicas, y el providenciano South West Bay. Ambos han llegado a grabar LPs, gracias sobre todo a la Casa de la Cultura de San Andrés. El Instituto de Estudios Caribeños y la Fundación de Música dirigida por el etnomusicólogo Egberto Bermúdez han producido en 1996 el cd *Nobody Business By My Own* del Coral Group de Providencia, otro grupo imprescindible de referencia; esta grabación representa uno de los pocos documentos sonoros grabados *in locus* con ánimo de preservar y difundir la música local como patrimonio intangible¹⁰.

⁹ No he tenido ocasión de oír tocar a Orange Hill ni de hablar con sus miembros: a pesar de que esta agrupación haya nacido hace más de treinta años y siga existiendo, no ha estado activa durante mis estancias en San Andrés. Recientemente ha grabado un video en vivo para Amplificado.tv: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V9wMFh-zxJ0.

¹⁰ Otra grabación *in locus*, más reciente y producida con fines no académicos, es el magnífico CD *Island Groove*, primera publicación de la casa discográfica independiente Roots Records. *Island Groove* reúne una muestra preciosa de la variedad de géneros y artistas providencianos activos hasta la fecha. Conjuntamente con el CD, grabado con el apoyo de la ONG local Thundaball Foundation, ha sido producido también el documental *Providence Style* (Rojas and Salazar 2008).

Respecto a los grupos de baile, el principal ha sido el ya citado Bahía Sonora que, bajo la dirección de Cecilia Francis Hall ha contribuido de una forma decisiva a marcar las pautas formales de las coreografías y del repertorio dancístico típico.

Aunque quede memoria de que haya habido en el pasado canciones de trabajo (por ejemplo las de siembra o *digging songs*), de juego (*maypole*) y hasta de tambores (*keg drums*), más relacionadas con la cultura afrocaribeña que con la europea, ninguna de ellas se sigue practicando en la actualidad.

A las músicas de baile social arriba citadas hay que añadir otros dos géneros que, a pesar de las diferencias de medios y lugares de proveniencia, también vienen considerados generalmente como “músicas típicas”. Me refiero al *mento* y al *calypso*, ambos nacidos a finales del siglo XIX respectivamente en Jamaica y Trinidad, y de ahí difundidos por todas las Antillas y, de forma más efímera, en los EEUU y en Europa.

El *mento* ha sido, hasta los años 1950s, algo muy parecido a una música *popular* en Jamaica. Entre sus orígenes hay ciertamente las músicas de baile social arriba citadas, pero la creolización con varias tradiciones africanas ha sido más bien fuerte: el *mento*, surgido en el medio rural pero pronto urbanizado, ha funcionado como contenedor y reformador de repertorios heterogéneos que comprenden también a *digging songs*, *maypoles* y otras piezas que, de no ser reinventadas en el *mento*, difícilmente habrían salido de la subalternidad rural jamaicana.

«Esta progresiva tendencia a absorber canciones, melodías y otros elementos estilísticos de fuentes variadas, ha contribuido a hacer del *mento* una especie de genérica música *folk* jamaicana – una forma de síntesis de las muy varias músicas tradicionales de Jamaica. Con el tiempo, se ha vuelto la cosa más parecida a una música “nacional” jamaicana, conocida y apreciada por toda la isla. [El *mento*] no está asociado específicamente a ninguna particular comunidad, región, religión o grupo social en Jamaica (a pesar de que haya continuado a ser identificada con sus raíces jamaicanas rurales). Como forma musical capaz de hablarle a los que emigraban hacia la capital del país desde el resto de la isla, el *mento* estaba bien posicionado para servir como base de la primera ola de *popular music* indígena» (Manuel, Bilby y Largey 2006:186).

Al llegar a Kingston después de la Segunda Guerra Mundial, el *mento* se difundió en una escena musical caracterizada por el florecer de *nightclubs* y orquestas, empapada de *swing* y *jazz*, música cubana y *calypso*. El auge de este género, por

muchos versos similares al *mento*, efectivamente empujó a los músicos de *mento* a venderse como *calypsonians* en la emergente escena turística y a compartir con el célebre género trinitario el éxito interregional que lo habría llevado también a San Andrés y Providencia.

El *calypso* por como hoy lo conocemos (sus raíces ahondan hasta 1700s) está estrictamente relacionado con el Carnaval de Trinidad. A comienzos de 1900s las prácticas musicales relacionadas con el Carnaval eran esencialmente de dos tipos: uno relacionado con las *masquerades* (*mas bands*) y otro con las *chantwell tends*, tiendas armadas en las calles para que músicos pudieran tocar para un público sentado. Es en estas tiendas, pronto llamadas *calypsos*, que este género musical fue adquiriendo las características formales que hoy conocemos. Las canciones de *calypso* son bailables pero son las letras su elemento prominente: letras sarcásticas, de comentario social, a veces explícitamente de protesta, en las que se exponían los escándalos de la élite y la ridiculización de “los de arriba” y de otros *calypsonians* era la norma (Manuel, Bilby y Largey 2006:221). El elemento competitivo también era (y es) fundamental: a los duelos más o menos informales entre artistas (*picong duels*) pronto se han añadido competiciones oficiales que son el verdadero tema caliente de los días de Carnaval (el Road March Trophy, donde gana la canción más cantada, y el Calypso Monarch Trophy, que corona al *calypsonian* del año).

A partir de finales de los años 1970s, un nuevo subgénero del *calypso* ha empezado a imponerse en las marchas del Carnaval: la *soca*. Se trata de una música de baile, con un patrón rítmico acelerado y letras breves, repetitivas y no-afirmativas. El ejemplo típico es la bien conocida canción de Arrow *Hot Hot Hot* (Arrow, 1982), un éxito de 1983 que en San Andrés como en buena parte del Caribe antillano se sigue oyendo en todos los bares de playas. Nada que ver con los complejos juegos de palabras del *calypso* tradicional, pero a pesar de las protestas de los *calypsonians* más puristas (cuales Chalkdust o Mighty Sparrow: ambos han escrito letras muy críticas con los subgéneros “impuros” de *calypso*) la *soca* sigue siendo una música muy vital en Trinidad y en San Andrés, la única entre las típicas al haber superado las fronteras de lo folklórico y al tener un lugar (aunque quizás no muy grande) en las discotecas y los *pick ups* actuales.

La llegada de los otros géneros típicos a San Andrés y Providencia ha coincidido con la etapa formativa de la especificidad social y cultural raizal, pero no es así para el *mento* y el *calypso*. Las sonoridades más “tradicionales” del *mento* y su inclusión como quinta figura rítmica en el *quadrille* isleño han contribuido a la fusión unánime de éste con los típicos/tradicionales. No es exactamente así para el *calypso*, cuya adscripción a este grupo es común pero no unánime (ver la tabla 3.1) y se considera de alguna forma diferente aunque se lo incluya en la categoría. A parte la historia de su llegada al archipiélago, lo distingue la ausencia de figuras coreográficas rígidas en el baile (que sin embargo es común con el *mento* y el *schottische*) pero sobre todo la importancia de las letras. Con su llegada a las islas entre los años 1930s y 1940s, el *calypso* ha constituido efectivamente un cambio importante en la modalidad de fruir la música, aunque no haya causado de ninguna forma una pérdida de vigencia de los géneros precedentes y, al contrario, el éxito del *calypso* se ha dado en paralelo o hasta se ha integrado con las prácticas musicales preexistentes (Ruiz Rodgers, 1984, p. 88). Pero al introducir el gusto de oír letras a menudo de crítica o comentario social, el *calypso* ha añadido una forma de entender y utilizar a la música que habría preparado el terreno para el éxito, en las décadas sucesivas, del *roots reggae* y de las formas musicales de fusión propuestas en los últimos años por agrupaciones musicales como el Creole Group (5.2). En esta diferencia se radica también el destino un poco diferente reservado en la actualidad al *calypso* en San Andrés: aunque ya no sea un género en auge, sigue existiendo una escena de *calypsonians*, aunque minoritaria, como muestra entre otras cosas de la transformación en 2010 del Concurso Bill & Mary en una competición para el mejor *calypso* inédito.

En su ya citado trabajo, Margarita Ruiz Rodgers resume en tres etapas el proceso de estructuración de la música sanandresana: la primera correspondería al desarrollo de los géneros de baile social e incluiría al auge de *mento* y *calypso*; la segunda empezaría en los años 1950s con la decadencia de las prácticas musicales relacionadas con estos géneros, decadencia derivada de la irrupción, con el puerto libre, de las músicas colombianas/hispanoamericanas (vallenato, cumbia, rancheras, etc.); y la tercera con el auge del *roots reggae* que, entre los años 1970s y la fecha de elaboración de la tesis de la autora (1984), se había vuelto el género musical principal en las islas y había hecho de algunos músicos isleños los

embajadores de un tipo de *popular music* de vanguardia en aquel entonces (Ruiz Rodgers, 1984). Es una visión demasiado esquemática de unos procesos mucho más complejos, que ven por ejemplo a la coexistencia no conflictiva de géneros hispanos y antillanos ya en épocas anteriores a la proclamación del puerto libre (se piense al pasillo) y al aumento desproporcionado del peso del mercado musical global en la construcción de las preferencias musicales a partir precisamente de los años 1940s-1950s. Pero no cabe duda de que la explosión global del *roots reggae* haya resonado en San Andrés de forma bien diferente a la de otras partes, volviendo a conectar simbólicamente las islas con el anglocaribe en particular con Jamaica, reconocida como parte de una herencia cultural cuyo disfrute estaba siendo obstaculizado por la situación geopolítica y por las políticas de colombianización.

A ese respecto, es significativo cómo en San Andrés y en Colombia, con el término *reggae*, no se indique solo el género y los subgéneros indicados con este nombre por los diccionarios musicales sino, más en general, a un conjunto de músicas *popular* antillanas que reúne, entre otras, a la *soca*, al *zouk* y al compás haitiano. Lo explica una de las personas que más ha contribuido a la introducción en San Andrés de algunos de estos géneros antillanos:

«es música haitiana, lo que llaman *reggae*. El *reggae* es otra cosa, el *reggae* es música de Jamaica, de Barbados, de Panamá, hasta Panamá hacía *reggae* en esa época [1970s-1980s]. [...] Pero [en mi *pick up* tenía a] la música haitiana, que son los más sabrosos que todos, que es dialecto de los haitianos mezclado con francés, en ese tiempo había Coupé Cloué, Totó Nécessité, tenía Bossa Combo, tenía Meridional, tenía DP Express, tenía Joe Jack [...] Es que hay una mezcla en la lengua de la gente. Ese llaman todo *reggae*, y ese no es así. [...] Pero la gente hoy le tiene, hasta *rock* mezclado dice que es *reggae*»¹¹.

El *roots reggae* emerge como género musical *popular* bien definido en los 1970s en Jamaica, pero sus orígenes – que indudablemente tienen que ver con el encuentro de las riquísimas tradiciones musicales de la isla con géneros *popular* extranjeros como el R&B – quedan argumento de debate. Para algunos en la base del *reggae* estaría el *mento*, para otros las músicas de los cultos afroprotestantes (*pocomania*),

¹¹ Entrevista con Mr. Peps, 26/09/2011.

el *jonkonnu*¹² o hasta la música de banda militar (Bradley, 2000). Pero hoy la mayoría de los estudiosos concuerdan en que «la música *popular* urbana de Jamaica, como el *mento* antes de ella, representa precisamente una síntesis de diversas influencias estilísticas, jamaicanas como extranjeras, cuyo equilibrio ha continuado variando en el tiempo» y por eso buscar un origen unívoco y un desarrollo lineal es un error, pues la música *popular* en Jamaica se ha desarrollado de una forma radicalmente plurívoca – Manuel dice «desordenada», pero me parece mucho más pertinente pensarla como «mulata» en el sentido que Quintero le atribuye al término (Manuel, Bilby y Largey 2006:190; Quintero Rivera 2009).

También después de su cristalización en un género musical más o menos definido, el *roots reggae* se ha quedado abierto a recibir las influencias estilísticas de músicas tradicionales. Efectivamente, por muy paradójico que pueda parecer, el éxito global del *reggae* a través de Jimmy Cliff y, sobre todo, Bob Marley, se ha acompañado a un proceso de indigenización que ha llevado este género, mientras viajaba por el mundo, siempre más cerca de sus raíces (*roots*). Así, ya en 1968 el que más tarde se llamaría *reggae* se hizo vehículo y catalizador de la conciencia de clase de los despojados de los guetos de Kingston. Esta “jamaiquización” se nota bien en la estructura musical, si se la compara con formas precedentes cuales el *ska*: su tiempo ralentizado, como sus características síncopas, derivarían del *mento*; su textura sagrada, casi de himnos, de la influencia de la música afro-protestante y después rastafari, evocada explícitamente por los Wailers y Bob Marley entre muchos otros. Pero son sobre todo sus letras a “jamaiquizarse”, recuperando una tendencia que ya había empezado en el *ska* de los 1960s y haciéndose altavoces de las instancias de los guetizados sobre temas calientes como la violencia policial, el hambre, los barrios de chabolas, el analfabetismo, la violencia de la calle y la opresión colonialista. El mínimo común denominador de todas estas instancias ha sido la creación de una nueva identidad negra jamaicana construida en oposición a la hegemonía blanca y colonialista, una nueva «consciencia africana» (King, 2002, p. xxiii).

¹² Música de banda de origen afroeuropeo, relacionada con festividades de tipo carnavalesco.

Es en este período que se asocia definitiva y explícitamente el movimiento musical *reggae* con el movimiento político/religioso rastafari. Este había nacido de las enseñanzas de Marcus Garvey, uno de los primeros activistas del movimiento negro jamaicano, que en los años 1910s había fundado en la isla caribeña y en EEUU la United Negro Improvement Association. Sus doctrinas afrocéntricas, centradas en una fe escatológica en la redención de los negros americanos anunciada por la coronación de Haile Selassie I a emperador de Etiopía y que se habría realizado con la vuelta a África (*back to Africa*), se difundieron en las clases populares rurales y urbanas al comienzo de manera minoritaria, pero con la politización de los guetos urbanos (1940s-1950s) de forma siempre más masiva.

«La fusión de la conciencia rastafari con el *reggae* ha llevado a uno de los periodos más fértiles de la música *popular* jamaicana. Esta nueva ola de creatividad musical ha ayudado a incentivar una “revolución cultural” rasta que ha afectado a la entera sociedad. Hasta muchos hijos de la clase alta y media se dejaron cautivar por la fe rasta. El éxito internacional de Bob Marley y el creciente interés por el movimiento rastafari en otros países ha ayudado a ampliar el mercado del *reggae* en otras partes del mundo, lo que ha dado un empujón a la industria musical local» (Manuel, Bilby y Largey 2006:196).

El éxito internacional del *reggae* no ha sido acompañado por una domesticación de sus contenidos de protesta, a diferencia de cuanto suele pasar con la captación de géneros “rebeldes” por la industria musical global. Pero, sin dejar de denunciar a la condición de Jamaica, sus contenidos de protesta se han vuelto más universales e internacionales – se piense en el interés para combatir el *apartheid* en África del Sur y el papel de este género musical en la constitución de Zimbabwe como nueva nación (King, 2002, p. 90). El movimiento rastafari, de repente en el centro de la atención y de las modas globales, se encontró dividido entre la desaprobación de los “religiosos” que veían al nacimiento espontáneo de grupos de “pseudo rastafaris” – rasta en los *dreadlocks* y en el consumo de marijuana, pero sin acoger su filosofía religiosa ni estilo de vida – y el entusiasmo de los “políticos” – que veían en la difusión una herramienta poderosa de lucha para sus reivindicaciones (King, 2002, pp. 102-103).

La explosión internacional de *reggae*, a diferencia de la del *calypso* y de otros géneros caribeños, pasó antes por EEUU y solo de ahí volvió al Caribe. El productor que más ha contribuido a esta explosión, Chris Blackwell de Island Records, tenía

las ideas bien claras. Por ejemplo, llevaba los masters de grabación o directamente los grupos a los estudios norteamericanos para que su música sonara de una forma aceptable también para la juventud no caribeña (entre otras cosas, mixando en primer plano a la guitarra eléctrica y al piano en lugar de los instrumentos principales en el *sound* original jamaicano, el bajo y las percusiones). También conformó al conjunto *reggae*, tradicionalmente no muy estructurado y sin una identidad estable, con la formación común a las *rock bands* internacionales (un solo cantante principal, bajo y guitarra eléctricos, piano, percusiones, un look específico). Y, otro cambio esencial, empezó a publicar discos LPs en lugar de *singles*.

Es este *roots reggae*, el de Bob Marley, los Wailers, Toots and the Maytals y Peter Tosh pero también de Third World y Steel Pulse, el que llega a San Andrés y Providencia como en el resto del Caribe insular (Ruiz Rodgers, 1984, p. 124). Pero a diferencia de lo que estaba pasando en otras islas, en el archipiélago no se establecieron verdaderas comunidades rastas pero sí esta fe, llegada con el *reggae*, viene abrazada de una forma sincrética por muchos jóvenes músicos y no músicos raizales que añaden elementos de espiritualidad rastafari a la práctica de su fe protestante.

El *roots reggae*, entonces, está relacionado por su historia con la tradición musical anglocaribeña que también está en la base de la cultura musical raizal, pero su naturaleza *popular* – su modalidad de llegada “vía mercado musical global”, su sonido eléctrico, su fruición ampliamente mediada por las grabaciones, sus letras reivindicativas pero universalistas – la hace diferente de cualquier otra música del archipiélago. A diferencia del *calypso*, con el que de todos modos comparte algunas características, el *reggae* ya no puede integrarse en las modalidades anteriores de fruición musical. Se asocia mucho más con los *pick ups* (de los que hablaremos en el próximo párrafo) que con los *parties* caseros, las serenatas o los *fair and dance*. Es, en suma, una música que los isleños no pueden ver como parte del folklore local que en la construcción de la raizalidad (posterior a los años 1950s) tenía el papel de representar la tradición precedente a las olas migratorias de colombianos continentales. Al fin y al cabo, se trataba de un género que estaba revolucionando al *rock* global y, al conectarse con las contraculturas juveniles

internacionales de la época, marcaba también un gap generacional muy pronunciado.

A diferencia de conjuntos típicos históricos como Bahía Sonora o actuales como el Creole Group, que han actuado en Colombia continental e incluso internacionalmente en repetidas ocasiones pero siempre en ámbito folklórico, el grupo de *reggae* sanandresano de los Rebels ha tenido una influencia breve pero seminal en la historia de la música *popular* colombiana como el que ha introducido éste y otros géneros antillanos (*soca*, *calypso* y compás haitiano) en el país. Los Rebels han estado activos entre 1982 y 1994, produciendo varios LPs. A pesar de la disolución del grupo, algunos miembros continúan desarrollando actividades musicales de varios tipos en la isla, que van desde la enseñanza hasta la producción. La experiencia de los Rebels es considerada muy importante por los raizales, no solo por haber alcanzado llevar el nombre del archipiélago fuera de sus fronteras, sino por el vasto público que supo convocar y su aporte en la realización del Green Moon Festival.

Dicho festival, que ha tenido unas seis ediciones entre 1987 y 1994, ha sido el espacio musical más importante de reconocimiento y difusión de la música sanandresana y antillana en Colombia. Organizado por el entonces intendente Simón González, un antioqueño, con la colaboración de políticos y gestores culturales raizales, el Green Moon Festival ha constituido el encuentro – más o menos logrado, según las ediciones – de los intereses comerciales y turísticos con la búsqueda de un lugar de expresión de las músicas locales. En el Green Moon, por primera vez en un evento de cierta magnitud, los músicos sanandresanos tanto tradicionales/folklóricos como de los nuevos ritmos antillanos de entonces pudieron tener un espacio para presentar sus propuestas frente a la totalidad de la nación gracias al incremento del turismo en las fechas del festival y a una buena cobertura mediática. Los Rebels, padrinos del evento, compartieron el escenario con estrellas de la música antillana como Inner Circle, Kairo Jazz, The Itals, Kassav y el mismo Mighty Sparrow, pero también con bandas y artistas de Colombia continental como, por ejemplo, Toto La Momposina.

La presencia de artistas continentales, bastante contestada en la época, revela el carácter integracionista una iniciativa que, evidentemente, nada tenía de

contestataria y miraba más, con los sectores más moderados de los activistas raizales, a promover a través de la música un diálogo entre la cultura continental y la isleña (Sánchez Aguirre, 2010, p. 8). Sin embargo, hay que destacar que tanto la trayectoria de los Rebels como la del Green Moon Festival están marcadas por la exotización de la cultura insular frente a la colombiana más que por la integración de ambas.

Respecto al grupo, su música no consiguió imponerse en el país a pesar de los LPs publicados, las giras repetidas y de que los integrantes del grupo hayan trasladado su residencia a Medellín durante unos años. Efectivamente, eran los años de auge del vallenato y de otros géneros de la costa caribe que se estaban transformando en la referencia musical catalizadora de la identidad nacional (Wade, Music, Race and Nation: Música Tropical en Colombia, 2000). La marginación de los exóticos músicos sanandresanos en la capital antioqueña, con su look rasta y sus ritmos lejanos, los indujo a volver al archipiélago.

Respecto al festival, a pesar de su papel importante como mostrador y catálogo de la cultura musical isleña, no se puede ignorar su papel funcional en la maquinaria del imaginario exotizante puesto en marcha por los poderes fuertes de la incipiente industria turística. El Green Moon representaba, en eso, la quintaesencia de la imagen que los empresarios continentales querían (y quieren) vender de las islas: un paraíso mágico, donde la luna es verde y el mar de siete colores, y la gente es alegre y canta y baila bajo los palmares – canta y baila *reggae*, agitando sus rastas.

Hoy en día, a pesar de que ya no sea desde hace dos décadas un género de moda, el *reggae* – tanto *roots* como en su acepción amplia de música *popular* antillana – forma parte del imaginario turístico de las islas, vendidas en el mercado nacional como «playas de la nación» y «el rincón antillano de Colombia». El souvenir clásico de San Andrés, que inunda las tiendas del centro y brilla en la cabeza de los vendedores ambulantes de mangos y alcohol, es un gorro de los colores de la bandera de Etiopía desde el que penden una decena de gruesos *dreadlocks* de lana afieltrada. En los hoteles y en especial en los de la cadena de *resorts all inclusive* Decameron – que tiene una programación musical estable – se alternan noches de música tradicional/folklórica con noches de *reggae*: los grupos que tocan en ambas

son los mismos (con algunas variaciones en la formación). Al mismo tiempo, grupos de música tradicional/folklórica como el del ex Rebels Horacio Howard, el Creole Group y los Red Crab integran un repertorio de *roots reggae*, que tocan con la misma formación instrumental del resto de su repertorio (incluyendo *tub-bass* y *jawbone*), tanto para turistas como en eventos públicos e institucionales.

Esto no significa que hoy en día no existan agrupaciones específicamente de *roots reggae* en San Andrés, con un repertorio exclusivamente de este género y que cantan canciones que reflejan en parte a las instancias sociales que lo caracterizan. Job Saas (de los Rebels) y Albert “Bolo” Gómez, por ejemplo, producen exclusivamente *roots reggae*, el primero durante varios años con su grupo Roots and Culture y ahora como solista, el segundo con The Holy Conquerors. Otro músico, Jimmy Archbold, también activo en el ámbito de la enseñanza de música típica, produce como solista canciones y discos de *roots reggae* cuyo sonido “típico” suele justificar precisamente por el compromiso que tiene con sus *roots*, sus raíces. Félix Mitchell, autor de todas las canciones originales y de protesta del Creole Group, acaba de fundar – entre otros, con “Bolo” Gómez – el grupo de *roots* Royal Rudes, cuyo primer estreno es una canción para reclamar la libertad de las islas (Royal Rudes, 2013). Estos músicos y agrupaciones no se mueven fuera de los circuitos turísticos ni se pueden permitir expresar posiciones radicalmente adversas a la folklorización del *roots reggae*: todos tocan en los hoteles cuando pueden, incluyendo en su repertorio a los éxitos de *reggae* internacional requeridos por quienes los contratan. Pero tienen actitudes y valores relacionados con el rastafarianismo e intentan conciliar como pueden su integración al sistema turístico/comercial con el apego a su cultura y la denuncia de la situación social de la isla.

Resumiendo, hoy el *roots reggae* es uno más de los géneros “típicos” del archipiélago y se diferencia, en eso, de sus descendientes más o menos directos: el *dancehall* y el reggaetón. Estos últimos, como veremos en breve, conforman el tercer gran ámbito musical de San Andrés, el más reciente e *in fieri*, que replica a generaciones de diferencia dinámicas parcialmente compartidas con el *calypso* antes y con el *roots reggae* después: la apropiación de géneros musicales antillanos *popular* como música juvenil, indisciplinada y escandalosa. En eso, se puede tomar

como símbolo de la convergencia y del contraste a la nueva edición del Green Moon Festival, realizada en octubre de 2012¹³: juntos con los Rebels, parcialmente reunidos para la ocasión por primera vez después de casi veinte años, y a estrellas internacionales como Gyptian y Kassav, se han subido al escenario los jóvenes artistas sanandresanos de música urbana que están teniendo un éxito clamoroso ya no solo en el archipiélago sino en todo el país.

3.5 La música urbana

Como muestra, entre muchas otras cosas, el Green Moon Festival del 2012, existe una fuerte continuidad entre *roots reggae*, *reggae* en sentido amplio, el ámbito de la música típica y la música sanandresana urbana. Tienen en común, por lo menos, el hecho de haber sido todas “músicas juveniles”, o sea distinta de las anteriormente establecidas en las islas por su apego en las respectivas jóvenes generaciones. Y su carácter de músicas *popular*, cuyo éxito local se debió inicialmente a su éxito regional o global y que solo sucesivamente han sido resignificadas como hechos culturales locales.

La música sanandresana urbana es un ejemplo evidente de este proceso de resignificación – o de “localización” – musical que todavía no se ha completado. Si el *calypso* es “música local” a pesar de que se reconozca su diversidad respecto a los géneros típicos más antiguos, el *roots* no se considera propiamente “local”, aunque sí comparte escenario con la música típica; y el *reggae* amplio (*soca*, *zouk*, etc.) es de alguna forma afín al espíritu antillano de la tradición musical local pero está *in between*, entre el *roots* y la música de discoteca, nadie a parte de algunos de los músicos más implicados en este ámbito considera a la música urbana una “música local”.

Sin embargo lo es, como intentaré demostrar en el capítulo 6. La designación para ella de un ámbito distinto se debe, también en este caso, a que la mayor densidad de relaciones establecidas por los músicos jóvenes de géneros urbanos (*dancehall*, *reggaetón* y, como veremos, *mode-up*) no se da con los músicos y contextos de

¹³ A la que no he podido presenciar, pues se ha llevado a cabo más de un año después de la finalización de mi última estancia de campo.

música típica, sino entre ellos y con otros contextos de producción, fruición y difusión locales, nacionales y globales. Pero antes de describir brevemente estos contextos, necesitamos colocar a los géneros musicales urbanos de San Andrés en sus contextos de referencia globales.

Se suele pensar al *dancehall* como un estadio sucesivo del *roots reggae*, tanto que con el término *reggae* – que en San Andrés, como hemos visto, reúne a una variedad de géneros antillanos – suele designar al conjunto de los dos. Sin embargo, aún más que en el caso de los orígenes del *roots*, sería reductivo pensar de forma lineal estos géneros como nacidos de forma unívoca el uno del otro.

Detrás del *dancehall* están sin lugar a dudas la tradición de los *sound systems*, que desde los 1950s han desempeñado un papel fundamental en la fruición y producción musical jamaicana. Un *sound systems* consiste, básicamente, en una serie de dispositivos de reproducción y amplificación de sonidos grabados en vinilos, capaces de difundir música a un volumen suficiente para animar fiestas y reuniones de calle. Estos “sistemas de sonido” transportables se convirtieron en la base de la industria musical jamaicana: de la competición entre sus dueños y DJs para adjudicarse los favores del público y hacerlo bailar toda la noche nació buena parte de la riqueza y variedad de la cultura musical jamaicana, mientras la economía informal por ellos inducida constituía un aliciente suficiente para el desarrollo de la vida musical en una isla casi completamente carente de un mercado musical formal. Para el éxito de un *sound system* era necesario poseer los discos más requeridos, producir *remix* exitosos y sobretodo defenderlos (también con las armas) de los concurrentes. A través de los *sound systems* se difundieron en los suburbios y en el centro de Kingston la música cubana, el *calypso* trinitario, el autóctono *mento* pero sobre todo el *rhythm 'n' blues* afroestadounidense, que habría jugado un papel seminal en toda la música popular jamaicana (y antillana) de ahí en adelante.

Si el *ska* ha sido el primer fruto de la localización del *R'n'B* en la isla a través de los *sound systems*, se puede decir que el *dancehall* es el más reciente. A sus espaldas está toda la historia de los *sound systems*, pero a meados de los años 1980s una práctica musical que había sido hasta entonces exclusivamente extemporánea –

como los bailes de calle – se volvió también una forma musical publicada y vendida en ámbito discográfico.

Manuel et al. sintetiza eficazmente a algunas de las características principales del *dancehall*, contrastándolas con las del género *roots*:

«Las diferencias estilísticas entre *roots reggae* y *dancehall* (fuera de Jamaica conocidos también como *ragga*, *dub*, *bubbling*, o *rub-a-dub*) son tan pronunciadas que parece raro referirse a los dos como “*reggae*”. [...] Hasta el idioma utilizado en los dos géneros es diferente: la mayor parte del reggae clásico usa el inglés estándar, usualmente con un toque bíblico, mientras el dancehall comunica con el poder expresivo del *patois/patwa* [*creole*] jamaicano, muchas veces soltado a alta velocidad, y si a los norteamericanos o las elites de los centros urbanos locales les cuesta trabajo entenderlo, peor para ellos. Además, mucho *roots reggae* utiliza generalmente el formato “canción” tradicional, con composiciones originales con melodías fluyentes, una progresión de acuerdos, y versos y refranes. El *dancehall*, al contrario, utiliza típicamente al *deejay* entonando versos en los que normalmente es un corto, repetitivo motivo [*tune*] (“*chune*”) sobrepuesto a un “*riddim*” (acompañamiento rítmico), que suele consistir en un *ostinato* repetido y muchas veces digitalmente generado o reproducido. A diferencia del rap, los versos usualmente vienen cantados en una simple, repetitiva melodía más que hablados, pero los *deejays* vienen considerados respecto a eso de forma diferente de los cantantes de *roots reggae*, y si un *deejay* como Shabba Ranks canta desafinando respecto a la tonalidad del *riddim*, a nadie le incomoda» (Manuel, Bilby y Largey 2006:200-201).

Algunos elementos del *dancehall* se conectan explícitamente con el *roots*, como por ejemplo ciertas estructuras rítmicas (por lo menos hasta mediados de los años 1980s) y algunos ideales rasta (que siguen presentes en las letras del *dancehall* “consciente” de artistas como Sizzla). Pero a pesar de estas continuidades, no cabe duda de que la exaltación de un estilo de vida lujoso y de estilo mafioso, con toda su simbología de cadenas de oro, puros, coches y armas, contrasta radicalmente con los valores espirituales propugnados por Marley o Tosh. El *dancehall* es un género y una cultura musical ideológica y temáticamente mucho menos homogénea que la del *roots*, y las diferentes posturas, estilos e ideas de sus protagonistas han llevado a la idea difusa de que el *dancehall* sea de por sí una forma de expresión contradictoria si no paradójica. Efectivamente, en muchos casos, estilos, posturas e ideas no resultan homogéneas, tampoco si se mira lo que hace un único artista y no es infrecuente que alguien como Buju Banton glorifique el uso de las armas en una canción para exclamar en otra:

Murderer! You insides must be hollow / ¡Asesino! Tú interior debe estar vacío

How does it feel to take the life of another? / ¿Qué se siente a coger la vida de otro?

Una característica destacada de las letras de *dancehall* es su obscenidad (*slackness*), que desde el comienzo de la explosión de este género ha sido reivindicada como otro elemento distintivo y opuesto al compromiso político/social (*consciousness*) del *roots*. Aunque fuera presente también en el *roots*, en el *mento* y en otras tradiciones musicales anteriores, el *dancehall* pone la *slackness* al centro de sus discursos y prácticas. La exaltación de lo indecente y lo lúbrico es políticamente muy incorrecta y tiene en la abierta homofobia y en la reducción de las mujeres a simples objetos sexuales sus extremos más dramáticos. Sin embargo representa también «una gozosa y explícita negación del impoluto esnobismo de la burguesía de centro ciudad» (Manuel, Bilby y Largey 2006:206) y así, de alguna forma, también una afirmación activa de empoderamiento de los estratos más marginados. El realismo, individualismo y la crudeza de las letras del *dancehall*, como los del *hip hop*, puede y quizás debe ser criticado. Pero no cabe duda de que refleje en parte la realidad social de los contextos que lo han generado, y sobre todo que le hable a millones de jóvenes de todo el mundo que encuentran en ello alguna relación potente con su experiencia (Manuel, Bilby y Largey 2006:204; Hope 2006; Stolzoff 2000).

No caben dudas de que el *dancehall* sea profundamente sexista, pero autoras como Carolyn Cooper destacan también el papel activo que las mujeres cubren en las letras sexistas de los hombres DJs: activo en el sentido de no ser ignoradas o como mucho demonizadas, como en *roots reggae*, sino de estar presentes – aunque ciertamente mucho más con y por sus cuerpos que por sus valores más espirituales y con sus mentes – como agentes de la acción. Esta presencia ha abierto también el campo a artistas mujeres, que a pesar de ser cuantitativamente muchas menos que los hombres, se han revelado perfectamente capaces de manejar el lenguaje musical del género y demostrar – utilizando los mismos términos discursivos de los DJs hombres, incluyendo la exaltación de las partes anatómicas más íntimas – que no tienen por qué ser simples objetos de actos “obscenos” sino que pueden ser perfectamente sujetos de ellos (Cooper, 2004).

Lo demuestra muy bien Lady Saw, la cual en canciones como *Stab out the Meat* «describe su acto sexual a un nivel de detalle que hace parecer a Yellowman [DJ conocido por su *slackness*] un clérigo de altar» y en el escenario es perfectamente capaz de agarrar al primer hombre que se le acerque, tirarlo al suelo y simular un coito con él (Manuel, Bilby y Largey 2006:207).

Como en la champeta cartagenera, en el *wining* de la *soca* trinitaria y en muchos otros tipos de música “obscena” caribeña, la simulación del coito es en el *dancehall* el paso de danza más común. Efectivamente, una parte consistente del poder afirmativo del *dancehall* deriva – como lo indica su nombre – de la centralidad de la danza entre sus prácticas, además que como tema en las letras de muchas canciones.

«La música [*dancehall*] no existe para ser escuchada en un iPod en el metro sino en un patio [*yard*: patio o área privada donde se puede organizar una fiesta] o en un *club*, donde las mujeres exponen gozosamente sus cuerpos y atuendos a medida y dominan la pista de baile, muchas veces bailando entre ellas más que con hombres» (Manuel, Bilby y Largey 2006:205).

Los movimientos de la danza emergen y desaparecen con una rapidez increíble, o se quedan, asociados a un particular *riddim* (reutilizado en varias canciones). Al fin y al cabo, es la danza lo que convoca al público del *dancehall* en las calles o en los *clubs*, y si sus letras son indudablemente importantes son los performances dancísticos el verdadero centro de sus prácticas musicales y una de las claves principales de su éxito en el mundo.

Como ha pasado con el *hip hop*, una cultura musical con la que comparte parcialmente sus raíces y muchas prácticas y discursos (Mitchell 2001; Ranocchiari 2011b), el *dancehall* se ha expandido por el mundo al comienzo gracias a su fascinación como música local jamaicana. Como el BEV (*Black English Vernacular*) con la difusión del *hip hop*, el *creole* jamaicano (*patwa*) se ha expandido con el *dancehall* llegando a constituir una especie de lengua franca entre sus seguidores anglohablantes no caribeños. Pero muy pronto la difusión global de este tipo de música ha comportado una relocalización que va más allá de la simple imitación de un género extranjero. El caso más célebre de relocalización del *dancehall* es el de reggaetón.

El reggaetón se desarrolló entre Panamá y Puerto Rico a finales de los años 1980s, gracias a la comunidad jamaicana presente en estos dos países y, a través de ella, llegando también a otras comunidades de migrantes caribeños (entre las que los sanandresanos) instaladas en el país centroamericano originalmente para la construcción del Canal y después para trabajar en la industria bananera.

Al comienzo, los artistas locales traducían las letras del *roots reggae* de Jamaica al español y las cantaban con sus melodías originales originando el que se denominaba “reggae en español”, pero conforme el *reggae* jamaicano evolucionaba de su vertiente *roots* al *dancehall*, el “reggae en español” se convirtió en reggaetón y su centro de producción se desplazó de Panamá a Puerto Rico. Las producciones de músicos como Vico C, en las que el *hip hop* y el *dancehall* se mezclan en español, incrementaron la popularidad del género que hoy es de los más exitosos entre los jóvenes de toda Latinoamérica y los *latinos* de EEUU.

Musicalmente el reggaetón no se distingue mucho del *dancehall*, aunque varios de sus productores en San Andrés destacan la existencia de diferencias sutiles pero esenciales: su ritmo está caracterizado por cortes regulares sobre una *beat* marcado por la batería, y como en el *roots* y el *dancehall* destaca la reproducción de *riddims* previamente utilizados en otras canciones. Como para el *dancehall*, en las letras de reggaetón coexisten temas sociales con letras sexualmente explícitas y violentas (con una sostenida preponderancia de las segundas).

«El reggaetón se confunde en muchas cosas con el rap, pero se asemeja al *dancehall* en el hecho de que las letras vienen cantadas más que habladas [*rapped*] y en que los *riddims* estándar vienen reutilizados de canción en canción. Efectivamente, la mayoría del reggaetón solo utiliza un *riddim* – el que los jamaicanos llaman “Dem Bow”, que suena como un *beat* de *soca* ralentizado» (Manuel, Bilby y Largey 2006:113).

Dancehall y reggaetón llegan a San Andrés y Providencia como habían llegado el *calypso*, el *roots* y los otros géneros de *reggae* antillanos (*soca*, *zouk*, etc.): a través de la circulación de grabaciones y la difusión a través de los medios masivos. Respecto a las grabaciones, la comunicación relativamente continua – a pesar de las fronteras transnacionales – con comunidades culturalmente afines en la costa centroamericana de Panamá, Costa Rica y Nicaragua (Colón, Bocas del Toro, Puerto Limón, Bluefields) probablemente ha influido en la difusión del *reggae* “amplio” y del reggaetón (que, como hemos visto, se estaba “cocinando” precisamente ahí). Al

mismo tiempo, la comunicación directa con Jamaica – menos intensa pero quizás ideológicamente más importante para los raizales – ha favorecido la circulación del *dancehall* “puro” jamaicano.

Pero, como en Jamaica, también en San Andrés un papel fundamental para la circulación de estas músicas lo han tenido los *sound systems*, definidos localmente como *pick ups*. Se debe a algunos de los *pick ups* sanandresanos más importantes de los años 1970s-1980s, como el Príncipe, el Rojo, el Pachanguero, pero sobre todo el Super Hit y el Super Tanque de Guerra si – además de la colombiana – ha seguido arraigándose en la isla también la música antillana, obstaculizada por la siempre mayor dificultad de desplazamiento físico entre el archipiélago colombiano y el resto del Caribe insular. En palabras del dueño del Super Hit y del Tanque de Guerra, Mr. Peps:

«Yo viajaba todos los domingos a Barranquilla y regresaba el jueves. Tocaba el viernes sábado y domingo, los dos *pick ups*, uno en el Centro, tocaba en el Colegio Bolivariano, a los estudiantes, tocaba en los hoteles, y todo lo que pasaba ahí, el Pachanguero, los que pusieron sus *pick ups* más grandes después del mío, yo lo abrumaba: uno en la Loma y uno en el Centro, uno en San Luis, uno en el Centro... lo dejaba todas las semanas uno en el Centro. Entonces, yo viajaba a Barranquilla [...] y yo miro a la izquierda, donde había la oficina de Aerocondor. Santo Domingo-Puerto Príncipe: jueves a tal hora. Ese era un domingo, entonces se iba los martes y los jueves. Uno se podía viajar el martes y regresar el jueves. [...] Cuando uno tiene un pick up uno tiene que tener música, tiene que tener lo que pide la gente. [...] Me fui directamente a Haití-Puerto Príncipe. [...] Cuando llego al aeropuerto escucho un disco que se llama *Fo fo fo*, eso era Joe Jack. Al día siguiente voy a un negocio de discos y traje [traje] 24 *long plays*. ¡24 LPs! [...] El *hit* en este tiempo era uno que se llamaba *Play the Music*: tenía *Fo fo fo*, tenía Coupé Cloué, tenía Lina... total, [organicé un baile en] una caseta que tenía Don Alfredito de la Rosa, ahí cerca del Estadio de Beisbol [del Centro de San Andrés], de ahí [la gente llegaba] casi llegaron a Cinco Esquinas. Tuve que devolver la gente, la primera noche que yo toqué ahí. Ahí uno casi no alcanzaba... había como tres, cuatro mil personas. Como cuatro, cinco mil personas. Para un solo baile es mucha gente. El *man* [hombre] se vendió todo lo que tenía en la cantina. [...] Tenía discoteca de tango, hasta ranchera. ¿Usted pide un disco hoy? Pongamos que es un viernes. El viernes siguiente usted tiene ese disco. Yo viajaba a Bogotá, viajaba a Barranquilla, viajaba a Cartagena [...] viajaba a Panamá, viajaba a Santo Domingo, a

Curazao, a Martinica, a Puerto Príncipe, yo soy el primero que comenzó a traer esa clase de música a San Andrés»¹⁴.

Este testimonio nos muestra claramente la variedad de influencias musicales que convergieron en San Andrés bien antes de las facilitaciones en la circulación dadas por los medios masivos y la Web. A pesar de que a Mr. Peps no le guste la música urbana actual y afirme que «no sirve», «no tiene gracia» y añore el hecho de que a sus baile podían ir tranquilamente familias¹⁵, la fruición actual del *dancehall* y del reggaetón sigue perfectamente en la línea de la tradición de los *pick ups*. Aunque ya no existan en San Andrés *pick ups* entendidos como empresas cuyo capital real consiste en el poseso exclusivo (por lo menos en la intención) de ciertas grabaciones musicales, y de los equipamientos técnicos capaces de hacerlos sonar a máximo volumen en casetas, patios y calles, sí sigue perfectamente vigente como en buena parte de Latinoamérica la práctica de alquilar y montar altavoces poderosos detrás de furgonetas para amenizar fiestas de baile. Siguen existiendo casetas y bares de playa, situados a lo largo de toda la isla y de propiedad y gestión sobre todo de raizales, que cubren la misma función de selección y difusión musical en formas parecidas a las de los *pick ups*. Algunos de ellos, como el Khella's Bar, tienen un público mixto de turistas y locales, mientras que otros están pensados más para los clientes locales. Otra tipología de escucha de música que tiene alguna relación con los *pick ups* es la que se realiza dos o tres días por semana en las muchas galleras de la isla, donde a las peleas de gallos se entremezclan también momentos musicales y de consumo de alcohol.

Pero es la difusión a través de los medios masivos la que más ha marcado el impacto de *dancehall* y reggaetón en las islas. Las redes televisivas nacionales colombianas habían alcanzado el archipiélago ya en los años (Trujillo Irurita, 2005), operando al servicio de la colombianización pero sobretodo difundiendo las músicas *popular* colombianas, hispanas y estadounidenses del momento. En los años 1990s y 2000s, el reggaetón se ha establecido como uno de los géneros *popular* hispanos más presentes en los medios de comunicación latinoamericanos, al tiempo que el *dancehall* se adjudicaba parte de la tarta en el mundo anglo y fuera

¹⁴ Entrevista con Mr. Peps, 26/09/2011.

¹⁵ Entrevista con Mr. Peps, 26/09/2011.

de ello. Pero es sobre todo la popularización de Internet la que ha soportado, en San Andrés y Providencia, la difusión de estos géneros musicales. A pesar de los graves problemas de conexión a la Web desde el archipiélago, un creciente número de jóvenes isleños ha empezado en los 2000s a utilizar a la red digital como escenario de información, fruición, difusión y hasta producción musical, sobre todo en los géneros citados. Como veremos con más detalles en el penúltimo capítulo, la Web está siendo central en prácticas relacionadas con la música urbana que están jugando un papel identitario importante para los jóvenes sanandresanos: entre ellas la producción musical diferida, la grabación y difusión digital de videoclips y los intercambios comunicativos en comunidades virtuales (6.2, 6.3).

Contemporáneamente y al mismo modo que en buena parte del Caribe, al crecimiento de la industria turística en las islas no se ha acompañado el incremento de la valorización del patrimonio cultural local, sino el desarrollo de actividades relacionadas con el ocio, el exotismo y la sensualidad (Sheller, 2003, p. 36). Se han multiplicado los bares y las discotecas, frecuentadas también por isleños pero pensadas sobre todo para atraer al mercado turístico. Este tipo de bares y discotecas, muchas veces situado en el Centro y en conexión con hoteles (es el caso de las discotecas del Sol Caribe Centro y del Hotel Sunrise, por ejemplo), ha empezado a constituir un circuito musical central para la difusión, entre otros géneros, del reggaetón y del *dancehall* internacionales y de los producidos localmente.

La coyuntura peculiar de influencias musicales heterogéneas, escenarios de producción/fruición locales y digitales, y la consciencia de los músicos de estar cubriendo por primera vez un papel específico y no periférico en el panorama musical colombiano, está impulsando la creación de una denominación que identifique el peculiar modo de producción musical urbano sanandresano (el *mode-up*).

3.6 La música de banda

El cuarto ámbito relacional reúne a las prácticas musicales y las representaciones alrededor de la música de banda. No he desarrollado una investigación

profundizada y sistemática en las bandas musicales de San Andrés, a pesar de haber entrevistado a varios de sus integrantes y haber presenciado a algunos ensayos y diversas performances; es solo por eso, y no porque el ámbito sea falto de interés, que este párrafo será el único lugar donde trataré el tema.

De hecho, tanto respecto a las representaciones institucionales de la identidad colectiva como a la función de la enseñanza musical para músicos activos en otros ámbitos, las bandas musicales tienen peso nada secundario en San Andrés. Al hablar de bandas nos referimos principalmente a dos formas de agrupación musical, aunque una tercera – las bandas tropicales privadas, que tocan sobretodo salsa y en eventos particulares como congresos, encuentros de negocios, etc. – también exista de forma minoritaria en San Andrés¹⁶.

La primera forma es la de la antigua Banda Intendencial, que se ha transformado más recientemente en Banda Juvenil, que funciona en la Casa de la Cultura y tiene un papel formativo como semillero musical a la vez que de representación institucional (acoge los visitantes oficiales y en ocasiones se desplaza para representar al Departamento Archipiélago). La segunda forma es la de las bandas escolares, que representan a los colegios de la isla en ocasiones internas pero sobre todo durante las marchas públicas de las fiestas patrias y regionales.

La Banda Intendencial ha sido formada por el maestro Bill Newball – el mismo al que le está dedicado, junto con su mujer, el Concurso Bill & Mary – en los años 1960s, al comienzo como banda escolar del Colegio Bolivariano y después como órgano institucional de la Intendencia. El papel institucional de la banda es fundamental a la hora de interpretar su historia en el marco de las representaciones sociales de la identidad regional del archipiélago: por ejemplo, el encarcelamiento de uno de los directores posteriores a Bill Newball (su hijo Mario) por haberse negado a tocar con la Banda para políticos continentales en una fiesta privada del Intendente de entonces, expresa bastante bien la tensión política/étnica siempre presente en San Andrés. Otros ejemplos, esta vez

¹⁶ Un ejemplo es la banda La Rebe del poliédrico percusionista del Creole Group, “Chavo” de la Hoz, que toca todo tipo de ritmos caribeños y se ha exhibido públicamente entre otras ocasiones en el concierto conclusivo de la fiesta del 20 de Julio de 2011.

derivados de la percepción de la diferencia étnica/racial y étnica/cultural, son episodios relacionados con los éxitos de esta banda en el Concurso Nacional de Bandas de Paipa (Boyacá), donde ganó a la mayoría de los premios en 1982, 1896 y 1987 bajo la dirección de otro hijo de Bill, el maestro Marcos Newball.

Respecto a la percepción de la diferencia como otredad de los sanandresanos frente a los colombianos, el maestro Newball le ha contado a Lorena Aja: «Bueno, ese año llegamos nosotros a Paipa como la atracción fue la negramenta que iba pa' allá...» (Aja Eslava, *Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas*, 2005, p. 55). Es el mismo tipo de recuerdo que reportan también algunos de los Rebels en sus giras por Colombia continental:

«A veces sentimos que no nos quieren, por ser diferentes a ustedes los continentales», dice con un deje amargo Sauce [Job Saas], integrante del grupo. Con justificado malestar agrega, “a ratos nos faltan el respeto” [...] Viajaban de Barranquilla a Cartagena en bus. Iban de una ciudad a otra en cumplimiento de una gira que hacían en ese momento por la costa Atlántica. Como suele suceder, en un retén, las autoridades pidieron documentos a los pasajeros. Los integrantes de la agrupación, como todos los demás, extendieron sus cédulas de ciudadanía. La policía miró el documento que certifica la nacionalidad colombiana, y al ver que decía “expedida en San Andrés”, pidió a los músicos su pasaporte» (artículo aparecido en el diario *El Tiempo*, 21 de abril de 1987, cit. In Sánchez Aguirre 2010:7).

Siempre con una cédula de ciudadanía tiene que ver el otro episodio, de 1987, cuando en el concurso de bandas de Paipa se le negó a la Banda Intendencial un premio porque, en palabras del maestro Newball, «Lucho Bermúdez¹⁷ dijo que el *reggae* no era colombiano y él sabía que todos los *reggae*, sin excepción, de los que estaban en la banda eran de mi autoría». Sigue el maestro Newball:

«[...] total es que yo estaba alojado en el centro de convenciones, entonces nos fuimos para allá cuando viene un amigo mío y me dice óigame allá está Lucho Bermúdez rajando de ti [...] estaban todos los de El Tiempo, El Espectador, El Espacio, INTRAVISION, toda la vaina y el huevón este echando vaina del rey del reggae, entonces me dijo Simón [González, intendente de San Andrés] yo te conozco a ti el genio, quédese aquí, y yo voy en frente a esa vaina, porque si me está echando vaina as a mi si yo soy el autor entonces yo no soy colombiano, no pero cuando yo llegué al salón [...] entonces yo cogí y saqué mi cartera, saqué la cédula y se la tiré así en la mesa a Lucho, ¡coja hijoeputa si yo no soy

¹⁷ Lucho Bermúdez (192-1994) es uno de los compositores y directores de orquesta más importantes y representativos de Colombia.

colombiano ahí tiene mi cédula! Eso fue otro rollo, mi ma[dr]e, salió a nivel nacional, Tiempo, Espectador. [...] Total el viejo murió y nunca hicimos las paces, bueno que en paz descanse... duermo con ese pecado» (Aja Eslava, Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas, 2005, p. 57).

El escándalo derivó, entonces, de la introducción en el repertorio clásico de arreglos para banda de ritmos antillanos como el *roots reggae*, el *calypso* y el *mento*. Ya era común tocar en Paipa piezas de géneros folklóricos nacionales como el bambuco, el mapalé o el porro (y Marcos Newball, enamorado también de la música andina, no faltaba de incluirlos en el repertorio), pero la otredad cultural de los ritmos antillanos no podía poner otra vez en discusión a la colombianidad de los isleños, sobre todo en un contexto musical en el que lo que se busca es precisamente establecer pública e institucionalmente cuáles son las músicas legítimas de la nación colombiana.

El escaso apoyo económico institucional está en la base de la disolución de la Banda Intendencial y de su transformación, con la jubilación de Marcos Newball en 1991, en Banda Juvenil bajo la dirección del antioqueño Octavio Quintero. La idea de Quintero, siempre acompañado por Newball, era utilizar a la Banda como escuela y semillero de jóvenes músicos, siguiendo la colaboración fructífera con la Casa de la Cultura y, otra vez, con enormes dificultades económicas derivadas del presupuesto insuficiente y sobre todo inconstante de las instituciones. Sin embargo, la Banda Juvenil ha funcionado efectivamente como escuela musical: por ella han pasado y siguen pasando casi todos los mejores músicos de la isla, que integran agrupaciones de éxito en ámbitos típicos o urbanos como Magical Beat, Red Crab o K-Yo.

Las bandas escolares, en cierto sentido, están en los colegios como los coros en las iglesias. Su papel es, por una parte, de integración social entre los alumnos y, por otra, de representación pública de la institución educativa frente a las otras y al Departamento en su conjunto. No se trata, como en el caso de la Banda Juvenil, de formaciones musicales que buscan un sonido profesional sino de bandas al estilo militar, pensadas para marchar en los eventos públicos de calle y exhibirse al final frente a las autoridades institucionales más que para tocar frente a un público de oyentes.

Por lo visto, los primeros maestros de bandas escolares en los años 1950s fueron militares de servicio en la isla, y la creación de bandas fue una entre muchas de las acciones estratégicas de la colombianización. En años más recientes se ha consolidado la costumbre de poner al frente de las bandas escolares a profesores de música o a personas competentes, cuya labor extracurricular de dirección y coordinación no suele tener un reconocimiento económico sino únicamente de prestigio personal. Efectivamente, a pesar de su origen militar, las bandas escolares tienen un papel importante en el imaginario de los sanandresanos, tanto raizales como continentales, como ocasión de manifestación pública de la pertenencia a una institución escolar en el contexto general de las instituciones escolares de la isla. Estamos hablando de un sentido de pertenencia que – salvo en casos muy peculiares, como el de la First Baptist School (Calabresi, Etnicidad vs educación intercultural: un estudio de caso en la isla de San Andrés (Colombia), 2012) – no tiene que ver con la etnicidad como con las relaciones *inter pares* entre el alumnado.

Las ocasiones sociales de presentación de las bandas escolares son, sobre todo, las fiestas patrias y alguna que otra fiesta regional. El 20 de Julio, Día de la Independencia, y el 7 de Agosto, Día de la Batalla de Boyacá, son las dos ocasiones más importantes: en la primera, las bandas gremiales (policía, bomberos, etc.) y las escolares desfilan por las calles principales de Centro hasta detenerse en frente del Coral Palace, sede de la Gobernación Departamental, donde se suele realizar un concierto público de músicos locales; en la segunda, las mismas bandas recorren la carretera circunvalar en el sector de San Luis y terminan en frente del Coliseo, el estadio de baloncesto de la isla, donde después de una exhibición de cada banda frente a las autoridades, se realiza otro concierto. Otra ocasión es el 12 de Octubre, que en Colombia se denomina Día de la Raza, cuando más o menos lo mismo se realiza por la carretera que recorre la Loma en el sector del Barrack.

Las dos primeras festividades citadas son indudablemente las más concurridas, las que tienen un valor más profundo para los sanandresanos, raizales y continentales. Durante mi primera estadía de trabajo de campo una amiga raizal, doctoranda de la Universidad Nacional y militante en movimientos raizales no radicales, me dijo: «¿Has estado en San Andrés un 20 de Julio? Si no has estado un 20 de Julio no has

estado en San Andrés»¹⁸. Este apego a unas festividades de carácter patriótico de parte de los raizales, también de los militantes en los movimientos autonomistas – aunque no de los más radicales –, me pareció paradójico. Aunque hayan sido destacadas continuidades con festividades anteriores a la colombianización que coincidían aproximadamente en las fechas – por ejemplo, la que se hacía para el cumpleaños de la Reina Victoria de Inglaterra (Aja Eslava, Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas, 2005, p. 39-40) – no creo que se pueda negar que el propósito de colombianizar a las representaciones públicas de la identidad colectiva en San Andrés haya tenido éxito. A matizar y hacer más compleja la aceptación de estas fiestas como las fiestas principales en las islas está el valor, como decía, más de identidad escolar que patriótica que se les atribuye (o que le suelen atribuir los raizales) y las formas de realización de estas marchas, que reflejan, más que una función marcial, un componente festivo.

Recuerda Cecilia Francis que entre los años 1920s y los 1950s, cuando la conflictualidad étnica/social todavía no era muy alta, las fiestas patrias se veían como una ocasión importante de cohesión comunitaria a pesar de su seriedad patriótica: se exponía la bandera colombiana y la inglesa, la primera en la fachada de calle y la segunda hacia el patio interior, reflejando así la inconformidad hacia una colombianidad unívoca pero no dejando de participar aem las actividades festivas, cuyos momentos culminantes, el 7 de Agosto, eran la realización de concursos de actividades tradicionales (a quien pelaba más cocos en menos tiempo, juegos de *maypole*, carreras de caballos, etc.) (Aja Eslava, Presencia ausencia y diámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas, 2005, p. 40). La realización de estas actividades consideradas raizales en esta fecha y no en el 20 de Julio sugiere la mayor informalidad de esta fiesta, que se realiza hoy como ayer en el sector profundamente raizal de San Luis. Sin embargo, hoy las actividades tradicionales han dejado de ser el centro popular de la celebración: las previstas en la edición del 2011, que he presenciado, han terminado dos horas antes del calendario previsto por la escasa participación de la comunidad que, sin embargo, había llenado el malecón de San Luis durante el

¹⁸ Diario de campo, 24.05.2010.

desfile y la exhibición de las bandas. Algunos asistentes que he interpelado sobre este hecho, me han indicado como razón una serie de panfletos enviados a algunos sepultureros de la isla con la indicación de estar preparados para trabajar, pues durante la celebración habrían muerto quince personas. Esta broma macabra, en un periodo de agudización de la violencia derivada del narcotráfico en la isla, habría desalentado la participación... pero ¿por qué a las actividades raizales y no a las marchas? Sea cual fuera el origen de los panfletos – es muy improbable que tuvieran relación con los movimientos raizales – este episodio puede ser interpretado como un signo más del malestar de algunas personas frente a la paradoja evidente de que la fiesta principal del archipiélago sea la fiesta nacional colombiana.

Pero detrás del éxito de estas fiestas entre la gente de San Andrés quizás haya algo más que la simple aculturación forzada. He podido participar, en el 2011, tanto el 20 de Julio como el 7 de Agosto siguiendo a la banda del Colegio Natania, dirigida por el percusionista del Creole Group John “Chavo” de la Hoz. Tanto en los ensayos previos como en las performances durante las marchas, el Chavo ha logrado llevar al máximo nivel la característica musical principal de las bandas escolares en la isla, su fusión de una apariencia rígidamente marcial con una performance festiva y casi carnavalesca de la identidad caribeña de los sanandresanos. Todas las bandas escolares suelen modificar los ritmos militares creados por las percusiones utilizadas (redoblantes, bombos, platillos, xilófonos), acelerándolos y adaptándolos a un repertorio pancaribeño, con repetidas variaciones de tiempo y batuta y transformando el paso marcial en un baile en marcha que llega, en algunos casos, a parecerse a las coreografías de las murgas. Pero en el 2011 la banda dirigida por el Chavo ha ido más allá, rompiendo en varias ocasiones el ritmo de marcha con exhibiciones virtuosas en las que los redoblantes, bombos y platillos de tradición militar venían remplazados por ollas, cacharros y sartenes, antes percutidas con tenedores y cucharas y después literalmente destruidas en un baile aparentemente desenfrenado aunque en realidad perfectamente programado para producir precisos efectos rítmicos.

El éxito de esta performance, con la que el Colegio Natania se ha adjudicado el premio a la mejor banda, refleja abiertamente la coexistencia de por lo menos dos

niveles en las marchas de las fiestas patrias: el más superficial – en el sentido de más evidente – es el de la representación institucional de la identidad nacional, impuesto por las autoridades y en muchos aspectos aceptado por la gente de la isla; el más profundo – o sea, menos evidente – nos revela un valor identitario más relacionado con las tradiciones caribeñas (antillanas y no antillanas) de revertir el significado aparente de las imposiciones externas sobre la cultura popular local. En suma, con lo carnavalesco.¹⁹

¹⁹ Refiriéndose a la forma de festejar las fiestas patrias, habla de carnaval también Carlos Charry Joya, que anota: «Esa es una de las formas en que se expresa la nacionalidad, es una tensión entre discursos y prácticas. El institucional con la participación masiva de las principales entidades públicas y de los colegios, que con sus bandas tratan de hacer ameno algo que sería un aburrido homenaje, fusionando ritmos y danzando alegremente. [...] así también se expresa, se siente y se vive el sentimiento nacional en San Andrés Islas» (Charry Joya 2008:75-76).

Dos imágenes de catantas navideñas.

Imágenes del *tub-bass* y de la *jaw-bone* decoran un carro en los Carnavales de San Andrés. Abajo, trajes típicos durante un desfile del 20 de Julio.

Carátulas de LPs (arriba) y de CDs (abajo) de música “típica” tradicional y reggae.

Dos performances de música urbana.

El desfile de bandas del 7 de agosto (San Luis) y de los Carnavales de San Andrés.

GOSPEL Y ETNICIDAD

Las iglesias como catalizadores de identidad

No more evil on us shall befall
 Soon there'll be peace and justice for all
 We're together as one in God's might
 To gain freedom we'll win every fight!¹

4.1 De puritanos y bautistas: la fundación mítica de la raizalidad

En las primeras conversaciones de cualquier visitante con los isleños del archipiélago de San Andrés y Providencia (Colombia) suelen aparecer dos tópicos discursivos, dos mitos fundacionales que justifican el origen étnico del pueblo afro-anglo-caribeño que se autodenomina Raizal. El primero tiene que ver con la historia de la isla de Providencia como refugio de piratas, y en particular como base de Henry Morgan para sus ataques al Imperio Español. El segundo con la implantación en Providencia de una colonia puritana.

En 2010, al llegar por primera vez a San Andrés para realizar una investigación etnográfica sobre las relaciones entre música y etnicidad en las islas, estos tópicos han sido una constante en mis conversaciones con los isleños. Los apuntes del diario de campo me recuerdan que en la época los veía como contradictorios: profano el primero y sagrado el segundo, me parecía extraño que para referirse a su identidad étnica las personas que se consideran raizales reivindicaran como sus ancestros tanto a piratas como a puritanos. En el año largo de trabajo de campo que me esperaba esta visión habría cambiado profundamente.

En las páginas que siguen analizaré las relaciones que conectan la historia religiosa del archipiélago con los actuales movimientos raizales de reivindicación étnica, tratando de explicar cómo y por qué la religiosidad cristiana constituye hoy en día no solo un marcador sino el principal catalizador de las reivindicaciones raizales.

¹ Estrofa del himno del movimiento radical raizal AMEN-SD, escrito por el capitán Manuel Suarez O'Neill: «No más mal sobre nosotros caerá/ Pronto habrá paz y justicia para todos/ Estamos juntos como uno solo en el poder de Dios/ Para lograr la libertad ganaremos cualquier batalla» (Suarez O'Neill 2002).

Empezaré describiendo brevemente la el contexto social actual en el que se enmarcan dichas reivindicaciones, seguiré discutiendo las discrepancias entre la historia de la colonia puritana de Providencia y las lecturas que de ella se hacen en los discursos de los militantes y terminaré presentando el papel de la Iglesia Bautista en la etnogénesis del pueblo Raizal.

Los tópicos discursivos relacionados con piratas y puritanos tienen que ser interpretados en el marco del citado contexto político-social: ambos están relacionados con la herencia cultural inglesa y en contraposición a la soberanía política *de facto* hispana.

Pero si el tópico de los piratas sale principalmente en contextos discursivos y sociales informales, siempre marcados por un tono irónico (en mis notas de campo aparece exclusivamente en charlas de isleños con turistas en las playas, en charlas entre hombres de frente a una botella de *whisky* y en explicaciones de guías para turistas), no es así para el tópico de los puritanos. Este tiene un alcance cultural bien más profundo y emerge en contextos discursivos mucho más variados (de la charla informal al sermón del *Sunday Service*), casi siempre marcados por un tono serio del discurso. Dos tópicos paralelos, entonces, pero claramente diferenciados por quienes los utilizan en cuanto a “seriedad” y “respetabilidad” (Wilson, 1973).

El tópico de los puritanos, de hecho, constituye el referente principal de los Raizales para explicar su diferencia étnica, tanto a un nivel de discursos cotidianos como de la elaboración intelectual de parte de estudiosos isleños (por ejemplo Petersen 2001). Desde la antigua colonia de New Westminster, fundada en Providencia por «el barco gemelo al que ha fundado New York [sic], ahí el *Mayflower*, aquí el *Seaflower*»² parten hilos ideológicos fundamentales para la estructuración del entramado discursivo de la raizalidad. La visión idealizada de la paréntesis puritana en Providencia (1629–1641), que presenta a los colonos ingleses como héroes épicos que han intentado rescatar a la corrupción terrenal de su época fundando en el Nuevo Mundo (en Massachusetts como en Providencia) al

²Entrevista con Anónimo01, 17/10/2010.

reino de Dios en la tierra, constituye el elemento principal de la reivindicación de la idiosincrasia raizal.

Sin embargo, esta visión idealizada no se corresponde del todo con la que cuentan las fuentes históricas. La colonia ha sido fundada la *Company of Adventurers of the City of Westminster*, financiada por miembros influyentes de la oposición a Charles I como el Conde de Warwick y John Pym. Es la segunda colonia puritana en el Nuevo Mundo después de la de Massachusetts: como todas las colonias puritanas se trataba de una empresa fundamentalmente comercial aunque, por lo menos a sus comienzos, tenía también la ambición de crear una nueva sociedad según los dictámenes del cristianismo calvinista.

Entre las primeras medidas tomadas después del establecimiento de la colonia está el orden de construir dos casas parroquiales. Al parecer, el primer pastor se había instalado en la casa del gobernador «para influenciar positivamente el amo de casa», pero sin mucho éxito pues los contrastes entre los dos para la gestión de los asuntos de gobierno llevarían al aprisionamiento y repatriación del pastor como traidor. Las razones son interesantes: « él [el pastor] “había insinuado a los plantadores que los mercaderes [*adventurers* de la Compañía] eran exclusivamente y codiciosamente deseosos de ganancias personales y que se mostraban hipócritamente buenos para conseguir fines no buenos”» (Turnage, 1975: 11). Parece muy probable, entonces, que desde el comienzo hayan existido fuertes conflictos de liderazgo y de visión sobre la naturaleza de la colonia entre los puritanos más intransigentes, liderados por los pastores, y los delegados de la Compañía, aliados con los puritanos más interesados en el éxito económico que en la creación de una ciudad utópica (Clemente 1994: 334).

Hay también otros indicios que llevan a reconsiderar la imagen idealizada de los primeros años de la colonia como marcados exclusivamente por el esfuerzo puritano de construir a la Ciudad Ideal. A pesar del desarrollo de una economía agrícola con vistas a la exportación, la colonia nunca fue rentable como los inversionistas esperaban. Varios estudios (Newton 1914; Turnage 1975; Petersen 2001; Moreno González & Robinson 2010) destacan al contrabando y a la piratería como el otro tipo de ganancia económica que compensaba la escasa rentabilidad del comercio agrícola. Ya en 1629 se levanta en Providencia la primera fortaleza:

unos años después la isla dispondrá de trece. Se trata naturalmente de medidas defensivas, pues como escribió a la Compañía el gobernador de la colonia, la isla se encuentra «en el corazón de las Indias y en la boca de los Españoles» (Turnage 1975: 13). Pero sería ingenuo creer que precisamente en los años en que los Ingleses intentaban rodear el orden geopolítico impuesto por el Tratado de Tordesillas, la pequeña isla de Providencia fuera apetecida solo por sus tierras cultivables. No puede ser un caso que los ya citados inversionistas de la Compañía se habrían vuelto más tarde los estrategas del Western Design de Cromwell. Lo dice explícitamente Newton ya en 1914, al comparar la colonia caribeña con la de Massachusetts:

«Pero, mientras sus condiciones de relativo aislamiento permitieron a los jefes de Massachusetts de fundar una teocracia pura que se ha quedado inmutada durante cuarenta años, la situación de Providencia, los debilitantes efectos de su clima tropical [sic], y la siempre presente tentación de depredar a los vecinos españoles, se ha demostrado fatal para el ideal puritano y antes de que hubieran pasado cinco años convirtió a la isla en una mera base fortificada, desde la que hacer la guerra de piratería contra las Indias Españolas» (Newton 1914: 121-122).

Simón Zacarías, piloto holandés prisionero durante muchos años de los españoles, informaba ya en 1620 de que los ingleses de Bermudas habían intentado poblar a Providencia organizando la agricultura pero también a la piratería:

«y se ha dicho en estas tierras y en sus provincias y en la tierra firme que el mismo paraje han robado enemigos algunas fragatas» (cit. en Moreno González & Robinson 2010).

La cita anterior proviene de los textos elaborados por el académico de la Universidad Nacional de Colombia Moreno González y por la escritora raizal Hazel Robinson para una serie de pósteres, pensados para ser expuestos públicamente en las calles del centro de San Andrés. En línea con la versión rescontrada en los tópicos discursivos actuales, según estos autores la idea de colonia puritana modelo fue abandonada gradualmente:

«Así, el proyecto de colonización de las Islas Somers [Bermudas] y de Providencia resultó para los puritanos una historia de desencanto: poco a poco fueron viendo como su idea de organizar una sociedad bajo los mandatos de la religión, de la

justicia y la equidad, se esfumaba. Ambas islas se convirtieron paulatinamente en estación de descanso o nido de piratas, en fortificaciones donde descansaban los corsarios antes de enfrentarse a los barcos españoles o antes de ir a la conquista del Darién» (Moreno González & Robinson 2010).

A pesar de la seriedad del trabajo historiográfico y divulgativo que Moreno y Robinson han realizado para la exposición, la idea del abandono progresivo del ideal religioso a favor de los imperativos muy terrenales de la *realpolitik* colonial es poco coherente con las fuentes históricas citadas. Es más probable que desde el comienzo los propósitos de los puritanos hayan sido de ser plantadores y piratas o por lo menos que estos fueran los de los inversionistas de la Compañía.

Respecto a este tema, es indicativa la anécdota citada en *Island Heritage. A Baptist View of the History of San Andres and Providencia*, escrito por el pastor norteamericano Turnage en 1977 para la Colombian Baptist Mission en Cali:

«Aquellos puritanos timoratos de Dios amaban la libertad cuanto odiaban a los Españoles. Algunos consideraban el saquear un barco español como una justificable represalia pues los Españoles habían capturado muchos veleros ingleses. Otros sentían que, por su propia seguridad, habrían tenido que dejar en paz a los barcos españoles. Sin embargo, habían algunos puritanos entusiastas que estaban listos para desahogar su ira sobre cada barco español que pasara demasiado cerca de su isla» (Turnage 1975: 12).

Después de esta premisa, el autor cuenta que una vez cuatro jóvenes robaron una lancha para atacar una pequeña fragata guatemalteca. Una tempestad repentina los hizo naufragar en el cayó Roncador, donde sobrevivieron tomando agua lluvia y sangre de tortuga. Cuando un velero holandés se acercó a Roncador, 18 meses después, sólo había quedado uno con vida.

«[Al volver a Providencia el] Pastor Sherrard vio en el superviviente un buen ejemplo del hecho de que atacar barcos españoles no fuera una modalidad honesta de hacerse ricos rápidamente. El domingo siguiente, después del sermón, el náufrago salvado “hizo un agradecimiento publico por su liberación, comulgó de su vida pecaminosa, y hizo voto de expiar en el futuro”» (Turnage 1975: 13).

Sin embargo, sigue el texto pasando a otro argumento, «Después de apenas una década de libertad, buenas cosechas, y saqueos provechosos de barcos españoles, los puritanos salieron de la protección de la Providencia» (Turnage 1975: 13): ¿habrá sido porque han seguido viviendo de forma “pecaminosa”? Efectivamente cuando los españoles toman la isla en 1641 encuentran seiscientos esclavos negros, índigo, cochinilla y más de medio millón de ducados de oro: nada mal para una colonia de agricultores cuya rentabilidad económica se consideraba en Londres un fracaso total. Los puritanos vienen echados de la isla, que queda despoblada.

A la historia de la colonia puritana contada por los historiadores, se superponen otras historias quizás científicamente menos rigurosas pero extremadamente significativas en cuanto a su papel en el imaginario de y sobre los Raizales. Como nota Clemente, los años puritanos «si bien [...] en nada contribuyeron a la formación económica y social posterior, sí dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva y en los mitos identificadores de la sociedad» (Clemente 1994: 331). En diversas conversaciones que he registrado en mis notas de campo, a la hora de tocar el tema de la historia del archipiélago o más genéricamente de las razones de la diferencia entre los Raizales y los (otros) Colombianos, los interpelados han mostrado como causa el origen inglés de los primeros:

«Es que nosotros somos ingleses. Tú ves mi piel negra, ¿sí?, y piensas que no puedo ser inglés. Pero yo te digo: mis padres, los padres de mis padres, eran Ingleses. Puritanos. Porque en Providencia había puritanos: son ellos que vivieron por primeros ahí. Por eso nosotros somos protestantes. Por eso hablamos inglés, porque venimos de los puritanos de Providencia».³

«Los puritanos fundaron una colonia en Providencia. Eso fue en 1600s más o menos. Después vinieron los esclavos, y otros pobladores: holandeses, españoles, chinos... muchos otros. Pero se puede decir que nuestro origen es puritano y su influencia se sigue viendo en San Andrés. Si usted va a Providencia [ríe]... Ahí

³ Diario de campo, 15/03/2011.

¡están convencidos que son ingleses! Dicen que los sanandresanos hablamos mal, pero que ellos sí hablan inglés».⁴

En estas como en muchas otras afirmaciones se da por sentada una continuidad en el poblamiento del archipiélago negada por las fuentes históricas: el fracaso de la colonia puritana y el despoblamiento de las islas después de la reconquista española excluyen la posibilidad de una descendencia genealógica puritana para los actuales pobladores, y aún más si se habla de San Andrés. Sin embargo, en esta isla circulan varias versiones de la historia del poblamiento según las que muchos puritanos habrían escapado en lanchas de Providencia, refugiándose en el interior de San Andrés. Según el más importante historiador raizal, Walwin Petersen, «más de 500 colonos han escapado de Catalina [Providencia] de esta forma» fundando los principales asentamientos raizales de la Loma de San Andrés (Petersen 2001: 28-29).

No habiendo trabajado con las fuentes histórica primarias, no puedo corroborar o desmentir esta afirmación de Petersen. Pero sí puedo afirmar que su versión es la que le parece más natural a la mayoría de los Raizales. Si no se puede decir con certeza que haya habido continuidad demográfica, es indudablemente cierto que la influencia de los puritanos sigue intacta en las autorepresentaciones de muchos isleños, que indican al pasado puritano como un punto de partida significativo para describir cómo se ven hoy en día a ellos mismos.

De hecho la temporada puritana, aunque efímera y controvertida, se considera tan significativa porque su versión idealizada tiene mucho que ver con la sociedad imaginada por los movimientos raizales actuales. El puritanismo inglés y las reivindicaciones raizales tienen en común sobre todo la concepción de una sociedad utópica: la “city upon a hill” imaginada por John Winthrop, una sociedad basada en principios religiosos y por eso infalible (Collins 1999: 63-65). Es un punto de fuga por definición inalcanzable, que sin embargo delinea un sentido prospectivo que nos permite ordenar al conjunto de las instancias raizales en una visión coherente.

⁴Entrevista con Anónimo01, 17/10/2010.

Las concepciones puritanas de la sociedad ideal tienen muchos puntos de contacto – por cuanto también varias diferencias doctrinales – con las que, en otros tiempos y por vías históricas diferentes, finalmente habrían terminado por enraizarse en las islas gracias a la implantación del Bautismo. Los bautistas llegaron al Caribe inglés desde los EEUU alrededor de 1780: el primer pastor bautista, el afroamericano ex esclavo George Liele, empezó su labor de predicación entre negros en Kingston, Jamaica. Su relación con el poder colonial fue, como se puede imaginar, conflictiva, y marcó de una forma muy definida la posición política de los bautistas en la región. Se trata de la misma inconformidad política que marca también a la historia reivindicativa de San Andrés y Providencia.

El fundador de la First Baptist Church de San Andrés, Philip Beekman Livingston, Jr. (1814–1891), nació en Providencia pero se crió en la Providence Plantation, cerca de Kingston, Jamaica. Sin dudas Livingston ha sido la persona más influyente en la determinación la sociedad isleña actual y viene considerado el padre fundador por antonomasia de la comunidad étnica raizal.

Alrededor de su vida historia y leyenda se confunden. Muchos episodios han cogido *a posteriori* un sentido de providencialidad que los transforman en tópicos discursivos centrales en las narraciones sobre la raizalidad. Espejo y fuente de estos tópicos es también el ya citado libro *Island Heritage*. Un ejemplo que se refiere a su primera juventud:

«Pocos meses antes de terminar su aprendizaje, el velero en el que trabajaba llegó a Kingston, donde usualmente hacía su primera etapa después de haber dejado Inglaterra. Por haberse enterado de que su madre se encontraba en la ciudad, Philip pidió permiso para alejarse momentáneamente del barco para visitarla. El permiso le fue denegado repetidamente. Afervorado por verla, decidió abandonar el barco. Así, la noche anterior a la hora de zarpar para los puertos occidentales de Jamaica, se escapó.[...] Philip dijo que su huida fue “uno de los anillos de la cadena de los eventos en la providencia de Dios” que lo trajo a San Andrés. Un día o dos después el barco naufragó y la entera tripulación, incluido el sustituto de Philip, se ahogaron o fueron comidos por tiburones en Annotte Bay» (Turnage 1975: 20).

En 1834 Inglaterra aprobó la ley de abolición de la esclavitud. La madre de Livingston decidió aplicar la legislación inglesa también a sus propiedades en

Providencia, a pesar de que el archipiélago perteneciera a Colombia desde 1822. Fue así que envió su hijo a la isla «para que se hiciera cargo de la finca de ella, emancipara a los esclavos y dividiera a las tierras entre ellos y él mismo» (Turnage 1975: 20). Livingston liberó a sus esclavos de Providencia en 1834, cuando en Colombia la abolición habría sido declarada solo en 1851 y aplicada en el archipiélago (al parecer, después de una carta del mismo Livingston) solo en 1853.

Ordenado pastor en EEUU, Livingston se casó y se mudó a San Andrés donde fundó su congregación empezando por la alfabetización de los ex esclavos.

«Su grupo de estudiantes construyó un refugio con techo de hojas y suelo de tierra bajo un tamarindo en May Mount. Tenían que encontrarse por la noche porque trabajaban en los campos durante el día. El trabajo de este joven enseñante fue el tedioso y humilde inicio de una nueva era en la historia de las islas» (Turnage 1975: 21).

Con la liberación de los esclavos, la división de la tierra entre ellos, su alfabetización y la fundación de la First Baptist Church, el reverendo Livingston puso las bases de la futura sociedad raizal. A lo largo de los treinta y cinco años siguientes habría seguido influenciando fuertemente la vida de los isleños, y otros tres Livingston, sucediéndole, habrían hecho lo mismo ocupando su lugar en la iglesia hasta 1922.

4.2 Iglesias y reivindicación étnica: los movimientos raizales

¿Qué tiene que ver la historia religiosa del archipiélago con los movimientos actuales de reivindicación étnica y política? En mi primer encuentro con Bill Francis, responsable de la comunicación del movimiento AMEN-SD, pedí que me contara la historia de su organización. Creía que me habría contado de la decisión de reunir a los militantes raizales de manera coordinada en 1999, relatando las marchas, el bloqueo de la gasolinera, del aeropuerto y por fin la declaración de secesión de las islas de Colombia que AMEN-SD ha realizado en 2007. Pero Bill Francis ha empezado a contar desde mucho más lejos, delineando de esta forma el origen del movimiento y la etnogénesis de los Raizales:

«En el caso particular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la historia nombra y renombra a los puritanos como los que la historia reconoce de haber establecido un asentamiento durable. Este asentamiento fue hecho por hombres blancos y por esclavos negros. Y a partir de ellos se fue consolidando más y más una cultura, unas costumbres, unos valores, una visión propia del cosmos, que nos genera una identidad diferente a la de toda el área»⁵.

Una identidad que no justifica ninguna afinidad con Colombia:

«Resulta que, en las luchas independentistas de las colonias españolas, nosotros nada tuvimos a ver con ellos. [...] Colombia llega a tomar a San Andrés y Providencia y las costas de Nicaragua como punto estratégico para lo que llamaban la Gran Colombia. No era porque nosotros hubiéramos ido hacia ellos a decir “queremos ser parte de ustedes”, ellos con razón de estrategia militar, tomaron a San Andrés. [Los colombianos] empezaron a actuar como poseedores, como dueños del territorio, y desconociendo a sus habitantes»⁶.

Llegado a este punto, me relató brevemente esta historia:

«[...] un esclavista, Livingston, su madre [siendo] una Archbold [uno de los más antiguos apellidos raizales], mandó a su hijo a que liberara los esclavos. [...] Pero este señor, no simplemente liberó a los esclavos de la esclavitud como tal, sino que los liberó como personas, que es diferente. ¿Por qué digo que los liberó cómo personas? Cuando uno es convertido en esclavo, se convierte en un instrumento de su amo. Y ningún instrumento tiene propiedad[es]. El señor Livingston liberó al instrumento y lo volvió persona, dándole propiedades. O sea, estas tierras las tenemos, porque el amo nos la entregó: sale uno de la esclavitud con vida, como persona, con planes, con proyecciones, con libertad. Dueño de la tierra. Colombia en el transcurso del tiempo fue incorporando la tierra de San Andrés a su mapa y declarándola su propiedad, ejerciendo, según ellos, entre comillas, soberanía. Desconociendo al pueblo»⁷.

⁵ Entrevista con Bill Francis, 28/05/2010.

⁶ Entrevista con Bill Francis, 28/05/2010.

⁷ Entrevista con Bill Francis, 28/05/2010.

Bill Francis, en su discurso como directivo de AMEN-SD para explicar a un forastero el origen de su movimiento étnico-político, estaba trazando una narración compleja en la que relacionaba las reivindicaciones de los Raizales con la acción anti-esclavista del fundador de la First Baptist Church. Así, dejaba clarísima la existencia de un lazo histórico muy fuerte entre religión e inconformidad política y manifestaba una visión según la que desde siempre la libertad de los isleños ha pasado por la victoria de la moral cristiana/protestante sobre la injusticia: la esclavitud en el régimen imperialista de 1800s, la colombianización en 1900s y lo que va de 2000.

El AMEN-SD (Archipiélago Movement for Ethnic Native Self-Determination) se considera un movimiento étnico/político secular. No es un movimiento religioso en su estructura ni en sus reivindicaciones, que apuntan a la protección de la cultura raizal y a una solución drástica a la sobrepoblación. Tampoco es expresión directa de una de las iglesias existentes en San Andrés: en ello participan militantes bautistas, adventistas, pentecostales, católicos y no afiliados. Sin embargo, varios directivos son pastores (su presidente es el de la First Baptist Church) y la mayoría de sus militantes están afiliados a una iglesia. Hasta el acrónimo de su nombre, por cuanto considerado “una casualidad” por algunos líderes entrevistados, difícilmente podría ser el de un movimiento de inspiración maoísta o islámica, y el nombre parece haber sido elegido más para ajustarse al acrónimo que al revés: el guión de *self-determination* ha sido anticipado de una posición para hacer resaltar la fórmula religiosa.

Todavía más significativas son las retóricas discursivas utilizadas por sus líderes y militantes, sean o no pastores. Cito algunas expresiones, sacadas de entrevistas y del diario de campo:

«Lo que nosotros pedimos es lo que Colombia pedía a España en la época de su independencia. Pero no lo reconoce: es como un caballo que anda y no mira sus pisadas. No se acuerda de dónde viene, y por eso no trata a su próximo como trataría a sí misma»⁸.

O, de manera todavía más explícita:

⁸ Diario de campo, 01/08/2011. Conversación con un hombre durante la celebración del Emancipation Day.

«Yo tengo documentos colombianos, pero no soy colombiano. No lo soy. No quiero ser parte de una nación que conquistó con sangre su independencia. Nosotros recusamos la violencia, somos un movimiento cristiano. Preferimos construir nuestra independencia por la vía larga, aunque sea una vía llena de sufrimientos, porque pueden matar nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus quedan intactos»⁹.

Si en la historia del archipiélago han ocurrido constantemente episodios de inconformidad política de parte de los pastores, el inconformismo se ha exacerbado a lo largo del siglo XX, asociando de forma siempre más estrecha la reivindicación e iglesias.

Por ejemplo, entre 1926 y 1937 los pastores bautistas de San Andrés presentaron varias denuncias a las autoridades colombianas, reivindicando los valores angloamericanos frente a los hispanos, la doctrina bautista frente a la católica y el inglés frente al castellano. El contexto era el de un enfrentamiento muy fuerte con el intendente y con la Misión Capuchina, que en virtud de un Concordato entre Estado e Iglesia Católica había recibido el control de la escuela pública en las islas. Los Capuchinos, llegados en 1927, empezaron con celo su actividad misionera con el doble objetivo de colombianizar a los isleños y de erradicar completamente a las instituciones protestantes, a las que se referían en sus prédicas como “iglesias del Diablo” (Clemente 1991: 223). La confrontación se jugó principalmente en dos lugares clave interrelacionados entre ellos: los púlpitos y los bancos de escuela. La escuela, por su importancia tanto en la formación del buen protestante como para la aculturación, vio los enfrentamientos más violentos (Calabresi 2013). Por ejemplo, en 1926, en el momento más caliente de la disputa con Nicaragua para la posesión del archipiélago, los soldados colombianos se instalaron en dos colegios bautistas elegidos «por su posición estratégica», destruyéndolos casi completamente «para conseguir leña para cocinar» (Clemente, 1991:225). Los pastores reaccionaron incitando las familias a retirar sus niños de las escuelas públicas (léase, católicas) obteniendo que las de los barrios más militantes se vaciaran, y fundaron dos nuevos colegios en los que se enseñaba exclusivamente en inglés.

⁹Entrevista con Anónimo01, 17/10/2010.

En 1953 un nuevo Concordato concedía a los católicos la exclusividad de culto en territorios de misión – como, por ejemplo, el archipiélago. El resultado fue la clausura de varios colegios protestantes. La reacción de los pastores no se hizo esperar, y se dio en dos frentes diferentes. El primero es internacional y pone en acto, quizás por primera vez en las islas, una modalidad de lucha que se habría vuelto usual para los movimientos raizales sucesivos: el recurso estratégico a sus contactos internacionales para apoyar campañas de denuncia. Hasta la prensa internacional y los presidentes norteamericanos Truman y Eisenhower se hicieron eco de las protestas en el archipiélago.

El segundo frente es local:

«La comunidad protestante reaccionó de inmediato para defender sus iglesias y sus escuelas: en Providencia, los padres de familia, en un movimiento súbito y espontáneo, descolgaron fusiles y tomaron machetes para marchar a defender la escuela de Santa Isabel; allí esperaron serenamente la llegada de los funcionarios que debían poner en ejecución una orden que nadie se atrevió a llevar. En San Andrés, en la escuela de la Loma, [...] llegó todo el mundo con machete, con pistola, con hachas, para esperar a Max [el intendente que tenía que clausurar el colegio] pero no llegó» (Clemente, 1991:242).

Los 1960s vieron a las Iglesias alejarse formalmente de la contienda política y el surgimiento de movimientos más secularizados. Estos se constituyeron a partir de un programa de reivindicación de la etnicidad, entendida como implante general por como la habían concebido los bautistas, pero incluyendo también a otros marcadores culturales.

Las instancias principales reivindicadas en esta época eran la autonomía política y el acceso de raizales al gobierno local, la defensa del inglés, de una educación bilingüe y el control demográfico y ambiental en un período de dramático aumento demográfico. Sus métodos consistían en reclamos ante las autoridades nacionales, facilitados por la activación de redes sociales que involucraban a los siempre más numerosos raizales con estudios universitarios residentes en Bogotá.

A diferencia de las formas de resistencia de los años anteriores que habían tenido por cuadro organizativo las iglesias bautistas, los movimientos de los 60 y 70 incorporaron el marco de referencia de la cultura asimilante y sus instituciones [...] como vías posibles para el logro de un desarrollo autónomo» (Clemente, 1991:257).

Las políticas de colombianización y el fracaso de los tentativos de mediación menos radicales llevaron a algunos sectores de isleños a ver como única solución posible para el territorio la secesión política. En los 1960s Marco Polo Archbold Britton escribió a la vicepresidencia de EEUU solicitando apoyo para la creación de un nuevo mini-estado en el Caribe. La respuesta fue negativa, pero, exiliado en New York, fundó el *Comité pro-Independencia de San Andrés* que elevó en 1972 una petición a la comisión de descolonización de las Naciones Unidas. En 1977 hubo otros intentos separatistas y en 1978 fue fundado el *Islander Civic Movement*, sucesivamente *MAR* (Movimiento Autónomo Regional). En 1984 nasce *SOS* (Sons of the Soil, “hijos del suelo”), en cuyos círculos ha nacido el etnónimo “raizal”.

El *SOS* ha sido probablemente el movimiento más influyente de la historia de los Raizales, no tanto por sus éxitos políticos como por haber logrado que ciertas concepciones respecto a la identidad raizal y a las modalidades de protegerla pasaran a la conciencia colectiva. En su primer manifiesto el *SOS* indicaba entre sus prioridades la unión de todos los isleños para luchar por su supervivencia como pueblo, alcanzar el bienestar de los raizales (los «hijos de la tierra») sin perjuicio ecológico, la exigencia de un proceso democrático no violento, el derecho de autodeterminación, el poseso de la tierra, la fundación de medios de comunicación en inglés y la enseñanza bilingüe en los colegios (*SOS* 1987).

Pero no obstante los movimientos de este período fueran de corte secular, seguían teniendo fuertes elementos de continuidad con los religiosos:

«Muchos de sus dirigentes y activistas pertenecían a las Iglesias protestantes, habían sido miembros activos del culto o se habían educado bajo la dirección de los pastores. De ellos, conservaban el estilo oratorio y las referencias bíblicas. El reconocimiento al papel desempeñado por la Iglesia Bautista en la formación cultural isleña y en la defensa de las tradiciones propias, en particular de la

enseñanza del inglés, se ha manifestado tanto en los programas como en las estrechas relaciones sostenidas con la Iglesia» (Clemente 1991: 252-253).

La Constitución aprobada en 1991, muy diferente de la anterior, plantea a Colombia como un Estado multicultural y reconoce explícitamente a los Raizales como minoría étnica nacional. Pero los logros “en el papel” no se han traducido en la solución definitiva a los problemas de las islas, desilusionando los militantes.

El mismo año de aprobación de la Constitución el archipiélago ha dejado de ser una intendencia para transformarse en un Departamento estatal. Este cambio administrativo conlleva la elección directa del gobierno local y ha de hecho entregado la Gobernación a los Raizales. Las responsabilidades políticas de las últimas dos décadas de administración local recaen entonces sobre las mismas clases dirigentes raizales, cuyos líderes procedían también de los movimientos “laicos” de los 1970s y 1980s. Es por eso que la incapacidad de estos administradores de llevar en adelante las propuestas que ellos mismos propugnaban como militantes ha causado una fuerte pérdida de credibilidad de dichos movimientos.

En este contexto de crisis del liderazgo “laico”, la comunidad raizal ha vuelto a congregarse alrededor de sus líderes tradicionales: los pastores. El primer episodio manifiesto de transformación del panorama reivindicativo ha acontecido en 1999, año en el que se ha realizado una marcha culminada con el bloqueo de la principal carretera de la isla y del aeropuerto. La marcha estaba coordinada por varios líderes, entre los que algunos pastores bautistas y un sacerdote católico, reunidos por primera vez bajo la sigla-paragua de AMEN-SD. Los participantes pretendían que el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana cumpliera su rol de garante del cumplimiento de la legislación especial sobre los Raizales, aplicando las medidas reunidas por AMEN en un manifiesto de 13 puntos. Entre ellos, «el cumplimiento estricto de las normas que protegen al pueblo raizal, la aprobación del Estatuto Raizal, la reubicación de residentes ilegales, la erradicación de los asentamientos tuguriales y la declaratoria de emergencia ambiental en San Andrés» (Guevara 2006: 10).

Al bloqueo de 1999, que recurre en casi todas las narraciones orales como un momento clave en el surgimiento de la conciencia étnica actual, siguieron otros episodios de protesta marcados por su carácter religioso. Natalia Guevara (2006: 19-21) nos presenta la transcripción del manifiesto de invitación a una marcha:

Una nueva demostración del Pueblo Raizal se realizará el 19 de Noviembre

La organización [AMEN-SD] invita cordialmente a todos a participar a la marcha que se tendrá el 19 de noviembre de 2004 a las 3:00 p.m. empezando desde la Mount Zion Baptist Church en el sector de Perry Hill [la Loma], San Andrés Isla. El propósito de la marcha es de invocar la voluntad del Señor, su único hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo a guiarnos y ayudarnos en la Santa lucha en contra de la opresión, sobrepoblación, corrupción, expropiación, falta de oportunidades laborales y equidad, que nosotros estamos viviendo en nuestro archipiélago, bajo la colonización y los abusos del Estado Colombiano.¹⁰

Guevara cita también algunos eslóganes aparecidos en la misma ocasión:

«Who we are?» «The Raizal People!» «What we want?» «Self-determination!»
«What we get?» «Discrimination, intimidation, overpopulation».¹¹

En Dios unidos estamos, solos perecemos: dadnos la libertad y la salvación.

No power is everlasting except the one of the almighty God (From no won we fear no man!).

Territory and dignity/ That is what we natives need/ Protection and liberation/
Here in our home land.

Wi no niid non muo koropshan, wi no niid non muo ouvapapiulieshan, wi no niid non muo fals ienjel. Aal wi niid iz self-ditormination. Yeeh! Dat da weh wi rally niid.¹²

Las mismas pancartas y las mismas dinámicas (marchar cantando himnos, hacer paradas con plegarias dirigidas por pastores o simples fieles) se utilizaron tres

¹⁰ En inglés el original. Traducción mía.

¹¹ «¿Quiénes somos?» «¡El Pueblo Raizal!» «¿Qué queremos?» «¡Auto-determinación!» «¿Qué obtenemos?» «Discriminación, intimidación, sobrepoblación».

¹² Pancarta en *creole*: «No necesitamos más corrupción, no necesitamos más sobrepoblación, no necesitamos más falsos ángeles. Todo lo que necesitamos es la autodeterminación. ¡Sí! Eso es lo que realmente necesitamos».

años después, en 2007, en una marcha que ha culminado con la arriada de la bandera colombiana, la izada de la de AMEN-SD y la consecuente declaración de independencia del archipiélago. Esta marcha constituye el ápice de la parábola de AMEN-SD, pues si por un lado ha quedado en la memoria colectiva como la más multitudinaria de la historia del archipiélago, por otro ha originado una nueva fractura en el movimiento raizal causando el fin de AMEN-SD como coordinador de las organizaciones raizales. A partir de entonces, AMEN-SD se ha transformado de cartel unitario de los movimientos en un movimiento más: el más influyente y radical, pero solo una voz entre muchas voces discordantes. El paso de la autonomía a la independencia, por cuanto más simbólico que efectivo, ha sido juzgado demasiado largo por una parte consistente de los militantes.

La respuesta del estado colombiano ha sido también de tipo simbólico, aunque de un simbolismo todo menos que pacífico: aquel año el presidente Álvaro Uribe decidió realizar, por primera vez, la celebración central del día de la Independencia en “las playas de la Nación” – San Andrés, por supuesto. Desde hace varias décadas en San Andrés el desfile del 7 de Julio, festividad patriótica por excelencia, ha estado caracterizado por la amplia participación popular al desfile de las bandas musicales escolares; la de 2004 viene recordada sobre todo por la parada en pompa magna de las Fuerzas Armadas colombianas, y la presencia del Presidente de la Nación.

El renovado protagonismo de los líderes religiosos es un índice de que el sistema social tradicional sigue vigente a pesar de la colombianización, por lo menos por cuanto concierne el papel central del pastor como principal autoridad no solo espiritual. Respecto a las modalidades de esta nueva etapa de resistencia cultural, no se trata de una vuelta atrás a los años 1950s sino de una modalidad nueva de lucha, que incorpora la mayoría de las instancias de los movimientos laicos de los 1980s y en particular del SOS. Por ejemplo, se pueden atribuir a la capitalización de la experiencia del SOS el énfasis en la identidad étnica raizal, la sensibilidad ecologista y sobretodo la reivindicación de elementos culturales de origen africano como el *creole*. Este último marcador, la lengua criolla antes completamente rehusada por la “gente respetable”, se sitúa hoy día al centro del debate y está directamente relacionado con los procesos de etnificación.

Ya en 1954 Thomas Price notaba que «en cierto sentido [la Iglesia Bautista en San Andrés] es el símbolo de la vida isleña y el núcleo de resistencia contra la cultura forastera» (Price Jr. 1954: 39). Es importante subrayar el acento cultural más que religioso que Price imprime a su afirmación, porque el verdadero punto de la cuestión es cómo y por qué las instancias religiosas se han entrelazado tan inextricablemente con las étnicas.

Para contestar a estas preguntas no es suficiente recordar el papel activo de la Iglesia Bautista en los varios episodios de inconformidad política: es aun más importante la coyuntura histórica en la que el Bautismo se ha difundido en San Andrés. Escribió el reverendo Livingston:

«Los cambios sociales y comerciales que se han dado en esta isla desde el año 1850 hasta la actualidad han sido maravillosamente grandes. En aquel tiempo existía la esclavitud y el algodón era cultivado por los esclavos. Había algunas palmas de coco dispersas que se utilizaban para fabricar aceite de coco y también se extraía el carey de las tortugas. Estos productos eran intercambiados por ropa y otros elementos básicos para los esclavistas quienes a su vez eran comparativamente pobres. [...] Respecto a los esclavos y sus hijos, no concibo cómo pudieron subsistir de otra forma que no fuera robando a sus dueños [...].

La emancipación llegó en 1853. Muy pronto se manifestaron los efectos de la bonanza cocotera entre la población emancipada; compraron y limpiaron tierras, talaron árboles madereros y en su lugar sembraron el coco, de tal manera que a la llegada de 1856 San Andrés se había convertido en la tierra del coco. [...]

Quienes controlan el comercio de la isla son principalmente antiguos esclavos o sus descendientes. Sus casas son ahora de madera, cercadas, pintadas, y mucho más bonitas y costosas que las de sus antiguos dueños. El dinero es abundante y las personas que en 1850 se inclinaban hasta el suelo para recoger cinco centavos y estaban dispuestos a clamar “ay amo” con sus pobres harapos, ahora son vistos a bordo de las goletas con sus sombreros y finos vestidos, diseñados en linos y muselinas, ordenando que los botes sean enviados por sus cocos y encargando costosas mercancías de los Estados Unidos. Mientras los capitanes escondidos los llaman negros y orangutanes, se deshacen en elogios en su presencia, lo que los hace sentir tan importantes como emperadores o césares. [...] Huesos y músculos

es el capital que trae la riqueza aquí. Es el rey coco quien reina, y el que logra una buena cosecha hace la diferencia. [...].

Cuántos cambios sociales y comerciales en un cuarto de siglo; las ruedas del destino debieron virar ¡Dios mío!» (cit. en Archbold 2010).

Estos extractos provienen de un informe de 1873 preparado por Livingston para la *Commercial Agency of the United States of America*, de la que era el agente comercial en San Andrés. Este papel del fundador de la First Baptist Church es significativo y pone en evidencia como sus relaciones directas con EEUU hayan trascendido los asuntos exclusivamente religiosos, delineando también la línea futura del desarrollo económico de la isla. En términos geopolíticos, refleja el cambio de influencias hegemónicas en el área, que ve a Inglaterra perder siempre más peso y a EEUU encaminarse hacia la doctrina Monroe.

Pero lo que nos interesa más en este momento es la portada del cambio social y la coincidencia exacta de este con el enraizamiento del Bautismo en las islas. Efectivamente, como sugerido por Bill Francis en la entrevista arriba citada, se trata de un cambio que justifica plenamente su asunción como punto de partida de la etnogénesis de los Raizales. La economía del coco permitió a los ex esclavos de empezar su vida libre bajo el mejor de los auspicios, confirmados además por una doctrina religiosa que considera al éxito económico como una manifestación del favor de la Providencia. La rapidez con la que el “rey coco” logró allanar las diferencias económicas y sociales facilitó el nacimiento de una sociedad criolla cuyos lineamientos generales coinciden con los reivindicados hoy en día por AMEN-SD. Los del reino del “rey coco” han sido los años más prósperos hasta la fecha para San Andrés, y para los raizales crecidos en las difíciles condiciones actuales representan una perdida época de oro.

La nueva sociedad isleña de finales de 1800s no tardó en considerar los pastores como sus verdaderos líderes políticos además que religiosos, pues las autoridades colombianas no ejercían ninguna soberanía efectiva. Empezando con Livingston y por muchos años después, los pastores han sido, además de los únicos maestros de escuela, los únicos médicos, los reguladores de los registros de estado civil, los jueces en las controversias para las herencias, los pacificadores en las peleas y los intermediarios con las autoridades colombianas en los raros casos en que fuera

necesario interactuar con ellas. Si a estos papeles se les añade el de líderes religiosos y referentes morales, se entiende cuan extendido debía ser su control sobre la vida social de los isleños.

Vigilaban, por ejemplo, «la asistencia puntual a la escuela y al culto; el decoro de la vestimenta y el uso de zapatos; las fiestas, bailes y embriaguez; el adulterio; las prácticas de medicina popular, atacadas como hechicería, *obeah*, etc.; los excesos en las manifestaciones de duelo durante los entierros» (Clemente 1991: 59). Además, a través del control de los matrimonios, imponían los límites a la congregación y por extensión a la sociedad. Siendo prohibido el casamiento con los no profesantes, en una sociedad tan profundamente controlada por los dictámenes religiosos no profesar significaba de hecho aislarse socialmente: «teniendo en cuenta la cantidad de funciones que la Iglesia concentraba bajo su autoridad, es posible afirmar que fuera de ella no había verdaderamente “salvación” y que las consecuencias del castigo podían ser particularmente duras para el afectado» (Clemente 1991: 59).

Aunque en un contexto histórico completamente diferente y con características específicas muy diversas, el orden social que se realizó en los años de bonanza posteriores al fin de la esclavitud y a la implantación del Bautismo revela asombrosas semejanzas con el ideal, perseguido por los primeros puritanos, de una sociedad recta, igualitaria, timorata de Dios.

A partir de la segunda década del siglo XX, el repentino interés de Colombia para sus islas olvidadas ha cambiado radicalmente esta situación transfiriendo muchas de las citadas funciones sociales al Estado o a la Iglesia Católica. Una de las razones de la aversión endémica entre la Iglesia Bautista y las autoridades nacionales reside indudablemente en la reticencia de la primera a esta transferencia, pero es importante destacar que en el peculiar contexto etnohistórico del archipiélago, marcado por el papel fundacional de la First Baptist Church, sería reductivo considerar el malestar causado por esta pérdida de prerrogativas como la simple reacción de una institución religiosa frente al incremento del peso social de instituciones laicas. Por el contrario, ha significado la ruptura de una modalidad densa de organización social tradicional, profundamente imbricada con la etnogénesis de la comunidad raizal.

Las iglesias, ya sean bautistas, adventistas o católicas, siguen siendo un centro focal para los raizales aunque con modalidades diferentes a las de antes. Los servicios religiosos ya no son las únicas ocasiones de reunión social y mucho menos las principales oportunidades de diversión musical consideradas respetables, pero siguen siendo *también* eso y, cosa más importante, son de los pocos momentos celebrados con cadencia regular (una, dos o tres veces por semana) de performance de la raizalidad.

Los cultos, misas y otros tipos de servicios religiosos siempre tienen un carácter performativo además que performático: en ellos no solo los oficiantes ejecutan acciones simbólicas inherentes a las prácticas religiosas de la comunidad, sino la comunidad en su conjunto (oficiantes y feligreses) se representa a sí misma frente a sus propios miembros y al mundo. En el caso de las iglesias de San Andrés frecuentadas y gestionadas por raizales, no es solo la comunidad religiosa la que se representa (performa) sino también la comunidad étnica.

Las largas premisas etnohistóricas que han ocupado hasta aquí este capítulo son herramientas imprescindibles para entender este pasaje fundamental en su articulación específica en el espacio y en el tiempo. Pero es en los eventos performativos relacionados con los servicios en las iglesias que se hace visible dicha superposición entre religioso y étnico, en particular a través de las prácticas musicales corales.

Varios autores, la mayoría de los cuales se han ocupado de coros protestantes norteamericanos, indican la música religiosa como un medio de construcción de lazos sociales que van más allá de lo estrictamente religioso (Baggetta 2009; Heider and Warner 2010; Clawson 2011). En su trabajo etnográfico sobre un coro juvenil en una iglesia de New Jersey, la ya citada estudiosa Allison Schnable se plantea el problema de entender cómo las prácticas religiosas forjan estos lazos sociales y construyen el significado social de la comunidad (Schnable 2011). Sus conclusiones son que estos lazos se crean a través de la experiencia emocional de hacer música juntos (*musicking*, diría Small 1998), la comprensión compartida de los significados de las narrativas religiosas de los textos de los himnos, la performance ritual durante los servicios y la presencia conjunta y repetida en el

espacio sagrado de la iglesia. «Los coros religiosos conectan cantando a la juventud con la organización de la iglesia y simbólicamente con la comunidad afroamericana local y global» (Schnable 2011:1). La autora, basándose en la propuesta de Putnam y Campbell (Putnam y Campbell 2010) de aplicar el concepto de capital social no solo a los movimientos sociales sino también a las comunidades religiosas, afirma:

«[Quiero] ofrecer una respuesta respecto a cómo las organizaciones religiosas forman relaciones fuertes entre sus miembros. Mi investigación demuestra que algunos de ellos desarrollan estas relaciones de niños y adolescentes, y que la práctica religiosa de cantar en un coro constituye una modalidad en la que estas relaciones entre miembros jóvenes y adultos se hacen más profundas y se cementa la lealtad hacia la iglesia como organización» (Schnable 2011:4).

En su etnografía, Schnable ha comprobado que la iglesia como institución utiliza deliberadamente los ensayos y las performances musicales durante los cultos y en otras ocasiones, para que entre sus feligreses se construyan y conserven estrechos lazos sociales (Schnable 2011:5). En San Andrés pasa exactamente lo mismo: a través de la participación en los coros compuestos por grupos de pares crece la intimidad y solidaridad entre los participantes y sus familias, sobre todo en el caso de los coros juveniles. Al mismo tiempo, la amplia gama de actividades conexas a la mera actividad musical (recaudación de fondos para los trajes, organización de eventos, cantatas, etc., preparación de meriendas y comidas para los ensayos, organización de los cultos con los diáconos y pastores, servicio de guarderías, etc.) crea una intensa red de relaciones que se alarga prácticamente a la entera comunidad religiosa.

También es interesante el marco teórico propuesto por la autora, que considera dos tipos de abordaje posibles al problema. Uno, de tipo durkheimiano o neodurkheimiano (y se refiere a Collins 2004) es mirar a lo que pasa en las iglesias a través de la lupa del ritual – que es, al fin de cuentas, la ocasión performática de actuación de los coros, sobre todo durante los cultos. Adoptar esta perspectiva significa, fundamentalmente, centrarse en los eventos rituales como marco para la ejecución musical, un poco en línea de lo que propone Turner en su segunda etapa de pensamiento (Turner, 1988). La segunda posibilidad, por la que se decanta la autora, consiste en poner en el centro del análisis el concepto de práctica (Foucault

1976; Giddens 1979; Sahlins 1981; Bourdieu 2008). En este segundo caso, el acento recae en la cotidianidad y en las formas reiteradas de “entrar” y/o “aprender” las actividades religiosas, en un contexto formal e informal de aprendizaje (el *pedagogical process* de Mahmood 2005). Schnable no cita a Goffman, pero las afinidades con su concepción de la representación en la vida cotidiana es evidente y arroja luz sobre las modalidades de interrelación entre la identidad de los sujetos, los discursos (individuales e institucionales) y el performance a través de la música *gospel* (Turner, 1988).

Optar por esta perspectiva le permite a Schnable relacionar las «cosas eminentemente religiosas que las iglesias *hacen* con la formación de lazos sociales que crean» (Schnable 2011:5) – pues mirándolo en una perspectiva más general, el concepto de *practice* sirve para conciliar los modos en que las instituciones sociales forjan el comportamiento humano, con las posibilidad de realizar cambios en las instituciones de parte de los actores sociales implicados. Otro trasfondo teórico se apoya en su idea de que el poder está presente en todas las relaciones sociales, incluso las más cotidianas.

«Como la práctica de la medicina contemporánea no puede ser entendida sin referencias a los hospitales y a las compañías de seguros [sic], mi análisis demuestra que la práctica del canto coral *gospel* tiene que ser entendida en referencia a la iglesia como institución» (Schnable 2011:12).

Comparto plenamente esta afirmación. La práctica musical coral en San Andrés no puede ser considerada un *a parte* respecto a los discursos y a las performances de la identidad y de la etnicidad llevados en adelante por la(s) iglesia(s) sanandresana(s): su práctica musical es parte integrante de la historia religiosa de la isla y de la construcción de la raizalidad.

4.3 Sunday Service en la First Baptist Church

Los cultos comunitarios bautistas (*services* o *worships*) son un elemento central de la vida de la iglesia. Como la Biblia no proporciona instrucciones específicas sobre la estructura de estos cultos, cada iglesia está libre de organizarlos como estime más oportuno, en línea con el principio de libertad religiosa en la relación entre

creyentes y Dios que está en la base de la doctrina bautista (Leonard 2003). Este principio de libertad determina también los elementos presentes en todos los cultos: el día principal suele ser el domingo, como indicado en la Biblia (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2), pero no es obligatorio que así sea; cada comunidad elige qué traducción de la Biblia utilizar como referencia; las plegarias son el centro del culto, pero no existen plegarias “institucionales” y cada participante puede elegir su forma de rezar a Dios; el pastor puede liderar el culto y las plegarias (pero no debe hacerlo necesariamente él). De hecho, una variedad de otros feligreses (que pueden estar o no entre los miembros de la comunidad de culto) se alternan en el púlpito con el pastor. Al pastor se suele reservar el derecho de hacer un “sermón pastoral” en la parte central del culto. Suele haber también un director musical, encargado de coordinar las ejecuciones musicales del o de los coros que intervienen, y de dirigir – en las ocasiones en las que no esté presente un coro formal – los *gospels* cantados por todos los asistentes a la celebración.

El papel central de la música en los cultos bautistas es bien conocido, y se fundamenta entre otras en dos citas bíblicas:

hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones (Efesios 5:19).

Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo (Salmos 100:2).

La primera legitima a la música como forma privilegiada de rezo, o sea de comunicación entre los creyentes y Dios. La segunda relaciona a la comunión con Dios con el gozo espiritual, y suele ser interpretado como una invitación a rezar manifestando (a través de la música) la alegría de servir a Dios.

No existe, entonces, una forma institucionalmente determinada de estructurar a los *Baptist Worships* y en San Andrés como en el resto del mundo estos varían según la iglesia y la ocasión. Sin embargo, no todos los que se celebran en San Andrés vienen considerados iguales respecto a su forma de relacionarse con la tradición religiosa. Los que se consideran como más tradicionales son los de la First Baptist Church:

«En [la First Baptist de] la Loma [el culto] solo es en inglés. Nada de español, allí. Solo en inglés, es como se hacía cuando nadie o casi nadie hablaba español, ni el

pastor hablaba español, y queremos que siga nuestra tradición de... de alabar a Dios». ¹³

«Tienes que ir a la Iglesia Bautista de la Loma, a la Primera Iglesia Bautista. Ahí verás los cultos tradicionales que hay en San Andrés, como se hacían... Bueno, en otras iglesias también, la de Lynval [en el Cove], aquí [en San Luis], pero en la Loma es diferente. [...] No cambian tanto el modo de hacer el culto, y los cantos, los *gospels*, son más tradicionales también». ¹⁴

«Me gusta ir a la [iglesia de] la Loma, pero prefiero otras, donde al ambiente es más relajado. Ahí es más formal, es bonito, porque es muy tradicional, pero a mí me gusta también ir a otras partes, a otras iglesias». ¹⁵

Supuestamente, la calidad tradicional de estos cultos deriva del lugar en el que se celebran (que, como hemos visto, no es cualquier iglesia) y de las formas asumidas por el ritual. Es verdad que en la First Baptist, a diferencia de la casi totalidad de las otras iglesias, no se celebran cultos en castellano: todos los servicios religiosos son rigurosamente en inglés. Los cantos corales, que constituyen un elemento clave del ritual, en esta iglesia suelen ceñirse bastante al repertorio y a las modalidades performáticas de la tradición clásica del archipiélago (la de los himnarios bautistas oficiales norteamericanos, como por ej. AAVV 1990) dejando normalmente fuera a los himnos contemporáneos, sobre todo los que tienen bases musicales con ritmos urbanos (*soca*, *cumbia*, *reggaetón*). Además, Bermúdez indica que hasta la mitad de los años 1990s en esta iglesia no se utilizaban instrumentos musicales eléctricos o no tradicionales (Bermúdez 1998).

A pesar de todo eso, el carácter “tradicional” de los cultos de la First Baptist Church no me parece dictado tanto por las modalidades con las que se realizan – que es la explicación presente en los discursos de los interpelados – sino por los significados que se les asocia – que se deducen de las formas de sus discursos. El repertorio musical, por ejemplo, es indudablemente un poco más “clásico” que el de otras iglesias, como por ejemplo la ex Claymount y la Mount Zion, pero yo pude escuchar

¹³ Entrevista con Dulph Mitchell, 22/05/2010.

¹⁴ Entrevista con Julia Martínez, 22/10/2010.

¹⁵ Diario de campo, 11/05/2011. Conversación con una muchacha raizal encontrada en la ex Claymount Baptist Church.

en varias ocasiones en la First Baptist a himnos con bases de *soca*, cuyas letras – como también las de todos los otros himnos – vienen proyectadas en un gran telón blanco justo detrás del púlpito, exactamente como en un karaoke. Emil Bowden, director del coro de adultos y figura muy presente durante los muchos momentos musicales de los *Sunday Services*, me indicó que es verdad que en la First Baptist se siguen utilizando también himnarios clásicos, pero que de este repertorio «tratamos de cantar uno o dos [himnos] por culto»,¹⁶ muy raramente más de ellos y los himnos que se cantan en ocasiones como el servicio dominical (el más importante de la semana) suelen ser cerca de diez. Y sigue:

«Aquí es importante seguir con la tradición, esta iglesia es la más antigua, la referencia de las iglesias de la isla. No solo bautista. ¿Sabes la historia de Philip Livingston?» [Yo le pregunto:] «Pero no todo lo que cantáis aquí es tradicional». «No», me dice, «es verdad. Los tiempos cambian, y aunque aquí como decía intentamos seguir con la tradición, también introducimos cosas diferentes. A mí me gusta también cambiar un poco».¹⁷

Lo que dicta la percepción de tradicionalidad de los cultos de la First Baptist no es el hecho de que sus modalidades conserven las formas consideradas más auténticas (típicas) de la cultura religiosa raizal, sino la representación de la diferencia étnica que proporcionan. De los elementos de tradicionalidad arriba indicados, es el idioma el más significativo pues rehusarse a celebrar servicios en castellano indica claramente que lo que está en discusión es quiénes – entre pañas y raizales – pueden ser parte de la iglesia y quiénes no, quiénes deben adaptarse (integrarse) si quieren formar parte de ella, y qué representa pertenecer a ella.

DARIO RANOCCHIARI: «Solo celebran cultos en inglés, ¿verdad?»

DULPH MITCHELL: «Sí, así es.»

DR: «¿Por qué? Quiero decir, está muy bien que lo hagan, pero ¿por qué si todas las otras iglesias hacen cultos dobles, en las dos lenguas?»

DM: «No es que no queremos que los de lengua española vengan: las puertas están abiertas, siempre están abiertas. Pero queremos hacer las cosas cómo las hemos

¹⁶ Diario de campo, 15/12/2010. Conversación con Emil Bowden.

¹⁷ Diario de campo, 15/12/2010. Conversación con Emil Bowden.

hecho siempre, porque en esta iglesia está nuestra identidad. Como isleños [raizales]. Si alguien no entiende inglés, hay muchas iglesias, bautistas, adventistas, católicas, muchas iglesias que hacen cultos en español. La característica de la nuestra, que es la iglesia más antigua de las islas, es que los cultos son en inglés. Nuestra gente, los que vienen aquí, son casi todos isleños: ¿por qué teníamos que organizar cultos en español? Nuestra cultura, nuestra cultura religiosa, ha sido siempre en inglés. [...]»¹⁸

El pastor Howard tiene una opinión parecida:

«Muchas otras iglesias bautistas se han abierto a las personas de habla hispana. No estoy en contra de eso, porque el evangelio tiene que llegar a todas partes, pero la iglesia de la Loma tiene que mantener la cultura. Si empezáramos a hablar en español eso tendría una influencia negativa en nuestra cultura» (Howard Britton 2002:109).

No he oído nunca pronunciar una palabra en castellano dentro de la First Baptist Church, con la significativa excepción del saludo que algunos pastores suelen hacer, antes de dar por terminada la celebración, a eventuales turistas presentes. También mi familia y yo hemos sido saludados por la comunidad la primera vez que hemos presenciado un culto:

«Saludamos a nuestros amigos, que han venido a visitarnos en nuestra bonita isla. ¿Les está gustando San Andrés?», ha pronunciado el pastor [sustituto de Raymond Howard]. Todos se han vuelto hacia nosotros, [...]. «Sí, ¡mucho!», he dicho, y me he quedado callado. «¿De dónde vienen?», ha insistido el pastor; «De Italia...», «¡Bienvenidos!». Y más o menos con estas palabras ha terminado el culto, la gente se ha ido yendo mientras el coro presente cantaba un último himno.¹⁹

Este saludo, que he oído repetirse en algunas ocasiones en los dos años siguientes, muestra claramente como los pastores de la First Baptist son muy conscientes del papel simbólico cubierto por su iglesia, tanto dentro de la comunidad (étnica, no solo religiosa) como, en representación de ella, frente al resto del mundo. Frente a

¹⁸ Entrevista con Dulph Mitchell, 22/05/2010.

¹⁹ Diario de campo, 15/05/2010. *Sunday Service* a la First Baptist School.

los pañas, los que «no viven como raizales», y frente a los turistas, «huéspedes»²⁰ que justamente identifican en el edificio y en los cultos comunitarios de la First Baptist Church el corazón latiente de la cultura raizal de la isla.

«La iglesia de la Loma [First Baptist Church] es la madre, la primera de todas las iglesias bautistas. Todas las demás iglesias del archipiélago salieron de ésta. Pero también las iglesias adventistas y católicas tienen que ver con esta iglesia, no solo porque en una época solo existía ésta, sino por su vital importancia religiosa, cultural y política» (Howard Britton 2002:108).

Durante el trabajo de campo he asistido a una media decena de cultos en la First Baptist Church. A continuación, reporto las notas de campo de uno de ellos que me parece particularmente ejemplar:

Ayer, otro culto a la First Baptist. He llegado un poco antes, sobre las 9:00, que las puertas de la iglesia todavía estaban cerradas. He aprovechado para caminar hasta el famoso árbol de tamarindo bajo el que Livingston dictó las primeras clases a los esclavos [...].

Al volver, ya las puertas estaban abiertas y dos muchachos (varones) de unos 14 años estaban charlando en frente a ellas, vestidos de un blanco impecable y con guantes blancos. Son los que reciben a la gente, le dicen “Welcome” a quienes entran y, si es el caso, ayudan los más ancianos a sentarse. Su actitud, relativamente informal, cambia cuando comienzan a llegar personas: las primeras son sobre todo mujeres y hombres ancianos, vestidos impecablemente. La mayoría de las mujeres visten los vistosos sombreros al estilo inglés que las hacen tan célebres en la isla (sobre todo entre los turistas).

Entro y también me saludan con un “welcome”. No más entrar y me cruzo con Julia Martínez [cantante *gospel*, militante de AMEN-SD y empleada en la Universidad Nacional], que está con una mujer más anciana: nos saludamos, me dice que cantará después de Navidad en esta misma iglesia, pero tengo que decirle que no estaré (¡qué pena!). Me pasa al lado Oakley Forbes [miembro del directivo de AMEN-SD y principal lingüista del *creole* local], y cuando me siento veo a Dulph

²⁰ Entrevista con Dulph Mitchell, 22/05/2010. También para este líder raizal, como para otros, “ser raizal” no significa necesariamente tener una filiación biológica, sino sobre todo “vivir como un raizal”. Para él, hay raizales que ya no son raizales (no viven como tales). Los turistas, a diferencia de los «invasores», son «huéspedes».

Mitchell [miembro del directivo de AMEN-SD] sentado en su lugar usual (uno de los bancos de la extrema izquierda, cerca de la puerta lateral). Con el pastor Howard, que me han dicho que sí va a hablar hoy, es casi el directivo de AMEN-SD al completo (Bill Francis creo que suela ir a otra iglesia, no me acuerdo de haberlo visto nunca aquí).

Aprovecho para describir el espacio, me doy cuenta que no lo he hecho nunca hasta el momento. El campanario ha sido durante mucho tiempo el punto más alto de San Andrés, ha sido muy criticada la decisión de construir las antenas justo al lado de la iglesia, arruinando así tanto su primicia como el perfil mismo del paisaje. El exterior del edificio, completamente de madera y siempre bien pintado de blanco, con el techo rojo y unos detalles en negro, no debe haber cambiado mucho desde 1800s. El interior está así distribuido: tres puertas, una pequeña por pared lateral y una principal en la fachada, pasada la cual a la izquierda suben unas escaleras (también de madera) bastante amplias, que llevan a la balconada interna que hace una amplia C a lo largo de tres lados del edificio. Por lo visto esta balconada, inclinada hacia centro del edificio, ha sido añadida posteriormente con el crecer de los feligreses. En los cultos que he visto, no suele llenarse mucho a no ser que estén presentes alumnos del colegio bautista; por eso es preferida por los jóvenes y adolescentes. En la sección de la balconada que está de tras del “presbiterio”, durante los *Sunday Services*, suele ponerse un operador de Teleislas que retrasmite el culto cada semana. Abajo, el amplio espacio no tiene divisorios artificiales, la continuidad es interrumpida solo por las delgadas columnas que sostienen la balconada y, de tras del “presbiterio”, de bajo de la balconada, un área cerrada que funciona como “sacristía” de los materiales necesarios para officiar los cultos (a la que se accede por dos puertas). En la parte central, la más amplia, hay dos largas filas de bancos, y debajo de la balconada de la izquierda, al lado de las ventanas, otra fila más estrecha. Es en ésta donde suelen ponerse algunos de los miembros más ancianos y respetados de la comunidad: por ejemplo Dulph Mitchell y Walwin Petersen. El área que llamo “presbiterio” [que de hecho es una especie de escenario] es un amplio palco elevado, al centro del que surge un pequeño púlpito desde el que los pastores y las pastoras (invitados, invitadas, y residentes) suelen por lo menos empezar sus sermones. Digo eso porque varios pastores, pero sobre todo el pastor Howard, suele desplazarse por la iglesia mientras predica (ayer no

hizo excepción). En el “presbiterio” hay sillones, donde pastores, diáconos, ancianos e invitados se sientan mientras otros hablan o cantan, y hay espacio suficiente para un coro de 30 o 40 personas y algo más. Como se ve, el espacio público es muy homogéneo, la única discontinuidad radical es la balconada y hasta el palco/“presbiterio” está en una relación espacial relativamente continua con la platea donde surgen los bancos. En las partes laterales del área cerrada de la “sacristía”, cerca de las puertas laterales, están colgados muchos marcos con los retratos de todos los pastores que se han sucedido en este siglo y medio, desde Philip Livingston hasta el predecesor de Raymond Howard.

Me siento en un banco de atrás, en el centro. Después de un poco llega Hazel Robinson [escritora “nacional” raizal] y se sienta en frente mío. El culto comienza con un poco de retraso, sobre las 9:45. [Después de una breve bienvenida] comienza la primera música: es increíble lo central que es la música para los feligreses. A las primeras notas cambia el ritmo de los movimientos, de la respiración de la gente, parece non esperen nada más. Hay una señora no muy anciana tocando bastante bien el órgano (un piano eléctrico, en realidad): es una pieza solo instrumental. No appena termina, interviene Emil Bowden, diacono y director musical, que da otra bienvenida invitando la gente a alabar el Señor, “our sweet Jesus”, “levantando los corazones” y cantando para él. Mientras termina de hablar, comienza una base grabada de un himno que me suena como bastante tradicional (no en estilo clásico, del 1800s, pero sí de los años 1960s o 1970s) aunque no he conseguido identificarlo. Emil, su compañera y todos los feligreses lo entonan, Emil anticipando los versos con el tono inspirado de un predicador. (En un telón, justo por debajo de donde está el cámara de Teleislas, se suelen proyectar las letras; pero las de este himno no).

Mientras se pierden las últimas notas, el pastor Raymond Howard se levanta de su silla y se acerca al púlpito. La base musical cambia, pero no se interrumpe. El pastor habla de la providencia, de cómo la comunidad tiene que estar unida para la paz en la isla, sobre todo los domingos, que “every day is a special day, every Sunday is a special Sunday to please the Lord”, que “everyday we have to work, for our family and for our community, for our land, our beautiful island”. El tono se calienta mientras habla, se hace más inspirado. Habla con los ojos cerrados,

gesticulando mucho. Varios feligreses contestan con “Yes!” a los puntos más fervorosos de su discurso, que empezando por John 1:14 (“The Word became flesh”, etc.) apunta a reforzar el sentido de comunidad de fieles, de comunidad de miembros de la iglesia First Baptist. “God is not looking for perfect people, He’s looking for people who love each other” (o algo así) son sus últimas palabras.

Habla brevemente una mujer, leyendo un texto. Sigue Emil que presenta a un coro de mujeres adultas, que sube al escenario. El himno es *Since Jesus Came Into My Heart*, otro himno tradicional (he comprobado en internet: este ha sido escrito por Rufus McDaniel, norteamericano: es un himno clásico, estrenado en 1915 en Philadelphia): habla de la alegría de acoger a Jesús, de los cambios que intervienen en el interior de uno a pesar de las dificultades de la vida exterior. Tiene una melodía pegajosa, muy simple, así como el texto que tiene su equilibrio en la repetición del verso que le da nombre. Al coro se añade la mayoría de los feligreses, que hacen un aplauso al terminar la ejecución.

Después de una pausa por tiempos técnicos (no encuentran las bases), arranca *Gonna Stand By Me*, un *country* de Luther Presley (el autor de *When the Saints Go Marching In*). Lo hacen un poco más rápido de las versiones que he oído en internet, y a una sola voz (este coro no es de los mejores que he oído). Se proyectan las palabras en el telón, pero (quizás por respeto al coro) los feligreses no cantan con voz muy alta aunque sí se muevan, de pié, a ritmo y algunos sigan el ritmo con palmas.

El culto sigue, se alternan intervenciones de personas que antes estaban sentadas entre el público: una mujer que lee una parábola, un señor que pide que se levanten diez personas para rezar para jóvenes del barrio que tienen problemas de drogas – tiene preparada una lista de nombres, que distribuye a los primeros diez que se levantan.

Después, comienza la parte más musical, la parte central quizás, en la que todos y todas van literalmente en éxtasis musical y religiosa. Emil es el maestro de ceremonias indiscutido: junto con una mujer, con el apoyo de un pequeño coro, dirige una larga secuencia de 40 minutos de himnos. Son de todo tipo, sobre todo modernos aunque muchos con un sabor clásico actualizado con bases al piano eléctrico que tiran hacia el *country* o al *contemporary gospel* melódico

norteamericano. Es increíble la participación de la gente en esta parte: todos cantan de todo, baten palmas, muchos cierran los ojos y levantan las manos, algunos hacen pasos de danza en el pequeño espacio que les permite la fila de los bancos. Es indudablemente el clímax emotivo y participativo de todas las casi tres horas del culto (y no por nada está en su centro).

Me llama mucho la atención la relación entre la subjetividad de los feligreses/cantantes y el sentido de comunidad que se expresa en el canto. No puedo evitar comparar con los cantos católicos a los que estoy acostumbrado, en los que la preocupación de quienes cantan es de *confundirse* con los otros, de cantar de forma homogénea y unitaria (cumplir la tarea, de cierta forma). Aquí no: muchos cantan con los ojos cerrados, buscan a través del canto una relación directa y personal con Dios al mismo tiempo que lo hacen juntos con el resto de la comunidad. Es una actitud *worshipful* (no sé cómo traducirla, ¿adorante? No...). Se entrelaza de una manera muy especial lo individual con lo colectivo en eso... el coro y los melismos de los coristas, el coro y los feligreses cantando, los solos y las voces al unísono, la partitura y la improvisación... Es esta actitud, que tiene un sentido emocional y religioso (los dos están distintos y complementares) que le da sentido a todo eso. De este capital emocional (personal y compartido, no sé cómo decirlo) viene la fuerza social que se canaliza en fuerza política a través de AMEN-SD y las otras declinaciones reivindicativas de la raizalidad. Quizás sea esto el verdadero sentido étnico, el rol étnico que recubre la música religiosa en la isla: contribuye a crear una “comunidad intensa” alrededor de la iglesia.

Cuando esta parte termina y Emil se retira, la energía que todavía fluye entre las bancadas confluye en el sermón muy intenso del pastor invitado de esta semana, en este caso una pastora (de la que no he captado el nombre). La introduce Raymond Howard. A su sermón, que dura una media hora, sigue el de Howard.

Éste, concluyendo el culto, habla de una forma muy carismática e intensa. Me recuerda, efectivamente, a padre Marcelino [cura católico raizal] pero su ascendente es aún mayor. Los feligreses, evidentemente, lo adoran. Howard habla casi siempre con los ojos cerrados, es asertivo pero no demasiado vehemente en sus gestos y tono de voz, un equilibrio casi perfecto de intensidad – no sobreactúa nunca. No lee, ni tiene apuntes. Pide una base musical mientras habla. En cierto

momento se baja del escenario y comienza a andar por el corredor central entre las bancadas – siempre con los ojos cerrados. [...] Al final vuelve al escenario, abre los ojos, saluda y agradece, y el culto termina.

Como se deduce de esta amplia descripción etnográfica, la experiencia musical es una parte central de la performance religiosa que acontece todos los domingos en la First Baptist Church. El canto coral, ya sea en la ejecución formal de un coro, en la de los feligreses reunidos bajo el liderazgo del director musical o en la expresión espontánea de feligreses particulares es la expresión armónica del conjunto de la comunidad. Esta expresa, a través de ello, no solo su alabanza al Señor sino también su sentido de pertenencia como grupo: religioso y – por las peculiaridades de la First Baptist Church – también étnico y político. No hay que olvidar, al fin y al cabo, que el pastor Howard también es el líder del movimiento AMEN.

En otra ocasión he discutido este punto con un feligrés y miembro de un coro de esta iglesia:

Entonces le pregunto sobre AMEN-SD, y el pastor Howard. Lo veo hesitar un poco. [...] “Yo no soy muy de AMEN”, dice. “He ido a las marchas, pero no soy un militante muy comprometido”. Dice algo como: creo que tiene razón, aunque algunas cosas son muy fuertes para mí. Tipo que algunos quieran echar a los continentales: yo tengo familia paña también [...] así que no sé cómo se puede solucionar eso. La gente no puede seguir viniendo aquí, la sobrepoblación es real, pero no sé. Pregunto sobre la relación entre iglesia y política: “Siempre ha habido un papel de pastores en la vida de la comunidad”. [...] Le pido del pastor Howard, como ve que sea líder de AMEN y de la iglesia: “No lo veo mal, como te decía los pastores son nuestros pastores en todo, y tienen que actuar para la comunidad, no solo hablando de Dios.” Pido si se habla de actualidad política, de cosas políticas en los sermones de la First Baptist: “No es que se habla de política, eso no. Pero la vida de la gente entra en la iglesia, en lo que el pastor dice, su sermón”, por eso sí que se habla de actualidad y la actualidad a veces es política. Entonces, hay alusiones a lo que pasa y a través de la palabra de Dios (“el pastor habla estrictamente de lo que ve y siente a partir de la Biblia”), que “nos sirve como guía, como cristianos, como bautistas, para actuar en la vida cotidiana”. Y eso, añade, “también debe servirnos para nuestra vida política, para denunciar la corrupción y el daño que se le está

haciendo a la cultura de los raizales, a nuestra lengua, a toda la isla. Es muy grave eso, y la comunidad de una iglesia como la nuestra, que es raizal pues aquí solo se predica en inglés, y que es tan importante como símbolo de nuestra cultura, tiene que denunciarlo”. Le hago una última pregunta sobre el tema: si es útil hablar desde el púlpito para tener apoyo con AMEN. Lo piensa. “Sí, pero no es abuso. Es como te dije: es nuestra responsabilidad hacer algo, como cristianos también. Y nuestra guía es Dios, como cristianos, y por eso la comunidad apoya y va las marchas y canta himnos mientras marcha. Yo creo que es bonito, porque es moral, no es solo por intereses políticos”.²¹

4.4 Coros y sentido de pertenencia

Si las *performances* en los cultos son los momentos formales recurrentes de ejecución de la música coral, y las de los encuentros de coros y cantatas otros momentos formales pero excepcionales, es en los ensayos que se construye cotidiana e informalmente el sentido de pertenencia al conjunto musical y, a través de ello, a la comunidad religiosa y étnica.

Las siguientes notas etnográficas sobre un ensayo del coro de adultos de una de las iglesias más marcadamente raizales y militantes de la isla, intercaladas con unos comentarios, pueden ayudar a entender este punto:

[...] Entro en la iglesia que [el ensayo] ya ha empezado, aunque desde hace poco. Hay unas veinte personas, entre adultos y ancianos, sentados a los primeros bancos de la izquierda. Hay hombres y mujeres, un poco más mujeres. En frente, sentado en el borde del escenario, está [el director], quién sonriendo con un gesto me indica que me siente.

Todos tienen fotocopias, y circulan algunas viejas copias (después [el director] me dice que traídas años atrás desde EEUU) del *Baptist Hymnal*. Casi siempre cantan sin distinción de voces (con alguna excepción), todos juntos, aprendiendo la melodía y entrando en ella con la naturalidad que da la costumbre. Algunos de los himnos eran nuevos para el coro, me dijo, pero todos ya oídos [por los coristas] en

²¹ Diario de campo, 15/12/2010.

esta u otra iglesia, en esta u otra época. O sea: hoy pocas novedades de repertorio, aunque según [el director] normalmente solo hacen dos himnos “tradicionales”.

A pesar de las partituras, en casi todas las piezas [los coristas] no siguen la música en el pentagrama sino un CD, en el que están grabados la base [musical] y el canto, y [al director] (que tiene una voz muy bella) que entona [el himno] con ellos. Eso del CD es obvio, pero evidentemente contrasta con lo que varias personas [...] me habían dicho de los coros de adultos de las iglesias más tradicionales: o sea que habría encontrado gente que todavía lee la música en el pentagrama, mientras “los otros [coros]” solo usan CDs.²²

En contextos norteamericanos, la no utilización de partituras sino exclusivamente de grabaciones es una característica de las iglesias afroamericanas (Schnable 2011:14). Efectivamente en San Andrés – donde, como hemos visto (3.3) se ha arraigado más la tradición protestante blanca que la negra – los ancianos concuerdan que en otros tiempos la gran mayoría de los miembros de los coros podían leer música. Esta capacidad se ha ido perdiendo en coincidencia con la difusión de las grabaciones y del creciente apego de la tradición negra del *gospel*.

El ensayo se ha desarrollado así. Todos sentados en los primeros bancos de la fila central, pero de pie para cantar. [El director] con las fotocopias en las manos y un reproductor de CDs muy cerca. Cantan uno al lado del otro, las buenas y las malas voces (ayuda a acostumbrarlos a que afinen las voces de forma conjunta [...]) y mientras cantan casi siempre se mueven según el ritmo – aunque curiosamente mucho menos de cuando lo hacen durante los *services* (¿performance?).

El primer himno es “He’s So Good to Me”, sobre una base *rock/gospel*. Lo ejecutan a varias voces, dos o tres, [...] Después de una breve pausa (caramelos, agua, charlas), [el director] los devuelve a la orden: comienza la base de “Send the Soldiers Home”, himno con base *country*. Es un himno interesante, sobre todo por su texto pacifista: lo están ensayando en un periodo aún más convulso de la vida de la isla, de explosión de la violencia debida, probablemente, a un cambio de hegemonía en los carteles de narcos que controlan las rutas que pasan por el archipiélago. Se nota que no es un himno al que estén acostumbrados: tienen voces inciertas y tienen

²² Esta cita y las siguientes: diario de campo, 15/12/2010.

que empezar de vuelta un par de veces. Interesante el comentario [del director] (normalmente muy posado) a la primera retoma: “Sing it with your heart!” (o algo así), “cantad con el corazón y el alma, necesitamos un himno como este en este momento”. [...] A la segunda retoma va mucho mejor, y la conclusión a dos voces (llamada y respuesta) es muy eficaz.

El repertorio de himnos contemporáneos, sobre todo en estilo *country*, ha llegado también a las iglesias más tradicionales de la isla. Aunque en las más tradicionales es todavía bastante difícil oír *gospels* contemporáneos a ritmo de vallenato, reggaetón o *dancehall*, en este ensayo como en el culto analizado anteriormente es evidente la presencia de un repertorio de este tipo, llegado directamente desde EEUU y en algunos casos reelaborado en la isla por músicos locales. Un ejemplo es el de Laureano Pomare (Bermúdez 1998:21; AAVV 1998:9).

Charlan alegremente por un par de minutos, el ambiente ya es más alegre y convivial. Una señora ofrece un paquete de caramelos, bromean entre ellos y con [el director].

Después [el director] le pide a una señora que toque el piano eléctrico y empieza el *Christmas carol* “Let Put Christ Back Into Christmas” [...]. También el sucesivo “The Junebells Are Ringing” tiene acompañamiento en vivo. [...].

La melodía pegadiza de *The Junebells Are Ringing* es muy característica del repertorio clásico bautista del que hace parte. Es sobre todo este repertorio el que se ha establecido como tradicional en las islas: se vean por ejemplo las pistas 2 y 5 de *Praise Him*, ambas grabadas en la First Baptist Church (AAVV 1998). Como en ellas, en la interpretación durante el ensayo citado, el acompañamiento se realiza con el piano tocado en vivo, apagando momentáneamente el lector de cds. Himnos de este tipo, durante los servicios religiosos a los que he asistido, suelen suscitar una respuesta particularmente entusiasta de parte de la congregación, que bate palmas y canta junto con el coro. Este repertorio suele también estar aún más integrado en la dinámica del ritual que el más reciente: se alternan himnos y lecturas, que casi siempre tienen vínculos temáticos entre ellos.

[El director] toma la palabra, les agradece a todos y explica qué harán durante el próximo ensayo. Nombra a la cantata de Navidad, repite la fecha. Pide si hay preguntas. Interviene un señor, pero no entiendo del todo su *creole*: dice que le

pidieron que preguntara si el coro puede cantar en otra iglesia, no sé cuándo (es interesante este hecho de los “intercambios” y “visitas” de coros, fuera de los encuentros de coros formales).

Estos intercambios se dan sobre todo con ocasión de matrimonios, bautizos y entierros, o en caso de celebraciones específicas propias de cada iglesia. Hay que destacar también la interconfesionalidad que los caracteriza: coros bautistas pueden cantar con motivo de entierros en la iglesia católica, adventista, etc., y al revés. Prácticas como esta, en una óptica de diálogo interreligioso (aunque exclusivamente cristiano) – o, quizás, de reconocimiento de una base ideológica y cultural compartida – han facilitado la creación de un repertorio musical común. Más aún, de una cultura religiosa/étnica compartida en la que los elementos raizales son hegemónicos: por ejemplo el *gospel* protestante y los elementos performativos bautistas (se vea, por ejemplo, el caso de padre Marcelino Hodgson en el parágrafo 4.5).

Una señora dice una broma (que no entiendo) y muchos se ríen, [el director] también. Otra vocaliza unas notas, canta un par de versos con aire de broma, y muchos se ríen, bromean: el ambiente es alegre, informal, una ocasión social como las otras. Alguien le devuelve seriedad a la peña con una cita religiosa sobre la bondad divina, pero es un momento: todos vuelven a hablar juntos, a contarse cosas de la vida cotidiana, se forman unos grupitos. De vez en cuando la misma señora de antes canta algunas nota, como si no pudiera contenerse... el ambiente ha dejado de ser solemne, ¡seguramente! En cierto momento, alguien prende otra vez el CD de las bases, con volumen bajo, mientras todos charlan. Después [el director] les pide que lo escuchen y recita una oración. Cuando termina, varias personas hacen preguntas sobre el himno que suena en el trasfondo y [el director] explica que tratarán de hacerlo a más voces, aunque no tantas como las que se oyen. Varias personas están excitadas como niños a la idea de la cantata de Navidad que las espera.

En una pausa de silencio, creyendo que la reunión había terminado, apago la grabadora. Pero es justo el momento en el que [el director comienza a explicar de mi presencia], después se arrepiente y me pide que me presente yo solo para explicar qué quiero hacer. [...] Cuando termino de hablar todos me acogen muy

cordialmente, me dan la bienvenida, no me hacen preguntas pero me miran con curiosidad. La señora de antes se levanta y ofrece a mí también caramelos.

En la mayoría de los ensayos musicales, no solo de *gospel*, el hecho de formar parte de un equipo y compartir un objetivo común crea un ambiente de cercanía y solidaridad social. Este clima de compañerismo se funde, en el espacio sagrado de la iglesia y en la ocasión de reunión marcada por la música religiosa, con otra forma de sentido de pertenencia social, más específica y más amplia: la que une a los miembros del coro con el resto de la comunidad religiosa. Este elemento ha emergido varias veces durante la conversación que he tenido con el director del coro en cuestión después del ensayo y con otros miembros de varios coros sanandresanos:

[Pregunto al director] de qué forma el coro o los coros ayudan a la unidad de la comunidad (pregunta demasiado directa e interpretativa, pero no me sale como expresarlo mejor. Dice que “el coro une a la gente porque la música une a la gente. Es nuestra música, como el *quadrille* o la *polka*”, dice, pero “además es una oración. Tú cantas a Dios, pero lo haces con los otros de tu comunidad, no solo: eso es importante para que la gente se sienta en familia, eso une a la gente”. Dice que uno no canta solo para sí, sino para toda la iglesia, y si le sirve a uno para hacer vida social en la iglesia (“hay personas solas, que quieren estar en el coro para tener amigos, ocasiones de hablar”) lo más importante es que sirve para toda la comunidad. Le pregunto si los ensayos también sirven para eso. “Claro”, dice de inmediato, “hoy ha sido un ensayo breve, porque a veces uno no tiene la fuerza de estar mucho tiempo”, pero ensayar es hacer parte de un equipo, superar dificultades juntos. “Muchos nos conocíamos bien desde antes, pero cuando estás en el coro es diferente: todos se hacen amigos, se cuentan cosas, se ayudan recíprocamente. Es como una comunidad dentro de la comunidad de la iglesia.

Algo parecido lo expresa también la cantante solista y directora de coros Emilce Pomare:

EMILCE POMARE: «[...] Todas pueden cantar, armonizan. A una la invité en el coro adventista como invitada. A mí también me invitan, más allá de mi iglesia, para que cante en otros coros, porque piensan que una voz bonita le da más cosas al coro.

Pero no es así. El coro es el conjunto, no es que uno cante por todos. Eso no se puede.»

DARIO RANOCCHIARI: «No se puede ¿por qué?»

EP: «Porque no es así. Un coro funciona solo si todos cantan, los buenos y los malos, y lo hacen juntos. Los buenos, los que tienen voz, y los que no tienen, están juntos, al ladito, y se apoyan unos a otros. Hay varias voces, hay voces solistas, pero un coro, lo que es un coro, funciona si las personas se apoyan unos a otros.»

DR: «Cómo en la vida...»

EP: [Ríe] «Cómo en la vida, sí. ¡Ojalá fuera la vida así! Es lo bonito del coro, que tú compartes. Tú compartes. O ahora estoy cansada, muy disgustada por la música. Pero continuo, porque es así, hay cosas bonitas también, no solo de música sino humanas.»

DR: «De amistad, comunidad...»

EP: «Amistades yo hice muchas en el coro, sobre todo de la iglesia, la iglesia ya es un... ya eres hermano de todos, en Dios digo, y el coro es lindo también por eso [...]»²³

La construcción del sentido de pertenencia pasa por el apego emocional causado por la música religiosa:

Le pido [al director] qué significa para él el coro en la iglesia: empieza haciendo una comparación con la católica. “Los católicos también cantan, pero es diferente en general. Para nosotros, la música es la oración, es nuestra forma de agradecer a Dios. La música es maravillosa para eso, porque le habla al corazón, de corazón a corazón”. Es una cuestión de emoción para él, no pasa por la racionalidad sino por el hecho de “cantar juntos”. “Cantando te sientes parte de la comunidad. ¿No querías cantar tú también durante el ensayo?”²⁴

Si por un lado el director destaca la diferencia que existe entre la forma protestante de utilizar la música como elemento religioso y la católica, por otro subraya el valor universal de la música como actividad humana capaz

²³ Entrevista con Emilce Pomare, 23/11/2010.

²⁴ Diario de campo, 15/12/2010. Conversación con Anónimo10.

(supuestamente) de unir personas diferentes sin mediación, a través de un vínculo emocional. Son muchos los miembros de coros que me han referido cuanto importante es el modo de cantar “con emoción” de la música religiosa. Esta emoción se puede generar (para sí y para los otros) con un buen himno (buena melodía, buen ritmo, buenos arreglos), con buenas voces (sobre todo solistas) y buenas letras. En palabras de una ex corista de la First Baptist, actualmente activa en otra iglesia bautista de la Loma:

«El canto es emoción. Es oración, oración juntos con los demás. Con los que has crecido, tus vecinos, y los que simplemente son tus vecinos por ser hermanos en Dios. [...] Puedes suscitar emoción si el himno es un buen himno, buen ritmo, eso es importante. Buena melodía... muchos viejos himnos tienen buena melodía, por eso se siguen cantando [canta un verso de *Praise Him* y ríe]» [...]

«Las buenas voces suscitan emoción. Cuando canta alguien, y hay muchos, con verdadero talento, la gente llora, llora de verdad. Es tan bonito eso, cantar y llorar, y ver llorar a las personas por ti, por tu canto. [Pregunto si la emoción es lo fundamental en el *gospel*] Sí, es fundamental. Es una emoción que... una emoción que viene del corazón de uno rezando en la iglesia y cantando. Yo no canto bien, canto más o menos [...] pero junto con los otros sale bien, somos muchos corazones cantando. Y servimos a los que tienen voces mejores, sabes como Emilce Pomare, Julia Martínez, voces que son en sí un regalo de Dios. Voces que resaltan al coro, y son solistas, pero le sirve el coro y ellas sirven al coro. Todo junto. [ríe] Es difícil de explicar...»²⁵

A pesar de la centralidad dada al poder directo de la música de suscitar respuestas emocionales, otros interlocutores destacan también el peso de las letras de los himnos. Su mensaje, conyugado con una música eficaz, sería entonces fundamental para suscitar la respuesta emocional de los oyentes:

«El mensaje, sin mensaje, que casi siempre es de la Biblia, no te emocionarías tanto. Sería solo una buena música, pero una buena música la oyes también en el boliche».²⁶

²⁵ Entrevista con Anónima02, 08/05/2011.

²⁶ Diario de campo, 11/05/2011. Conversación con una muchacha fuera de la ex Claymount Church.

Afirmaciones de este tipo muestran cómo las respuestas emocionales no sean, simplemente, efectos directos – universales y aculturales – de la escucha musical. Por el contrario, para que respuestas de este tipo puedan surgir es necesario que los oyentes/miembros de la comunidad compartan una plataforma de significados compartidos que permita «entender una experiencia emocionalmente intensa cual es una performance musical como religiosa» (Schnable 2011:15). En contraste con Nelson (2005), para quién esta plataforma compartida se forja durante los servicios, Schnable destaca la función fundamental de momentos extra-rituales como los ensayos, que al ser más informales, sociales y cotidianos facilitan la construcción de referencias cognitivas comunes que permiten interpretar lo que se está escuchando (músicas y letras, gestos y sermones) de forma compartida. Para construir, en breve, los discursos y narrativas comunes que subyacen a cualquier tipo de comunidad. Por lo que he podido observar durante los ensayos de coros, este análisis de Schnable es aplicable también a San Andrés:

Charlo con unos pelaos [después de un ensayo de coro juvenil en San Luis], que conozco de vista por Sound Bay [...]. Les pregunto si siempre hablan tanto de los significados de los himnos o es solo hoy. Un chico me dice que sí, que es que “para mí no siempre se entiende qué quiere decir, las palabras son viejas, de la Biblia” y “si me lo explican, mejor”. Le digo que más que explicar la directora les preguntaba a ellos qué significaba, y después decía la suya. Dice “es que otros entienden más que yo”, y se pone a reír. “¿Les gusta la música *gospel*?” pregunto. El de antes dice “Prefiero en *dancehall*”, muchos ríen. Una chica los mira malamente y dice “Claro que nos gusta, no lo oiga a estos pelaos, se hacen los gangster pero estamos en una iglesia”. Entonces le pregunto qué le gusta del coro. Es increíble como las respuestas a esta preguntas sean constantes: dice algo como: “Es bonita la música, es bonito cantarle a Dios, cantar con tus amigos, con tu familia, frente a tu familia. Es bonito porque si uno canta solo canta mal, pero si canta con los otros, con el coro, sale algo bonito, muy bonito. Algo más grande que uno, y me emociono y le rezo a Dios.” No podría ser más claro el papel social/comunitario del coro, en este caso... Insisto sobre lo de la comprensión de los textos. Varios (eran 4 o 5) se han ido, ha quedado ella y una amiga. Me dice: “Aprendemos a cantar y a rezar. Para cantar bien un himno, tienes que entenderlo, si no ¿cómo lo cantas?” Muy inteligente esta pelada, tiene una propiedad de lenguaje que no es común, sobre

todo para su edad (¿13?¿14?). Le digo que me está diciendo cosas muy interesantes, su amiga me dice “Claro, su familia es de pastores” [...].²⁷

Es interesante cómo, para esta joven corista, la interpretación musical del himno tiene que acompañarse con la interpretación de sus significados. La improvisación en los solos es una característica fundamental del *gospel* norteamericano, sobre todo en las iglesias africanas, pero como hemos visto no es esta tradición (relacionada con los *spirituals*) la que se ha arraigado tradicionalmente en las islas. Efectivamente, por lo general, los coros que cantan en los *services* semanales no tienen en sus repertorios muchos himnos de este tipo ni son tan comunes los solos, menos aún con características marcadas de improvisación que permitan destacar a la individualidad de los coristas solistas. Pero en San Andrés también, es en el punto en que la interpretación aceptada, colectivamente compartida, de un himno, se encuentra con la interpretación personal (de la música y del “mensaje” de las letras), que reside el significado social del discurso compartido por la comunidad religiosa.

Esto tiene que ver también con la identidad histórica de esta música, que por supuesto puede y debe cambiar en el tiempo – como toda tradición – pero también tiene que quedar anclada a su pasado a través de una narrativa compartida. En el caso del *gospel* de San Andrés, como en el de la mayoría de las tradiciones religiosas afro, el valor emocional y religioso de la música como canal privilegiado de comunicación con Dios convive con la interpretación de experiencia de la esclavitud y la reivindicación de la excelencia musical de los afrodescendientes:

[Pregunto a un hombre después de un ensayo en la Iglesia Adventista de San Luis] por qué, según él, la música religiosa es tan importante para los isleños, y me sorprende hablando de esclavitud: “Todos, si [usted] pregunta, le dicen que descienden de ingleses puritanos. Puede ser, pero sobre todo de esclavos. Y los esclavos, africanos, siempre se expresan con la música: es su forma de alabar. Es su forma de escribir, de vivir. Así, por eso nuestra música religiosa es tan fuerte, tan bella y le gusta a tanta gente: los que descendemos de africanos somos así, lo llevamos en la sangre. No podíamos escribir, no podíamos tocar tambores, pues

²⁷ Diario de campo, 02/08/2011. Conversación con miembros de un coro de jóvenes.

empezamos a cantar. Cantamos cosas, himnos, de blancos, en muchos casos. Pero ¡sólo los negros pueden cantarlos y bailarlos así como hacemos nosotros!”²⁸

En discursos como este, comunes no solo en San Andrés sino también en EEUU, se asocia al *gospel* cierta identidad racial afroamericana. Aunque en la isla no se suele incluir al *gospel* en la categoría de la música típica, ella sí se asocia también a la identidad raizal, destacando sobre todo la naturaleza cristiana de esta última:

DARIO RANOCCHIARI: «La música religiosa, los coros, ¿son música típica?

ANÓNIMO 02: [sonríe] «Si no es música típica eso yo no sé... Claro que es típico, típica como el *calypso*, la *polka*, más típica que el *reggae* que hacen muchos rastas estos [ríe]. Más típica porque, aunque los coros [sic] no... no han sido escritos por nosotros, muchos o todos vienen de afuera, los himnos vienen de nuestra cultura, que es cristiana, que es nacida de puritanos. Y piratas [ríe], pero los puritanos son más importantes. Eran ingleses los dos, por eso hablamos *caribbean english*».²⁹

Pero quizás sea en este punto de la conversación con el director de coro que se evidencia mejor la idea de la interrelación entre coro, iglesia y raizalidad:

Pregunto sobre la importancia del coro en la vida de la iglesia. Me dice que el coro “es la iglesia”. Después matiza: “No quiero decir que sea la cosa más importante, lo importante es la oración, y la comunidad: que todos somos hermanos. La iglesia es nuestra guía” en la sociedad, “sobre todo para los raizales”. Para ellos la iglesia “siempre ha sido muy importante, la iglesia fundó nuestra comunidad, desde los puritanos hasta hoy. Hasta que Colombia...” Deja el tema suspendido, prefiero no insistir. Vuelvo al coro: ¿por qué “es la iglesia”? “Porque todos, o casi todos, participan de alguna forma en el coro”. No solo cantan, o dirigen como él, sino que ayudan en la organización, en los encuentros, etc. Todas las familias tienen gente en los coros, jóvenes, niños, adultos, todos tienen a alguien, todos conocen a los que van a cantar. Todos se saben los himnos y cantan con el coro [...]”. De cierta forma, digo, toda la comunidad es el coro, porque todos cantan con los coros “oficiales”. En muy pocas ocasiones he oído al coro cantar con el silencio de la congregación, digo. Sonríe: “Sí, todos cantan, porque cantar es orar, una oración. A

²⁸ Diario de campo, 02/12/2010.

²⁹ Entrevista con Anónima02, 08/05/2011.

veces es duro cuando tú has trabajado tanto para preparar efectos vocales particulares, voces distintas y cosas así, con el coro, y ¡no se oye porque todos cantan!” Ríe. “Pero esto es lo bonito, uno nunca está solo en el escenario, el coro guía a los cantos pero es la comunidad entera que canta.”³⁰

También los encuentros de coros y las cantatas son ocasiones de performance de música religiosa que se dan fuera del marco ritual de los *worships* y de las misas. Es a través de estas ocasiones de intercambio y de encuentro que se mantiene en las islas un repertorio musical compartido, se resaltan las diferentes tradiciones y se aceptan o rechazan variaciones en ellas. Si a través de los ensayos y de las performances corales durante los cultos se refuerza la idea de comunidad religiosa/étnica, se construyen sentidos compartidos y se producen cambios en las prácticas y representaciones internas a cada comunidad, es en los encuentros y en las cantatas en que interactúan varias agrupaciones y comunidades religiosas (también interconfesionales) que se construye la idea de la música *gospel* como marcador étnico/cultural común a la sociedad raizal y en general sanandresana.

Desafortunadamente no he tenido ocasión de asistir a ninguna edición del encuentro de coros que se tiene en San Andrés durante el mes de septiembre. Sin embargo, la importancia que recubre en la representación de la identidad de la música isleña se deduce fácilmente de la bibliografía existente (Bermúdez 1998; Aja Eslava 2005; Londoño Sossa 2008) y de las palabras de la mayoría de las personas que he interpelado respecto a este ámbito musical:

ANÓNIMO 02: [...] Pero es que ahí es verdaderamente lo mejor de los coros, de los músicos. Ahí usted puede oír cosas bien elaboradas, bien... pensadas, ensayadas. La mayoría de las veces, por qué [ríe]. Pero sí, es muy tradicional.

DARIO RANOCCHIARI: Es como en la iglesia?

A02: En la iglesia es más espiritual. Más para rezar. En el encuentro, es una competición, al final. Y es una ocasión muy buena de oír los otros coros, qué hacen. Muy buena.³¹

³⁰ Diario de campo, 15/12/2010. Conversación con Anónimo10.

³¹ Entrevista con Anónima02, 18/05/2011.

El repertorio que se presenta en las cantatas y en los encuentros de coros es diferente del cotidiano, de los cultos y misas semanales y se conforma más al de las obras de los grandes compositores estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX y comienzo del XXI, obras compuestas en muchos casos explícitamente para coros universitarios o profesionales. Las partituras y grabaciones de estos himnos, o de enteras cantatas, se suelen encargar directamente a EEUU. La mayoría de las veces también en estos contextos se prefiere utilizar las grabaciones pues hay pocos directores miembros de coros con un nivel de formación musical formal suficiente para utilizar las partituras. En algunos casos, sin embargo, se utilizan las partituras a través de la mediación de un director de coro entrenado. No es solo el repertorio de cantatas y encuentros a ser diferente del cotidiano, sino también – en muchos casos – los mismos coros. Si en los encuentros ya es común que se presenten no solo coros por clase de edad o unitarios de iglesias sino también coros compuestos por miembros de varias iglesias y congregaciones (como el Coro Integrado de Providencia o el King's Singers de San Andrés), en muchas cantatas se compone un coro *ad hoc* a partir de elementos provenientes de diferentes experiencias musicales. Es el caso, por ejemplo, de las cantatas dirigidas por Carlos Steele Jay en fechas de Navidad en la Christian Mission del Centro.

Otro tipo de cantata al que también he tenido ocasión de asistir no prevé la presencia de un coro *ad hoc*, sino está estructurada más o menos como un encuentro de coros. Un buen ejemplo es el de un evento de este tipo que se ha tenido en la iglesia católica Santa María Estrella del Mar de San Luis en ocasión de las fiestas patronales. En ello se han exhibido seis coros provenientes de iglesias católicas, bautistas y adventistas de la isla:

Bajo con Loria y su madre desde la Loma: Miss Constance está muy elegante, una verdadera señora raizal. A la entrada de la iglesia (¡católica!) nos acogen dos muchachos vestidos muy elegantes, con tanto de guantes blancos, para darnos la bienvenida y hacernos sentar. ¡Exactamente como en la [iglesia] bautista [y en general protestante]! Se exhiben varios coros [...]. El mejor es el de la Christian Mission, o sea no católico (¿es una casualidad o es significativo?). La iglesia está prácticamente llena, bajamos un poco tarde [...] y tuvimos que sentarnos a los últimos bancos. [...] Casi todos cantan con base musical, algunos con el piano en

vivo (por ejemplo, el [de la San Francisco de Assis] dirigido por Jovanka Steele). Presenta la noche Fidel Corpus³², quien también canta en los dos coros de la iglesia que se presentan abriendo y cerrando el evento (el general y el de voces masculinas). Fidel habla en español prevalentemente, pero alternando al inglés. Intenta traducir a los dos idiomas todo lo que dice, la atención al bilingüismo es una de las cosas que más me han llamado la atención (es significativo, por ejemplo, que la cantata termine con dos canciones, una en inglés y la última en español – y Fidel lo dice explícitamente – de las que una llama directamente a la simbología de María Estrella del Mar – haciendo pensar que el simbolismo del acto sea bien planeado, y con él el bilingüismo).

Respecto al repertorio, hay muchos himnos clásicos y contemporáneos. Sobre todo el mejor coro, el dirigido por Elkin Myles (ex Creole Group, también del King'sQuartet), elige dos significativos: "Above All" de Paul Baloché [célebre cantante de música cristiana contemporánea y predicador norteamericano] y el omnipresente "Praise Him". En "Above All" repiten el estribillo en español.

Los coros "de la casa": el primero, el general, dirigido por Miss Chiqui [Cecilia Francis Hall] propone dos himnos en español, de tradición católica pero no española. El segundo, el coro de hombres (que ha nacido hace poco y tiene en esta cantata su estreno) propone, como dije, dos temas: uno en inglés y uno en español.³³

El himno en inglés, he podido averiguar después, era "The Purest of Creatures" de F.W. Faber (1814-1863). Dos razones hacen particularmente significativa la elección de incluir esta pieza en la cantata: la primera ya la he indicado en la cita, y es la elección de un tema mariano cuyo estribillo llama precisamente a la *sweet star of the sea* ("dulce estrella del mar"). La segunda tiene que ver con el autor, un pastor anglicano posteriormente convertido al catolicismo: como a subrayar – junto con el bilingüismo – a la naturaleza confesionalmente híbrida no solo del evento, sino quizás del mismo catolicismo en contexto raizal en las islas.

³² Defensor del Pueblo de San Andrés y feligrés raizal de esta parroquia.

³³ Diario de campo, 8/12/2010.

4.5 Misa católica en la Parroquia San Francisco de Assis

Respecto al catolicismo raizal, valen las premisas indicadas en los parágrafos 2.2 y 4.2. Pero sea cual fuera el valor colonialista y colombianizador de las políticas religiosas y educativas de las primeras misiones cristianas, es innegable que hoy en día exista un clima de tolerancia y aceptación recíproca entre las confesiones protestantes y la católica. Muchos raizales, también entre los militantes –aunque por lo que pude averiguar, no tanto entre los militantes radicales– son católicos practicantes.

Santa María Estrella del Mar y San Francisco de Assis son dos de las más importantes iglesias católicas situadas en sectores tradicionalmente raizales de la isla (San Luis y el Barrack, respectivamente). Bajo la supervisión del padre providenciano José Archbold –que es párroco de la primera desde hace varias décadas– han nacido y crecido los grupos de música y de danzas típicas Bahía Sonora que, como hemos visto (3.4), han establecido el estándar de este ámbito musical. Mientras que el padre Marcelino Hodgson –joven párroco de la segunda– ha participado como fundador en el movimiento AMEN-SD, para después alejarse de ello cuando sus reivindicaciones se han hecho para él demasiado radicales:

«Yo participé muy activamente en el movimiento raizal a partir de sus comienzos. Desde 1999 nos veníamos reuniendo con los pastores Hermann McNish y Alberto Gordon [...]. Nos preguntábamos en qué consiste nuestro pastoreo si todo se está deteriorando. [...] Después empezamos a tocar las puertas de los otros pastores para manifestarles nuestra preocupación, y comenzaron a surgir ideas: salir del entorno de nuestros feligreses, tratar de impactar y alcanzar la isla. Nos decíamos: “tienes tu iglesias llena, empecemos a movilizar a la gente para que encarne el evangelio, que nuestras prédicas interpelen la gente, la isla, la situación”» (Hudgson, 2002, p. 120).

Pero con el pasar del tiempo –expresa en esta entrevista– cometieron el error de creer que los problemas de las islas son sociales, olvidando que todo viene de Dios:

«Poco a poco, más que confiar en Dios, se fueron dando otros intereses, salieron otras personas y se perdió el norte raizal en su primera concepción. Antes, nuestras reuniones estaban anteceditas de oraciones y alabanzas. Creíamos que si

llevamos la gente a Dios se podían resolver los problemas» (Hudgson, 2002, p. 120).

En su opinión, el error de AMEN-SD fue precisamente olvidar que su acción social tenía que ser antes que todo una acción religiosa.

«No sé si sea imposible levantar un movimiento con la fuerza espiritual, no sé si sea una ingenuidad pensar que, a punta de oraciones, congregaciones, evangelio, caminatas religiosas, podemos impactar lo social, lo moral. Yo siempre lo he creído posible con el lema de “si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros?” [...] Sin embargo, lo que al comienzo fue un movimiento de pastores se fue cambiando, y llegamos hasta el momento en el que ya no nos sentíamos protagonistas. Éramos las fachadas, a pesar de que en el corazón del movimiento sabíamos que el impulso venía de atrás» (Hudgson, 2002, p. 121).

Padre Marcelino habla de AMEN-SD como de un movimiento «de pastores». La utilización de esta expresión para designar también a sí mismo es interesante, pues si es verdad que el término y la metáfora de cuidador de rebaños tiene la misma validez en ámbito católico que en el protestante, es sólo en este último que designa específicamente a quién en la iglesia de Roma se indica como sacerdote. Detrás del uso de este término de parte de un cura (y de su participación junto con los pastores en un movimiento como AMEN-SD) se esconde una de las características fundamentales del catolicismo raizal: su alto nivel de osmosis con el protestantismo.

Padre Marcelino es un hombre muy carismático, con un don natural para la palabra que aprovecha muy bien tanto en sus programas religiosos en la televisión y en la radio local, como en la iglesia. En las misas a las que he podido asistir se ha demostrado siempre muy eficaz y atractivo, tanto gracias a su voz profunda y bien timbrada como por su gestualidad posada pero incisiva. Su estilo, como él mismo reconoce, tiene mucho que ver con su identidad raizal y el ambiente bautista de San Luis en el que ha crecido:

«Mi estilo es el de un joven que nació en una cultura, en una religión y que vivió el culto bautista. Por eso dicen que predico como un pastor. Reconozco mi ascendencia bautista, tengo claro este sincretismo, que para mí es una gran

riqueza. No es sorprendente encontrar en mi iglesia a cualquier pastor bautista, y yo he predicado en la Primera Iglesia Bautista» (Hudgson, 2002, p. 119).

Su intención es lograr acercar aún más la tradición católica con la protestante, no solo desde el punto de vista confesional cuanto étnico/cultural:

«Al comienzo de mi trabajo, hacer procesión o rezarle a la Virgen no era bien visto en la Loma. La gente me decía: “no, padre, a mí me da pena, ¿qué dirá la gente?”. Pero yo, que había estudiado mariología, me propuse introducir su conocimiento. Fui hablando de María y mandé a hacer en Bogotá una imagen, pero una imagen distinta. Mandé unas fotos de muchas isleñas para que se pareciera a ellas, y de niños porque los angelitos que la acompañan fueran negros. Pedí que tuviera el mar azul detrás. Y cuando me mandaban fotos de como iba, yo las corregía: que aumente los labios, que mejore los ángeles, hasta que ¡estuvo! Llegó y la llamé la Reina de las Olas, y la gente empezó a quererla» (Hudgson, 2002, p. 119).

Cuenta padre Marcelino que hasta el obispo quedó felizmente impresionado por este “catolicismo sincrético”:

«Él [el obispo] a su llegada, preguntó por mí. Yo tenía temor por mi participación en el movimiento raizal. Pero le espliqueé cómo había sido eso y le hablé claramente de los errores que habíamos cometido. Él consintió muchas cosas. Me ha dicho que esta es una de las iglesias que más le ha impactado por la alabanza, el jolgorio, la alegría, la vida que se respira aquí; que aquí detectó qué puede ser el catolicismo en San Andrés, los católicos negros raizales; que aquí encontró música, elegancia, alta moralidad, gozo; que en otras iglesias encuentra lo mismo que en el interior, y que, en cambio, aquí debe preguntar qué sigue, qué debo hacer, hasta donde van a cantar, porque aquí cualquier cosa puede suceder (Hudgson, 2002, p. 120).

La música forma parte de este programa de “catolicismo raizal”, como me ha contado en una ocasión:

[...] la música siempre fue un elemento fundamental de la vida [en la isla], «servía para aprender, como mnemotécnica», y para hacer cuentas, que «si te pedían cuánto es X por X no lo sabíamos, pero si te decían que lo cantarás sí lo sabíamos». Además, la música «para la gente de aquí [los raizales] es la forma natural de

alabar a Dios, de comunicarse con él». «Por eso ponemos tanta música en la misa, será por ahí el 80%». ³⁴

Efectivamente las misas oficiadas por padre Marcelino tienen muchos elementos que los acercan a los cultos protestantes y en particular a la tradición bautista isleña:

En la misa de hoy, el coro presente era el de los niños, aproximadamente entre 6 y 12 años, quince niños de los dos sexos. La primera parte de la misa, quizá la más interesante desde el punto de vista de la “novedad” de culto, ha sido pronunciada con énfasis de parte del cura, caminando lentamente por el pasillo central de la iglesia, con una gestualidad acentuada respecto al “estándar”, mientras el coro le hacía de base musical cantando las mismas palabras de la liturgia (¿liturgia?) que el cura pronunciaba. En algunos momentos, el cura se ponía a cantar con su voz profunda armonizando con el coro. Estas modalidades performativas han sido indudablemente las más novedosas de la misa, una buena sincretización de católico y protestante a través de lo raizal. Respecto a padre Marcelino, es un cura muy carismático y lo ha demostrado con su actuación eficaz y atractiva, su voz profunda y bien timbrada que revela capacidades de dicción (¿aprendidas?) fuera del común.

Hay que desglosar los aportes musicales en minutos y porcentaje, para después parangonarlos con los de los cultos bautista y adventista. De toda forma, no ha llegado al 80% pero sí ha sido muy presente la música, con cerca de 10 himnos, los mismos que en los cultos protestante que he visto. El coro de niños era muy débil musicalmente, ha sido formado hace muy poco por lo que me dijo una mujer, así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero su repertorio ha sido muy interesante: una mezcla de canciones de tradición anglo-católicas, con la gran mayoría de himnos protestantes: varios con una sonoridad decididamente tradicional, no digo Sankey pero casi. En particular, me ha llamado la atención uno que tiene como refrán “built upon your rock” y otro en el que el coro – sin lograrlo pero solo por sus capacidades – ha intentado hacer un *gospel* negro. [...] La participación a los cantos se dio de forma relativamente esporádica, pero me

³⁴ Esta cita y las siguientes: diario de campo, 17/10/2010.

imagino también por las capacidades de los niños, menos que en un par de ocasiones que fueron participadas transformando a todos los feligreses en un coro unitario.

Al comparar estas notas con las que he tomado en la iglesia católica de San Judas, regida en aquel entonces por el continental padre Álvaro, las diferencias sobresalen de forma muy neta:

Voy a la misa de San Judas, casi por casualidad [...]. La iglesia es nueva, completamente renovada el año pasado, con un buen capital y [la ayuda de] un buen estudio de arquitectos. Me dijo padre Álvaro que ha sido financiada completamente con el dinero de las ofrendas y de las actividades parroquiales.

Los feligreses son en buena parte blancos de clase alta, la mayoría paña pero también [hay] muchos raizales de la élite [...]. El culto ha sido completamente en español [...] a diferencia que en la iglesia bautista, el sacerdote es el único oficiante y como tal [al ser el cura del continente] ¡no podría hablar en inglés aunque lo quisiera pues no lo conoce! También las canciones (tocadas y cantadas por Divi con cuatro o cinco chicas a las voces y cuatro [entre chicos y chicas] a los instrumentos) eran completamente en español, y arregladas en ritmos y tonos definitivamente latinoamericanos. Todo el cancionero religioso (una copia del que ha sido distribuida a todos los [y las] asistentes, y presentado como *Cancionero de San Judas Tadeo, SAI*) es latinoamericano y en español. No hay ni un texto en inglés, ni un canto anglocaribe.

No es por nada si el papel de la música en el culto es limitado y de decoración, exactamente como en [la mayoría de las parroquias] romanas o latinoamericanas en general. No existe una centralidad litúrgica de la música, que es cuantitativamente limitada (en este caso, no ha alcanzado el 10% del tiempo [de la misa]) y no se mezcla con los momentos litúrgicos, con los que siempre existe una bien definida solución de continuidad. Además y sobre todo, [la exhibición musical] no comporta ninguna o solo una muy escasa participación activa de los feligreses al canto: no hay fervor tampoco en los pocos que cantan, a diferencia [de lo que pasa en las] iglesias raizales (también católicas) el canto en San Judas no es la oración por excelencia, sino un añadido.

El de la iglesia San Judas es un caso límite, pues esta está situada en el sector de Sari eBay, el más exclusivo de la isla, lugar de residencia sobre todo de las elites locales (también raizales), de los comerciantes de origen mediorienta y de extranjeros. Sin embargo su ejemplo nos ayuda a enfocar la diferencia representada por las iglesias católicas regidas por raizales.

En ellas, tanto en las regidas por curas raizales como en las situadas en contextos menos excepcionales del arriba citado, las modalidades del culto presentan innegables afinidades con las protestantes y el repertorio musical católico reúne fundamentalmente a dos tradiciones: la protestante común a las otras confesiones cristianas de las islas, y la católica latinoamericana, en particular la que, después del Concilio Vaticano II, ha empezado a producir composiciones inspiradas en la música popular y *popular* (Bermúdez 1998:14). Es probable que el éxito en las islas de esta última tradición (la católica) se deba también a sus afinidades con la primera (la protestante): ambas comparten el apego a lo popular como medio privilegiado de vivir emocionalmente y de difundir el mensaje religioso a través de la música. Así, no solo en las misas católicas es común que se canten directamente piezas sacadas de los himnarios bautistas y adventistas, o que se canten piezas de contenido y tradición católica interpretados según patrones musicales y performativos sincretizados con los protestantes, sino también el repertorio más católico comparte con el protestante ciertos elementos ideológicos.

4.6 Identidad cristiana, etnicidad y reivindicación

Thomas Price escribió ya en 1954 – al comienzo de la época de la colombianización en la que, como hemos visto, las misiones católicas tuvieron un papel relevante – sobre la existencia de una osmosis *de facto* entre catolicismo y protestantismo en San Andrés:

«Es interesante anotar que hasta los católicos en su mayor parte, llamados *job Catholics* (católicos de conveniencia) por los demás, hablan y piensan como protestantes, ocasionalmente asisten al culto de la Iglesia Bautista y participan del énfasis bautista en la lectura de la Biblia y en el uso de la misma como guía en la vida diaria. Por esa razón más que por cualquier otra hay una notable falta de discriminación entre los miembros de las dos religiones y los conflictos y las

discusiones acerca de la naturaleza de la doctrina casi no existen» (Price Jr. 1954:39).

Las prácticas musicales y religiosas descritas en los párrafos 4.4 y 4.5 confirman sustancialmente esta afirmación, basada en observaciones realizadas casi medio siglo antes, y con décadas social y políticamente muy agitadas en el medio. Las críticas hacia las medidas colombianizadoras (entre las que destacan también las políticas de conversión de las misiones católicas) son omnipresentes en los discursos de los raizales, pero no confunden casi nunca el problema de la connivencia política entre los misioneros católicos y el estado colombiano con cuestiones de fe religiosa.

En el contexto religioso, por lo menos hasta la Constitución de 1991, ha existido en las islas una fuerte hegemonía política de los católicos que, como hemos visto (4.2) han pasado a ejercer funciones sociales y administrativas antes reservadas a los protestantes (educación, registros de bautismos, defunciones y casamientos, etc.). Desde el punto de vista cultural, sin embargo, es el catolicismo que ha tenido que integrar elementos protestantes para poderse arraigar en el contexto isleño. En cierta medida, entonces, se puede decir que culturalmente el protestantismo en general y el bautismo en particular cubre un papel hegemónico en las islas, no solo en contextos raizales. Lo prueba también el número de feligreses y el peso social/político de la Iglesia Bautista Hispana y de otras iglesias bautistas que surgen en barrios donde los residentes son en su mayoría continentales. Explicaba hace diez años el pastor principal (“apóstol”) de la Bautista Hispana (y en diez años los números han crecidos considerablemente):

«A la iglesia [Bautista Hispana] actual concurre gente de todo San Andrés, desde el Hoyo Soplador, San Luis, el Cove, los barrios populares. Tenemos quince sedes al aire libre en distintos sitios, cada una bajo un pastor asociado. Cada pastor tiene veinticinco líderes bajo su mando, al que le ayudan y asisten, más o menos, cuatrocientos personas en algunas sedes [...] tenemos 16 pastores asociados, 20 ministros, 150 diáconos, y 350 líderes entrenados [...] Actualmente la nuestra iglesia es la iglesia bautista más grande de Colombia» (Manuel M. A., 2002, p. 156).

A una lógica similar parece responder el prestigio y el *exploit* de matrículas de la First Baptist School, frecuentada cada año por más jóvenes de origen continental,

cuyos padres buscan para ellos no solo una educación bilingüe (castellano e inglés estándar) y una escuela que achique la distancia con los contextos sociales propios de la elite raizal, sino sobre todo muestran considerar positivamente el complejo de valores morales llevados en adelante por los bautistas raizales (Calabresi 2012).

Esta centralidad del bautismo se debe sin lugar a dudas a la importancia en la constitución de la identidad étnica raizal que he intentado explicar en los párrafos 4.1 y 4.2 y se fundamenta en las densas relaciones simbólicas que existen entre sus prácticas religiosas y culturales, la memoria social y la etnicidad. A pesar de que la superposición no sea perfecta – y no podría serlo, pues identidad religiosa y étnica se mueven a niveles de identificación diferente – hay indudablemente una fuerte osmosis entre ellas.

Tabla 4.1 – Osmosis entre identidades étnicas y religiosas.

En la tabla 4.1 he intentado expresar visualmente esta osmosis. En el plano de lo religioso, a pesar de la presencia marginal – con excepción de la islámica – de religiones no cristianas (que he incluido en la categoría “otras” junto con las evangélicas), las confesiones protestantes de más larga trayectoria en las islas y la

católica comparten una identidad cristiana que está muy presente en los discursos de los raizales. “Ser cristianos”, como una forma más general y menos problemática de la reivindicación de la identidad religiosa, es una articulación inclusiva que – a pesar de las fuertes diferencias confesionales internas a ella – permite un espacio ideológico y discursivo común en el que se hacen posibles los intercambios e influencias descritos en los párrafos 4.4 y 4.5, en los que la confesión bautista juega un papel primario.

En el plano de lo étnico, “ser raizales” tiene entre sus marcadores principales precisamente a esta identidad cristiana compartida. Como en ella, también en las reivindicaciones étnicas hay una centralidad importante de los protestantes y en particular de los bautistas (creyentes y pastores), pero creyentes o sacerdotes de otras confesiones cristianas (esencialmente católicos) no vienen o se excluyen de dicha identificación étnica ni de los movimientos que la reivindican solo en función de su fe. No es el ser religioso, sino el “ser raizal” el que decide la adscripción al movimiento.

Según una estudiosa que se ha ocupado de religión y política en San Andrés (Guevara 2006) no es infrecuente que se diga que la poca participación de los padres católicos o adventistas en los movimientos étnicos/políticos raizales no derive de su religión, sino del hecho que proporcionalmente pocos raizales son católicos y pocos curas son raizales. Durante mi investigación he podido averiguar que no es así, aunque esta sea efectivamente una de las explicaciones que los interlocutores raizales suelen dar a esta cuestión: muchos raizales, también militantes de los movimientos, son católicos y por lo menos dos curas han participado activamente a ellos. La discriminante reside, quizás, en el grado de identificación que estos raizales católicos tienen con los valores culturales (y no religiosos) protestantes; una identificación que no es paradójica, puesto que como hemos visto una buena parte del catolicismo raizal mantiene relaciones fuertes con la visión del mundo y las prácticas protestantes. Sea cual fuera la profesión religiosa de los raizales, la cultura protestante/bautista sigue siendo el eje primario alrededor del cual se articula la identidad raizal y su reivindicación.

Es este contexto general el cuadro en el que hay que mirar al “hacer música” (*musicking*) de las comunidades religiosas isleñas si se quiere entender de forma

profunda las imbricaciones que tiene con la etnicidad raizal. Existen algunos casos atípicos de música religiosa en la que se reivindica explícitamente a la identidad raizal, pero no se trata de música hecha para ser cantada en la iglesia. Por ejemplo, a parte de algunas canciones de Bill Francis, el del himno de AMEN-SD (ya citado en el epígrafe de este capítulo):

CHALLENGE FOR FREEDOM.

HYMN FOR SAINT ANDREW, OLD PROVIDENCE AND LI'L SAINT KATHLEEN

We'll be free like in times of the past!
We'll be loose from oppressions at last!
Now united we ever will stand
For the welfare of all in this land.

CHORUS

Hail hurray! To our islands, Saint Andrew,
Old Providence, and li'l Saint Kathleen'
Soon your children will gain to each attainment
Every merit, whichever is seen!

No more strangers will rule in our home
No injustice to cause us to roam
We've the help of the Almighty above
Who shall lead us along in His love.

No more evil on us shall befall
Soon there'll be peace and justice for all
We're together as one in God's might
To gain freedom we'll win every fight!³⁵

A pesar de la existencia de estos casos especiales, los miembros de los coros no vinculan discursivamente de forma explícita la función política de las iglesias con la práctica musical. Pero sí vinculan estrechamente a las prácticas musicales

³⁵ Escrito por Manuel Suárez O'Neill. Consultado en la web de AMEN-SD: http://www.amen-sd.org/freedom/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=117.

religiosas con el proceso de construcción y mantenimiento de la comunidad eclesial y con la identidad étnica raizal, y estos a su vez están vinculados con la acción político-reivindicativa de los movimientos raizales. Varios estudiosos han reconocido el papel de las iglesias protestantes afroamericanas en la implicación de las comunidades en la acción política, entre los que los ya citados Putnam y Campbell llegan a afirmar que los miembros de comunidades religiosas serían “mejores ciudadanos” que los no religiosos: más implicados con los deberes y derechos de la vida política, más dispuestos a realizar trabajos voluntarios, a hacer donaciones, a votar (Putnam y Campbell 2010). Ideológicamente me cuesta aceptar esta afirmación, pero considero fuera de dudas que el capital social que se activa a través de la pertenencia a cualquier comunidad religiosa pueda ser utilizado también para propósitos políticos que van más allá de lo estrictamente religioso. Esto vale aún más para el caso de San Andrés, en el que como hemos visto etnicidad y religión están estrechamente entrelazados.

El *gospel*, la música religiosa del archipiélago, entonces, a pesar de no ser compuesta en las islas, de no tener elementos estructurales o performáticos especialmente distintos de los que se pueden encontrar en otras partes del Caribe o en EEUU, de no ser explícitamente reivindicativa de la etnicidad raizal ni de las instancias políticas de los movimientos raizales, tiene un papel central en la construcción de la raizalidad como identidad étnica y en su reivindicación a través de movimientos como AMEN-SD. Forma parte integrante del complejo de elementos culturales que vienen reconocidos como marcadores de la raizalidad; al mismo tiempo, su función cohesiva dentro de las comunidades eclesiales permite activar un capital social esencial para las prácticas reivindicativas de la raizalidad.

First Baptist Church, «founded in 1844». Sector de la Loma, San Andrés Isla.

Cañon de Fort Warwick, Providencia, que se dice haya sido utilizado por Sir Henry Morgan contra los españoles.

Abajo, Miss Bulush espera que un taxi la lleve al culto doménical (San Luis).

Algunas fotos de las marchas raizales del 1999, 2005 y 2007. En la foto central Mr. Pusey lleva a la bandera de AMEN-SD que poco después izará en lugar de la colombiana (www.amen-sd.org).

Alunas imágenes de la Marcha por la Vida, organizada por varias instituciones civiles y religiosas isleñas en 2010 entre las que la Iglesia Bautista Hispana.

Momentos de un *Sunday Service* en la First Baptist Church (fotogramas de clips video, desde los materiales filmados para el documental *Creole: Inside*. Operador de cámara: Ubaldo Medina).

Arriba, el pastor Raymond Howard, presidente de AMEN-SD, durante un sermón en la First Baptist Church. Abajo, Mr. Bill Francis, músico y portavoz de AMEN-SD, en el estudio de la Good News Radio Station. En el medio, un taxista ostenta en su coche la bandera de AMEN-SD (la última foto es de Edward Jones, <https://sites.google.com/site/playingwithfirememoirs/>).

El fundador de la First Baptist Church, Philip Beekman Livingston, en una foto que se conserva en la iglesia.

5

CREOLE

Música típica, turismo y reivindicación

Every mornin' the *burro* go down
With a gallon of milk for Estrado drink (bis)
Arroyo drink the milk, Estrado get the froth (bis)
Look how Arroyo stand up fi fight
When Greavance lie down di cry (bis)...¹

5.1 De Bahía Sonora al Creole Group: grupos “típicos” y tradición

Para empezar, dos relatos extraídos del diario de campo. El primero:

Ayer fui con Loria a la iglesia [católica] S.M. Estrella del Mar, aquí abajo, en San Luis. Hemos tenido suerte, pues habían organizado una “noche de folklor” que se ha revelado muy interesante. [...] El evento hace parte de la novena de iniciativas que [organiza] Padre Archbold esperando a la Navidad. En las misas, están invitando cada día a un coro diferente, de otra iglesia, pero esta noche – la tercera – los feligreses [...] han organizado una noche de folklor “para divertirse sanamente” (Fidel Corpus, defensor del pueblo de San Andrés, que presenta a la iniciativa) y recaudar fondos (con una cena, para la que han vendido lo tiquetes previamente y que siguió al espectáculo). El sitio no es la iglesia sino el Centro de Oración Juvenil: una vieja casa de madera, un palafito sobre el agua tranquila del Gough, muy decadente por el salitre. Un escenario precioso, ¡qué pena que solo tenía una mala cámara, y casi sin batería!

La misa termina (yo llego ya en el final [...]) y los feligreses se trasladan al otro lado de la calle. Es una sala de unos 10m por 12m, con anexa una terraza que da al mar. Las paredes y el techo son pintados de azul, pintura ya vieja pero bonita; imágenes religiosas decoran las paredes, pero un lugar de honor lo tiene una pintura (creo de Eligio Corpus [reconocido pintor naif y bailarín]) a bailarines tradicionales bailando en la playa de Sound Bay. La sala se hace pequeña por la gente: habrá unas 100 personas, en buena parte los mismos de la misa. El 70% son mujeres de mediana y avanzada edad; el 20% niños y preadolescentes de los grupos de la iglesia; el 10% hombres. Fidel Corpus tiene un

¹ *Arroyo Drink the Milk*, un *calypso* providenciano de los años 1930s, grabado por el Coral Group, es un buen ejemplo del interés por las anécdotas locales de mucha música profana tradicional: anécdotas de las que, una vez perdido el referente originario, es difícil entender el sentido: «Todas las mañanas el burro bajaba/ con un galón de leche para que Estrado tomara/ Arroyo tomó la leche, a Estrado le tocó la espuma/ Mira cómo Arroyo se paró a pelear/ cuando Greavance comenzó a gritar...».

operador de cámara, que graba todo lo que pasa. Él hace de presentador e insiste en decir que todos tienen que bailar.

A lo largo del evento, hay dos grupos invitados: dos señores del viejo grupo de danza Bahía Sonora, Leanta Corpus y Roosevelt Williams, y el grupo de baile de la Unidad de Cultura. La idea general es de volver a proponer a la tradición folklórica para que no se pierda, como dice repetidamente el presentador: “Niños, ¿no quieren bailar? ¡Quiere decir que no quieren a lo nuestro! Pero sí les gusta bailar cuando las luces están apagadas, ¿eh? [risas] Bueno, aquí no apagaremos las luces, pero esta noche es la demostración que se puede divertirse sanamente, sin necesidad de drogas ni de otras cosas. Solo de buena música y de la compañía de amigos y de la familia.”

Lo demuestra también el hecho de que hayan presentado a una señora con la tarea de leer partes del libro de Cecilia Francis sobre los bailes típicos. Es significativo que, en lugar de leer la parte general sobre el origen y la diferencia histórica de los bailes, la señora lea la descripción coreográfica de los mismos: como si quisiera que todos se levantaran para aprender a bailar al viejo estilo. Después de la presentación de Fidel Corpus, abren las danzas la hermana de esteéste, Leanta, y Roosevelt. Bailan un *schottische*, un vals, una *mazurka*: todos vienen explicados, leyendo evidentemente páginas de Cecilia Francis (que está presente en sala).

Para tocar, los organizadores han contratado (pagándoles algo: este punto ha sido ámbito de chismorreos) a los muchachos de Red Crab que, en esta ocasión, se han limitado al repertorio más clásico ejecutado de la forma más neutra posible (léase: de manual, sin variaciones significativas).

Después de la presentación ejemplar de varios géneros típicos, Fidel Corpus introduce a al grupo de danzas de la Unidad de Cultura, que presenta – con una coreografía más elaborada, de escenario; trajes impecables, con sombrilla y todo; maquillaje perfecto; expresión sonriente y fija en las caras, como de manual – para empezar una *polka* y después todas las cinco figuras del quadrille en su declinación isleña (*mazurka* y vals, con la sustitución de los clásicos *minuet* y *galop* por los más arraigados localmente *foxtrot* y *mento*).

Terminada esta parte más formal y didascálica, Fidel Corpus ha invitado otra vez todos a bailar. La invitación, sin embargo, ha sido recogida por casi todos solo cuando los muchachos de Red Crab han empezado a tocar un *mento*: es el único baile tradicional no coreográfico, más o menos libre (el *calypso* aún más, pero el *calypso* ya es una categoría más reciente respecto a los tradicionales “puros” presentados esta noche, y no ha sido ejecutado). Este hecho es significativo, pues confirma cuanto desarraigada esté ya la costumbre de bailar “normalmente” los bailes tradicionales con coreografía fija.

El contexto, en suma, era una mezcla curiosa que todavía no había tenido la ocasión de ver en la isla: un grupo formado expresamente para tocar en hoteles, tocando solo para locales

(en la mayor parte, raizales); no se le pide que canten o que hagan “su *show*”, sino que acompañen a grupos de baile – o sea, que cumplan con la función tradicional de los grupos típicos. Pero – y aquí la diferencia – el contexto no es exactamente el tradicional, una fiesta de baile, sino un evento que *quiere evocar* a una fiesta de baile de antaño, pero que es de hecho una reconstrucción (y con fuertes elementos didascálicos). (Algo en parte parecido se había dado en la breve performance de los Red Crab en Bogotá, en el almuerzo conclusivo de la Semana Raizal).

El evento ha sido interesante tanto por su carácter pedagógico, como por su naturaleza eminentemente raizal en la presentación del folklor. Pero también por su carácter religioso. Por un lado, el hecho de llevar en la iglesia danzas que antaño no se bailaban en la iglesia (lo subraya padre José: “Esta es la demostración de que se puede bailar como cristianos, siendo cristianos”). (Aunque no exactamente en la iglesia: en el Centro Juvenil...). Por otro, el hecho de ser un evento parroquial también dio un carácter de espontaneidad que no se da en eventos que reúnen a un público de desconocidos (ej., al final Fidel Corpus se me acerca y me dice: “¿Por qué no quiso bailar, profesor?” “Es que no sé bailar eso...” “Pero ¿tiene vergüenza de qué? ¡Si estamos en familia!”).²

El segundo:

Hotel Cocoplum Beach, en el Gough [San Luis]. [Mi familia y yo] vamos después de cenar, con Silvia [Torres], hemos quedado con “Chuco” Quintero [profesor de la Universidad de Puerto Rico Río Piedras] para tomar algo juntos en su hotel pues por lo visto se exhibirá un grupo nuevo de música típica, los Red Crab. Son muchachos muy jóvenes, de 14-20 años, estudiantes del [Colegio dicho el] Rancho de San Luis casi todos. Han aprendido, por lo visto, en unos encuentros en la escuela: antes con miembros del Creole Group, después con Jimmy Archbold. No todos son raizales. Tienen 2 guitarras, 1 maracas, 1 violín, claves, *tub-bass* y quijada [*jaw-bone*]. El más talentoso, Miguel Ángel, toca la quijada y es paña, hijo de pañas... habla *creole*, por supuesto, tiene 15 o 16 años y ha crecido en buena parte aquí en San Luis, pero es un dato curioso para todos que la toque tan bien – también para los raizales.

Llegamos que Chuco y su mujer han terminado de cenar, pedimos una botella de vino. Estamos muy curiosos de oírles tocar. El contexto es el clásico de un hotel de lujo, aunque éste es de los menos ostentosos (lo que no quiere decir que no sea chic...) y más agradables: está a la orilla del mar, tiene un precioso jardín con palmeras, una terraza cubierta, hamacas, etc. Los de Red Crab están armando sus instrumentos frente la pared de la cocina, a una extremidad de la terraza. En las mesas habrá unas treinta personas, la mayoría terminando de comer.

² Diario de campo, 03/12/2010.

Casi no tengo ocasión de hablar con Chuco antes de que comience la música: los chicos hacen una pieza instrumental, un *mento*, atrayendo la atención también de parte de los que estaban tomando el fresco por el jardín o la playa. Al final del tema se presentan brevemente. Siguen con “Avispa” [canción en español grabada también por el Creole Group], sobre un chico que es demasiado “picaflor” para el padre de la chica que quiere. La versión no es muy diferente de la de Creole: un *souk*, pero muy *calypso* también. Otras dos canciones son *calypsos* muy acelerados, serían *socas* si los instrumentos no fueran tan acústicos: ya he oído los dos pero no sé identificarlos por nombre. Sigue “No Woman No Cry” de [Bob] Marley: aquí también, a pesar de que el género siga siendo *reggae*, el color dado por los instrumentos (sobre todo la rítmica rica y variada de la quijada) la transforma casi en un *mento* – tributo involuntario a las raíces del *reggae*. Es que el *reggae* con una formación típica tiene un *sound* muy peculiar, bonito, que solo he oído en San Andrés. Otros temas a lo largo de la presentación (habrán hecho en total una docena de temas): “Ah ah, oh oh”, que hace siempre también Creole; el omnipresente en contextos turísticos “Hot Hot Hot” [un célebre *soca* de Arrow]; “María Cristina (me quiere gobernar)” [de Níco Saquito, 1930s, una guaracha cubana popularizada también más recientemente en versión salsaera]; otra de Marley, con la que concluyen el concierto, “One Love” (y también vale lo que he dicho antes, pero al ser ésta más lenta parece más *reggae*). Pero el verdadero tema a sorpresa es de Céline Dion: el célebre “My Heart Will Go On”, banda sonora de *Titanic*. Esta versión bien *roots*, admito que me hizo bastante gracia porque efectivamente no suena nada mal: los chicos han logrado hacer que suene bastante épica a pesar de todo (es una versión solo instrumental). Pero lo que sí ha sido aún más curioso es que Céline Dion se haya transformado, sin solución de continuidad, en la canción infantil de juego “Brown Girl in the Ring” [una canción tradicional de las Indias Occidentales inglesas, difusa en particular en Jamaica, y naturalmente en San Andrés. En suma, ¡un buen potpurri!

De toda forma, los grandes ausentes han sido los géneros tradicionales más clásicos – que también son los que menos vigencia tienen en un complejo de géneros que ya no tienen vigencia fuera de contextos muy peculiares. Silvia se ha acercado a uno de ellos y le ha pedido que hagan una breve explicación de estos géneros “ausentes” para Chuco y para mí. El resultado ha sido que han hecho una breve demostración de la *polka*, *mazurka*, *vals* y *mento*, explicada por Miguel Ángel de forma bastante irónica. [...].³

Estos dos eventos musicales, estas dos *performances*, tienes hilos comunes y características contrastantes. Muestran claramente, creo, algunas características peculiares del ámbito de la música típica que intentaré analizar a lo largo de este capítulo.

³ Diario de campo, 10/05/2010.

Respecto a los hilos comunes, el más evidente es la presencia en las dos del mismo grupo musical, Red Crab: como grupo acompañante en el primer caso (en el que el foco de atención principal se encontraba en las demostraciones de danzas típicas y en su explicación) y como atracción principal en el segundo (en el que su concierto constituía el “plato fuerte” de la noche en el hotel). Como he indicado en las citas, los Red Crab son un grupo que en la época acababa de formarse; ahora, tres años después, sigue su trayectoria y se está estableciendo como uno de los grupos típicos más activos en San Andrés. La joven edad de la mayoría de sus participantes es su característica principal. Como consecuencias negativas de ésta, la formación del grupo ha sido relativamente inestable (a causa de los desplazamientos de algunos por causas de estudios escolares e incumbencias familiares) y la inexperiencia de los músicos ha marcado también la calidad de la ejecución desde un punto de vista estrictamente musical.

Pero las consecuencias positivas son más importantes y apuntan a la posibilidad de que finalmente haya un relevo generacional de los grupos más antiguos, con todas las características de cambio musical y de renovación de la tradición que consiguen. La afirmación de grupos típicos de las dos generaciones precedentes a ésta han producido, respecto por ejemplo al repertorio, la introducción en este ámbito musical de dos nuevos géneros musicales: el *calypso* y el *reggae*. Como hemos visto en el parágrafo 3.4, ninguno de los dos ha logrado aún una plena aceptación en la clasificación nativa de la música típica, pero varios temas pertenecientes a estos géneros han entrado plenamente en el repertorio compartido. Con los Red Crab, el repertorio tiende a actualizarse aún más con temas pertenecientes a otros géneros: el caso de Céline Dion arriba citado es un ejemplo de esto, pero estoy pensando sobre todo en la introducción en los conciertos (más recientes respecto a los arriba citados) de insertos musicales cantados al estilo del *dancehall* o del *rap*. De hecho, por lo menos uno de los miembros del grupo, Anthony Taylor, muchas veces colabora también como cantante o *beat-box* con artistas de música urbana como Obie-P y Shungu.

También la formación del grupo y el estilo de ejecución musical presentan elementos de innovación que no se encuentran en otros grupos típicos. Por ejemplo, el uso muy marcado de la guitarra rítmica, del tub-bass y de las otras

percusiones en ritmos sincopados que los aproxima a los patrones de géneros urbanos. Estos elementos son significativos sobre todo porque, por lo general, tanto la identidad musical del grupo (marcada por el reconocimientos externo como por los discursos y las *personae* musicales de sus miembros) como la escena musical en la que se mueve (que es la de la música típica, sin excepciones) quedan sólidamente anclados a las modalidades reconocidas de forma compartida como “típicas” y “tradicionales”. O sea, no se trata de un grupo de fusión, que intente construir puentes entre diferentes modalidades y tradiciones musicales – como hace, y lo veremos (5.2), el Creole Group – sino de un grupo manifiestamente “de música típica”. La presencia de estos elementos dentro de una escena musical normalmente tan estática y formalizada deja algunas esperanzas de que este tipo de músicas queden parcialmente vivas y no solo sean reproducidas como formas o marcadores culturales congelados y folklorizados de la época de oro.

Dicha continuidad se debe en buena parte a las modalidades de formación del grupo. Cuando hablo de continuidad con la tradición no me refiero a la tradición musical idealizada presente en los discursos de la mayoría de los interpelados sobre el tema (una formación musical por imitación, en buena parte dentro del ámbito familiar y en las iglesias; una práctica no profesional – generalmente no retribuida – de la música; etc.). Me refiero a las características efectivas del campo de la música típica por cómo se ha configurado en las últimas décadas, que tienen en el cruce entre explotación turística y reconocimiento como marcador étnico su mínimo común denominador. Los Red Crab vienen de unos talleres de formación musical impartidos en algunas escuelas en horario extraescolar por músicos adultos de típica. A pesar de la fragmentariedad de estas experiencias de formación, cuya financiación ha sido muy discontinua, así como el apoyo formativo a los formadores, el hecho de que por lo menos en este caso haya funcionado como semillero musical denota cierto interés hacia este ámbito cultural y la existencia (o persistencia) de funciones sociales de la música que permiten fomentar este interés. En el caso específico, el principal aliciente son las posibilidades económicas dadas por el turismo.

Este tema es en parte conflictivo, y constituye uno de los elementos más importantes de los debates actuales alrededor de la música típica. Está presente,

entre las líneas, también en los dos episodios arriba citados: si el concierto en el hotel Cocoplum es un evento musical pensado explícitamente como parte del plan de entretenimiento turístico del hotel en cuestión, la noche de folklor en la Santa María Estrella del Mar supuestamente no tiene que ver con el turismo sino con ciertas prácticas tradicionales para religiosas. Sin embargo, sus intentos didascálicos (no tanto «una fiesta de baile, sino un evento que *quiere evocar* a una fiesta de baile de antaño», escribía en la nota de campo) lo acomunan a la *performance* turística por ser sobre todo una representación formalizada de lo que se considera el “folklor local” – lo “típico”. El hecho de que la parroquia haya tenido que pagar algo al grupo, a pesar de ser normal y comprensible en la coyuntura actual y haga parte de las reivindicaciones principales de los músicos (que quieren ser reconocidos como gremio profesional), ha originado unos chismorreos durante y después del evento: normalmente en el archipiélago no se cobra para realizar actividades que tienen que ver con la iglesia sino que se considera la participación como una diezma. La música se les cobra a los turistas o a las autoridades, no a los locales.

El contraste entre la tradición más antigua (hoy, idealizada) de la participación espontánea de los conjuntos musicales a las actividades sociales religiosas, y la realidad del mercado musical local actual (en el que se intenta imponer el reconocimiento económico de un trabajo especializado) muestra claramente como Red Crab y los otros grupos típicos se mueven bajo un semblante que *representa* a la tradición musical de la época de oro, pero que sigue las lógicas actuales del campo musical sanandresano. Ésta es una observación obvia, casi redundante; sin embargo hay que tenerla claramente en cuenta cuando se trata de entender cuándo y cómo la música típica se ha vuelto un marcador de la etnicidad raizal.

Si nos fijamos en las características discrepantes de las dos *performances* citadas en lugar de en sus hilos comunes, la más importante es la ocasión musical: como hemos dicho, un concierto turístico por un lado y por otro un *program* de algún modo reminiscente de un *fair and dance*⁴ tradicional. Por un lado, músicos locales y

⁴ Un *fair and dance* (lit. “feria y baile”) era una de las ocasiones sociales de divertimento (y ejecución musical) más comunes e importantes en las islas. Se trataba de fiestas, usualmente organizadas por una familia para hacer frente a gastos extraordinarios, en las que se vendía comida y se ofrecía música para bailar (Aja Eslava 2005:35).

un público de turistas, y por otro, músicos locales y un público local. De una parte un hotel, de la otra un local anexo a una iglesia. Aunque ambos eventos formen parte de la actual tradición de música típica local, su “profundidad social” es incomparable, sobre todo si se considera que varios elementos presentes en el evento de la parroquia Estrella del Mar tienen resonancias fundamentales para quien conozca desde adentro un mínimo de historia musical isleña.

Para empezar, la parroquia misma. A pesar de ser católica – y por eso supuestamente menos “tradicional” de una protestante – la iglesia en cuestión ha amparado durante muchos años, con el bienestar del padre providenciano José Archbold y de su predecesor, el desarrollo del grupo que ha marcado el estándar de las músicas y danzas típicas en el archipiélago: Bahía Sonora. En el mismo local en el que se ha desarrollado el evento al que he asistido en 2010, décadas antes ensayaban sus coreografías los miembros de este grupo fundado y dirigido por Cecilia “Miss Chiqui” Francis Hall. Dos de estos miembros se han exhibido en 2010, y aunque ninguno de los músicos que componían el grupo musical de acompañamiento en la época haya estado presente (de los sobrevivientes, nadie sigue tocando⁵) sí lo estaba Miss Chiqui. Como he destacado también en las notas de campo, son sus palabras – recogidas en un libro de edición de autor (Francis Hall, *Compendio de cultura tradicional popular de las islas de San Andrés y Providencia*, 1991) – las que han dado el marco didáctico a las demostraciones musicales y coreográficas realizadas durante el evento.

La importancia de Bahía Sonora para San Andrés se debe a muchos factores, la mayoría de los cuales tienen que ver precisamente con Cecilia Francis Hall. Durante una de nuestras conversaciones, que tuvo lugar casi exactamente cuarenta años después del día de creación del grupo, Miss Chiqui ha sacado su cuaderno de notas de 1972 y ha empezado a leérmelo:

CF: [leyendo]: «[Antes de la fundación de Bahía Sonora en 1972] existían grupos no organizados formalmente, que mantenía el cura párroco de San Luis en su afán de rescatar danzas tradicionales agonizantes. Este pequeño grupo de cuatro bailarines, prolongación de un grupo de ancianos bailarines encabezado por el señor Alciano Stevens [Mr. Jero], de

⁵ A pesar de esto, he podido grabar en audiovisual a tres de los componentes originarios del grupo musical Bahía Sonora, Alfario Bryan, José “Tommy” Williams y Donivan “Bull” Corpus.

casi 80 años, al que le encargaron de entregar bailes tradicionales al nuevo grupo. En esta tarea influyó mucho Miss Gal Gal, integrante del antiguo grupo. Al instalar el nuevo grupo, la suscrita [Cecilia Francis] recibió a cuatro bailarines: Leanta Corpus, Leonita Dawkins, Antonio Duffis y Eligio Corpus [pintor]. Músicos: Eusebio Martínez, José “Tommy” Williams, Sandy Steel, Edward Pomare, Lindbergh “Bestán” Greenard, Roberto Barker, a quienes hasta entonces era necesario pagar para presentaciones y ensayos del grupo. Estando encargada del grupo la suscrita como directora y Burdie May como coordinadora, fueron diputadas dos parejas más: Laura Corpus, Estela Pomare [hijas de Miss Gal Gal], Roosevelt Campbell y Emerson Williams. Instalado el grupo, se iniciaron las prácticas formalmente. Fue constituido un solo grupo al ser incorporado el conjunto musical al grupo de danzas, y fue adoptado el nombre Bahía Sonora para indicar el nuevo grupo. Nombre que llevaba el conjunto musical que ahora lo respaldaría como parte del mismo, y también del barrio de origen [un sector de San Luis denominado, en inglés, Sound Bay]. Repertorio: el grupo ejecutaba al iniciarse los siguientes bailes: *schottische*, *slow waltz*, *quadrille*, *mazurka*, *polka*, y el señor Alciano Stevens interpretaba un baile denominado “¿jubber?”... era como un baile del Sur de Estados Unidos, *tap dancing*, como él vivió en Colón [Panamá] por un tiempo... También bailaba lo que se denominaba el *plat-pole*.”»⁶

La necesidad de constituir un grupo folklórico (“típico”) formalmente estructurado surgió en 1972 porque los entonces directores de la Casa de la Cultura de San Andrés querían que aquel año las islas fueran representadas al Concurso Nacional de Danzas Folklóricas. Antes de esta fecha, a pesar de que naturalmente la música que más tarde habría sido definida como “típica” se tocara cotidianamente, no existían conjuntos con una identidad musical propia. Y uno de los papeles como directora de Cecilia Francis ha sido, precisamente, darle una identidad al grupo organizando, investigando y formalizando a las músicas y a las coreografías de las danzas.

CECILIA FRANCIS: «Este fue realmente el grupo que dio a conocer [la música]... Antes a la gente de aquí como que no le importaba: “Ahí, eso otra vez...” Estaba como desorganizado, nosotros los organizamos. Yo hice bastante investigación con la gente mayor: esto está bien, esto no está bien... cómo se hacía... entonces ensayábamos mucho. Bueno, y Eusebio [Martínez] sí era como una enciclopedia, se acordaba de todas las piezas antiguas [...]».

Ya en estos años, las necesidades del mercado musical imponían cambios importantes en las formas hasta entonces usuales de ejecutar e interpretar esta

⁶ Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

tradición musical. El listado de primeras actuaciones de Bahía Sonora conservado por Cecilia Francis muestra claramente la vinculación que existía, ya en 1972, entre música “típica”, turismo y ocasiones oficiales/institucionales:

CF [leyendo]: «[Primero concierto en el hotel] Bahía Marina: hoy es el Mar Azul, creo. Hotel El Dorado, Instituto Bolivariano para la fiesta de los valores cristianos, Hotel El Isleño, Hotel El Isleño otra vez... ya llamaban al grupo por cualquier evento especial. “Teatro Fundadores en la ciudad de ¿?. Viaje a Manizales para la Feria. Despedida del padre visitante”... para la Semana Santa siempre se acostumbraba traer a la parroquia [Sta. María Estrella del Mar] a un sacerdote de afuera, entonces... “Invitación de la primera dama al Coliseo” [...]»

DR: «Muchas [actuaciones]... restaurantes, hoteles...»

CF: «Sí. Y un crucero. Padre visitante otra vez. Hotel El Dorado. Conferencia. Viaje por tablados y parques de Bogotá. Coctel de la intendencia. Coctel para el ministro de educación. Todo estaba muy bien organizado para esta época, era como una novedad, ¿no?»

DR: «Y había mucho trabajo, ¿no?»

CF: «Sí. Había como una hermandad entre dos ciudades [San Andrés con una] en California. Se hizo como un intercambio, en el Coliseo, y ellos hicieron sus danzas, pero algo parecido al nuestro: *square dance*, algo como... parecido al *quadrille*. Y cantaron también. [Sigue leyendo:] “Excursión en el barco turístico *Afga[ni]stán*, en el Cove”. [Con el grupo de los Nomads, unos norteamericanos que venían periódicamente en su propio avión y todo...»⁷

Se impusieron también cambios importantes en las formas dancísticas y musicales a raíz de las exigencias mediáticas:

[CF sigue leyendo]: «“La nueva dirección se encargó de pulir estos bailes, sin alterar a la coreografía, con el ánimo de acoplar a la perfección las parejas para el concurso nacional. La Casa de la Cultura contrató a una coreógrafa para ayudar al grupo. La nueva dirección hizo correcciones en el *quadrille* eliminando tan prolongada pausa entre las figuras”. Por ejemplo hay cinco figuras, pero la primera figura... y cada figura tenía su ritmo. Pero demoraban mucho para volver, entonces no parecía un solo baile. Entonces lo eliminé, porque uno, con la televisión había que...»

DR: «Claro, que adaptarse a los tiempos de...»

CF: «Claro. Este baile duraba 8 minutos y medio. Tuvimos que reducirlo a 5. [sigue leyendo] “También incorporó al repertorio el *calypso*, luego de la debida investigación, y

⁷ Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

más tarde una estampa folklórica que recuerda al nativo en faenas de la cosecha de cocos”».

[...]

«Hicimos también una cosa para el Canal 7, y bueno, la única salida fuera del país fue a San José de Costa Rica, fue en una convención turística, en el Teatro Nacional de Costa Rica y en el Canal 7. En esta presentación en el canal tocaron boleros, y todo eso... entonces cantó Alfario [Bryan], a todos le gustó. [...] En esta presentación que hicimos en Costa Rica, hicimos una investigación también con todo el vestuario de la cumbia, llevábamos [también a] una cumbia. Me tocó explicar que la música no era la auténtica: yo lo que hice fue... tocaba el acordeón: tocaba yo la melodía, y dejé solo a la percusión de vez en cuando. Pero cuando salimos de allí, la gente tuvo que pensar que éramos gente de Barranquilla [se ríe].»⁸

No tiene que sorprender que el grupo nacido para adaptar a las nuevas exigencias la música anglocaribeña del archipiélago presentara también boleros y cumbias a una audiencia internacional. Por un lado, el papel de representación que precisamente a partir de entonces tendrán también los grupos folklóricos del archipiélago en el ámbito público (3.2) imponía que se mostrara “lo típico”: “lo típico” regional en el caso de ocasiones musicales nacionales (como el citado concurso de danzas folklóricas), pero también “lo típico” nacional en eventos internacionales.

Por otro lado – y es un punto fundamental – la designación de las músicas locales anglocaribeñas como las únicas legítimamente “típicas” se ha ido construyendo paralelamente a la conciencia étnica raizal, a partir precisamente del éxito de los grupos musicales que han seguido las huellas de Bahía Sonora. No es casual que boleros y pasillos formen parte del repertorio de los músicos más ancianos y vengan reconocidos por estos como géneros típicos, pero hayan ido desapareciendo progresivamente del repertorio y de la clasificación de la música típica de los más jóvenes. Wilson nota que «la música colombiana estaba al día en 1961» (Wilson P. J., 2004, p. 144) y cuenta Cecilia Francis:

[...] «Teníamos aquí era bolero, eso sí, todos los boleros que tú quieras. Estaba... como estaba la Sonora Matancera pues, todo el día tú oías a la Sonora Matancera. Aquí vino una vez Bobby Capó, o uno de estos cantantes famosos, que estaba en Abacoa, tenía ahí su

⁸ Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

casino, y vino trajo ahí como dos de ellos. Entonces había muchos boleros, había... También había muchos contactos con Cuba, estaba el aparato ese... tocadiscos, ¿no?»

DR: «Sí...»

CF: «Entonces se ponían los discos, y la gente aprendía.»⁹

No se componían muchas canciones originales, pero se adaptaba de todo:

DR: «El repertorio de canciones era casi todo... o sea, ustedes no escribían canciones nuevas, ¿no? Alfario escribió algo me parece, ¿no?»

CF: «Pues sí ellos... arreglaban. Pues, el tema musical era *Beautiful San Andres* que yo hice cuando me di cuenta que debíamos tener un tema musical porque... yo hice eso como tema musical de... entonces traje a Leanta, la que tiene voz para cantar, y le enseñé eso un día en el piano, entonces ella cantó para que Eusebio y ellos [aprendieran]. Entonces cada presentación la terminábamos con *Beautiful San Andres* y danzaban pues con una pequeña coreografía para despedir el baile. Ellos tocaban... cualquier cosa que escuchaban por ahí cantaban, y como le digo yo, cantaban boleros, cantaban lo que sea, cantaban pasillo. Este... Laureano Pomare cantaba *calypsos* y cosas así. Como él vivió en Panamá... Panamá tenía mucho que ver porque había mucha gente de acá viviendo allá, y los *west-indians*, la gente de Trinidad y todas estas partes, trabajaban allá por el asunto del canal. Entonces se conocieron, y tenían las mismas costumbres y... entonces ellos venían y traían estas cosas acá y la gente pues... Sí, ellos cantaban cualquier cosa. Y ahora, los muchachos con su rap...»¹⁰

Centroamérica, y en particular Panamá, tuvieron un papel tajante también en la conformación del que será reconocido – desde Bahía Sonora en adelante – como el conjunto típico:

CF: «[...] Porque en esa época, por ejemplo el tináfono [*tub-bass*], le dimos este nombre cuando... cuando establecimos el grupo [Bahía Sonora]. Esto no existía todavía en San Andrés, esto lo trajo un señor [Garay] que vivía exactamente en esta casita rosada [indica una casa muy cerca de la suya] y que vivió mucho tiempo en Colón, Panamá. Entonces él introdujo [el tináfono], esto fue por... creo en 1948. La quijada [*jaw-bone*] existía, pero no tanto. Usábamos era... la guitarra, las maracas; y en cuanto a percusión, usábamos [...] el *keg drum*, de la familia de los tambores [obtenidos desde latas y contenedores de metal reciclados]. Pero eso desapareció porque no había entonces quién [los] reparara o quien supiera... [...] Entonces, la quijada sí la tocábamos pero no tanto. Además no había un grupo así, como organizado. Los señores se reunían y tocaban, y yo creo que por eso, seguramente, el tináfono no existía todavía antes de nosotros. Llegó en [los] 40 y muchos,

⁹ Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

¹⁰ Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

con Mr. Garay. Era músico, tocaba la guitarra, cantaba estos boleros de los Panchos. Estaba Garay, Candelario Garay; estaba un señor, Benjamin Chow; Eusebio [Martínez]. Estos tres se reunían con otro señor aquí abajo. Es que la gente de antes era como muy musical, entonces no había como digo conjuntos organizados, simplemente se reunían a cantar. Se reunían en la casa de Garay. [El capitán] Rankin era el de la mandolina. Tocaban todos estos boleros... viejos, de estos tiempos. Tocaban... *Amorcito corazón*, lo de esos. Imitaban pues... a los Panchos. Este señor, Benjamin Chow, él tocaba también... la flauta no era, sino... el clarinete. Esto lo aprendieron ellos ahí en el [Colegio] Bolivariano cuando estaba recién iniciado.»¹¹

Estos recuerdos de Cecilia Francis explican por qué en las etnografías clásicas sobre el archipiélago (2.4) no se mencionan, ni en las escasas ocasiones en la que se habla de la música local, a los instrumentos que hoy se consideran los más típicos de la tradición raizal. En su etnografía, Price Jr. busca precisamente los elementos culturales más relacionados con la herencia africana de las islas: la utilización del *tub-bass* o de la *jaw-bone* habría llamado de inmediato su atención, pues los dos tienen homólogos en África Occidental y se utilizan, en Latinoamérica y en el Caribe, en tradiciones musicales marcadas por elementos afro (el *candombe* uruguayo, el *son jarocho* veracruzano, la música afroperuana, etc.). Pero de la música local destaca apenas que se trata de «una variación de los temas encontrados principalmente en Jamaica, Trinidad y Panamá y se compone tanto de elementos euro-americanos como afro-caribes, caracterizados por el uso de canciones norte-americanas acompañadas por un acompañamiento y ritmos latino-americanos» (Price Jr., 1954, p. 48). Respecto a la conformación del conjunto musical, escribe que está compuesto por dos guitarras, una mandolina («mandola»), maracas y a veces un violín. Refiere también haber tenido noticia de la presencia de tambores de tipo afro-cubano, que sin embargo habrían desaparecido algunos años antes a los de su visita. Como géneros musicales, destaca el *country* y el *hillbilly* estadounidenses, y «ocasionales *calypsos* de Colón y Trinidad» como los más populares, junto con la música del Caribe hispano que había empezado a hacerse popular gracias a la difusión de discos y tocadiscos. Respecto al baile nota que «ha permanecido muy africano, tal como ocurre con los demás negros en el Nuevo Mundo. Sus variaciones individuales tienen mucho que

¹¹ Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

ver con las del área de Cartagena, con bailes como la rumba, valse, polka y porro (*mento*)» (Price Jr., 1954, p. 48). Respecto a Providencia, Wilson nos proporciona aún menos informaciones que Price Jr. sobre la música, pero al nombrar el conjunto típico lo describe como conformado por «muchachos adolescentes tocando guitarra, acordeón y maracas» (Wilson P. J., 2004, p. 144): ni *tub-bass* ni *jawbone* ahí tampoco.

El hecho de que estos dos instrumentos hayan sido introducidos como componentes fundamentales del grupo típico por Bahía Sonora, da ya de por sí la cifra del cambio de paso que esta formación ha significado para la música sanandresana. Hoy en día, ningún grupo de típica viene considerado tal si no contempla su utilización. Un poco lo mismo pasa con el vestuario utilizado por los bailarines de este grupo, que sigue sirviendo de modelo para los trajes de los conjuntos coreográficos folklóricos actuales. Dichos trajes imitaban a las vestes de la época victoriana: *fracs* para los varones y cuellos altos, puntillas, faldas muy abultadas, corsés, tocados y sombreros, zapatos con tacones, paraguas (también con puntillas) para las mujeres. Parecen ser la imagen (más colorida) de las ricas señoras dueñas de las plantaciones jamaicanas, pero algo no encaja: es el delantal, también decorado con puntillas, pero un delantal al fin y al cabo. Explica Cecilia Francis:

CF: «[...] Necesitábamos un vestido típico, para las presentaciones. Era el vestido de las épocas más antiguas, muchos los teníamos bien guardados, debajo de la cama, de las madres, abuelas. Así pensamos hacerlo así, pero después le pusimos también un delantal. El delantal, porque se recuerde que nuestras mujeres eran las criadas, en las casas de las señoras, blancas, ricas [ríe], o quizás no tanto ricas, pero...»¹²

Efectivamente, por muy europeo que sea el estilo musical y su forma de interpretarlo, no hay que olvidar que el contexto de interacción que permitió la difusión de las músicas de salón en toda América ha sido el de las plantaciones esclavistas, en las que ya sea por imitación de sus amos o porque eran llamados a tocar para ellos, los esclavos han aprendido e interiorizado esta tradición musical.

¹² Entrevista con Cecilia Francis Hall, 11/05/2011.

Resumiendo, se debe a Bahía Sonora tanto la formalización de las pautas coreográficas de los bailes de salón, como la introducción del *tub-bass* y de la *jaw-bone* como instrumentos característicos del conjunto musical, como también la realización del traje típico del archipiélago.¹³ La producción en tan poco tiempo de cambios tan importantes en la manera de fruir y concebir a la música típica (de hecho, que haya nacido la idea de la existencia de una “música típica”) tiene indudablemente que ver con la ya destacada necesidad de responder a las exigencias del mercado turístico y musical, que requería características performáticas muy diferentes de las que se requerían a los conjuntos musicales de la sociedad isleña de finales del siglo XIX y comienzo del XX.

En aquella época las funciones sociales de la música profana – de comentario social, pero sobre todo de animación de las fiestas de baile – no requerían la existencia de grupos musicales formales sino de agrupaciones extemporáneas, formadas para la ocasión. En términos de reputación y respetabilidad, Wilson destaca cómo la primera estuviera relacionada con el número y valor de habilidades masculinas, entre las que las más importantes eran las habilidades sexuales, que estaban «cercanamente aliadas a las habilidades verbales o expresivas» entre las que el talento musical tenía un lugar destacado (Wilson P. J., 2004, p. 180). En los años 1950s como hoy, la de músico es básicamente un oficio de hombres. «A todos los hombres les gusta cantar y la mayoría de ellos, en Providencia, toca la guitarra», pero sólo «unos pocos pueden cantar o tocar realmente bien hasta el punto de que pueden disfrutar de una mayor reputación» (Wilson P. J., 2004, p. 180). Los buenos músicos, entonces, solían tener una reputación alta, a veces a pesar de otros defectos que normalmente bajarían su reputación como, por ejemplo, la adicción al alcohol, la excesiva frescura con las mujeres o los débitos. La reputación, un sistema de valores basado en el individuo e independiente de la posición social, «permitió [a estos músicos talentosos de]

¹³ También se debe a Cecilia Francis la adopción, de parte de los músicos típicos, de la camisa floreal, al estilo hawaiano, que sigue siendo utilizada. Su origen, según me relató Miss Chiqui, no tiene que ver con el grupo musical Bahía Sonora sino con el de *reggae* Los Rebels: «Claro, dije yo, tenemos que utilizar las camisas que usa la gente tropical, camisas de estas, de flores y cosas [...] entonces introduje esto para ellos. Y hasta ahora [los músicos] están utilizando camisas de colores, para dar vida a la cosa. Entonces Zacarías [Williams, ex intendente] nos costeó las camisas para los [siete], y ellos le pusieron nombre: “Qué camisa van a utilizar?” “Pues, ¡las zacarías!”» (entrevista con Cecilia Francis, 11/05/2011).

asociarse libre e íntimamente con otra gente, y con bastante independencia de su posición de clase» (Wilson P. J., 2004, p. 182).

A pesar del valor reconocido, en términos de reputación, en los buenos músicos, esta actividad estaba relacionada – y en parte todavía lo está – con toda una serie de prácticas y actividades sociales asociadas con la inmoralidad y con la poca respetabilidad. Puede parecer una contradicción pero no lo es, si se considera desde el punto de vista de la dialéctica destacada por Wilson entre los dos sistemas de valores contrarios y complementarios como los de la respetabilidad y de la reputación (2.4). Tanto Price Jr. como Wilson destacan que para los miembros de las familias respetables, las actividades musicales profanas se consideraban inoportunas y que «sólo en ocasiones especiales bailan las muchachas solteras de la clase alta» (Price Jr., 1954, p. 48). Las músicas profanas, banda sonora de las fiestas en las que los solteros iban esencialmente para buscar pareja, eran actividades aceptadas pero en las que la frontera entre lo respetable y lo no respetable podía hacerse muy sutil: a pesar de las evidentes diferencias en término de aceptación social, era un poco como es hoy en las discotecas concurridas por los jóvenes reggaetoneros. Música y alcohol, ayer como hoy, estaban muy relacionados – así como el juego de azar: después de las carreras de caballos «[a]l atardecer, empiezan el baile y las bebidas. Y mientras el primero se acaba a la medianoche, la última sigue hasta que se acaba el ron» (Wilson P. J., 2004, p. 53).

Con Bahía Sonora y los grupos típicos sucesivos, este panorama ha cambiado significativamente. Como dijo el padre Archbold en la noche de folklor relatada al comienzo de este capítulo, «es la demostración de que se puede bailar como cristianos, siendo cristianos»: él se refería, naturalmente, al contraste entre aquel baile y los protagonizados por los jóvenes en las discotecas de música urbana actuales, pero lo mismo vale – con un salto atrás en el tiempo de cuarenta años – por el cambio aportado por Bahía Sonora en la concepción de la música profana. En los años 1970s el incremento de la población continental llegada en consecuencia de las políticas de colombianización, el régimen de puerto libre con el consecuente incremento del turismo, la llegada de los medios masivos y la necesidad de promover al archipiélago como región colombiana atractiva y peculiar, hicieron que el juicio negativo frente a estas prácticas musicales se

hiciera más tenue y que, por el contrario, cobraran más valor otros papeles sociales. Por un lado, trabajar como músico en los hoteles empezó a ser una fuente de ingresos como otras; por otro, las instituciones empezaron a utilizar la música como elemento del folklor local que representara al archipiélago frente al resto del país y lo identificara frente a otros destinos turísticos nacionales. Al mismo tiempo, los movimientos de oposición a la colombianización de las islas empezaron a rescatar este mismo folklor como un marcador esencial de la diferencia cultural de los raizales y como una herencia tradicional para defender frente a las presiones «etnocidas» de Colombia y de la globalización cultural.

En este proceso de resignificación cultural de la música típica abundan las contradicciones y las ambigüedades. Por ejemplo, hay muchos puntos de contacto entre la (re)presentación en San Andrés de parte de los conjuntos típicos de la música anterior al puerto libre (*quadrille, polka, mazurka, vals*, etc.) y la escena del *quadrille* en la isla de Carriacou por como ha sido descrita por Rebecca S. Miller. En esta pequeña isla de las Antillas de Barlovento, a diferencia de lo que ha pasado en San Andrés y Providencia, ha persistido en el tiempo una fuerte tradición musical afrocaribeña (por ejemplo, de música *big drum*) y una marcada conciencia étnica como afrodescendientes. También ha existido una larga y rica tradición de *quadrille*, que actualmente se encuentra en decadencia. Según Miller, esta decadencia deriva principalmente del origen europeo de este género, cuyas formas rígidas y simbología performativa en general denuncian su relación evidente con el pasado colonial y elitismo cultural. La relación traumática con la esclavitud es muy sentida por los carriacouanos, que poseen una fuerte consciencia étnica y reivindican activamente su afrodescendencia. Al mismo tiempo, el *quadrille* sigue teniendo una gran visibilidad – en los eventos turísticos y de representación institucional, locales y no locales, como también en los raros eventos comunitarios locales, rituales y no rituales – (Miller, 2005, p. 403).

La autora propone interpretar a las reacciones discordantes y ambiguas frente al *quadrille* que, como en San Andrés, se producen en Carriacou, reelaborando la noción de ambivalencia socializada (*socialized ambivalence*: Herskovitz 1937:295) como ambivalencia cultural (*cultural ambivalence*):

«[Hay ambivalencia cultural] cuando una sociedad o individuos que de ella hacen parte se encuentran en conflicto con alguna expresión de identidad cultural. Como la ambivalencia cultural significa una ruptura con la comprensión histórica de la comunidad y de sí mismos, su presencia en una comunidad pequeña [...] indica la pérdida de una tradición local y conlleva serias consecuencias, bajo los fuertes efectos homogeneizadores de las formas culturales globales. [...]. La ambivalencia cultural emerge típicamente en momentos de trastorno social y se manifiesta a través de representaciones conflictivas y diversas percepciones de la identidad [...]» (Miller, 2005, pp. 404-405).

La fuerte consciencia étnica de los carriacouanos los lleva a evaluar al *quadrille* de modo ambiguo, como herencia cultural pero también como imposición colonial:

«Es en contraste con este conocimiento de su identidad ancestral que los *kayaks* [carriacouanos] evalúan el significado y el valor del *quadrille* en sus vidas actuales. Este significado comprende la asociación continua del *quadrille* con sus orígenes europeos, una concomitante memoria colectiva del colonialismo y de la esclavitud, y la contradicción histórica del elitismo percibido del *quadrille* en una sociedad por otros aspectos igualitaria» (Miller, 2005, p. 433).

En San Andrés no es tanto la herencia africana la que entra en contraste en términos de ambivalencia cultural con la europea clasista de la sociedad colonial, sino el igualitarismo puritano que – como hemos visto detenidamente en el capítulo 4 – en muchos aspectos sustituye a la africanidad como raíz fundamental de la identidad étnica actual. La sociedad sin clases, constantemente reivindicada en Carriacou contrasta evidentemente con el elitismo manifiesto, por ejemplo, en los trajes tradicionales de la música típica. En San Andrés esta contradicción es aún más evidente, pues no solo se evoca el igualitarismo social de los sanandresanos sino también su falta de discriminación racial. La música y los bailes típicos, al mismo tiempo que afirman una identidad étnica fuerte y definida, basada en una sociedad ideal, alegre, próspera e igualitaria, llevan en sí también los rastros de su opuesto: los contrastes de la sociedad colonial, la contraposición racial y social, el fantasma de la esclavitud y de la opresión. Lo muestran muy bien las citadas palabras de Cecilia Francis respecto a la presencia del delantal en el traje isleño, así como el uso de camisas hawaianas de parte de los grupos típicos actuales. Son elementos entre otros, que manifiestan performativamente la ambivalencia cultural en la que sigue moviéndose el ámbito de la música típica insular. Entre reconstrucción arqueológica de una era pasada y revisión actual de ella; entre prosecución de una tradición secular y conformación a los estándar turísticos

actuales de la región Caribe; entre representación hegemónica, oficial, de una identidad cultural y reivindicación subalterna de una etnicidad que se propone subvertir al orden social y político actual del archipiélago.

Todas estas contradicciones – y nótese que entiendo esta palabra en sentido positivo y no negativo, pues es en las contradicciones que se produce el cambio cultural – están presentes en el grupo que ha recogido la herencia de Bahía Sonora llevándola hasta nuestros días, y que se ha convertido en el icono musical de San Andrés: el Creole Group. Los siguientes párrafos están dedicados al análisis de su *musicking* – su “hacer música” en el sentido más amplio posible, como colectivo musical, acción performativa, ejecución musical (performática) y significado literario.

5.2 Creole: «el puente entre lo viejo y lo nuevo»

El Creole Group ha sido fundado por Orston Christopher en 1986. Christopher, uno de los más destacados músicos isleños de su generación, tocaba la guitarra, cantaba y componía o reelaboraba la mayoría de las canciones del repertorio del grupo, que se movía entre los géneros tradicionales de la música típica, incluyendo naturalmente el *calypso*, el *country* y los ritmos latinos más arraigados (pasillo, ranchera, rumba).

El grupo, creado como Bahía Sonora también para aprovechar las nuevas posibilidades dadas por el turismo, ha experimentado diversos cambios en la composición de sus miembros, en el estilo musical y en la identidad del grupo. En estos cambios reside una de las claves de su éxito: la capacidad de adaptarse a las distintas exigencias dictadas por el mercado musical local y por las vocaciones de sus miembros.

En 2001, después del fallecimiento de su fundador, Creole editó su primer álbum, *Foss na' Fighting ([Ni] escándalos ni peleas)* (Creole Group, 2001). Es un disco grabado, producido y editado en San Andrés por el sello Red Rock de Walt Hayes y Luis O'Neill (este último, ex miembro del grupo de *reggae* los Rebels) y contiene diez temas compuestos o arreglados por Orston Christopher. En buena parte se trata de temas muy conocidos en la isla, como el *title track Rumba del mar*. El

pasillo instrumental que cierra el álbum, *Arizona*, es un buen ejemplo para entender el sonido peculiar que asume este género musical suramericano en el archipiélago.

Respecto al conjunto musical, en esta época Creole estaba compuesto por Marlon Acosta Pomare (mandolina), Orlyn Greenard (guitarra), Leodan Greenard Archbold (*jaw-bone*), Elkin Myles Drake (voz, guitarra), Alex Martínez Pomare (*tub-bass*) y Fandor Barker Greenard (maracas). La mayoría de ellos pertenecen a familias con una larga tradición musical: “Bestán” Greenard, por ejemplo, que es padre de Leodan y tío de Fandor y Orlyn, ha sido uno de los referentes principales de Bahía Sonora, y el padre de este último, “Pozo” Greenard, también es músico (todavía recuerda de memoria más de cien canciones «de los viejos tiempos»¹⁴). También los Martínez – un apellido solo aparentemente “pañá”, pues hay Martínez en San Andrés desde el siglo XIX – cuentan entre sus miembros a músicos célebres, entre los que destaca Eusebio, de Bahía Sonora. En pocas palabras, el Creole Group tiene muchos hilos genealógicos que lo atan a la gran tradición musical sanandresana, que siempre tuvo en el sector de San Luis – el puerto principal de la isla hasta comienzos del siglo XX – uno de sus centros.

Foss na' Fighting es un álbum importante, sobre todo por su valor documental y su producción totalmente local¹⁵, pero no marca un cambio sustancial en las modalidades de entender y utilizar la edición musical respecto a otros precedentes locales. En este primer álbum de Creole se nota la influencia del CD editado por Egberto Bermúdez del Coral Group de Providencia, sobre todo en la voluntad de presentar una recopilación de alguna forma equivalente del folklor musical sanandresano (Coral Group, 1996), voluntad que lo acerca también al vinilo *Música folklórica y popular de las islas de San Andrés y Providencia* (Bahía Sonora y South West Bay, 1980). Aunque el antecedente más parecido por respiro e intención parece ser *Al Son del Mar* (Bahía Sonora, 1981): como éste, es un álbum que presenta una amplia muestra del repertorio de un grupo que se quiere proponer como referente de la música típica del archipiélago en el mercado musical

¹⁴ Entrevista con “Pozo” Greenard, 30/03/2011.

¹⁵ Por ejemplo, comparado con *Al Son del Mar* de Bahía Sonora, vinilo edito en 1981 por la CBS Colombia.

colombiano. La principal diferencia entre los dos álbumes es la época de producción: en 1981, en Colombia como en buena parte de Latinoamérica, había cierto auge de ediciones comerciales folklóricas regionales y/o nacionales (y lo demuestra el hecho de que *Al Son del Mar* haya sido editado y distribuido por la CBS colombiana), mientras que veinte años después este mercado ya había cambiado – con el surgimiento de la categoría de *world music* – haciendo de un disco como *Foss na' Fighting* un producto por varias razones falto de interés por las grandes discográficas. Así, sin cambiar el espíritu del disco, sí cambian sus finalidades: *Foss na' Fighting* no es un producto hecho para ser distribuido y vendido en las tiendas de discos sino en los hoteles, después de las actuaciones.

El segundo álbum de Creole, por el contrario, sí determina un cambio sustancial en las modalidades y finalidades de la edición musical de la música típica. *Hold On* es un disco que consigue conciliar las finalidades de comercio directo a los turistas después de las actuaciones en los hoteles, con una producción curada y la edición por una discográfica asociada con la *mayor* Warner Music (Creole Group, 2004). *Hold On* ha sido producido por Rafael Ramos Caraballo, presidente de la Corporación Cultural Cabildo y director del Mercado Cultural del Caribe – que cada año desde 2008 convoca en Cartagena de Indias a las entidades, empresas y artistas relacionados con la promoción cultural caribeña. A diferencia de *Foss na' Fighting* y de los otros discos de música típica, *Hold On* constituye la primera y, hasta el momento, única producción discográfica isleña que responde a los criterios dictados por el mercado de *world music*.

Para entender las razones que han determinado un cambio tan radical en solo tres años, hay que mirar no solo al nombre del productor sino también a los componentes del grupo. El nuevo nombre que aparece en los créditos del disco está marcando la diferencia para Creole:

FÉLIX MITCHELL: «[C]onocí a Creole en 2002... yo conocía a algunos de los muchachos desde hace mucho, porque [...] estudiamos en el colegio juntos. El mandolina [Marlos Acosta], Orlyn lo conocí porque cuando yo estaba con [el grupo de reggae] Black Stars él tocaba con otro... Pero Creole yo lo conocí en 2002-2003. [Antes, había trabajado en cruceros, donde] cantaba pero no tocaba. Cantaba... todos los martes, tres canciones 100 dólares. Eso era. Y en las fiestas para los *crews*, para los trabajadores, bueno, amenizaba también. Y... ¿qué más? Fui a los barcos, y tuve un problema con uno de mis jefes y yo me vine. Mi mamá me consiguió otro contrato. Cuando yo regresé a Bogotá me encontré con

mi mamá, y ella me tenía que dar el contrato para regresar, pero yo recibí una llamada del grupo [Black Star] y ellos estaban como a diez horas de Bogotá, en Bucaramanga. Y yo no volví a los barcos, me fui allá, me enrolé, viví tres años allí en Bucaramanga, vine acá, empecé a trabajar por tres años para el gobierno enseñando la música. Después me contrató el colegio Cajasai, tres años. Y el Grupo Creole necesitaba a un guitarrista, y el guitarrista [Orlyn] estaba terminado su universidad, y me pidió que lo reemplazara. Y él regresó y no me dijeron nada y yo me quedé. Y pues, ahí estamos. Esa fue mi historia.»¹⁶

Félix Mitchell pertenece a la misma generación de la mayoría de los otros miembros del grupo y ha tenido la más clásica formación musical sanandresana:

FM: «Yo empecé en la iglesia cantando en el coro. [...] Y desde los 8 años yo me escapaba y me iba a correr con mi tío, ahí en Duppy Gully. [...] Y a los doce años me caí, me caí y no le dije nada. Vine a la casa, me curé yo solo, y ellos supieron poco después entonces me quitaron la moto y mi mamá me mandó a estudiar a la escuela de bellas artes, que en este tiempo era la Casa de la Cultura. Tenía un profesor [...] caleño, muy bueno. Y Altamirano, creo que es barranquillero. Fueron mis primeros profesores de lectura y guitarra... bandola empecé, bandola y guitarra. Empecé y... como te dije, yo no quería estudiar música, pero [...] no tenía otra opción. Y ahí fui, y fui estudiando, y estudié [música típica] con el maestro Ben Green [...], como por... cinco o seis años con él, y aprendí.»

Pero su verdadera pasión no era la música típica sino el *reggae*, y por eso empezó a tocar en el grupo Black Stars y no en uno de los varios grupos típicos activos en su juventud:

FM: «[...] Nosotros [los Black Stars] abrimos cinco Green Moon Festival seguidos [1989-1993], tocamos con gente pesada, fuimos con The Maytals, bueno yo toqué con Felix MacGregor, Lucky Dube, Culture, ¿? de la Fe, Diblo Dibala, sí, con toda esa gente, también con el rey del calypso que es [The Mighty] Sparrow, tocamos con él... intercambiamos con Pato Banton, no me acuerdo bien pero muchos, los Tigres del Norte, los mexicanos, compartimos con ellos... Vilma Palma... Muchos.»

Para Félix, que entre los 1970s y 1980s era un adolescente, el *reggae* siempre ha significado más que un simple género musical. Esto lo ha llevado a entender el *reggae* como parte integrante de la cultura raizal, a diferencia de los isleños de la generación inmediatamente precedente a la suya que no veían con buenos ojos esta música:

FM: «[...] El reggae... el *reggae* se volvió parte de nuestra tradición, ¿por qué? Porque cuando empezó en Jamaica con la cercanía que tenemos había barcos y nosotros

¹⁶ Esta cita y las siguientes, entrevista con Félix Mitchell Gordon, 05/11/2010.

empezamos a escuchar *reggae*. Al mismo tiempo que empezó allá, nosotros empezamos a escucharlo acá. Y de tanto tiempo entonces, se volvió parte de nuestra tradición. [...] Nosotros empezamos a oír Lee Scratch Perry [pionero del *reggae* en Jamaica] y toda esta gente antes... cuando yo era pelao, eso era lo que pegaba, entonces llegó Bob [Marley] y empezamos a escuchar un *reggae* diferente. Sí se volvió parte [de la tradición].»

Considerar al *reggae* como una música local también sanandresana lleva a Félix a entender en general de una forma mucho más inclusiva de lo consuetudo a todo el abanico de géneros de la música típica, tanto mirando hacia el pasado...

FM: «La música ranchera, la música ranchera llegó antes del *reggae*, la música *country*... todo esto es parte de la tradición, ahora lo que pasa es que los viejos se están muriendo y entonces la música *country* se muere con ellos. Mi padre tiene muchos, muchos *records*... [...] Tiene muchos acetatos de música religiosa y música *country*. Y todo esto. [...] Entonces, toda esa música se volvió parte de nuestra tradición, entonces cuando nosotros tocamos una ranchera o un *country*, no es que estamos tocando música de otra parte sino también de nosotros. Porque hay mucha gente que ha escrito rancheras y música *country* y que son de acá, como parte de nuestra tradición ahora, así imagínate. Una canción que está en tu tradición desde hace más de cincuenta años, ¿cómo no va a hacer parte?»

... como imaginando el futuro:

FM: «[...] Tú te vas a dar cuenta en poquito tempo cómo los niños que están cantando ahora [música típica, y alude a Red Crab], ellos utilizan la música típica y cantan las canciones de sus ídolos de ahora, o sea cantan reggaetón y *dancehall*. Entonces, ya esto se va a volver... parte de la tradición de aquí.»

Quizás sea esta propensión de Félix Mitchell a romper los esquemas relativamente rígidos de la música típica el ingrediente que le faltaba al Creole Group para producir un disco como *Hold On*, que, sin salirse de este ámbito musical, ha sabido actualizarlo y hacer que se acercase otra vez a la vida cotidiana de los raizales.

Una vida cotidiana que ya no es la de antaño: los estragos de la colombianización, la sobrepoblación, el impacto del turismo en la economía y en la música local, la profunda “mutación antropológica”¹⁷ de la sociedad sanandresana están presentes – explícita o implícitamente – en este álbum que es, muy probablemente, el más importante producto editorial que la música típica sanandresana haya producido

¹⁷ Cito aquí una expresión cara a Pier Paolo Pasolini para describir con asombro a los cambios no solo sociales vividos por los italianos a partir del segundo posguerra. Algo profundamente diferente pero muchísimo parecido ha pasado en San Andrés a partir de la proclamación del puerto libre... por una curiosa coincidencia, más o menos en los mismos años que in Italia (Pasolini 2009).

hasta hoy. Contiene trece canciones, de las que dos son de Orston Christopher, cuatro de autor desconocido (dos locales y dos latinoamericanas), una de Cecilia Francis (*Beautiful San Andrés*), una de Richard Bent (*María Antonia*) y cinco de Félix Mitchell.

El de este último es un aporte cuantitativamente importante, sobre todo si se considera su reciente integración al grupo y la general escasez de composiciones originales recientes en el ámbito de la típica. Pero su verdadero peso es cualitativo, pues reside en la novedad de algunas de estas canciones respecto a los patrones tradicionales. Aludo sobre todo a tres de ellas – tres *protest songs* cuyas letras analizaré con más detalle en el párrafo 5.4 – pero también al *soca* titulado *Rub a Dub*¹⁸ y al *reggae*-balada romántica *Latina*, pues todas ellas a pesar de ser música típica en el sonido y en la percepción general, conservan una relación muy fuerte con el *reggae roots*. El *reggae*, que ya con los Rebels había entrado en el imaginario sanandresano y colombiano como una música de algún modo local aunque no precisamente típica (3.4), en *Hold On* se confunde perfectamente con los géneros más tradicionales. Digo que se confunde porque, a diferencia de los que pasa en los conciertos del grupo, más que incluir temas propiamente de *reggae roots*, éste queda de algún modo a la raíz de muchas canciones sin hacerse siempre visible de forma explícita. Así lo explica Félix:

FM: «Yo he sido *reggaeman* toda mi vida, pero desde que empecé a tocar la música tradicional me ha tocado olvidarme del *reggae* un poco. No del todo porque cuando escribo canciones yo escribo más que todo *reggae*, pero tocado como... por ejemplo, *Hold On* es un *reggae*, tocado como música típica. Y todo lo que voy a escribir va a ser *reggae* porque es lo que más conozco.»

La vocación de *rastaman* de Félix es lo que lo lleva a insertar en la música típica una atención para el mensaje de los textos que no es usual en la música de la isla – ni en el *calypso*, cuya función de comentario social en San Andrés y Providencia se ha concretizado casi siempre en letras con referencias anecdóticas puntuales, compuestas con más gusto por los juegos lingüísticos y fonéticos que por la denuncia explícita de situaciones sociales. Se vean, a título de ejemplo, *Alban flies*

¹⁸ El *rub-a-dub* es una de las variaciones del *dancehall*, pero sobre todo se entiende con esta expresión a una forma de bailar en que los miembros de una pareja frota (*to rub*) sus caderas de una forma explícitamente sexual.

to *Colon*, contenido en *Nobody Business But My Own* (Coral Group 1996) o, en el mismo *Hold On*, la canción *Stuckall Bus*.

FM: «Ahora, bueno... Creole ha sido, es el puente entre lo viejo y lo nuevo. Yo me atrevo a decirlo porque sé que es así.»

DR: «Sí, y me lo dicen todos.»

FM: «Y lo digo por qué, porque anteriormente los viejos qué hacían, grababan una que otra canción que... eran como cantadores, ¿me entiendes? Cantaban algo y lo repetían, era como una canción de ritmo y de algunas letras pero era repetitiva, ¿no? Entonces que pasa, [...] en Creole empezamos a escribir canciones y las empezamos a grabar. Las de nosotros, o lo contemporáneo, lo que la gente pensaba, desde nosotros hasta ahora. Claro que grabamos uno que otro *cover* [versión] de los viejos para mostrar ese respeto, y de dónde viene nuestra raíz, la tradición de ellos también, entonces siempre nosotros los miramos con respeto, inclusive en nuestras grabaciones, grabando algo. Pero nosotros ya grabamos lo de nosotros.»

Así, mientras musicalmente el abanico de ritmos aceptados como “típicos” se amplía considerablemente incluyendo fusiones entre *soca*, balada, *reggae*, *souk*, y *mento*, desde el punto de vista de las temáticas tratadas en las letras aparecen casi por primera vez los problemas sociales y políticos de San Andrés.

FM: «Es una de las primeras veces en la historia musical de San Andrés que un grupo musical puede vivir de la música. Porque todos vivimos de la música, no hacemos nada más. Entonces quiere decir que Creole ha llevado el grupo a un nivel que se puede vivir, pero con canciones hablando de la realidad. Claro que estas canciones nos han traído problemas en ciertas partes, pero mataron a Bob Marley y a Peter Tosh por... [sonríe] por estas cosas. O por menos, en Bogotá matan por un peso [...]. Ser artista de la conciencia, no vivir en el lodo y aparentar de estar viviendo en un edificio de cinco estrellas, todo el gozo, ¿me entiendes? Entonces yo podría estar cantando, cantando de algo que... yo vivo en una isla tan bella, mar de siete colores, verdes que tal vez no se ven en ningún lugar en el resto del mundo... y no hablar de que nos están invadiendo los colombianos, nos estás mandando más y más cosas, sicarios, cocaína, todas estas cosas, ¿cómo podríamos no hablar y cantar de eso? Entonces nos hemos dado cuenta de que ser artistas de la conciencia siempre toca la conciencia. Y si yo quiero un cambio en mi isla, hay que pregonar.

Pregonar, para Félix, significa componer canciones nuevas:

FM: «[...] Anteriormente cuando era más joven escribía muchas canciones románticas. *Latina* es una canción romántica. Pero después ya empecé a madurar y a fumar un poco más de cannabis y me di cuenta de otras cosas, y a saber de cosas que antes no sabía.»

FM: «A veces muchas canciones que escribo, por ejemplo ahora en este nuevo [álbum, el todavía inédito *Inside*], hay una que creemos que tal vez la prohíban o que nos van a dar problemas [*Little Jenny*]. Porque en un retén, un soldado mató a una niña de 13 años, le disparó por la espalda, entonces cantamos de esto. Y yo sé que cuando uno se mete contra un soldado, un policía aquí...»

DR: «Nunca se sabe...»

FM: «Pero ahí está. Y eso yo me aseguré de que esto esté grabado por generaciones. Que la historia no se repita [...] Por eso yo quiero grabar todo lo que tengo aquí [se toca la cabeza], porque cuando mis hijos sean grandes y los hijos de ellos puedan seguir con eso, ¿sí? Yo no estoy diciendo... yo estoy en contra de la violencia, nunca canto nada a favor de la violencia, estoy contra de un sistema que no debería ser.»

FM: «[...] Entonces cuando uno dice [cosas como estas] corre el peligro de que lo maten también. Pero yo he recibido muchas amenazas, cuando nosotros [los raizales] estábamos en nuestra lucha por la independencia, yo soy el que escribe los eslóganes, yo soy el que iba en la camioneta diciéndole a la gente que... Había un general que se llama Serrano, que fue nombrado el mejor policía, fue el que capturó a Pablo Escobar. Entonces él nos llamó y nos dijo que éramos traidores y... yo hice una canción, esa canción sí que me dio problemas. Una canción pues para cantar, pero como eslogan. Donde iba los policías me querían raquetear. Pero yo no soy uno fácil de amedrentar, no tengo miedo fácilmente. Yo voy a seguir cantando, y todo eso es parte de lo que uno siente, que uno piensa. Ya no escribo música balada porque ya yo... [...] Ahora la gente necesita saber qué es lo que les está pasando.

Hay una fuerte continuidad entre su elección de seguir el camino de una renovada música típica y la lucha política en los movimientos raizales:

DR: «Y tú ¿estás en AMEN?»

FM: «Sí, yo era el encargado de los jóvenes. En el año 1997, encargado de la parte de jóvenes. Era muy activo ahí. Después... éramos fuertes pero el sistema utilizó cosas para dividir y eso. En la división está la caída. Entonces, muchas personas... pero aun así yo sigo con mis canciones. Siempre cuando van a hacer una protesta o un concierto de protesta a mí me invitan. Mis canciones puedes ir allá...»

Escribir canciones significa para Félix rastrear las memorias perdidas de la historia de los raizales y difundirlas haciéndolas entendibles para los demás. Es un buen ejemplo esta anécdota que recurre en sus narraciones (y en las de otros militantes raizales):

FM: [...] Yo estaba tratando de cantar sobre un señor que se llamaba Mister Mullian [¿?], un señor de esos bravos de la antigüedad. Dice la historia que el gobernador que estaba iba al Cove a pasar una revista, no sé qué iba a hacer al Cove, y un árbol se cayó en la mitad de la carretera donde él tenía que pasar [con] su caballo. Y mandó un mensaje a decirle al señor Mullian y decía que el lunes iba a pasar, y quería que cortara ese árbol y que tuviera el camino libre para que pudiera pasar. Entonces el lunes cuando [el gobernador] pasó ahí encontró el árbol, encontró [un] hacha, encontró una pila de agua. Y el señor [Mullian] salió con su rifle y obligó a bajar al gobernador y a cortar el palo, y a limpiarlo y a sacarlo de la carretera. Esta es una historia verdadera, bueno, puedes hablar con el señor Tiety [Duffies] que te va a decir de eso también... De estas historias, él te puede decir [...]. Pero la gente aquí no conoce estas historias. [...] Mucha gente no sabe eso... nos han enseñado sobre Cristóbal Colón, sobre Bolívar, y no nos han enseñado nada... ¿ves en los colegios? Nada sobre la historia de San Andrés. Entonces, si esto no es un plan para que la gente no quiera su historia, dime: ¿qué es?»

DR: «Plan o no plan, el resultado es lo mismo...»

FM: «El resultado es lo mismo. Entonces... pero si tu estudias el colonialismo, eso es lo que han hecho todos los colonialistas desde los tiempos pasados hasta ahora que Colombia se hizo con nosotros también. Porque lo está haciendo.»

La reivindicación de la raizalidad es un tema central para él:

FM: «[De] a poquito, el sistema colombiano va mermando nuestra cultura, porque ellos dicen que no, pero por ejemplo, ¿por qué en el colegio el inglés aparece como idioma extranjero?»

DR: «Ah, ese es todo un tema...»

FM: «Entonces, cuando uno habla de eso dicen que uno es separatista y yo no es... ¿me entiendes? Mis padres estudiaron en inglés, después los colombianos cambiaron todo y pusieron español, bien... Pero mira qué pusieron, idioma extranjero, aquí, sabiendo que eso es uno de sus idiomas [...] eso es uno de los idiomas madre aquí, el *creole* primero y después el inglés. Fuimos colonizados por ingleses [...] Nosotros no tenemos nada de colombiano, ninguna cultura. Aprendimos a hablar el español en el colegio, todo lo que nosotros somos, somos raizales, con el *creole*, después el inglés y después el español. Entonces son muchas cosas que la gente trata de obviar, y cuando tú hablas de eso entonces dicen [que eres separatista]. Pero esto es lo mío, yo sé muy bien cómo es, a mí no me pueden engañar, yo he viajado, he visto mucho. Yo veo que cuando vienen los europeos y los canadienses, vienen a ver la cultura [de] aquí [...] La gente viene a ver la cultura.»

La valorización de la cultura raizal, incluyendo no solo el *creole* sino también la música, es un punto clave de su discurso:

FM: [...] Yo represento a mi isla con todo el orgullo, porque yo me siento orgulloso de ser raizal, de ser diferente, pero respetando la diferencia de los demás también. Porque ahorita que estuvimos en África, vimos que aunque nosotros venimos de allá, vimos que era un poco diferente, adoptamos unas costumbres de ahí que aquí son diferentes... pero bien, respetando los unos a los otros. Nosotros tocamos nuestras canciones, ellos las de ellos, hicimos una fusión entre ellos y nosotros y salió bien. Bien, realzando la cultura del uno y el otro: eso es lo que Colombia debería hacer aquí, en vez de tapar nuestra cultura, sino mostrarla a la gente que viene. Tendría una isla más bonita, más... mejor preparada, y la gente que vendría aquí no sería un turista como el que está viniendo, de todo-pago [*all inclusive*].

Es a raíz de la necesidad de valorizar lo raizal como capital cultural de las islas que Félix – a pesar de la abertura hacia las nuevas formas musicales como «parte de la tradición» manifestada en otros momentos – considera problemática la aceptación de parte también de los raizales de que en los más glamurosos premios artísticos del archipiélago (los “Premios Nuestra Identidad”) la música típica esté muy arrinconada:

FM: «[S]i tú te das cuenta, [los Premios] Nuestra Identidad, ¿qué es lo que nos identifica?, ¿el reggaetón? ¿El *dancehall*? Y tú te fijas en estos premios, casi no hay nada sobre nuestra cultura, sabes... no hay músicos [típicos], las canciones culturales típicas casi no son tenidas en cuenta... y mira, en las votaciones, los que más vota son niños, los jóvenes a los que les gusta el reggaetón. No es como en los premios Grammy [Awards] que tienen doscientos manes especializados en música [...] pero aquí como están haciendo las votaciones no me gusta, porque aquí los reggaetoneros tienen más... más gente o más fans que alguien de la música típica. Nuestra música típica nunca va a subir en eso, en los premios Nuestra Identidad, nunca. Ahora, si tú tuvieras que impulsar algo, debería ser algo que nos identifica, de música típica. Ahora, en el concurso de Bill & Mary, es un concurso de música típica, y como lo cambiaron la gente se enoj[ó], porque ahora no puedes cantar lo que sea, sino calypso.»

Alude al Concurso Bill & Mary, que ha sido transformado recientemente de competición general de canciones a un festival de *calypsos* inéditos. Una transformación que ha suscitado fuertes polémicas, tanto entre la población (también raizal) como de parte de la Gobernación (que en 2011 ha retirado su apoyo económico a la iniciativa):

FM: «Sí, porque quieren cantar lo de Mariah Carey, quieren cantar baladas americanas, de no sé qué... el español, el Alejandro Sanz, pero lo de nosotros, se está perdiendo. Solamente con eso, con el Bill & Mary, que es tan importante que eso tiene casi como

treinta años ya, porque no podemos un año, o dos años o siempre, hacer canciones de nosotros, por qué no puedes escribir un *calypso*...»

En 2011 Félix ha participado con un *calypso* sobre la falta de fomento institucional a la cultura raizal, titulado *Culture Little Worm* (Gusanillo de la cultura). A pesar de que el galardón haya sido adjudicado a otro tema¹⁹, esta canción testimonia otra vez su esfuerzo para que la música típica se mantenga vigente sin cristalizarse en una mera representación folklórica del pasado.

Es muy interesante también la estrecha vinculación ideal que se crea entre la música típica más reivindicativa y la música religiosa que, como hemos visto en el capítulo 4, fundamenta indirectamente a la etnicidad raizal:

DR: «Yo, desde que llegué, casi todas las personas con las que hablé me dicen “Ah, tienes que hablar con los de Creole, tienes que conseguir a Félix”. Hasta cuando... ¿tú conoces a Julia Martínez [cantante de música religiosa]?»

FM: «¡Tiene una voz! Increíble...»

DR: «Increíble. Y estuvimos hablando un día de música religiosa y todo eso, y no sé cómo terminamos hablando de las canciones de ustedes. Y yo la paré y le dije “Pero Julia, estabas hablando de *gospel* y has terminado con *Hold On*, ¿cómo pasó eso?” Y ella me dijo “Bueno, porque como la música religiosa es tan de nosotros y nos identifica a nosotros, las canciones de Creole lo hacen de otro modo pero hacen lo mismo”.

FM: Sí, es la misma... las voces, el *gospel*, es casi lo mismo. El *gospel* es como el llanto, pues un llanto de una gente que sufre a su Dios, a nuestro Dios, entonces el *Hold On* viene como un llanto pero ya... es a Dios pero ya llamando la atención al gobierno, al sistema. Y pues... básicamente la gran mayoría de nosotros los que cantamos música, por ejemplo por fuera de la iglesia, hemos empezado en el coro. Tenemos entrenamiento vocal, entrenamiento musical, porque en la iglesia están los mejores cantantes, están en la iglesia, porque no hay nadie que cante como los que hay en la iglesia. Y el entrenamiento que reciben... no lo tienen por ejemplo los reggaetoneros que comienzan a cantar, o hablar [ríe] o declamar...»

Al fin y al cabo, todo vuelve a remitir a la identidad cristiana:

FM: «Fuimos desafortunados a ser colombianos o de aceptar de ser de ellos. ¿Desafortunados por qué? Porque ellos no tienen esta forma de ver la vida. Por ejemplo,

¹⁹ El *calypso* ganador de la edición 2011 ha sido *Progress is More Than Cement*, compuesto por Luis O'Neill e interpretado por el providenciano William Britton. Lo analizo en el párrafo 5.4.

nuestra base es la Biblia, no matarás y todo eso, pero ellos no. Entonces... son estas cositas que nos hacen [diferentes].»

Sin embargo, la reivindicada “diferencia” cultural de los raizales respecto a los colombianos continentales y la determinación con la que se enfrentan a políticas nacionales que consideran colonialistas no han impedido al Creole Group integrar, en los últimos años, a un músico sanandresano pero paña por cultura y ascendencia. Todo ha empezado con la necesidad de hacer el *sound* de la banda más redondo y completo, poniéndolo en condición de competir en un mercado musical global y no solo de defenderse en un contexto de amenización turística local.

FM: «Hemos puesto... por más de... cientos de años habían prohibido el tambor, en nuestra música, y hace como unos... cuatro o cinco años Creole se atrevió a decir no, el tambor es una parte de nosotros, la parte negra de nosotros, y es que ¿vamos a representar nuestra parte negra sin tener un tambor? Entonces, nos atrevimos... Dio un poquito de miedo porque, tú sabes, la aceptación, la idiosincrasia que venía, la psicología que venía también, todo eso era como algo... Entonces, empezamos con el bongó. No nos dijeron nada, empezamos con la tumbadora. No dijeron nada... Y le metimos batería. Y ahora, el grupo número uno en la isla, el único grupo típico que ha llevado la... la tradición musical a todas partes del mundo, el grupo más viajado de la historia [de las islas, tiene percusiones].»

Como muestra esta cita, los miembros de Creole estaban conscientes de que la decisión de integrar percusiones en la música típica habría podido encontrar resistencias culturales en una sociedad como la sanandresana, que se identifica étnicamente a través de lazos tan fuertes con su herencia colonial blanca y que – hasta hace muy poco tiempo – tendía a recusar firmemente su componente afro. Aún más dudas deben haber tenido a la hora de elegir el baterista, pues John “Chavo” De la Hoz es hijo de migrantes costeños, de Barranquilla:

CH: «Nací aquí en San Andrés, en el año '79, febrero, de Carnaval en Barranquilla. Mis padres son de la Costa pero yo me siento de San Andrés porque la verdad es que San Andrés me ha brindado muchas cosas y el corazón mío hacia el pueblo raizal o hacia San Andrés es muy agradecido. [...] El primero que vino mi abuelo. Mi abuelo siempre ha sido viajero, el trabajaba en su camioncito y dijo “Bueno, vamos para San Andrés, es una isla bien bonita” y se vino. Luego se trajo a sus hijos, estamos hablando de casi 39, 40 años. Yo soy el último de siete, ya cinco nacieron aquí. Entonces ya se criaron [aquí]... nadie vive en otra parte. Más, cuando yo estaba estudiando, bueno yo, mi sueño era empezar a viajar con grupos [musicales] pero siempre pensé que me gustaría tener una casa en San

Andrés, porque sea lo que sea, lo que haya vivido en San Andrés, siempre va a querer regresar. Porque es muy bonito y a pesar de todo lo que está pasando se puede vivir bien.»

DR: «Te sientes sanandresano, totalmente...»

CH: «Sí, sí. No, yo lo digo, digo que soy sanandresano. Obviamente las raíces son de por allá, y a veces los isleños le dicen a uno “No, que tú es paña” y no, puedes decir que soy paña pero mi corazón está aquí, yo me siento raizal, y hago muchas cosas por... por... por raizal, porque con Creole difundimos siempre nuestra cultura a donde vamos.»²⁰

Casos como el del Chavo, que rompen con la dicotomía clásica raizal/paña, los discutiré con más detalle en el capítulo 6. Pero volviendo a Creole, la abertura determinada por el aporte de Félix al grupo ya presuponía la necesidad de cambios sustanciales también en la formación organológica del grupo. El problema ha sido y sigue siendo, razona Félix, cómo transbordar la música típica al mercado musical global (en particular, a la *world music*) sin que pierda su idiosincrasia local:

FM: «Nosotros hemos pensado en ser diferentes, pero en lo mismo, o sea nuestra tradición mantenerla, pero ser diferentes dentro de esta tradición.»

[...]

FM: «Por ejemplo, lo amigos míos de K-Yo²¹. A mí me duele como han cambiado su... su raíz, su forma de escribir, porque ellos siempre estuvieron conmigo.»

DR: «¿Sí?»

FM: «El director de K-Yo siempre fue conmigo, yo le enseñé a él. Y ahora... cantan una música todo como... “gomelo”, como le dicen [ríe]. Y yo no les veo nada de nuestro. Claro que yo los respeto como artistas, y han dejado el nombre de San Andrés muy en grande, en EEUU... Pero lo que no han... mira, nosotros somos el grupo número uno de San Andrés ahora porque nosotros hemos sido lo más natural que posible. No hemos tratado de copiar... Lo que hacemos es de nosotros. [...] O sea, que es una oportunidad que nosotros tenemos de ser... de ser íconos. Porque esta canción, esta música solamente está aquí. Y [lo que] nosotros queremos es sacarla. Ahora yo estoy pensando en sacar la tina y ponerle un bajo. Y dejar a todo lo demás. O tal vez dejar la tina y ponerle un bajo. Y ponerle unos pitos: trompeta, trombón y saxo... llevarlo a un nivel para que podamos competir afuera. Yo creo que eso sería llevar nuestra música típica a un nivel, pues, que la gente lo reconozca como algo... del mundo, ¿no?»

²⁰ Entrevista con John “Chavo” De la Hoz, 25/11/2011.

²¹ K-Yo se define «el mejor grupo de Latin Style Reggae Dance Hall "WORLD MUSIC" Desde San Andrés Islas para el Mundo». Es una agrupación de música urbana nacida en San Andrés hace una decena de años, que ha logrado imponerse bastante bien en el mercado nacional e internacional, especialmente en EEUU y Centroamérica (<http://www.kyo.com.co>).

DR: «Y ¿crees que [así] lo reconocerían más?»

FM: «Claro, por ejemplo yo tengo plan de ponerle una guitarra eléctrica con distorsión, pero la distorsión no cambiaría la base de la música: seguiría siendo la música típica pero tocada con otros instrumentos, con otros toques. [...] Bueno, [por ejemplo] el *reggae*, el *ska*. El *ska* empezó diferente, entonces los manes del *reggae* empezaron a tocar el *reggae* de una forma más... como... típica, cuando empezaron. Si tú escuchas algunas canciones empezaron de forma típica. Pero entonces al ir traspasando barreras, Bob Marley lo llevó a una forma más melódica, más armoniosa, más poderosa, mejor cantada, mejor estructurada, pero seguía siendo lo mismo. Entonces esto es lo que a mí me gustaría, estoy tratando de hacer ahora un grupo de cuatro, por ahora [...] y hacer música típica con estos instrumentos, a ver como suena. Por ejemplo, *Hold On*: hacer *Hold On* con un bajo en vez que una tina. Y tal vez ponerle unos pitos. Y en el solo, en lugar de que sea una guitarra electroacústica, ponerle una guitarra eléctrica con una distorsión ahí a ver. Porque... yo creo que he visto muchos grupos culturales en el mundo que van muy bien, y que les meten instrumentos más modernos, ¿no? Pero que uno lo escucha y dice, no, esta es la música típica de este lugar.»

DR: «Sí, es verdad.»

FM: «¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que queremos hacer, que nuestras músicas... Y el baterista de nosotros [“Chavo” de la Hoz] nos ha dicho siempre, “Vayan preparándose porque como ya la terapia y el tropipop ocupó [los primeros lugares en las clasificaciones,] ya la música de nosotros también está abriendo caminos para ocupar el espacio”. Y pues, lo único que se puede hacer es trabajarlo, trabajarlo, estar en el estudio, grabar, hasta que...»²²

El Creole Group se encuentra ahora precisamente en esta encrucijada, en este proceso de cambio, y solo con el tiempo se podrá decir en qué se concretizará. Es un proceso complejo y no necesariamente tiene que concluirse según las expectativas de Félix, pero a pesar de las dificultades es posible que logre contribuir a una revitalización de las músicas locales “típicas” – como parece indicar el ejemplo de los Red Crab y de otros semilleros.

FM: «[Creole quiere] ser un modelo, por eso la escuela [de música que les gustaría abrir a los del grupo], porque desde que nosotros empezamos hicimos que la música... porque viajamos para Europa por seis años seguidos. O sea, que a la gente le gustó: a la gente le gustó, vio que nuestra música sí era buena entonces en los colegios [de San Andrés] empezaron a incrementar [la demanda de formadores en música típica]. Yo he sido profesor en un colegio que se llama Cajasai, y [...] hemos hecho una presentación en el

²² Esta cita y las siguientes, entrevista con Félix Mitchell Gordon, 05/11/2010.

desfile del 7 de Agosto en San Luis. Y tocando la música y cantando. Y eso ha llamado mucho la atención, y al año siguiente más colegios se sumaron. Y eso... Creole ha sido el responsable de estas cosas, porque la gente vio que sí, que una quijada de caballo y una tina [*tub-bass*] te lleva más lejos que una guitarra eléctrica. Mis guitarras son eléctricas [ríe] pero quiero decirte que la tradición también es importante. Y Creole es... yo soy el que escribe las canciones, la gran mayoría, y pues, eso me da a mí un cierto orgullo porque todos los grupos que vienen detrás de nosotros ahora cantan esas canciones. Como nosotros cuando empezamos cantamos las de los viejos, pero ahora no, ahora como te digo una que otra por respeto [...] Nosotros tuvimos la fortuna, algunos de nosotros, de estudiar más, de viajar más, de tener una mente más abierta, entonces, hicimos que la música fuera un poco diferente pero con la misma base.»

Sin embargo, hay muchos elementos contradictorios en las dinámicas internas al grupo y en las relaciones entre Creole y el mercado musical local. *Inside*, el tercer álbum del grupo, por ejemplo, sigue inédito a pesar de estar más o menos listo desde ya algunos años. No conozco los detalles de este retraso, que en palabras de los músicos deriva esencialmente de la falta de presupuesto. Pero aunque se tratara exclusivamente de un problema económico, este demuestra como mínimo la falta de interés de los posibles patrocinadores locales (la Gobernación) y no locales (las varias entidades de fomento cultural colombianas y editora del segundo disco, MTM). Una desatención que, como investigador, no puedo evitar de considerar miope vista la importancia del trabajo que está tratando de llevar adelante Creole para la revitalización (y no solo la mera conservación) del patrimonio musical raizal.

El master de *Inside* – que he tenido ocasión de escuchar por cortesía de los miembros del grupo – sigue en el surco de *Hold On* pero va más allá, desarrollando algunas premisas que ahí se encuentran solo a un estadio embrionario. La batería del Chavo se integra muy bien con los instrumentos tradicionales, en particular con el *tub-bass*, cuyas peculiaridades tímbricas no tapa sino hace resaltar. Claro está que la batería y las guitarras eléctricas que Félix usa en algunos temas hacen que el *sound* general del disco suene más estándar y menos marcadamente local respecto a los otros discos, pero eso no afecta en ningún modo su identidad raizal, remarcada además a un nivel temático por las letras de tres nuevas *protest songs*. Respecto al *reggae*, en *Inside* este género no se bosqueja como en el disco anterior sino que está explícitamente presente en el tema que cierra el álbum, dedicado a la

necesidad de encontrar la fuerza de reconstruir después del paso en 2005 del huracán Beta sobre la isla de Providencia. Y la única canción en castellano (*Chica de mi tierra*) es un mix bastante atrevido, pues se trata de una champeta cartagenera tocada con instrumentos isleños. A pesar del texto no muy escandaloso, no es poco incluir una champeta en un álbum que quiere ser de música “típica” y que contiene fuertes elementos de reivindicación raizal en contra del colonialismo colombiano: este género musical representa precisamente al tipo de cultura – o subcultura – paña contra la que se lanzan los movimientos étnicos raizales más radicales²³.

No obstante, contradicciones como ésta – que, repito, tienen que ser entendidas de forma positiva y no negativa – caracterizan a todo el recorrido de Creole y están estrechamente relacionadas con las especificidades del mercado musical isleño, que es pequeño y escasamente maleable. Un disco con vocación de fusión pero marcadamente raizal; una champeta cartagenera que comparte el espacio con un tema sobre la necesidad de devolver los pañas al continente; un grupo que denuncia que las ganancias de la economía de las islas no van a los isleños, que vive de un contrato con la mayor cadena hotelera colombiana.

Sí, porque el hecho de que en Creole «todos vivimos de la música, no hacemos nada más» no se debe ciertamente a las entradas de los conciertos ni a la venta de CDs, sino al contrato que vincula el grupo con los hoteles Decameron. Esta cadena colombiana de *resorts all inclusive*, que tiene establecimientos en los principales países de Centroamérica, en el Caribe, en Perú, en Cabo Verde, en Senegal y en Marruecos, controla un buen porcentaje de la industria turística del archipiélago. Solo en San Andrés hay cuatro resorts de Decameron (y un quinto en construcción): Creole está contratado para exhibirse en ellos una vez por semana con un *show* de música típica – entendiendo “típica” en el sentido más amplio y

²³ La champeta es un género musical y una subcultura urbana nacida en Cartagena de Indias y difundida por todo el Caribe colombiano, en particular en la ciudad de Barranquilla. La champeta está estrictamente asociada con fiestas de baile populares que guardan parecidos (y cierta filiación) con los *sound-systems* jamaicanos (llamados, en el Caribe colombiano, *picós*: término que deriva evidentemente de *pick ups*, la expresión utilizada en San Andrés y Providencia precisamente para indicar a los *sound-systems*). Las letras y el baile de la champeta suelen ser sexualmente muy explícitos, como el *wining* trinitario o el *dancehall*. Es interesante que, siendo una música caribeña relacionada estrictamente con géneros afines en las Antillas y en África Occidental, la champeta tiene mucho más que ver con la música sanandresana de otros géneros colombiano. Pero su asociación estricta con “lo paña” hace que se haya transformado en un símbolo de los efectos negativos de la aculturación colombiana del archipiélago.

estereotipado posible, sentido sobre el que el grupo tiene limitadas posibilidad de influencia:

FM: «[En conciertos para residentes en la isla] no tocamos las mismas canciones que hacemos en el Decameron porque... [ahí] estamos cumpliendo contrato, porque por contrato hay que cantar *calypso*, música de los 1970s, y *country*, porque los canadienses... les gusta la música *country*.»

DR: «O sea, ¿en el contrato que tienen ya tienen...?»

FM: «Sí, estipulado... música de los 1970s, o sea baladas... *calypso*, *soca*, y *country*. Estos tres.»

Tener un contrato para trabajar establemente como músicos es un lujo en San Andrés, donde, como hemos visto, tanto por razones culturales como por la falta de un mecanismo de reconocimiento profesional, este oficio no se reconoce como un verdadero trabajo. Por eso, a pesar de sus posiciones políticas, Creole no tiene ningún interés en perder la posibilidad de recibir este sueldo regular y lo considera un recurso precioso para poder seguir trabajando también en sus proyectos. Por eso, la estrategia elegida por el grupo ha sido de duplicar su identidad musical en dos agrupaciones paralelas: el Creole Group y el Creole Fusión.

DR: «¿Ustedes cuántos son en el grupo?»

FM: «Siete [en el Group]. En la Fusión, en el hotel [Decameron], esto ya es diferente.»

DR: «Es diferente, ¿no?»

FM: «Sí, eso es para... se hizo para trabajar en un hotel, le metimos un piano, y tenemos a otros dos cantantes. Pero cuando nosotros viajamos, somos los que estamos tocando instrumentos, nada más.»

DR: «OK, los de siempre.»

FM: «Sí, excepto del piano, sí. Cuando íbamos a ir al festival raizal [de Bogotá] íbamos a llevar a la Fusión, por qué... A nosotros nos gusta más con la Fusión porque el piano le da una armonía muy diferente, y cuando yo voy a cantar ya puedo dejar mi guitarra. Pero cuando estoy con los siete y voy a cantar, ya tengo que tocar mi guitarra, entonces la expresión y todo eso... es diferente.»

Como veremos en el próximo párrafo, las performances del Group y de la Fusión son muy diferentes y le devuelven a un espectador que tenga la posibilidad de presenciar a los dos tipos de eventos, una sensación de contradicción. El contrato

con el Decameron hace también que se vuelvan ambiguos los objetivos a medio y largo plazo del grupo: ¿se puede conciliar la idea de ser un grupo de amenización turística con la de ser un grupo socialmente comprometido? ¿se puede trabajar establemente para una empresa en San Andrés y cultivar una carrera en el mercado musical nacional o incluso global?

Estas dudas vocacionales quedan irresueltas en Creole, y arrastran consigo cuestiones profundas relacionadas con la identidad étnica y artística, el proceso creativo, el servicio a la comunidad local:

DR: «Ustedes [...] decidieron quedarse en la isla. Muchos músicos dicen “Bueno, la plaza es Bogotá, me voy a Bogotá”...»

FM: «Y nosotros queríamos ir a Bogotá. Lo que pasa es que tenemos un buen contrato con Decameron. Yo soy de los que... a mí no me importa dejar a Decameron, porque yo sé que en Bogotá tendría una plaza más grande y estaríamos mejor. Pero ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿será que yo en Bogotá puedo escribir como escribo acá? Aunque la mayoría de canciones yo las he escrito cuando estaba de tour. Pero no me quedaba ya más de un mes, un mes y medio, pero ir a Bogotá sería... todo eso, el amor de la familia, que nos ayuda a inspirarnos, el llanto de la mamá que le mataron al hijo... estas cosas son las que hacen que uno piense mucho... en no querer irse también. Pero yo sé que económicamente, comercialmente, nuestro futuro no está acá. Porque nosotros no tenemos una... aunque económicamente, nosotros hemos vendido hasta 2.000 CDs solo con los canadienses, vendiendo en los hoteles. Hasta 2.000 CDs. [...] Y está bien, pero no, yo quiero que se me reconozca nacional e internacionalmente como artista, como músico, como un escritor. Entonces, si yo quiero eso... yo quiero ganarme un Grammy [Award]. Y aquí es difícil que lo puedas ganar, ¿me entiendes? Pero como tú dices, mis respetos para el grupo que se quedó, porque eso demuestra mucho amor también por lo suyo. Y por eso tal vez no hayamos llegado en lo más alto, porque el amor por lo de uno es más alto que el amor por la ambición [...].»

DR: «Es un poco... la contradicción. Muchas veces, me imagino con ustedes también, se le reconoce más la música original que ustedes hacen, y también la tradicional, más afuera que... no sé, por otras cosas sí que es mejor quedarse aquí. Debe ser difícil, ¿no?»

FM: Sí, eso es lo que te digo, yo me he preguntado: “¿Será que si yo me voy a Bogotá podré escribir lo mismo?” Porque ya yo me he dado cuenta de que todas las canciones originales que hemos escrito, por ejemplo... *Stuckall Bus* ocupó el primer lugar una vez acá. El *Jumping Polka*, es la polka, es mía, es la polka que se baila aquí en todas partes ahora. *Hold On* todavía sigue... ¿después de cuantos años? ¿Seis años? Está participando como mejor canción o algo así... *Jail Them*, la gente todavía lo pide. *Latina, Latina* pues es una canción que dio mucho de qué hablar... *Avispa* que, no es de nosotros pero es casi de

nosotros, es uno de... de los primeros lugares en Panamá ahora. *Pañaman*... pues *Pañaman* es en contra de los colombianos entonces ellos [ríe] casi no ponen, pero es una canción que gusta. *Rub a Dub* se baila... o sea que, casi todas las canciones de nosotros han dado de que hablar, aquí. Han dado, entonces... yo me pregunto, ¿será que si yo me voy podré escribir canciones que le gusten a mi gente?»

5.3 Performances musicales, etnicidad y reivindicación

Independientemente de dónde Félix Mitchell escriba, cuenta sobre todo a quién le hablan sus canciones, y cómo y en qué contextos Creole se las canta. Los contextos de ejecución y fruición de la música, sobre todo pero no exclusivamente en directo, son fundamentales para construir y entender los significados sociales con ella relacionados.

Para empezar, me gustaría contrastar las notas que tomé sobre dos performances en directo de las dos “almas” de Creole. La primera, de Creole Fusión:

Última actividad de ayer: concierto [de Creole Fusión] al Decameron [San Luis], finalmente. En la noche (la del sábado) supuestamente dedicada al *calypso* y a la música típica local y caribeña (lo que, en el estereotipo turístico sobre San Andrés como “Caribe insular colombiano”, es lo mismo). [Ha sido] un concierto turístico – y como tal, tristemente, la única forma [de oír regularmente y] en vivo a la música tradicional de San Andrés.²⁴

La otra, del Creole Group (aunque significativamente sin John “Chavo” de la Hoz):

Una noche importante, para mí, y casi inesperada. Claro está que no se ha hecho publicidad sino boca a boca, pero ayer ha sido celebrado en San Luis por los raizales de los movimientos el Emancipation Day, fiesta (no oficial) en la que se recuerda la liberación de los esclavos en San Andrés. “Tendría que ser”, me dice un señor con el que intercambio unas palabras que vive en frente del Coliseo de San Luis (donde se hace la fiesta), “la fiesta de los raizales, de la isla, no el 20 de Julio [fiesta de la independencia de Colombia]”. El momento central ha sido el concierto del Creole Group: un concierto no turístico y no institucional del grupo, ¡una rareza!²⁵

En el Decameron con la Fusión:

El concierto [...] se ha desarrollado como una actividad de animación, nada más. No ha habido ni folklor, ni folklórico (su adaptación a fines turísticos o de representación de un

²⁴ Esta cita y las siguientes del Decameron, diario de campo, 17/10/2010.

²⁵ Esta cita y las siguientes del Emancipation Day, diario de campo, 01/08/2011.

pasado mítico), sino apenas una folklorización aproximada y exotizante, que realmente se limita casi solo a la camisa tropical (¡Hawaii!) y a los tres bailarines [que danzaban] en frente de la tarima (dos chicas y un chico, como se ve en los videos).

Durante el Emancipation Day con el Group:

El concierto [...] ha sido, a pesar del poco público, muy poderoso. El grupo ha acompañado a las y los estudiantes de la First Baptist School mientras bailaban las coreografías tradicionales. Los chicos de Creole, por una vez, no llevan a ninguna camiseta de flores sino su ropa normal, cotidiana: el turismo es otro tema, hoy está muy lejos a pesar de la presentación “museográfica” de los géneros típicos y sus coreografías (el grupo juvenil de danzas dirigido por Raúl baila todas las figuras de una quadrille, una polka y una mazurka). El Chavo no está: ¿una iniciativa demasiado raizal-militante para él o es por otra razón?

En el Decameron:

Desde el punto de vista del repertorio, ha sido limitado y no ha tocado ni los clásicos del *calypso* tradicional de San Andrés y Providencia (ni *Beautiful San Andres*), a los que aludía el nombre de la velada; ni los del *calypso* internacional. Un poco de *soca*, un tema de Byron Lee and the Dragonaires, un poco de *reggae roots* poco comprometido, y por el resto temas de fiesta anglocaribeña y nada más. Todas las canciones han sido utilizadas solo para hacer bailar al público ([que ha sido] relativamente estático), simplificando los estribillos y transformándolos en elementos fácilmente memorizables también por quienes no hablan inglés. El *tub-bass* ha sido un puro elemento escenográfico, aniquilado por el sonido de la batería. Casi lo mismo le ha tocado a la quijada, que resaltaba un poco más solo gracias a su tímbrica peculiar también respecto a la de las maracas. Completaban [la instrumentación] un piano eléctrico, dos guitarras (clásicas, tocadas de forma rítmica) y [una] eléctrica (melodía).

Durante el Emancipation Day:

Félix se acerca otra vez al micro y grita una par de veces: “Yes my people!” La gente reacciona con aplausos y gritos. Habla de un silencio [sobre la esclavitud] que dura desde hace cuatrocientos años, hace alusiones al hecho de que el pueblo raizal todavía no es realmente libre. Y habla de disfrutar con “nuestra bella tierra, nuestra bella lengua, nuestra bella musica”. Y al grito de una mujer “¡Música maestro!” arrancan con *Hold On* – el hit, la canción protesta por excelencia en San Andrés. El público es entusiasta: cantan con él, repiten el estribillo, baten palmas.

En el Decameron:

Evidenciando a la falta de solución de continuidad entre el concierto y las actividades rutinarias del hotel, el concierto ha sido introducido por el animador [turístico] responsable de la actividades nocturnas, quién, subido al escenario, ha “cantado” una breve presentación del grupo [musical] sobre una base instrumental, invitando al público a bailar

imitando una simple coreografía esbozada por él y los bailarines. A final del concierto ha vuelto a subirse al escenario, interactuando otra vez con los músicos para concluir [con la recomendación que los turistas] no se pierdan “nuestra discoteca, que terminará a las 02:00”, ni las actividades en el agua y otras “que empezarán mañana a partir de las 10:00”.

Durante el Emancipation Day:

Al terminar *Hold On*, Félix habla de la importancia de no quedarse callados y de tener el coraje de denunciar a las injusticias, porque de otra forma se quedará esclavos para siempre. Dice que no hay que tener miedo y por eso quiere cantar *Jail Them*. El público pide una canción, dice que después y mientras cambia idea: el segundo tema es *OCCRE* y *Jail Them* el tercero. Contentando la señora de antes, siguen con *Stuckall Bus*. Al terminar, pide la atención del público y dice que ahora “I want you to listen carefully”. El grupo comienza los primeros acordes de *Crucial*, un *roots reggae* a la vez político y religioso (muy escatológico) del artista de Dominica Nasio Fontaine, que termina la actuación.

En el Decameron:

[El cantante que solo canta con la Fusion] ha sostenido la mayoría del *show*, toda su parte central. En sus intervenciones habladas entre una canción y la otra se ha limitado a repetir (con una entusiástica reacción del público) el juego típico de los resort turísticos del “Dónde está Colombia?” “Dónde está Argentina?”...

Durante el Emancipation Day:

Félix, que siempre es muy buen *performer* en el escenario, esta noche da lo mejor de sí. A pesar de que el público sea escaso, y sobre todo mal colocado para que pueda transmitir vibraciones emocionales a los músicos, consigue sostener perfectamente a la escena: transforma la cancha vacía en frente de las graderías en un espacio amplio de performance. No teme de alejarse del grupo (en los límites dictados por el cable) para enfrentar directamente al público sentado. De otra parte, me dice después, “Este es mi público, mi gente, y pocos o muchos con él sí que siento energía”.

En el Decameron:

Respecto al espacio de performance, una escenografía de falsas cañas de bambú (estilo cabaña de naufrago) hacía de fondo a un escenario más que respetable, situado estratégicamente a espaldas de la pared que divide el hotel de la carretera [circunvalar de San Luis]. No logré hacer fotos que lo muestren, pero muchas personas residentes en San Luis se han subido al muro divisorio, sobre todo niños, para poder echar un ojo al concierto. Un espacio tripartido, entonces, y totalmente asimétrico – si se considera como parte de ello también este tercer sector, el teóricamente excluido del *show*, pero al que varios músicos se han dirigido varias veces mientras tocaban y en las pausas. Escenario, platea de turistas y platea de isleños excluidos del contexto de *performance* “oficial”.

Durante el Emancipation Day:

Yo, por mi parte, estoy feliz de tener la [video] cámara: quiero poner algo de esta noche en el documental [que estoy haciendo sobre el Creole Group, se vea 5.5] y es una pena que esté solo y con mal audio. Pero a pesar de la luz horrible el escenario es muy significativo: San Luis, un mural de Eligio Corpus que retrata a escenas tradicionales de la isla (los cocos, los bailes, la caña de azúcar, la First Baptist Church), una gran bandera de AMEN-SD colgada justo detrás de los músicos. El público, escaso, es muy participativo: hay gente de las casas de enfrente, muchos ancianos militantes que han bajado solo por eso desde la Loma, una cierta cantidad de alumnado y profesores de la First Baptist School... solo los raizales, naturalmente.

En el Decameron:

El final, con la invitación al público a subirse al escenario, ha sido emblemático del sentido del concierto: que ustedes se sientan protagonistas, señores turistas, que bailen y se diviertan en el calor del Caribe. Un “solo de baile” sexy para el bailarín, implicando también a una turista cincuentona y con alusiones sexuales todo menos que implícitas, y a seguir el de una bailarina, con alusiones parecidas.

Durante el Emancipation Day:

El pastor [Anónimo] de AMEN se acerca al micro al retirarse la última pareja de bailarines y hablando de la música dice: “This is one of the things that make us a Nation, make us a people. And we need to be proud of this. This is a part of our heritage. We need to cherish these things, we need to love these things, when I see these young... these young people dancing this kind of music I feel something begins crawling upon my skin, I mean, that’s da fi we thing, that da we, black man, that is our thing, Caribbean people, that is our, and we need – I’m going to repeat – we need to appropriate, we need to love, and we need to cherish and conserve. This is our heritage. Let us continue listening to the Creole Group”²⁶. Es para notar como haya pasado del inglés estándar al *creole* precisamente cuando se emociona más, cuando sus palabras se vuelven sincopadas y fervorosas...

Los contrastes entre estas dos *performances* son evidentes y resumen bastante bien las diferentes perspectivas que tienen las dos “encarnaciones” de Creole, la Fusión y el Group. Pero al cambiar es sobre todo el contexto de la *performance*: la noche de amenización turística en el caso del hotel y la celebración del aniversario

²⁶ «Ésta es una de las cosas que nos hace una Nación, nos hace un pueblo. Y tenemos que estar orgullosos de ella. Es parte de nuestra herencia. Tenemos que cuidar estas cosas, tenemos que amar a estas cosas, cuando veo esos jóvenes... estos jóvenes bailando este tipo de música se me ponen los pelos de punta, quiero decir, [en *creole*] eso es cosa nuestra, eso somos, negros, [en inglés estándar] esa es cosa nuestra, caribeños, esto somos, y necesitamos – lo repetiré – necesitamos volver a apropiarnos, necesitamos amar, y necesitamos cuidar y conservar. Esta es nuestra herencia. Ahora seguimos oyendo al Creole Group».

de un acontecimiento fundamental para las reivindicaciones raizales en el caso del Emancipation Day.

Una celebración, esta última, que pertenece indudablemente al ámbito público identificado por Aja Eslava (3.2), pero que no tiene nada de la planeación, el apoyo institucional y el carácter masivo de las fiestas patrias colombianas del 7 de Agosto y del 20 de Julio. El concierto del Emancipation Day no ha gozado de ningún respaldo de las autoridades y ha sido organizado (indirectamente) por AMEN-SD, la mayoría de cuyos líderes estaban presentes en el evento. Ninguno de los medios de comunicación locales externos a los movimientos raizales ha publicitado el evento: solo las radios militantes (Good News y la de Mr. Pusey). Sin duda no es una cita que les agrade a los políticos institucionales, porque a pesar de su escasa magnitud en términos de participación y su carácter celebrativo y no de abierta oposición, representa al mismo tipo de inconformismo que ha llevado en años recientes a las manifestaciones clamorosas citadas en el parágrafo 4.2. El siguiente episodio, que ha precedido la celebración arriba descrita, es significativo a este respecto:

Al parecer, todos los años pasa algo que obstaculiza a la celebración. Los “conspiracionistas” (como los indica [Anónimo]) dicen que son las autoridades que sabotean a esta cita. Yo no sé, la verdad es que estaba bastante escéptico sobre el tema hasta ayer. [...]. Pero, al llegar al Coliseo de San Luis a las 19:00, hay unos hombres esperando adelante del Coliseo cerrado. Pregunto, y me contestan que se fue la luz el día anterior, unos problemas a los transformadores sólo del Coliseo (¡!) y que [la empresa de electricidad] no vino a arreglarlos. Efectivamente, nada pasa hasta las 20:00, cuando unos hombres de la organización piden el favor a los hombres presentes de ayudar a trasladar los equipos [de música, altavoces, etc.] en la cancha externa del Coliseo, al lado de la carretera. Terminamos los preparativos que se está haciendo tarde. Los chicos de Creole, que han llegado, están inquietos porque a las 21:00 tienen que estar en un hotel para trabajar. [...] Finalmente, el evento puede empezar.²⁷

Todos los elementos presentes en el Emancipation Day se relacionaban directamente con la reivindicación de la etnicidad raizal. La elección de la localización: el sector de San Luis, lejos del Centro y centro de la isla hasta comienzos del siglo XX y, en este sector, el Coliseo, el lugar donde se cierran las

²⁷ Diario de campo, 01/08/2011.

celebraciones para el 7 de Agosto con la realización de “actividades tradicionales raizales” (3.6). La simbología del evento: la ocasión de la celebración, que es la liberación de los esclavos que está en la base de la etnogénesis raizal (4.2), la organización del espacio de performance en frente del mural que representa la vida tradicional raizal, la exposición de la bandera oficiosa del archipiélago adoptada por el movimiento AMEN-SD. La performance lingüística, que iba desde el inglés estándar con acentos bíblicos de las intervenciones formales de los organizadores al *creole* de las partes más informales de sus discursos y de las palabras de Félix Mitchell entre una canción y la otra. Y, por supuesto, la performance musical y coreográfica que ha sido el corazón del evento: la representación convencional y museográfica del folklor raizal, con los géneros musicales considerados más tradicionales, los bailes de salón correspondientes y los trajes típicos vestidos por las y los bailarines; y la presentación del «grupo número uno» de la música típica raizal actual, por una vez sin ropa de escena y sin límites de género musical en el performance de los temas más marcadamente políticos y reivindicativos. Una *performance* concluida – hay que destacarlo – con la versión de un tema no muy conocido de un artista no muy famoso y no sanandresano:

Raging out of control, world on fire
Red hot fire burning, lord, lord
Some hoping and praying for things to get better
But Rasta know it a go get worse, so much worse
Signs of the times are getting clearer, lord, lord
And His Majesty is getting nearer, clearer everyday
[...]
Things a go brutal unh
Down in a Babylon yeah
Things a go crucial now, so much a crime and violence
Things a go brutal, unh
Down in a Babylon yeah
Things a go brutal now, now, now, lord, lord know
[...]

It gonna get worse before it gets better
Things a go brutal, now, now, now, now, unhh²⁸

Están lejos las anécdotas locales, tema de muchos *calypsos* (entre los que *Stuckall Bus*, pedido al grupo por una señora del público): performando este tema Félix Mitchell está mostrando una *persona* musical diferente de la que muestra en el Decameron con la Fusión y en la mayoría de las actuaciones con el Group. Es un lenguaje, el de un *roots reggae* como éste, que parece lejano del que suelen usar los raizales y que se asocia a su música. Pero al mismo tiempo refleja claramente la visión del mundo de muchos raizales: el marco religioso en el que interpretan la ola creciente de violencia y rencor que está experimentando la isla, la sensación de inevitabilidad del desastre ecológico que se les viene encima, la necesidad de confiar en Dios, el uso de recursos retóricos que los sermones de las iglesias protestantes comparten con los discursos políticamente disidentes de los militantes de AMEN-SD. Es un reggae compuesto por un forastero que habla en términos abstractos de una visión apocalíptica del futuro... pero performado en el contexto del concierto del Emancipation Day podría estar hablando de San Andrés con los ojos de un raizal.

A medio camino entre las actuaciones rutinarias en el Decameron y la extraordinaria del Emancipation Day podríamos colocar las que el Creole Group suele realizar en los conciertos organizados por las autoridades en ocasión de las principales festividades de las islas (3.6). Se trata de conciertos festivos que normalmente cierran las celebraciones de las que forman parte y están caracterizados por ser colectivos (una amplia muestra de artistas locales y, en algún caso, invitados desde afuera) y no limitarse a un solo ámbito musical (se performan temas musicales de banda, de música urbana y típicos, y eventualmente también de géneros musicales no locales). Estos conciertos vienen financiados con

²⁸ “Fuera de control, el mundo en llamas/ Rojo fuego caliente ardiendo, Señor, Señor/ Algunos esperando y rogando para que las cosas vayan a por mejor/ Pero el Rasta sabe que irán a peor, mucho peor/ Signos que los tiempos se van aclarando, Señor, Señor/ Y Su Majestad se va acercando cada día más// [...]// Las cosas se vuelven brutales, uh/ Aquí en Babilonia/ Las cosas se vuelven cruciales ahora, tanto crimen y violencia/ Las cosas se vuelven brutales, uh/ Aquí en una Babilonia, sí/ Las cosas se vuelven brutales ahora, ahora ahora, Señor, el Señor lo sabe// [...]// Se pondrá peor antes de que mejore/ Las cosas se vuelven brutales ahora, ahora, ahora, uh” (Nasio Fontaine, *Crucial*).

el presupuesto destinado a las celebraciones públicas, y por eso constituyen para las y los artistas no solo una ocasión importante de visibilizar su trabajo frente al público local, sino también de tener algún ingreso económico (aunque no necesariamente consistente).

Alrededor del compenso y de la invitación a participar se concentran algunas de las críticas más recurrentes de los músicos a las instituciones delegadas a la gestión de las políticas culturales. La difusión y reiteración de estas críticas, aparte de reflejar un problema real de organización en la valorización del patrimonio cultural local, es un signo inequívoco de la importancia simbólica y económica de estos eventos para quienes producen música en San Andrés. En una escena musical tan pequeña (no por cantidad y calidad de los artistas sino por el movimiento económico y las ocasiones musicales que genera), los conciertos público-institucionales son de las raras posibilidades que tienen los músicos locales de exhibirse frente a una porción consistente de la población residente y con medios técnicos aptos para que se produzca una experiencia de calidad de fruición musical. Junto con los escasos festivales y premios (los citados Bill & Mary y Nuestra Identidad), estos conciertos son ocasiones de balance anual para la escena musical isleña, de autocelebración y visibilización de sus artistas frente a la comunidad y de puesta al día con el trabajo de otros. Para entender de qué tipo de evento se trata, pueden servir mis notas sobre el concierto que ha seguido al desfile de carros temáticos de los Carnavales de San Andrés de 2010:

Salgo hacia las 16:00 para ver qué hay en el Centro. Cambian el recorrido del bus, en la Avenida 20 de Julio hay un desfile de disfraces y carros temáticos. Bajo y alcanzo la cabeza del corteo: montados en una camioneta están tocando los red Crab, con su repertorio normal, y seguidos por un grupo de bailarines arropados en estilo vagamente afro. Sigue un carro del ejército, que se esfuerza de parecer “típicamente raizal” reproduciendo un carro campesino, del que cuelgan cocos, una guitarra, una quijada de caballo y un *tub-bass* de poliéster. Sigue en carro de las fuerzas aéreas, el más animado del corteo: encima de un barco decorado con hojas de palmera y fruta-pan hay un señor en frac [el traje típico masculino], una niña y una mujer vestidas [con el traje típico femenino], una mujer con una camiseta de Bob Marley y un gorro jamaicano con falsos rastas, un hombre con traje de capitán de barco (los que, con los pastores, eran los líderes tradicionalmente reconocidos en San Andrés). [...]

El desfile llega frente al escenario montado en la plazoleta-muelle de la Avenida Newball, enfrente del Coral Palace [sede de la Gobernación]. El gobernador y su mujer, vestidos de

lino blanco, compuestos y sonrientes, asisten al desfile desde el balcón. Toda la gente, abundante, apretada y exultante – casi todos residentes, muchos raizales – espera el comienzo del concierto: pero el presentador dice que empezará a las 20:00. Entre puñados de maicena y petardos la gente se dispersa por la ciudad, aunque con cierto malhumor por tener que esperar casi tres horas. [Mis amigos] y yo nos vamos también en búsqueda de un bar.

Volvemos a las 20:20, hay mucha gente reunida. La cantidad es hasta mayor que en la tarde. Se nota una euforia alcohólica general que, desde el comienzo, deja prever problemas: al fin y al cabo esta gente (como [mis amigos] y yo), tuvo de las 17:30 a las 20:00 para emborracharse, matando el aburrimiento.

Llegamos que el Creole Group está empezando a tocar, abriendo el concierto. La gente aplaude, aunque la mayoría piense más en la bebida y en la maicena que en la música. Creole toca seis temas, sus hits no políticos: *Jumping Polka*, con su compás tradicional; *Stuckall Bus*, que siempre le divierte a la gente con su historia del puticlub montado en un bus que en cierto periodo daba vueltas a la isla, de un colegio a otro; *Avispa, Latina*, otra (no me acuerdo); cierran naturalmente con *Hold On*. Este último es el único tema “político”: está claro que, con el gobernador ahí y comiendo del plato de la administración, esta vez sería fuera de lugar una performance centrada en la crítica. Pero *Hold On* ya es mucho más, un himno en cierto sentido, y una presentación de Creole frente a un público local sin este tema sería impensable. Muchos cantan con Félix el estribillo.

Una novedad en el vestuario: no todos llevan puesta la camiseta de flores de siempre, hay cierta variedad. En los conciertos no turísticos, por lo general, tienden a vestir de manera menos uniforme aunque siempre con ropa colorada. Hoy Félix viste una chaqueta militar con la bandera de Jamaica, y hay varios gorros de baseball entre los otros músicos: no es una ocasión para el estándar “típico”.²⁹

El concierto ha continuado con las performances de varios grupos de música urbana local, algunos de los cuales residen en Bogotá o Cartagena donde tienen un éxito considerable en numerosas discotecas y una carrera discográfica en ascenso. La música de estos grupos, preminentemente *dancehall*, ha contribuido a excitar aún más a la multitud y, cuando algunos jóvenes han empezado a pelearse a un lado de la plaza, el concierto ha sido interrumpido anticipadamente.

Ocasiones como esta – cuyo significado social no reside, naturalmente, en las letras de las canciones ni en los géneros musicales o en la performance de específicas agrupaciones, sino en la posibilidad de fiestear masivamente – constituyen

²⁹ Diario de campo, 30/11/2010. Celebraciones de los Carnavales de San Andrés.

momentos en los que se representa a la variedad musical sanandresana en un única narrativa, donde no hay una real solución de continuidad entre lo típico y lo urbano, lo paña y lo raizal. Creole y los otros grupos típicos que participan en conciertos de este tipo tienen un papel estructural preciso en el marco de la representación de “lo que es” (se considera que sea) la música y la cultura sanandresana: representan a la tradición, a las raíces raizales que hacen del archipiélago un Departamento de Colombia diferente de los demás. Su presencia y en general la visibilidad que se les da a la música típica como representación de parte de las autoridades de la identidad de las islas – como folklor local, diferente pero estructuralmente igual a las otras músicas folklóricas que representan los otros Departamentos colombianos – está en una relación compleja con las reivindicaciones étnicas que utilizan la misma música para identificar a un colectivo mucho más específico (los raizales, versus los paña).

En el caso de los conciertos que Creole hace fuera del país, la mayoría de los cuales están relacionados de una forma u otra con la representación de Colombia en varios tipos de eventos internacionales, las performances del Creole Group muestran declinaciones aún diferentes de las formas de representar su identidad musical y cultural. Son conciertos diferentes de los que se les da la oportunidad de realizar en la isla («claro que aquí no hacemos los mismo conciertos que hacemos en Europa»), pues en la mayoría de los casos tienen más tiempo para tocar y el contexto de performance es un lugar pensado específicamente para la fruición musical. Para el grupo, tener la posibilidad de participar en eventos como estos es un orgullo y una posibilidad importante de crecimiento personal, aunque en estos casos no se sienten respaldados por las autoridades que, en lugar de destacar su labor de difusión de la cultura local, prefieren ignorarlos:

FM: Pues, el problema, te voy a decir, a la gente no le gusta cuando, por ejemplo... a mí no me llaman a hacer entrevistas en la Gobernación porque saben que yo voy a echarle fuego. [...] [H]emos estado viajando, a Europa, a África, a todas partes del mundo, y nunca un gobierno de aquí nos ha patrocinado. [...] Desde el 2004 hemos representado a Colombia en el Foro de las Naciones, doscientas y pico de naciones en Barcelona. Hemos representado a Colombia en la Feria Mundial del Libro. Hemos representado a Colombia en África, en Kenia. Bueno, y todos los demás viajes que hemos ido, hemos representado a Colombia. Y como te digo, nunca ningún gobierno local nos había patrocinado nada.

Pero aún más que en los conciertos público-institucionales en San Andrés y Providencia, al papel de representantes de la cultura local se superpone de forma ambigua la de quienes tienen que representar al país entero en un contexto internacional. A este respecto, un buen ejemplo es el concierto que realizaron en 2010 en el John F. Kennedy Center de Washington, D.C., con el patrocinio de la Embajada de Colombia en EEUU.³⁰

Este concierto se realizó en un contexto muy formal: un gran teatro, con público sentado y un funcionario de la institución norteamericana a presentar el grupo antes y a despedirlo después. Había un programa de sala en el que se indicaban – además de una breve presentación de Creole como un grupo «con la misión de preservar la lengua *creole* y la diversidad musical de las islas» – los títulos de los temas. Abriendo con *Beautiful San Andrés* el grupo ha querido indicar con claridad el sentido identitario de su música como música del Caribe insular colombiano: el tema de Cecilia Francis, como he indicado en varias ocasiones, es en cierta medida el himno no oficial de las islas, conocido y reconocido tanto por los raizales como por los residentes en la isla en general. Sin embargo, después de haber presentado a los integrantes del grupo, Creole decidió hacer un cambio – solo uno, pero significativo – en la lista impresa en el programa de sala. Una variación sobre la que el mismo Félix ha querido llamar la atención: «Vamos a hacer un pequeño cambio ahora», dice el cantante después de haber agradecido a la Embajada por haberles permitido estar ahí, «en vez de *Rumba del mar* vamos a cantar *Hold On*». El vocero del grupo no ha proporcionado al público norteamericano – naturalmente ignaro – ninguna explicación sobre el contexto específico muy peculiar en el que se enmarca este tema: hacerlo habría sin duda estado fuera de lugar, visto quién había hecho posible el evento, y *Hold On* fue la única canción de protesta de las doce que el grupo interpretó en una hora de concierto.

A pesar de esto el gesto de Creole – reconocido al menos por el público y/o por los diplomáticos colombianos – es significativo porque representa otra vez a la ya usual paradoja en la que tiene que vivir el grupo: su vocación de referente étnico/identitario del pueblo raizal (frente a su comunidad y en particular a las

³⁰ A este enlace es posible visionar el concierto integral del Creole Group al Kennedy Center: <http://www.kennedy-center.org/explorer/videos/?id=M4136>.

personas que militan en los movimientos) y su papel constante como representante del folklor local (frente a los turistas, a las instituciones locales y nacionales, y al público internacional).

Un modo de leer estos contrastes entre las identidades musicales y las performances del Creole Group y de la Fusión, y dentro del Group entre sus performances en contextos diferentes, es considerarlas en términos de representación e identificación. Cuando tocan para turistas, las *personae* musicales de los miembros de Creole – que están relacionadas con la identidad grupal Creole Fusión – se manifiestan en elementos y acciones performativas diferentes de cuando tocan – como Creole Group – en eventos no turístico, como por ejemplo el Emancipation Day. Otra modalidad, sutilmente diferente y en cierta medida intermedia entre los dos extremos, se (re)presenta cuando performan, como *personae* del Creole Group, en eventos públicos institucionales como los conciertos de las fiestas locales y patrias, o los conciertos internacionales relacionados con las instituciones colombianas. Estos deslizamientos performativos pueden ser entendidos como posiciones variables – dependiendo del contexto específico de cada evento – en un continuum que tiene como extremos por un lado a la representación de algo, y por otro a la identificación con algo.

Con el término “representación” entiendo a un medio a través del que se muestra (representa, performa) algo que quizás tiene que ver con nosotros, pero que nos interesa sobre todo con fines estratégicos. Con “identificación”, al revés, a un medio de mostrar algo que quizás nos sirva también estratégicamente mostrar, pero que sobre todo consideramos que nos define (identifica, refleja). Jocelyne Guilbault utiliza esta distinción para tratar de entender cómo pudo el *quadrille* en St. Lucia pasar de ser una música impuesta a los esclavos por sus amos europeos, a una tradición que identifica étnicamente a santalucianos: un tema que toca de cerca también a San Andrés.

«Ciertamente, por lo menos al comienzo, cuando el *quadrille* europeo les fue presentado, los negros santalucianos no se asociaban (identificaban) con este tipo de *performance*. [...] Sin embargo, aunque la *performance* del *quadrille* no se correspondiera a sus concepciones artísticas, era su interés aprender la danza del *quadrille* europeo y su protocolo, y también volverse competente en ejecutar esta nueva coreografía dancística y

en tocar este nuevo idioma música. Sin descartar la posibilidad que simplemente les gustaran estas *performances*, la actitud de los santalucianos hacia las noches de *quadrille* puede ser vista en muchos casos como una respuesta estratégica a circunstancias específicas. Integrando la *performance* de las noches de *quadrille* a su propia tradición, los santalucianos utilizaron al *quadrille* como medio de representación (sustituto) más que como medio de identificación (retrato de quiénes eran). Esta actitud estratégica está relacionada con el concepto de que cuanto más uno se asemeja a una persona poderosa, más poderoso se vuelve uno. De hecho, asociándose con las *performances* de *quadrille*, los músicos y bailarines santalucianos negros se veían asociados también con [el valor social de sus amos]. [...] La experiencia estética que viven los santalucianos participando a una noche de *quadrille* no ha venido solo del aprendizaje de un comportamiento, o sea, de una serie de asociaciones cogidas de los amos blancos, sino también del hecho de compartir la creencia de que esta construcción simbólica elaborada por los blancos refleja a la imagen impuesta de su realidad» (Guilbault, 1985, p. 34-35).

Independientemente de la luz que el caso ilustrado por Guilbault arroja sobre la construcción de la tradición musical típica sanandresana, me parece interesante razonar con la pareja conceptual representación/identificación no tanto en términos diacrónicos sino sincrónicos. Si reemplazamos las noches de *quadrille* relatadas por la etnomusicóloga canadiense con las noches de música típica en los hoteles sanandresanos, el panorama se complica pero se hace aún más sugerente.

En este caso, las modalidades performativas utilizadas en los contextos turísticos entrarían en el dominio de la representación: adaptarse a los patrones definidos por la industria turística es al mismo tiempo una imposición hegemónica sobre un colectivo subalterno, una estrategia económica de maximización de los proventos y una modalidad de relacionarse simbólicamente con el mundo gozoso de las vacaciones-de-los-ricos/blancos/extranjeros-en-el-Caribe – que es un mundo ideal pero también una realidad muy concreta en los sitios que, como San Andrés, han sido elegidos para la construcción de estas peculiares enclaves utópicas que llamamos *resorts*. Elementos performativos como el vestuario, los géneros musicales interpretados, el baile sexualmente alusivo, la alegría de vivir que es obligatorio exhibir encima como en frente del escenario, contribuyen a esta representación. Complicada, respecto al caso de la introducción del *quadrille* en St. Lucia, por el hecho de que la demarcación entre la música performada en los hoteles (*soca, reggae roots, calypso...*) y la que se considera identifique a los raizales, no es tan bien definida como la que pudo existir entre la música de los

esclavos santalucianos y la de sus amos europeos. Así como también la mayoría de los citados elementos performativos de la modalidad de representación a través de la música, son también *simultáneamente* elementos de identificación.

Es precisamente en esta borrosidad que se articula la negociación continua de la etnicidad: entre la representación de raizalidad como parte del estereotipo caribeño-antillano construido por los turistas y – también – por los mismos sanandresanos, y la identificación como raizales, miembros de una comunidad étnica que se define en contraposición a los pañas. En estas ambigüedades reside la superposición de las identidades musicales de Creole Fusión y Creole Group y – dentro de las actividades del Group – las diferencias entre sus performances público-institucionales locales e internacionales.

Se utiliza la música para reivindicar la etnicidad cuando la *performance* se hace medio de identificación y no solo de representación: en los casos citados, con intensidad decreciente, durante el Emancipation Day, en el concierto en el Kennedy Center, en el de los Carnavales de San Andrés. La elección de las canciones para interpretar en estos contextos es quizás el principal elemento performativo de reivindicación étnica: en el próximo párrafo analizaré algunas de ellas.

5.4 «Decirlo claramente». Letras reivindicativas y etnicidad

El corpus de canciones abiertamente reivindicativas no es muy amplio, no solo en el ámbito “típico” sino también en los otros. En este párrafo intentaré analizar algunas, centrándome sobre todo en las de Félix Mitchell pero sin limitarme a ellas.

Bill Francis, uno de los líderes de AMEN-SD (4.1 y 4.2), suele expresar su protesta también a través de canciones. *Give Me Back Me Freedom* (tr.: *Devuélveme mi libertad*) es un buen ejemplo de su producción:

Devuélveme mi libertad, devuélveme mi tierra
Devuélveme di libertad, Colombia
Devuélveme mi tierra.

Dices que traes progreso,
Pero has cortado todos mis cocos

Tu gran carretera ha arruinado mi tierra
Oh, no ha sido una melodía...³¹

Es una crítica serrada a las políticas de la colombianización que ve contrapuesto, en un esquema rígido, a los raizales vs. los pañas. Algo muy parecido pasa en *calypso* que en 2010 ha ganado la competición Bill & Mary: *Progress is more than cement* (tr.: *Progreso significa más que cemento*), escrita por Lucho O'Neill (ex miembro de los Rebels). Se trata de un largo listado de cosas que el autor no consigue tragarse sobre la gestión de la isla:

Sabemos que nuestra isla está sobrepoblada
Y por eso tenemos tantos problemas acumulados
Ellos han venido como buscadores de oro a destruir el lugar
Y si reclamas te escupen en la cara.
Ya vale, dijo el abuelo, no podemos aguantar más
Gritamos pidiendo paz, pero la justicia tiene que llegar antes.

Basura tirada por toda parte, nadie puede explicarlo...
Coro: No, señor Presidente, el progreso es más que cemento
Calles inundadas cuando llueve, dinero gastado en vano
Coro: No, señor Presidente, el progreso es más que cemento

... y así siguiendo, hasta la segunda estrofa:

Sabemos que los que vienen de afuera están ocupando todo el espacio
Llevando más gente desde afuera, y los nativos han sido desplazados.
Ofrecen mucha pasta para comprar nuestra tierra
Pero lo que les incomoda es ver a negros ricos
Al infierno el virrey, dice Oakley, no podemos aguantar más,
Juntémonos todos y echémoslos afuera

El discurso es bastante claro, y refleja a la inconformidad de los raizales frente al hecho de que los que llegan de afuera, sean colombianos, mediorientales o extranjeros en general, estén quitándoles espacio a los nativos en una tierra ya muy sobrepoblada. Vender la tierra, a menudo el único bien que les queda a los raizales, es casi una obligación al no tener trabajo, pero ver a «negros ricos» (curiosa esta asociación automática de raizal con afrodescendientes...) les incomoda a los de afuera. La solución puede ser, dice el autor citado a Oakley

³¹ Trad. mía de *Give Me Back Me Freedom* (Bill Francis, grabación mía). Texto original en el Anexo II.

Forbes (dirigente de AMEN-SD y eminente lingüista raizal), acabarla con el «virrey» (una alusión a la posición de AMEN, que ve a Colombia como una evolución del colonialismo español del Virreinato de la Nueva Granada) y echar a todos los que sobran.

La estrofa siguiente retoma otros discursos recurrentes de la inconformidad raizal:

Sabemos que el gobierno central tiene un plan malvado
Exterminarnos como pueblo y quedarse con nuestra tierra
Algunos nativos isleños los ayudan a jugar su juego
Pero de estos individuos no quiero ni decir el nombre,
Cuidado con los traidores, dice Harry, no merecen pena ninguna
Vamos todos juntos y echémosle la orina que merecen.

Respecto a los raizales que han traicionado su gente, es una idea que sale continuamente en los discursos de los militantes: «hay raizales que no merecen ni el nombre de raizal, porque no se portan como tales», me dijo entre otros el señor Dulph Mitchell, anciano líder de AMEN-SD³², y es la misma idea que emerge aquí cuando, en el listado que se intercala con el estribillo, se dice:

Pedro [Gallardo, el gobernador en la época] dice que es un colombiano al 200%
Coro: No, señor Presidente, el progreso es más que cemento

Respecto a la idea de que haya o haya existido un plan secreto del gobierno para extinguir a los raizales como etnia, es un mito con una consistente base de verdad, que de vez en cuando vuelve a brotar en los discursos de los militantes. Es interesante que aquí, como también en la estrofa final de *Aha aha* de Félix Mitchell (que veremos luego: «Fuego, fuego a todos los planes malvados»), se hable de ello en términos absolutos, de Bien y Mal: la lupa a través de la que los raizales miran a la realidad tiene casi siempre un trasfondo ético-religioso muy consistente. Que se nota claramente también en la que viene considerada la *protest song* por excelencia en el archipiélago: *Hold On* de Félix Mitchell.

³² Entrevista con Dulph Mitchell, 22/05/2010.

Hold On (tr.: *Aguanta*) ha sido escrita «como un *reggae*, pero tocada como música típica»³³ y es un perfecto ejemplo de cómo la visión político-religiosa raizal que está a los cimientos de los movimientos étnicos/sociales (4.2) pueda asociarse sin dificultades, además que con el protestantismo institucional, también con la mística del *reggae roots*. Aunque musicalmente la influencia de este último género sea mínima (por lo menos en la versión canónica, la contenida en el CD) y la canción suene profundamente a música típica, sus letras son tan *roots* cuanto los grandes clásicos jamaicanos del género.

La primera estrofa presenta la situación de San Andrés:

Cada día ellos hacen una conversa y dicen, las cosas mejorarán
Pero la realidad primo es que los papis se están forrando
Porque al hacerse tan cara la vida, le meten tanta presión a este lugar
Que transforman a San Andres Island in un gran gran desorden.³⁴

La crítica a la clase política es evidente también en algunas rimas de la estrofa siguiente:

Ellos solo se acercan mientras hacen su gran campaña [electoral]
Cuando vienen elegidos, te dan la espalda abriendo el champagne del diablo.

Pero, incita el coro,

Aguanta, no importa si los niños,
Aguanta, no importa qué el sistema,
Aguanta, Dios nos ha impuesto todo,
Él se ocupará de los idolatras y de sus sistema.

El sentido de entrega a la voluntad divina es evidente, así como, de todo modo, la rabia y la necesidad de no entregarse:

Adelante isleños, salten en el tren para Zion
Si lo pierden será más difícil y amargo como hierro herrumbroso
Porque la visión de nuestros líderes nos lleva hacia una gran destrucción
Patrocinada por el idolatra [Satán] y su gran Constitución.

Se hace evidente en estas letras, sobre todo en la última estrofa, la combinación de visión escatológica que fundamenta a la mística rastafari, con la inconformidad

³³ Entrevista con Félix Mitchell, 05/11/2010.

³⁴ Esta cita y las siguientes, trad. mía de *Hold On* (Creole Group 2004). Texto original en el Anexo II.

política. Es la vía clásica cogida por las reivindicaciones raizales y descrita en el capítulo 4, pero aquí el discurso es sostenido por la música típica y encarnado en un alma *reggae*. Las políticas de los políticos (locales y no locales) no están acertadas porque, alejándose de la vía correcta indicada por Dios, están conduciendo la isla hacia la destrucción; el patrocinador de esto es el diablo «y su gran Constitución»... ¿Colombia y su Constitución?

Otro tenor, menos místico y más prosaico, lo tiene *Jail Them* (tr.: *Qué los encarcelen*). Indicada como *reggae pop* en la libreta del álbum, esta canción tiene en las letras más bien del comentario social típico del *calypso*, en el que a veces es difícil entender las referencias anecdóticas si no se conoce bien el contexto social en el que se enmarca lo que se cuenta. El coro deja claro el punto del discurso:

Way dibi dibi way, way dibi dibi way

Qué los pongan en la carcel, nada de “casa por carcel”, ¡qué los pongan en la carcel!³⁵

La crítica es a los políticos, otra vez, que al ser incriminados por corrupción y otros delitos, pueden muchas veces elegir el arresto domiciliario. Los «pobres» no tienen esta posibilidad.

Este punto de injusticia social es la ocasión de picar a uno de los políticos de la época, el ex gobernador raizal Silvio Casagrande May:

Cristóbal Colón ha matado a sesenta millones

Hitler y Mussolini otro millón

Yo les quiero contar de Silvio Casagrande

Ha dañado a ochocientos echándoles su hambriento chillante famélico señor.

Casagrande, gobernador después de un escándalo de corrupción de su predecesor, había echado a muchos funcionarios de la gobernación por hacer cuadras las cuentas pero dejándoles, de hecho, en la calle. Estas letras les costaron a Félix bastante críticas y las amenazas de ser denunciado por difamación de parte de Casagrande, que sin embargo – para no hacer de un episodio un escándalo aún mayor – finalmente decidió no ir por vías legales.

El texto termina del mismo todo que *Hold On*:

³⁵ Esta cita y las siguientes, trad. mía de *Jail Them* (Creole Group 2004). Texto original en el Anexo II.

Yo los oigo hablar de reestructuración
Lo único que hacen es crear hambruna
Yo les quiero hablar de la revelación
Ellos deberán hacer frente al chico malo llamado Satán, azufre, codicioso, fuego.

Una canción del álbum inédito *Inside* sigue en parte en la misma onda pícaro e irónica. Se trata de *Aha aha*, un *calypso* que recuerda a muchos viajes *calypsos* clásicos de la tradición del Carnaval (en el caso específico, tiene mucho en común tanto en la estructura como en el estribillo con *Barbados Carnival* de Mighty Panther).

Sí mi gente, escuchad:

Coro: Aha, aha...³⁶

Y el cantante empieza a contar las aventuras que tuvo una noche con «una niña llamada Carnival», pero que al ser descubierto por su mujer tuvo que convencerla que quién se revolcaba en el suelo con la chica no era él sino Mike Tyson:

Es gracias a eso que todavía puedo cantar
Habría preferido pelear con Osama Bin Laden.

Mientras la canción avanza, queda cada vez más claro que el juego de identificación del cantante con el protagonista es un espejo que refleja a la imagen de uno o algunos políticos locales, y el cantante propone irónicamente a Creole como el mejor partido en el que votar:

Vota para Leodan, para él y para el Dam [Félix]
No importa que viva en una gran “mansión” [en español en el texto]
Yo sé y digo que un buen, buen hombre
Coge tu papeleta y vota el número uno
Nosotros no tenemos que ver con ningún hombre gordo
Ellos solo han machacado al plan
Fuego, fuego a todos los planes malvados
Creole no hace alianzas con ningún malvado *babylonian*.

El final está relacionado al mito de la edad de oro raizal (4.1):

Hace mucho tiempo existíamos el uno para el otro
Y en estos tiempos San Andres era para unos y otros

³⁶ Esta cita y las siguientes, trad. mía de *Aha aha* (Creole Group s.f.). Texto original en el Anexo II.

Ayudarse el uno con el otro, amarse el uno al otro,
Asistirse entre nosotros, amar a tu hermano.

Paña Man (tr.: *El hombre paña*) es otro ejemplo de este tipo de retórica discursiva que presenta a una contraposición clara entre raizales y pañas, recordando los abusos de la colombianización:

Paña Man, a combatir su dominio
Viviendo en tierra de nativos
La tierra que supuestamente es nuestra herencia
De parte de nuestros abuelos
En algún lugar, en algún modo la hemos perdido por falsos tratos y trucos
Juntos con los políticos para hacer esclavos a los hombres nativos.³⁷

La misma contraposición neta sale de una de las canciones más directas y abiertamente polémicas de Creole, también contenida en el álbum todavía inédito *Inside*. Se trata de *OCCRE*:

Con la OCCRE o sin la OCCRE...
OCCRE!
Tenemos que sacarlos.³⁸

Sería difícil ser más explícitos: la OCCRE es, como ya expliqué en otro párrafo, la oficina deputada al control de la residencia y de la circulación de personas en las islas y con «sacarlos» se alude a los pañas. Este es el punto más controversial, también internamente, del “programa” de AMEN-SD: no se puede pensar, simplemente, de echar a todos los que han llegado en las islas desde los años 1050s a hoy... pero es lo que algunos sectores muy radicales piden, aunque la mayoría de los militantes piense más a otras soluciones menos radicales (y más viables, naturalmente). Lo que Félix expresa en este texto no es tanto el apoyo a la vertiente más radical, sino la idea de la urgencia de hablar menos y actuar más, sin seguir ignorando que, a pesar de la existencia de la OCCRE, la gente sigue llegando a San Andrés:

FÉLIX MITCHELL: «Estoy escribiendo ahora un calypso... bueno ya, va a salir ya, que se llama OCCRE, la OCCRE, y [...] ya la gente se ha enojado por esta canción, pero es lo que

³⁷ Trad. mía de *Paña Man* (Creole Group 2004). Texto original en el Anexo II.

³⁸ Trad. mía de *OCCRE* (Creole Group s.f.). Texto original en el Anexo II.

estamos viendo, hay una OCCRE y la gente sigue entrando como si nada. La gente sigue consiguiendo los trabajos más pesados aquí sin OCCRE. [En esta y otras canciones nuevas] le exijo que nosotros no queremos ser más colonia, exigimos autonomía. Y hablo sobre el problema que el gobierno no quiere aceptar que aquí hay sobrepoblación. Entonces, CORALINA y todo eso, hablan de todo menos de sobrepoblación. La OCCRE habla de todo menos que de sobrepoblación. No quieren escuchar que la gente, hay demasiada gente aquí.»³⁹

Para que el mensaje esté claro, Félix termina la canción en español:

Escuchen, eso es lo que tengo que decirlos:

[en español en el original:] *Ya no queremos ser más colonia, solo exigimos autonomía
Nuestro problemas es sobrepoblación, ¡reubicación!, la sola solución...*⁴⁰

El pasaje a letras más explícitas parece ser una constante del álbum *Inside*. En *Little Jenny* Félix decide contar un episodio que conmocionó a la isla, y de hacerlo con palabras claras, duras. Es un texto importantes, pues a pesar de conservar todo el trasfondo místico rastafari, deja de referirse a cuestiones generales para abordar directamente – haciendo crónica de la realidad, diría un rapero – episodios concretos. «La gente no se espera que yo escriba una canción de estas», me dijo en una entrevista, «O sí lo espera pero no se espera que sea tan directo, tan radical, porque ahí lo estoy mencionando todo. Y estoy diciendo lo que yo pienso, lo que quiero es decirlo claramente».⁴¹

Escuchen:

Coro: Estoy listo cuando estás listo

Para quemar Babilonia

Estoy listo cuando estás listo

Para demoler Babilonia

Estoy listo cuando estás listo

Para aplastar Babilonia

Estoy listo cuando estás listo

Para destruir Babilonia

Porque les digo:

³⁹ Entrevista con Félix Mitchell, 05/11/2010.

⁴⁰ Trad. mía de *OCCRE* (Creole Group s.f.). Texto original en el Anexo II.

⁴¹ Entrevista con Félix Mitchell, 05/11/2010.

Babilonia es la madre de todas las abominaciones
Todo lo que haces es corromper esta nación
Ellos dicen que nos protegen
Les doy la espalda, boom!, nos asesinan.

“Ellos”, en este caso, no son los políticos sino los policías y los militares que, por cómo lo ven muchos raizales, con la excusa de un mayor control sobre el narcotráfico a menudo militarizan a la isla y sobre todo los sectores más raizales (la entrada a San Luis, al Barrack, a la Loma) aumentando aún más la sensación de los raizales de ser continuamente controlados por el ejercito nacional. Cuenta Félix a seguir:

Una noche los soldados hacían un “retén” [en español en el texto]
Era alrededor de las diez
Buscaban alguien escapado de la cárcel
Listos para erradicar cualquiera que los enfrentara.

Es entonces que le dispararon a «la pequeña Jenny y su amigo», que al ver el retén, no teniendo los papeles de la moto en el que viajaban, estaban dándose la vuelta y buscar otro camino. Le dispararon, dice Félix, «como fuera un talibán»: pero se trataba de una niña raizal de 13 años, Jenny Ellis Sjogreen.

Qué el fuego los queme, qué el fuego los queme a todos, los *babylon*

El fuego del que habla Félix es, por supuesto, el fuego del castigo divino y no de una instigación a responder con la violencia – algo completamente extraño a la manera de reaccionar de los movimientos raizales –: los que «no juegan con sus pesados rifles» no son los militantes raizales.

5.5 Creole: Inside. Reflexiones sobre una experiencia de filmación

Para concluir este capítulo quiero describir brevemente mi experiencia de filmación, con la productora local Cotton Tree Media, de un documental no etnográfico con y sobre el Creole Group. Esta experiencia, junto con otras que he tenido con Cotton Tree y de las que hablaré más adelante (6.3), ha sido de cierta forma atípica respecto al resto de la etnografía pero ha constituido un contexto peculiar e irrepetible de observación etnográfica.

A pesar de una pasión muy grande para la fotografía y el video, que suelo cultivar fuera de la academia, siempre he sido muy cauto a la hora de utilizar medios visuales durante mis trabajos etnográficos. No se trata tanto de una elección metodológica, sino de que simplemente no he sabido nunca conciliar las dos cosas orgánicamente y con naturalidad. Pero en este caso he tenido que hacer una excepción que, indirectamente, ha influido profundamente aunque no explícitamente en la investigación (y consecuentemente en esta etnografía). De hecho, ha sido una experiencia tan intensa para mí que me ha abierto nuevos caminos hacia nuevos intereses antropológico, que espero profundizar cuando termine este trabajo.

Al llegar a San Andrés por segunda vez, después de una primera estancia exploratoria, me puse a trabajar seriamente en la verdadera tarea del etnógrafo: construir datos etnográficos. Así empecé a marcar entrevistas con personas que consideraba pudieran ser informantes clave sobre ciertos argumentos; planifiqué mis lugares de residencia según el tipo de facilidades de contextos de observación que me proporcionarían y empecé a frecuentar los lugares clave de la vida musical isleña. En fin, hice lo que pude para hacerme una idea lo más general posible de la vida cotidiana en San Andrés, de cómo funcionaba el mundo musical local y de cómo se entrelazaba – si es que lo hacía – con los contextos políticos de los movimientos étnicos/sociales raizales. Y para construir datos etnográficos que me servirían para la redacción de la etnografía para esta tesis: notas en el diario de campo, grabaciones audio de algunas entrevistas y de algunos eventos performáticos musicales, grabaciones audiovisuales de otras *performances* musicales y no musicales o varios tipos de fotografías. Me fue bastante bien. Al final de los primeros cinco meses de trabajo de campo ya tenía una mole significativa de notas relativamente bien clasificadas, muchas entrevistas grabadas con las fichas escritas que codificaban sus contenidos y una buena cantidad de registros escritos y audiovisuales sobre *performances* musicales en contextos muy interesantes para mi objeto de estudio.

Si miro las fechas de creación de los datos etnográficos de los que dispongo y a la lista objetivos que me había planteado en el proyecto, me doy cuenta de que la mayoría de ellos podían considerarse “cumplidos” en base a los datos construidos

en aquellos cinco meses. Si de verdad hacer trabajo de campo sirviera para cumplir objetivos como los que yo me había propuesto, en mi caso se habría tratado fundamentalmente de seguir construyendo datos sobre los objetivos todavía por cumplir, hacer las maletas y volver para Granada. Pero todos sabemos, hasta yo lo sabía aun antes de empezar a investigar en San Andrés, que hacer etnografía no significa rellenar las casillas que nos hemos propuesto rellenar antes de desplazarnos adonde hemos decidido hacer trabajo de campo (ya sea nuestra propia casa, la Web o una isla del Caribe). Se trata más bien de construir casillas en un proceso estocástico, y de hacer lo más densa posible a la relación con los sujetos que, con nosotros – aunque casi siempre en una posición de desigualdad respecto a nosotros –, participan en el proceso de la investigación.

Respecto a este último punto yo no había conseguido ir muy lejos. Mis relaciones con las personas con las que he vivido en las diversas estancias de campo y con nuestro entorno social se han vuelto lazos permanentes en mi vida, y ello ha contribuido enormemente a la intensidad con la que yo espero haber comprendido a la forma de vida de los isleños. Sin embargo, no había logrado tejer vínculos emocionales parecidos con los colectivos más implicados con el tema de mi investigación: los militantes raizales y los músicos.

De y sobre ellos tenía una abundancia de datos etnográficos: entrevistas, notas, grabaciones, documentos escritos. Pero no había sabido “hacerme amigo” de ninguno de ellos, ni había sabido frecuentarlos en situaciones diferentes a la cita para una entrevista, una reunión en la iglesia, un ensayo musical, un concierto o una marcha de protesta. En parte esto se debía a mi modo de relacionarme con ellos (las peculiaridades de carácter de quién investiga es algo que muchas veces no viene considerado, pero que influye profundamente en el proceso etnográfico), pero también a la naturaleza de estos colectivos.

Tanto los músicos como los militantes raizales son colectivos transversales en la sociedad sanandresana, y no tienen un ámbito contextual cotidiano de interacción. Tanto sus performances musicales como sus performances político-reivindicativas se realizan muy de vez en cuando en San Andrés, donde el mercado musical es mínimo y se organizan protestas solo en casos excepcionales. Acceder a un contexto de relación más personal con ellos me había sido imposible.

Un encuentro ha contribuido de forma inesperada a mejorar esta situación, aunque por supuesto no a resolverla de forma definitiva. Al verme sacar fotos y grabar videos durante un festival musical, un muchacho se me acercó pidiéndome si podía sacar unas fotos para el artículo que tenía que preparar para un periódico local. Acepté, y al día siguiente fui con él a la noche de entrega de los Premios Nuestra Identidad – un evento anual de reconocimiento de los artistas isleños más destacados. Desde aquel día empecé a colaborar de forma bastante regular con aquel muchacho, Iván Samir Otero, y con el grupo de animadores de la pequeña productora independiente Cotton Tree Media.

Con Cotton Tree he trabajado como colaborador, fotógrafo y camarógrafo en varios proyectos: a parte de los videoclips de los que hablaré en el parágrafo 6.3, un periódico cultural, *Newspiepa*, y sobretudo el documental *Creole: Inside* (en el Anexo III presento al guión de la película, que todavía no ha sido editada). Escribí en mi cuaderno de campo sobre estos encuentros:

Fui donde Iván, para ver si me consigue una lista de pelaos de *dancehall*, pero al final no hablamos de eso. Está trabajando con unos chicos que hacen videos, parecen interesantes. La casa de producción se llama Cotton Tree y ya hizo varios videoclips – entre los que el de Obie-P, “Pussy-cat Doll” – y tiene una tv digital con contenidos interesantes: www.sanandres.tv. Hablamos un poco [...] y me mostraron un buen video de prueba hecho con los de Creole: quieren hacer un documental y me pidieron que colaborara. Le dije que yo me metía a pleno en el proyecto, sería genial hacer/tener un producto de este tipo y participar en la producción. Por ahora los ayudaré con unos videoclips que tienen pendientes, de *dancehall*, pero quedamos para hablar con Félix y los otros de Creole en pocos días.⁴²

Tenía bien claro que no se habría tratado de hacer videos etnográficos – no me estaba metiendo en la producción de una etnografía visual, sino cogiendo la ocasión de tener acceso a una serie de contextos de interrelación y de artefactos culturales que habría podido utilizar para producir datos etnográficos.

Las sesiones de rodaje de los videoclips (se vea 6.3) me han permitido hacer exactamente lo que me proponía hacer, o sea observación participante desde una perspectiva interna al contexto de producción cultural (como parte de la producción) pero sin que mi presencia participativa lo fuera tanto como para

⁴² Diario de campo 28/03/2011.

influenciar radicalmente al contexto mismo. Lo que quiero decir es que en tanto fotógrafo de escena o camarógrafo, a pesar de que yo controlaba en parte la composición de las imágenes, operaba bajo los mandos relativamente estrictos del director y del productor. No caben dudas de que sin mí algunos de estos videoclips y algunas de las operaciones de promoción que se hicieron para ellos a partir de mis fotos, habrían sido diferentes. Pero esta diferencia, aunque sea epistemológicamente relevante, no me parecía tan problemática: yo podía influenciar ciertas cosas, ciertas partes del proceso, pero no su lógica general. En la *praxis* de la investigación era más una oportunidad para aprovechar que un obstáculo a la comprensión. Efectivamente, si no hubiera participado en la producción de aquellos videoclips no habría podido desarrollar mi análisis de la música urbana sanandresana, que presento en el siguiente capítulo.

Pero ha sido la realización del documental la experiencia más intensa de todo el trabajo de campo, tanto por la duración de su trabajosa y exasperante filmación como por las oportunidades de comprensión y reflexión que me ha proporcionado – por no hablar de las crisis casi existenciales que ha desencadenado, una de las cuales tiene en este texto su anexo más reciente. El documental, que habríamos resuelto llamar *Creole: Inside the Island*, venía de una idea hasta el momento no realizada de Maki Egusguiza, el director cubano por nacimiento pero sanandresano por matrimonio de todas las producciones audiovisuales de Cotton Tree. Se trataba de contar algunos aspectos de la vida cotidiana de la isla a través de los siete miembros del Creole Group: cada uno de ellos nos habría hablado de sí y nos habría llevado a conocer prácticas culturales que consideraba importante mostrar a quienes no conocían la isla y personas que sentía como cercanas en su experiencia de vida.

A pesar de que era consciente de que no se habría tratado de ningún modo de hacer un documental etnográfico, el tema tratado estaba realmente muy cerca de lo que yo llevaba cinco meses intentando averiguar. Era una ocasión para mi irrepetible de profundizar mi relación con los miembros de Creole, filmar documentos que habrían podido revelarse útiles para la etnografía, y entender desde adentro las modalidades de representación de la raizalidad a través de la

música, tanto por cómo los miembros de Creole se auto-representaban, como por cómo una productora local de contenidos mediáticos los representaba a ellos.

Con relativa rapidez, la realización de *Creole: Inside* ha empezado a roer a la mayoría de las otras actividades de investigación etnográfica que había ido realizando organizadamente en las primeras dos estancias en la isla. He seguido tomando notas de campo con regularidad, realizando entrevistas, participando en la vida de la isla lo más posible... Esto no significa que haya dejado de hacer las actividades etnográficas planeadas, pero ellas han ido achicándose en mi preocupación mientras el documental se agrandaba cada vez más, captando la mayor parte de mi atención y “desviando” de alguna forma mis acciones hacia los pasos necesarios para la realización del documental. Mi interés en el proyecto aumentaba conforme crecía mi implicación en ello: había empezado queriendo ser sólo uno de los camarógrafos; me había transformado sin quererlo en el único camarógrafo del proyecto; en cierto momento había tenido que implicarme también como co-guionista para que el proyecto no se estancara demasiado; y he terminado como co-director.

Después de un tiempo intentando aclararme qué premisas y qué consecuencias etnográficas tenía mi participación en la realización de *Creole: Inside*, he resuelto simplemente ignorar el problema y hacer la película de la forma que me pareciera la mejor posible. He dejado de preocuparme de cuestiones de “autenticidad”, de que mi intervención en el proceso fuera la mínima necesaria, de que tenía que aceptar cualquier propuesta viniera de los músicos o del otro director, solo porque expresaba algún equivalente del “punto de vista nativo”. Me he transformado en uno de los autores del proyecto, en un participante observante más que en un observador participante. Si al comienzo era consciente de que no iba a hacer un film etnográfico, pero que filmando habría podido observar de cerca el contexto etnográfico de producción de aquella específica representación visual – aquella mirada, diría Elisenda Ardèvol (1998) – sobre la identidad y la música típica isleña, llegados a este punto no sabía tampoco cuánto la mirada producida fuera la mía y cuanto la de los otros participantes en el proyecto. Al fin y al cabo, si habíamos empezado cada uno con su objetivo – observar de cerca, el mío; promover su

música, el del Creole Group; producir un producto mediático, el de Cotton Tree – habíamos terminado por compartir uno entre todos: que se hiciera el documental.

Si en San Andrés he decidido no atender a las consecuencias etnográficas de mi participación al documental, ahora que estoy terminando de escribir la etnografía no puedo sustraerme a esta tarea. Sin dudas, a pesar de que en el sumario más o menos definitivo la reflexión sobre *Creole: Inside* ocupe apenas un párrafo, una parte consistente de lo que se expresa en todo el resto del texto ha sido el fruto también de esta experiencia de filmación. Y esto a varios niveles.

El primero y, quizás, el más obvio y superficial, tiene que ver con el hecho incontestable de que, como en el caso de los videoclips, hoy dispongo de un artefacto cultural (el documental *Creole: Inside*) que puedo utilizar para construir datos etnográficos. Y no se trata de datos etnográficos cualquiera: tienen que ver profundamente con el argumento de mi tesis (las relaciones música/etnicidad), con un grupo musical que se ha revelado fundamental para su estudio (el Creole Group) y, sobre todo, dispongo de informaciones pormenorizadas sobre los procesos creativos que han llevado hasta ellos.

Un segundo nivel, relacionado como el primero con la construcción de datos etnográficos, tiene que ver con las oportunidades proporcionadas por la gran variedad de contextos de interacción que han sido activados por la filmación en todas sus fases (preproducción, producción y postproducción). Si durante los primeros meses de trabajo de campo solo había sabido realizar entrevistas y conversaciones más o menos formales con la mayoría de los músicos, las muchas sesiones de rodaje y los encuentros de pre-producción me han permitido establecer relaciones relativamente estables y reiteradas tanto con el equipo técnico y con los músicos, como con las personas que participaban o simplemente asistían a las varias fases productivas. En cierto sentido, participar en el documental me ha permitido de verdad, como tendría que hacer con quienes lo vean, conocer la isla de la mano de los miembros de Creole. Por supuesto no la isla “objetiva”, que no existe, sino la isla que ellos reputan importante que se conozca y valore, pero ¿qué hay mejor para un etnógrafo? A través del documental los músicos del grupo han dejado de ser simple “informantes bien informados” y se

han vuelto todos porteros etnográficos: me han abierto puertas que habían estado cerradas para mí. A través de uno de ellos he llegado a asistir a las riñas de gallos que se celebran semanalmente en varias galleras más o menos aisladas de la isla y entablar una relación de confianza suficiente para empezar a frecuentar algunos de sus participantes; a través de otro he podido grabar a una anciana mujer cantando una canción de propiciación para una carrera de caballos, practica que se suponía desaparecida; otro me ha presentado a su padre, que se ha revelado un verdadero pozo de “viejas canciones” aunque, cuando lo había entrevistado yo, me había dicho no recordar ninguna.

¿Habría podido obtener lo mismo de ellos también sin participar en el documental? ¿Habría podido lograr los mismos resultados por otros caminos? Probablemente sí, si fuera mejor etnógrafo o si hubiera tenido más suerte. Pero yo solo los he obtenido a través del documental y no creo que sea una casualidad. Por el contrario, creo que es una oportunidad proporcionada por el diferente tipo de relación que se ha establecido entre el etnógrafo – yo – y los etnografiados – los músicos, los productores, mi compañero en la dirección. Ya no se trataba de un investigador italiano de una universidad española queriendo saber cosas y observar cosas para después escribirlas en un lenguaje casi incomprensible a los demás en informes que con toda probabilidad ni siquiera llegarían a ser publicados ni leídos en España, imagínense en San Andrés. Se trataba de alguien – siempre un europeo, claro; un blanco, y un universitario, y uno que después de un tiempo se iba a ir, como los otros – que estaba haciendo un video. Para los de Cotton Tree, yo era un colaborador, uno de ellos – aunque con fecha de caducidad. Para las personas presentadas por los chicos de Creole y las que directa o indirectamente participaban con ellas, yo era uno que estaba haciendo algo que independientemente de si habría sido un día transmitido o no por la tele local, sabían qué era. Para los músicos, era alguien que estaba haciendo algo que les interesaba humana y profesionalmente. Escribía con cierto asombro el día de la primera reunión con Creole:

Respecto al documental, ¡les interesa! ¡Les interesa de verdad! Ya no soy yo que pido el favor de asistir a un ensayo o de hacer una entrevista biográfica. Es significativo que el de

hoy haya sido el primer invito a comer *run-down*⁴³ de parte de un músico que he recibido... y que por una vez sean ellos a pedirme el número de teléfono y no al revés. ¡Veremos!⁴⁴

Y añadía, un mes después:

El punto estratégico principal es: a los músicos les interesa que los graben, que se hagan documentales o videos con/sobre ellos. Tiene que ver indirecta pero profundamente con su oficio. Y no sólo a los músicos: tú te presentas diciendo que quieres hacer una investigación para un libro, o una tesis, o algo, y a nadie le interesa de verdad. Pero si dices que quieres hacer un film, se abren de veras otras puertas.⁴⁵

Recuerdo perfectamente mi sorpresa al darme cuenta que la cámara, una vez enmarcada en un proyecto claramente reconocible por las personas con las que intermediaba, no producía problemas de relación sino los eliminaba. Sabía por otras experiencias que eso pasaba en el cine participativo, pero no era ese el caso. Por supuesto, dependía también del contexto de investigación: no creo que hubiera sido lo mismo si me hubiera centrado en la violencia y el narcotráfico en lugar que en la música, y no ha sido lo mismo cuando he intentado trasladar la experiencia a la militancia raizal (el otro colectivo con el que me habría gustado tener más densidad de relación). Pero el hecho de que a los músicos les interese ser grabados me ha permitido tener con ellos una relación menos asimétrica que si hubiera sido solo un investigador, quizás una relación equivalente en mi campo de estudio – la antropología de las representaciones identitarias – a la de un musicólogo que se pone a tocar junto con los artistas que producen la música que pretende estudiar.

De todos modos, la nueva forma de relación establecida con los *alteri* (respecto a mí) de la dialéctica de la investigación, me ha sido útil para salir – aunque solo provisionalmente – de la jaula conceptual del observador “participante pero no demasiado”. Digo provisionalmente porque, si ahora estoy escribiendo sobre eso, evidentemente – y por suerte – la jaula sigue ahí. Durante la investigación, el corto circuito determinado de la necesidad de involucrarme siempre más activamente en el proyecto del documental para que ello pudiera realizarse, me ha obligado a dejar de hacerme preguntas de naturaleza epistemológica sobre la cuestión de la participación y a participar. Ahora me doy cuenta – y esto es otro nivel más de

⁴³ Comida tradicional sanandresana, símbolo de hospitalidad y amistad.

⁴⁴ Diario de campo, 11/04/2011.

⁴⁵ Diario de campo, 10/05/2011.

aporte del documental a la etnografía – de que mi participación “irresponsable” no solo me ha obligado a hacer cuentas con los clásicos interrogantes epistemológicos sobre la inevitable influencia del etnógrafo sobre lo que “observa”. Me ha proporcionado, más que nada, otra capa más para el análisis etnográfico. Ya no se trata solo de entender las capas *emic*, con sus complejidades: la mirada de Maki (extranjero residente, casado con una continental de la elite local, interesado sobre todo en los aspectos estéticos/mediáticos del documental) que se cruza con la de Iván (un isleño no raizal, hijo de continentales, que quiere valorizar a la música de su tierra... las islas) que se cruza con las de cada uno de los músicos de Creole, desde el militante Félix hasta el paña Chavo. Ni solo de hacer que funcione la dialéctica propuesta por Pike (1967) que debería producir una retroalimentación con las capas *etic* de la teoría antropológica y de mi punto de vista externo. Una vez que me he metido yo también en el juego, ¿no es *emic* también mi mirada?

Creo que sí, sobre todo porque mi posición liminoide en el campo de investigación no solo me ha implicado en el proceso de creación de una mirada específica sobre la cultura sanandresana a través de la música, sino que me ha proporcionado un punto de vista que de no haberme implicado simplemente no habría tenido: el de la casa de producción Cotton Tree Media. No me refiero solo a que no habría llegado a conocer con tanta riqueza de matices este aspecto de la producción de sentido sobre y a través de la música – el del mediador entre lo que lo músicos quieren decir/mostrar y lo que se dice/muestra a través de los medios. Me refiero al hecho de que participar directamente en esta mediación me ha dado un punto de vista interno sobre ella, un pasaje fundamental de la articulación entre los procesos creativos locales y el mercado musical nacional y global.

Escribiendo este artículo, reflexionando sobre el proceso de filmación de *Creole: Inside*, no puedo evitar pensar en un cineasta que amo profundamente, Vittorio De Seta. Desde los años 1950s este maestro demasiado poco conocido en el cine italiano ha utilizado en repetidas ocasiones a su cámara como instrumento de interrelación, construyendo sus docu-fictions a partir del encuentro etnográfico. Nunca ningún libro, ni el *Tuhami* de Crapanzano con su autoreflexividad

exasperante (1985), me ha dado una sensación tan pura de ser de verdad una etnografía como estas películas de De Seta.

Ahora, después de mi infinitamente menos lograda e importante experiencia con Cotton Tree, creo finalmente entender las razones de esta sensación. En el caso de *Banditi a Orgosolo*, por ejemplo, que es la historia de un pastor sardo que se esconde en los montes de Barbagia después de haber sido injustamente acusado de abigeato y del asesinato de un carabinero, De Seta ha trabajado exclusivamente con actores locales no profesionales: pastores interpretando pastores, en una película con una idea muy general de trama pero carente de guión, que el director construía en el día a día a través de un proceso de negociación continuo con los actores. En *Diario di un maestro* el único actor profesional, que interpreta un maestro que no se resigna al abandono escolar de los adolescentes de la escuela de la periferia romana en la que ha sido transferido, estimula en el día a día del rodaje a los jóvenes estudiantes que interpretan a ellos mismos, en un proceso de negociación dialéctica que refleja, dentro de la trama (otra vez, sin un guión cerrado), la negociación ¿externa? del director con el contexto de filmación: la escuela, los actores-estudiantes, el actor profesional (De Seta 1972).

¿Por qué estas películas de ficción cuentan sobre el encuentro etnográfico más que cualquier ensayo? Por la peculiar forma en la que De Seta, como Jean Rouch, no utiliza a la cámara como instrumento de representación sino de mediación con los sujetos implicados y de estimulación de esta relación. Una relación que, a diferencia de lo que pasa con los textos escritos⁴⁶, es absolutamente imprescindible para la existencia del film porque constituye su propia materia: una película está inevitablemente constituida por un montaje de lo que se ha filmado, de los datos (etnográficos) contruidos a través de la cámara. Esto, por supuesto, no significa que sea necesariamente más “objetivo” u “honesto” que un texto escrito en representar a la realidad: ninguno de los dos refleja ni describe nunca a la realidad, sino cuenta la verdad de su lenguaje. El cine, como la etnografía, es ficción: nos los cuentan los antropólogos por lo menos desde aquel famoso seminario de Santa Fe pero lo decía también Rouch en 1975 cuando reivindicaba

⁴⁶ Con la parcial pero significativa excepción de los textos de historia oral (se vea, por ej. Portelli, 2005).

la necesidad de dejar de un lado cualquier pretensión de objetividad y utilizar a la ficción para hacer etnografías visuales cuales *Jaguar* o *Cocorico Monsieur Poulet* (Rouch, 2003; 1955; 1974).

Volviendo a *Creole: Inside*, quizás el mayor valor etnográfico que ha tenido para mí haya sido precisamente su papel de instrumento de mediación del encuentro etnográfico, gracias al que cada uno de los que participamos en la filmación ha contribuido desde su posición subjetiva – que no se reduce a los simples roles de producción – a la negociación continua de una puesta en escena peculiar de la idiosincrasia isleña.

Se me puede objetar, y con todas las razones, que si he escrito este texto es porque algo no ha funcionado en la investigación que he hecho. Si estoy cortando un pelo en cuatro reflexionando sobre cómo grabar un documental no etnográfico haya contribuido a la realización de mi etnografía, probablemente es porque no he sabido hacer etnografía de otra forma: no he sabido hacer que la etnografía misma, de por sí, haya sido suficiente para enlazar una relación densa, lo menos asimétrica posible, con las personas que han compartido conmigo un año de vida en San Andrés. Soy consciente de que algo no cuadra y quizás habría sido mejor si no lo hubiera sabido, ahora que estoy terminando de escribir mi tesis doctoral. O quizás no.

Red Crab durante la Semana Raizal (Bogotá, 2010) y el desfile de los Carnavales de San Andrés.

Noche de folklor en la parroquia Santa María Estrella del Mar (San Luis).

La portada de la revista sanandresana *Welcome* recuerda los 40 años desde la composición de *Beautiful San Andres*.
Abajo, detalle de un mural de Eligio Corpus que celebra el grupo de danzas Bahía Sonora.

Alumnos de Orlyn Greenard aprenden a tocar el *tub-bass* y la *jaw-bone* (San Luis, Sound Bay).

Donivan “Bull” Corpus (arriba, sentado sin camisa) y Alfario Bryan (abajo, con las maracas), miembros históricos de Bahía Sonora, tocan con Orlyn Greenard del Creole Group para el documental *Creole: Inside*.

Orlyn Greenard tocando con su padre "Pozo" para el documental *Creole: Inside*. Abajo, miembros del Coral Group de Providencia tocan para estudiantes de la Escuela de Música Tom Silaya.

Creole Group. Arriba, tocando en un centro comercial del Centro de San Andrés.

Abajo, durante un concierto para el documental *Creole: Inside*.

Creole Group: Félix Mitchell, Marlon Acosta Pomare, Leodan Greenard, Fandor Barker.

Ensayo del Creole Group. Desde la derecha, Alex Martínez, Leodan Greenard, John "Chavo" de la Hoz y Fandor Barker. Abajo, durante el concierto para el Emancipation Day (fotogramas del documental *Creole: Inside*).

Creole Fusion durante un show en el Decameron San Luis. Abajo, una Reggae Night en el Decameron Aquarium.

Tenemos los mejores planes a
San Andrés
Disfruta del mejor servicio hotelero y del mar más bello del Caribe

www.hotelcasablancasanandres.com

SERVICIOS
74 cómodas habitaciones, 2 suites y 11 baños duplex totalmente renovados. Moderna planta desahucadora. Aire acondicionado central. Golemas de TV vía satélite. Internet. Agua caliente. Nevera en las habitaciones. Terrazas hacia el nuevo Paseo Platónal frente a la playa. Bar. Restaurante de especialidades. Restaurante Mahi Mahi. Cafetería Sea Watch Café. Lavandería. Cuna para bebés. Piscina con agua dulce. Ascensor. Asoleadores y toallas. Teléfono DD nacional e internacional. Ubicación central en primera línea de playa. Fax. Dos plantas de energía.

Hotel CASABLANCA
Avenida Colombia con Ave Costa Rica N° 3-59 Tels: (57)-8-5124115, 5124116.
Fax: (3) 5126527. San Andrés Islas, Colombia. O también en cualquier Agencia de Viajes del país.
Página web: www.hotelcasablancasanandres.com Email: info@hotelcasablancasanandres.com

Tres páginas de la revista *Welcome*. Estatuas de músicos “típicos” en el parque temático Native Village. El Presidente colombiano Santos le besa la mano a una Miss raizal en traje típico. Publicidad de un hotel del Centro.

6

MODE-UP

Música urbana e identidad sanandresana

Up and down, we rule di eria
South and town, we rule di eria
Hill and all around, mi se da we rule di eria.¹

6.1 Los *fifty-fifties* y la cuestión generacional

Nos acercamos al final de este recorrido etnográfico por la isla de San Andrés y sus músicas. En los tres capítulos precedentes he justificado en primer lugar mi decisión de adoptar los (macro)ámbitos musicales como criterio organizativo en este trabajo, y después he tratado de analizar en profundidad dos de ellos: el de la música religiosa y el de la música “típica”.

Este penúltimo capítulo responde al mismo orden lógica de los que lo preceden, pues se ocupa del ámbito de la música urbana (3.5). Pero al mismo tiempo evidencia el carácter esquemático, casi solo expositivamente válido, de este criterio. Digo eso porque alrededor de las músicas urbanas se están produciendo en la actualidad dinámicas que rompen con los esquemas de la etnicidad/identidad preconstituidos en la isla, y si musicalmente los géneros y los contextos de *musicking* asociados a este ámbito parecen clara y razonablemente diferenciables de los otros, el criterio principal que los hace tales – ser la música en boga entre los jóvenes – es totalmente transversal respecto al conjunto de la sociedad sanandresana. Paña y raizal, anglo e hispano, local y global, tradicional y *popular*, en casos excepcionales hasta religioso y profano: la mayoría de las diferencias analíticas que nos han guiado hasta el momento se encuentran en algún modo presentes en este ámbito musical. No siempre de forma armoniosa o equilibrada: pero ahí están, y suscitan críticas y entusiasmos, discusiones y reflexiones.

¹ *We Rule Di Eria* (Hety & Zambo 2009): “Pa’ arriba y pa’ abajo, dominamos el entorno/ Al sur y al Centro, dominamos el entorno/ En la Loma y alrededor, dominamos el entorno”.

La música urbana es una expresión del cambio radical derivado del aumento exponencial del peso (económico, cultural, político, social) de las dinámicas globales en el contexto local del archipiélago. Si la globalización no es una novedad sustancial de finales del siglo XX y se remonta al inicio de la modernidad, la intensidad que ha alcanzado en las últimas décadas ha transformado la vida social con una rapidez raramente vista en antelación, amplificando las de por sí fisiológicas diferencias culturales y de cosmovisión entre las generaciones. Es en este sentido que hay que leer a la música urbana sanandresana como “música de los jóvenes”.

Al mismo tiempo, esta música se encuentra en el punto crítico de la tercera fractura identificada por Sally Taylor (2.3), donde el esencialismo de una definición étnica basada en la raizalidad clásica choca con la realidad de la convivencia cotidiana, de los lazos familiares y – porque no – también culturales (García Taylor, 2010, p. 78). Los jóvenes en cuestión, en su mayoría, ya no se identifican plenamente con la idea clásica de raizalidad (en caso de ser de familia raizal) ni con los valores culturales de la Costa Caribe o del interior colombiano (en caso de ser pañas). La mayoría de ellos tiene familias mixtas; la intensificación de las relaciones entre las islas y Colombia continental – y la contemporánea disminución de las que conectaban tradicionalmente al archipiélago con el resto del Caribe anglo y con EEUU – han acercado la cosmovisión de muchos raizales a la colombiana; al mismo tiempo, las peculiaridades culturales, ecológicas y sociales de San Andrés y Providencia han unido a pañas y raizales bajo la común condición insular forjando si no todavía una identidad afirmativa común, sí un sentido de apego compartido por el territorio.

Es significativo en este sentido que algunos jóvenes estudiosos isleños (entendiendo el término en su sentido amplio y no como sinónimo de raizal) hayan empezado recientemente a reflexionar sobre un colectivo invisibilizado, que sin embargo está destinado a volverse en tiempos muy breves en decididamente mayoritario en las islas: los *half & half*, *fifty-fifties* o “miti-miti” – hijos de raizales y pañas (2.3). Los análisis de Lorna Ramírez Torres (2005), Silvia Torres (2010) y de la ya citada Sally Taylor muestran, a través del caso de los *fifty-fifties*, el carácter

ficticio y solo ideológicamente real de una categorización identitaria basada en una división maniquea entre raizales y pañas.

Taylor, en particular, trata en su tesis de maestría de mostrar cómo las dichas “uniones mixtas” no sean una novedad en las islas sino una práctica normal en las dinámicas históricas vividas por esta población criolla. La autora nota que su invisibilización (que comienza con el surgimiento de la raizalidad como designación étnica, contrapuesta al “ser paña”) derive de que « varios sectores de Raizales consideren poco conveniente para el discurso político, aceptar la transformación de la sociedad insular en un producto híbrido o extraño, irreconocible para ellos» (García Taylor, 2010, p. 15).

Efectivamente, en un territorio en el que existe una institución dedicada al reconocimiento de la pertenencia étnica de sus habitantes (la OCCRE)² que opera basándose en criterios “objetivos” y no solo en la autoadscripción, descender de uniones mixtas confunde y problematiza.

Nota Taylor que la justa resistencia de los raizales frente a la colombianización, la expropiación del territorio terrestre y marino, el desplazamiento económico y la sobrepoblación, constituye la base de la que ha sido definida «conflictualidad latente» (Avella Esquivel, Conflictualidad latente y convivencia abierta. El caso de San Andrés, 2002). Se trata de un conflicto sobre todo discursivo – perteneciente al campo semántico de la *doxa* – que produce si no una contraposición violenta (que hasta ahora se ha afortunadamente evitado) sí la invisibilización de estos Otros inclasificables que son los *fifty-fifties*, hijos de raizales y del “enemigo invasor” colombiano (García Taylor, 2010, p. 15-16).

Si los *fifty-fifties* han empezado a aparecer como categoría (y problema) desde finales de los años 1990s, esta parcial visibilización no ha significado reconocimiento sino una discriminación más explícita (García Taylor, 2010, p. 128-

² La Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) ha sido instituida en 1991 para «garantizar el estándar poblacional sostenible acorde con la extensión territorial y la limitación de los recursos naturales del Departamento Archipiélago» (<http://www.occre.gov.co>). Su clasificación distingue básicamente a raizales y residentes, siendo considerados raizales los descendientes de por lo menos un genitor raizal. Los no raizales tienen derecho automático a establecer su residencia en el archipiélago sólo si han nacido en las islas y sus padres, a la época, tenían ahí su domicilio.

129). Es un ejemplo de eso el hecho de que estos sujetos tengan la posibilidad de participar en las organizaciones raizales sólo con una condición:

«De otra parte, en algunos escenarios de participación y organización comunitarias tradicionales Raizales se observa que se niega el concepto de lo *Half & Half* o *Fifty-Fifties*, puesto que, para ingresar a los espacios de participación y toma de decisiones sobre lo Raizal hay que rechazar de tajo la propia herencia o influencia “paña” en sí misma. Esto conduce a negar el dilema de estos sujetos y los obliga a asumir una posición exclusivamente desde lo Raizal, generando así una polarización: “O te asumes como Raizal o no eres Raizal”. Aquí los puntos medios no son aceptados. Por el contrario, son reflejo de debilidad, impureza y contaminación de una etnia que cada vez es más reducida en número. [...] De esta manera la raizalidad construye un discurso cohesionado y fuerte frente a la nación o al Estado que hace soberanía sobre su territorio a partir de la negación de la hibridez y de los que reivindican dicha condición como tal. Así pues, en esas circunstancias, los *Half & Half* son otra cosa y no precisamente Raizales» (García Taylor, 2010, p. 126).

El dualismo rígido que vertebra las lógicas de identificación étnica en San Andrés lleva a la radicalización de posiciones que se puede manifestar también en la política formal. Desde la transformación de la Intendencia en Departamento y hasta hace muy poco, la gran mayoría de los cargos electos han sido dominados por raizales (o *fifty-fifties* que no se reconocían explícitamente como tales, aunque implícitamente hayan sido capaces de movilizar a través de sus redes sociales al electorado de los dos bandos). Pero Taylor nota como en las últimas elecciones para la Cámara de Representantes ha ocurrido una novedad:

«De manera estratégica, las candidaturas a la Cámara de Representantes 2010-2014 revelan el momento de hibridación y diversidad cultural que vive el Archipiélago. Aunque candidatos de origen Raizal persisten en su búsqueda y acceso al poder, también han incursionado candidatos del otro bando, el “paña”, quienes intentan lograr un escaño bajo la consigna: “paña vota paña”. La asimilación de contrarios lograda a partir de un proceso de encuentro e hibridación entre Raizales y “pañas” ha generado una “inestabilidad oculta” que presagia grandes cambios culturales como producto de varias experiencias históricas de hibridación, entre estos, la colombianización» (García Taylor, 2010, p. 142).

Las candidaturas pañas son un indicio de que la política sanandresana pueda pasar a ser caracterizada en el futuro próximo por un enfrentamiento maniqueo entre raizales y pañas. Por eso Taylor propugna la urgencia de que

«los *Half & Half* o *Fifty-Fifties* deben reconocerse como artífices de la creación de un espacio escindido, tercer espacio, o bien, espacio intermedio en el que la multiplicidad de

los orígenes de las poblaciones asentadas, la diversidad y el multiculturalismo permiten la inscripción y articulación de lo híbrido en la cultura como alternativa a los enfrentamientos nacionalistas y antinacionalistas de un pueblo para eludir la política de la polaridad y crear espacios de diálogo en los cuales los sujetos híbridos puedan convertirse en una alternativa para la unidad o la división» (García Taylor, 2010, p. 142).

Esto no significa que se deba considerar a los *fifty-fifties* como un «nuevo grupo cultural», una especie de identidad étnica diferente para añadir a la configuración dual actual. El reconocimiento de esta categoría es para ella sobre todo una cuestión estratégico-pragmática:

«En la realidad, los Half & Half juegan un papel mediador y catalizador dentro de las relaciones interétnicas, pudiendo ser uno y otro a la misma vez, sin dejar de ser alguno de los dos. [...] Los individuos híbridos son seres amortiguadores entre estas dos sociedades enfrentadas, que sienten profundamente las distintas problemáticas que afectan tanto a la colectividad Raizal como al resto de los habitantes de estas islas. Son los que evidencian las problemáticas entre unos y otros. Reflejan el desencuentro y la contradicción, porque tienen tanto de pañas como de Raizales, lo que los hace tener una representación distinta. Al “pañá” le da argumentos para quedarse y ganarse un derecho de permanecer en las islas; mientras que para el Raizal, es la evidencia del triunfo del proyecto colonial colombiano sobre la isla y sus habitantes» (García Taylor, 2010, p. 16-17).

Los *fifty-fifties* deberían, en suma, asumir su identidad híbrida y hacer su parte «para contribuir al diálogo cultural, la convivencia y la construcción de una nueva etnicidad Raizal que sea más incluyente y abierta al cambio» (García Taylor, 2010, p. 18).

En este sentido hay que leer las críticas que esta autora mueve a Jairo Rodríguez, uno de los líderes de AMEN-SD. Taylor trata de hacer las cuentas en el específico contexto sanandresano con la idea – ya mayoritariamente aceptada por los estudiosos en campo teórico y documentada en otros contextos – de la versatilidad de la identidad étnica:

«[Jairo Rodríguez] utiliza un argumento de apertura y de reconocimiento de la mezcla pero cae en una contradicción al negar la libertad cultural del sujeto *Half & Half* o *Fifty Fifty* de asumir una identidad cultural diferente de la Raizal. Cuando se asume una cultura diferente de la cual se es heredero, no se quiere decir con ello que se niegue lo Raizal sino que se parte de la idea de que uno puede asumir múltiples identidades a la misma vez sin entrar en perjuicio de ninguna de las identidades heredadas. En ese sentido, el sujeto híbrido resultante no es un individuo precario, por el contrario, es portador de una riqueza cultural, de una condición de apertura hacia lo diferente y lo diverso. Rodríguez recurre a un

esencialismo subyacente de la identidad Raizal como única opción por la cual inclinarse a la hora de decidirse por una de las dos identidades. Lo que aquí se pretende no es asumir una identidad o la otra, sino que se reconozca las dos herencias presentes en un sujeto. Es reconocer la presencia de lo colombiano, así ésta sea dolorosa y paradójica. En el pasado se asumieron las múltiples herencias como parte del sustrato Raizal y ahora no se asumen las mezclas e hibridaciones posteriores» (García Taylor, 2010, p. 127).

El locus de enunciación desde el que Taylor reflexiona – el de una isleña, *fifty-fifty*, que se siente raizal aunque no en la acepción clásica del termino³ – hace del que a primera vista podría parecer solo un debate académico, un elemento cargado de procesos sociales internos a la sociedad sanandresana que tienen que ver con la negociación de la etnicidad en la arena política del archipiélago. El recorrido investigador personal de esta autora y de otros isleños, testimonia la necesidad creciente de los estudiosos sanandresanos de hacer las cuentas con los profundos cambios en curso en la sociedad de la que constituyen la vanguardia intelectual. Así, los incipientes debates sobre el papel y la identidad híbrida de los *fifty-fifties*, sobre los pañas nacidos y crecidos en el archipiélago (muchos de los que hablan creole y tienen referencias culturales parecidas a las de sus coetáneos raizales) y sobre sus coetáneos raizales genealógicamente “puros” (que a su vez hablan español y tienen también fuertes referencias culturales colombianas continentales) tienen que ser leídos en primera instancia como partes de los procesos de negociación en curso en las islas.

En suma, el locus de enunciación de estos estudiosos – o “constructores de discursos” sobre las islas – desvela el profundo carácter político de sus investigaciones, que se enmarcan en buena parte en la Maestría de Estudios del Caribe de la Sede Caribe de la Universidad Nacional, pero también en realidades más locales como el INFOTEP y el SENA.

Una de estas estudiantes, nacida y crecida en San Andrés de una familia paña, es militante de la ORFA⁴, Organización Raizales Fuera del Archipiélago, a la que se ha

³ Diario de campo, 18/10/2010. Conversación con Sally Taylor.

⁴ La ORFA, dirigida por la socióloga y política raizal Dilia Robinson, es una realidad asociativa y un movimiento social nacido en Bogotá para unir y visibilizar a la comunidad de migrantes raizales, y al mismo tiempo visibilizar, denunciar y proponer soluciones para los problemas del archipiélago en la arena política y mediática de la capital nacional. La ORFA organiza también actividades culturales en Bogotá entre las que la Semana Raizal: en esta ocasión, todos los años, se presentan conferencias y debates sobre las islas y se realiza un concierto de artistas isleños.

acercado en Bogotá (ciudad a la que viaja mucho) buscando de mantener en la ciudad andina relaciones estrictas con otros migrantes de San Andrés. Su condición de paña, o mejor de «casi *fifty-fifty*» (pues su madre «es una mezcla, ya de los continentales que llegaron en 1953 y raizales»⁵), no le impide de considerarse «raizal alargada, en sentido amplio»: o sea, aunque rehúse la idea clásica de raizalidad se identifica en algún modo con esta identidad étnica. «Los pelaos [jóvenes] de aquí, que en su mayoría son *half & half*, se sienten isleños aunque muchos no hablen *creole*, como muchos raizales tampoco hablan *creole*, y ven las cosas diferente de cómo las ven los abuelos o los padres». «Hay visiones, y generaciones, diferentes, cada generación tiene su forma de ver las cosas, y después están los raizales en Bogotá, que ven las cosas aún de otra forma».

No obstante su largo período en la isla, su padre sigue teniendo opiniones netamente «contrarias a las pretensiones de diferencia de los raizales, al mismo término de “raizal”». Un discurso que ella define «muy duro», de contraposición, quizás porque refleja el de las autoridades colombianas durante la colombianización. Suele discutir mucho con su padre sobre este tema, se enfada con él y le pregunta cómo puede hacer estos discursos cuando su propia hija es «una de ellos, si esta contradicción se ve en su misma casa». «En mi casa no se hablaba inglés, menos *creole*», afirma, pero ella sí habla corrientemente el *creole*:

«He aprendido en la calle. Es que mi casa, casa de mis padres, está en la Loma: cuando yo era niña todavía era un barrio raizal, subiendo a la Loma desde el Centro, y yo jugaba en la calle y en la calle aprendí *creole*. Después, en los 1980s, han empezado a llegar continentales, muchos continentales, y ahora, si tú vas a la casa, está justo en la frontera: una cuadra para arriba son todos raizales; una para abajo continentales».⁶

Esta breve descripción del barrio de su infancia puede ser leída eficazmente también como una potente metáfora de la situación de *in and between* de esta joven mujer sanadresana: la casa de su infancia, construida «justo en la frontera», representa el fulcro de un mapa mental que describe con precisión la red de relaciones y los juegos cambiantes de identificaciones que ella ha experimentado en el cuarto de siglo de historia que ha vivido hasta la fecha. En este mapa están

⁵ Esta cita y las sucesivas, diario de campo 06/07/2010. Conversación con X.

⁶ Diario de campo 06/07/2010. Conversación con X.

marcadas relaciones sociales: con los coetáneos, jóvenes raizales, pañas y *fifty-fifties* que usan al *creole* como jerga de la calle, o directamente no lo hablan; con los adultos, contrarios a la raizalidad como el padre, o a la invasión paña como «los militantes de AMEN, algunos vivían muy cerca en la Loma». Pero también una clara configuración espacial: la llanura del Centro, ya prevalentemente paña, con su zona turística y comercial, y sus barrios ilegales de migrantes sobre todo costeños; la Loma, fulcro de la raizalidad que culmina en la cúspide roja de la First Baptist Church, cuya pendiente viene progresivamente comida por los asentamientos pañas bajo la ingente presión demográfica; su elección de dejar la casa de familia, estudiar en la Sede Caribe, después en Bogotá, y vivir entre San Andrés y la Capital. En cierta forma, la otra cara de la moneda la cuenta Jimmy, que genealógicamente es un *fifty-fifty* pero que se ha autodefinido raizal (en el sentido clásico) por buena parte de su vida. Hijo de madre raizal, de una familia de la elite tradicional, y de un paña que ha abandonado al familia pocos meses después de su nacimiento, Jimmy ha reaccionado al comportamiento del padre rehusando completamente su parte raizal. Ha preferido siempre utilizar solo su segundo apellido, el de la madre, que junto con su nombre anglo le parecía la justa «etiqueta» para designar a una *persona* social que consideraba bastante diferente de la *persona* jurídica indicada por sus documentos de identidad. A fin de cuentas, habiendo crecido durante toda su vida en un ambiente esencialmente raizal y no teniendo relaciones con su familia paña, su primer apellido hispano es efectivamente sólo un accidente casual. Jimmy – como la mayoría de los miembros de su familia y en general los de la elite tradicional raizal – tiene un aspecto fenotípicamente bastante distante del estereotipo del raizal como «negro, africano, por cuanto mezclado como toda la gente del Caribe»⁷ (también su padre es paña pero no afrodescendiente y tiene rasgos fenotípicos «más bien europeos»). Así que, aunque más en el continente que en la isla, «lo curioso es que la gente me considera más un andino que un raizal, y se sorprenden cuando les digo no, yo soy raizal, de San Andrés y Providencia y raizal».

⁷ Esta cita y las sucesivas, diario de campo, 09/10/2010. Conversación con Jimmy X.

Su amor por las islas y la preocupación por su futuro («Se habla de conflictualidad latente, Dario. Pero eso si sigue así ya no será latente por mucho: eso va a estallar, no hay dudas sobre eso») lo han llevado a estudiar en la Universidad Nacional, fijándose sobre todo en la historia política del archipiélago. Al comienzo tenía posiciones cercanas a las de los movimientos étnicos raizales, pero con el tiempo se ha convencido de que una solución práctica no pueda salir de posiciones justas pero demasiado rígidas. Movimientos como AMEN-SD, dice, han tenido y siguen teniendo un papel importante y positivo, pues «es el único que ejerce cierta presión sobre el Estado colombiano, que hace promesas pero nunca las mantiene, y lucha para preservar la cultura y la ecología de las islas». Sin embargo, sus modalidades no son las acertadas: «lleva en adelante discursos de exclusión, sobre todo de los continentales, que no están ni en cielo ni en tierra, y no sabe unir – ni lo intenta – tampoco a todos los estratos de la sociedad raizal. Se basa esencialmente en la iglesia como lugar de socialidad de la comunidad, de intercambio, de hermandad, y ésta es su base, no toda la sociedad raizal».

Su búsqueda de soluciones efectivamente viables lo ha convencido de que el único estrato social en grado de unir y no de generar más conflictos es el de los *fifty-fifties* que, como Sally Taylor, considera posibles mediadores para tratar de solucionar una situación social y ecológica dramática. Esta convicción lo ha llevado a replantear radicalmente a su autorepresentación identitaria:

«Hoy sigo considerándome raizal, pero entiendo esta identidad de una forma diferente a cómo la entendía antes. He vuelto a acercarme a mi mitad paña, ya no la considero algo no importante, sino como una parte de mí, para valorizar también. [...] no me gusta decir que soy *fifty-fifty*, sí lo soy, pero no es lo que soy: soy sanandresano, soy raizal y soy paña (si queremos usar este término). No hay razón razones para elegir solo una parte cuando puedes, debes elegir las todas porque yo soy todas».⁸

La biografía y las posiciones a respecto de otra antigua estudiante de la Maestría que ha reflexionado mucho sobre temas identitarios en el archipiélago, María, resultan significativas en este contexto. María, que es de familia paña llegada a San Andrés desde Cartagena en los años 1960s, ha nacido y crecido en un sector marcadamente raizal del interior de la isla. Afrocolombiana (o afrocaribeña,

⁸ Diario de campo, 09/10/2010. Conversación con Jimmy X.

definición que prefiere), fenotípicamente podría parecer raizal aunque tanto su estilo de vida actual como su manera de vestir no se ajuste al estereotipo de la mujer raizal. Hija de madre soltera, que ha transcurrido buena parte de su vida en la isla pero también largos períodos en Barranquilla y en Bogotá, María también ha vivido un año en la ciudad de la Costa Caribe – una experiencia que considera central en su trayectoria biográfica y a la que atribuye un papel fundamental en su narrativa identitaria. El barrio donde reside su familia en Cartagena, dice, «es muy pobre pero todos, todos son felices ahí y a la gente no le importa quién eres»⁹. Durante este año quedó embarazada y quiso que su hija naciera ahí: «Yo no quería que ella naciera en San Andrés porque yo no quería que creciese en la situación de no saber de dónde es: ella ahora lo tiene claro, es de Barranquilla». Las distinciones identitarias ahí, afirma, son muy diferentes de las que hay en las islas entre raizales y no raizales. Aquí «es un problema, no es que te discriminen abiertamente por ser raizal o continental o miti-miti, pero sí es importante», es un modo de clasificación de la gente, y al final pesa en la vida cotidiana. Al volver al barrio raizal donde vive su familia paña en San Andrés, el hecho de que volviera como madre soltera de una hija hizo revuelo: «La gente de aquí, los raizales, se sintieron traicionados, ya no nos sentían como parte de ellos, ellos se esperaban que yo tuviera una pareja raizal y tuviera un hijo de aquí [raizal]. Pero yo no quise». No apenas pudo, mientras aun estudiaba y trabajaba en una institución educativa de la isla, dejó la Loma y se alquiló una casa en el Centro. Considera su relación con el barrio donde ha crecido un poco problemática, pues su situación de paña que habría podido ser raizal si solo lo hubiese querido – pero no lo quiso – es incomprendida por sus vecinos.

Es de destacar que ella, como su abuela y su madre, han mantenido un estilo de vida en cierto modo paña (no han tratado de integrarse en la comunidad enmascarando su identidad) y no hablan *creole* aunque sí lo comprendan (hablar *creole* es una de las cosas que los raizales consideran más importantes para considerar raizal a alguien que genealógicamente no lo sea). A pesar de eso, la convivencia con la comunidad vecinal siempre ha sido buena y solidaria: no ha habido integración “étnica” pero sí aceptación social y emocional. El problema ha surgido cuando su comportamiento y visión del futuro la han alejado de lo que la

⁹ Esta nota y las siguientes, diario de campo, 06, 09, 22/10/2010. Conversaciones con María X.

comunidad se esperaba de ella: que rehusara de su herencia paña y se portara como raizal.

En varias ocasiones se ha encontrado en la difícil situación de tener que hacer de mediadora en conflictos entre las autoridades colombianas y la comunidad raizal: las primeras la consideraban casi una raizal, por haber vivido entre ellos toda la vida; los segundos una paña sierva del colonialismo colombiano. Así relata la última de estas ocasiones, una reunión entre policías y comunidad raizal:

«Yo te juro, Dario, que quería morirme. Por todo lo largo que estuvo esta reunión yo tenía que aguantar a las lágrimas y sólo me repetía ¡qué termine, por favor, qué termine! Tú no sabes lo que fue, Dario. [Se le rompe la voz]. El tema es que yo no hablo pero entiendo *creole*, yo entendía todo lo que ellos hablaban en *creole*. Y aquel día fue cuando yo definitivamente me di cuenta de que ellos no nos quieren aquí. No nos quieren. Fue horrible. [...] Desde aquel día yo entiendo a mi abuela cuando dice que siempre está lista para irse de aquí, que el día que le digan que tiene que irse ella simplemente recogerá sus cosas y se irá a Cartagena. Yo le digo pero abuela ¿dónde? Ella está aquí desde hace 45 años, realmente no tiene nada allí, su vida es toda aquí. Pero ella insiste que el día que tenga que irse, simplemente se irá».¹⁰

Este testimonio, como los anteriores, puede ayudar a entender mejor la portada del problema de la visibilización de los *fifty-fifties* en San Andrés. No quiero aquí culpabilizar a los raizales ni a los pañas, pero sí poner en evidencia la profundidad de las heridas producidas por las políticas de colombianización (responsabilidad directa de las administraciones que las han sellado) y la complejidad del problema que a raíz de ellas se ha venido a crear hoy en día en el archipiélago. El caso de San Andrés tendría que ser estudiado atentamente en las facultades de ciencias políticas para entender lo que no se debería hacer nunca en materia de integración y resolución de conflictos.

Las protagonistas de los tres casos citados, como también las estudiosas isleñas Sally Taylor y Silvia Torres, están convencidas de que la única solución posible pase por la ruptura de la contraposición dicotómica paña vs. raizal. Por un lado, como muestra Torres, los pañas no son en ningún modo un colectivo homogéneo sino exclusivamente una expresión para indicar a los colombianos no-raizales residentes en las islas (Torres, 2010). Pero también para esta autora, el paso

¹⁰ Diario de campo, 06/07/2010. Conversación con María X.

fundamental a cumplir es sobre todo el de construir un sentido de pertenencia colectivo que prescinda de la raizalidad clásica, si no de la raizalidad *tout court*, para los que sienten a San Andrés como su casa. Este sentido de pertenencia pasa, para ella, por la idea de insularidad más que por la etnicidad en las articulaciones que se han dado hasta ahora en las islas.

Es la idea de “ser isleños”, o de “ser sanandresanos”, que vuelve y se va llenando de nuevos significados y vinculaciones emocionales en los debates abiertos en San Andrés y Providencia. El de la insularidad sería un modelo inclusivo, no discriminatorio, de expresar la identificación con la idiosincrasia actual del archipiélago. Una identificación que no necesariamente se basa (solo) en criterios genealógicos como son los de la raizalidad clásica y los que determinan la posibilidad de ser reconocidos como raizales por instituciones como la OCCRE.

A la hibridez de los *fifty-fifties* reivindicada por Sally Taylor se añade, en otras palabras, también la identificación colectiva como sanandresanos: personas que comparten no solo el accidente biográfico de haber nacido en las islas sino un sentido de pertenencia basado en las especificidades culturales (multiculturales y en algún caso interculturales) del archipiélago.

En este paso desde lo estrictamente genealógico a lo más genéricamente cultural se basa la relevancia en la construcción de una idea inclusiva de “sanandresanidad” que le atribuyo – en la tesis que expondré en los siguientes párrafos – a la música urbana. La cuestión generacional, o sea la cuestión natural del gap entre la cosmovisión de los adultos y los jóvenes, en los años 1990s-2000s se ha visto amplificada por cambios glocales de portada inédita: la relativa facilidad de circulación archipiélago-Colombia, el ingreso de los *mass media*, el papel cada vez más relevante recubierto por Internet, han hecho que los jóvenes sanandresanos de hoy compartan cada vez más rasgos de una misma cultura *popular* con sus coetáneos en Colombia y en el Caribe, diferenciándose marcadamente en eso de las generaciones anteriores. En conjunción, fenómenos sociales como el incremento de las uniones mixtas y por consiguiente de los *fifty-fifties*, la relativa estabilización

de los flujos demográficos en ingreso en las islas¹¹ y la nueva “mentalidad pluricultural” introducida por la Constitución de 1991 en los discursos sobre la idea de nación, han contribuido a establecer una nueva modalidad – quizás un nuevo nivel – de identificación colectiva que, aunque todavía sea apenas esbozado, ya deja entrever algunos caracteres innovadores respecto a las formas anteriores de entender a las identidades étnicas.

6.2 Música urbana: localidad y translocalidad

Al hablar de música urbana, hablo precisamente de uno de los fenómenos culturales más evidentes y desarrollados de la cultura *popular* compartida por la juventud sanandresana, una cultura que podríamos definir glocal (Robertson, 1992). Por poner un par de ejemplos musicales, aunque la grabación del *kompa* haitiano *Myan Myan* de Coupé Cloué que se puede oír en muchas casas de San Andrés sea exactamente la misma puesta en los bares de Port-au-Prince, su significación social y – entendiendo siempre a la música como *musicking* (Small, 1998) – las formas de experienciarla, siempre son diferentes. Lo mismo vale por una canción de Mariah Carey, un episodio de una telenovela venezolana o – más aún – un reggaetón o un *dancehall* caribeños.

Digo más aún porque, como ya fue con el *calypso*, el *reggae roots* y otros géneros locales, en el caso de la música urbana coexiste por un lado la globalidad de los géneros musicales que la caracterizan – nacidos en el Caribe pero ya producidos, escuchados y vendidos en todo el mundo, desde los EEUU a Japón, de Italia a los Emiratos Árabes – y por otro un fuerte sentido de especificidad respecto a cómo se producen en San Andrés. Además de todo esto – y a diferencia de los géneros más antiguos que he citado – el espacio en el que se produce y difunde a la música urbana sanandresana no es solo local, sino cada vez más translocal y virtual.

¹¹ Para no dejar dudas, quiero especificar que al hablar de estabilización me refiero a que, con la OCCRE y el fin de políticas explícitas de fomento a la inmigración en las islas, se han acabado afortunadamente los flujos masivos. Esto no significa que no se siga estableciendo ilegalmente en la isla, ni que la situación demográfica sea menos preocupante: en San Andrés ya vive regularmente por lo menos el doble de la población que sería recomendable para la sostenibilidad de la ecología de la isla.

En mi opinión, esta última característica es central para la definición del ámbito de la música urbana y de su peculiaridad respecto a los otros ámbitos musicales del archipiélago, tan central que me atrevo a decir – por muy paradójico que pueda parecer – que su carácter translocal está en la base del éxito de esta música como música local.

Como he indicado en el párrafo 1.1, Ochoa considera a una música como local cuando su definición genérica – independientemente de la amplitud de su territorialización, o sea de dónde y por quién es producida y fruida – queda estrictamente relacionada con una territorialización original (Ochoa, 2003, p. 11): el *blues* con el sur de EEUU, el tango con Buenos Aires, el flamenco con Andalucía. Y naturalmente, para proporcionar ejemplos más cercanos al contexto de esta etnografía, el *calypso* con Trinidad, el *reggae roots* con Jamaica, etc.

Al referirme aquí a la música urbana como música local, sin embargo, utilizo la definición de Ochoa en un sentido más amplio. Ciertamente me refiero al carácter territorialmente marcado de los géneros que incluyo en este ámbito, localidades que vienen reconocidas por los músicos y los oyentes sanandresanos y que tienen un papel activo en su experiencia musical y en las concepciones que a ella suelen asociar: Jamaica para el *dancehall* y Puerto Rico, Panamá y las Antillas hispanas para el reggaetón. Pero, en un juego de espejos más amplio, me refiero también a San Andrés como una localidad de referencia de estas músicas para los sanandresanos: una localidad que se define precisamente a partir de las “originales” (Jamaica y las Antillas hispanas). El archipiélago, como islas caribeñas, frontera y cruce de lo anglo y de lo hispano en el Caribe, extensión de Jamaica y de Latinoamérica en su peculiaridad insular colombiana, es visto por ellos – y por su público en Colombia y en el resto del mundo – como una localidad legítima de producción de estos géneros musicales. A través de la translocalidad del reggaetón y del *dancehall*, se define la localidad de San Andrés como centro de producción de la música urbana.

Para entender mejor las implicaciones de cuanto acabo de afirmar, en el que local y global se entremezclan y pueden confundirse, conviene alejarse por un momento del caso específico sanandresano y hacer un breve paso atrás temporal. Veit Erlmann nos explica que cierta «imaginación global musical» nace a finales del

siglo XIX con el surgimiento de los medios de comunicación masivos, entre los que está el fonógrafo. En este sentido, las sociedades del espectáculo contribuyen, ya desde sus orígenes en plena época colonial, a la definición de la modernidad a través de una mediación de las desigualdades y diferencias globales:

«Si, siguiendo a Anthony Giddens, el ‘deslindar’ las relaciones sociales y la experiencia individual de los mundos locales y su recombinación a lo largo de una variedad de espacios-tiempo es una característica de la modernidad, la música no sólo se ve afectada por este proceso sino que también es uno de los medios más prominentes para demarcar nuevas relaciones de espacio-tiempo. De un modo diferente a cualquier otro aspecto de la cultura masiva, la música organiza la mediación social de maneras que no están determinadas necesariamente por la primacía de una práctica situada a nivel local y mantenida colectivamente en la memoria. [...] La música entonces se convierte en un medio que media la mediación. Es decir, la música en una cultura global, a razón de una serie de mutaciones en el proceso de significación, producción, circulación y consumo de los sonidos musicales, funciona como un contexto social interactivo, un conducto para otras formas de interacción, otras formas de mediación social para apropiarse del mundo» (Erlmann, 1996, p. 6).

Así, la intermedialidad pasada y presente de la música, o sea su ser una forma que atraviesa diferentes medios (masivos y no, públicos y privados), multiplica el potencial afectivo de la misma, su influencia en los discursos, en las políticas como en el cuerpo y en la intimidad. Y, lo que es más importante, (re)produce aspectos de la relación colonial (colonialidad) más allá del fin del imperialismo.

Es en este cuadro que hay que leer, como bien resume Ochoa (Ochoa, 2003, p. 39-44), la globalización de muchas músicas latinoamericanas a comienzos del siglo XX. Eso no sólo en el sentido de que grabaciones musicales producidas localmente se vendían globalmente (se piense en la difusión global ya a comienzos del siglo XX de una música local como el tango), sino también porque muchos artistas y técnicos de sonido se han dislocado físicamente para tocar en EEUU o en Europa y de vuelta a casa, y hasta algunas compañías discográficas ya habían empezado a deslocalizarse (como las norteamericanas Columbia y Victor, que en los 1920s ya tenían sucursales en Buenos Aires y Santiago). Las fronteras entre folklore y música popular, entre local y global, ya empezaban a desdibujarse en aquel entonces.

«Este primer momento de transportabilidad del sonido como sonido (no como partitura) y de su espectacularización global juega un papel crucial en la consolidación de la música

popular masiva como campo cultural. [H]ubo géneros que si bien se mercadearon a nivel nacional o internacional, siguieron siendo considerados como folklore» (Ochoa, 2003, p. 45).

En suma, la música popular y su industria son productos interculturales – e interlocales – desde hace mucho tiempo. La movilidad de los músicos, y también de los géneros, siempre ha sido una práctica común en este ámbito artístico/laboral. No obstante, la articulación de lo local y lo global – lo glocal – en la definición de las músicas locales, está cambiando profundamente gracias a la llamada revolución digital. De hecho, la digitalización está cambiando radicalmente los modos de circulación de lo sonoro (no sólo musical), alterando profundamente la relación música/lugar/memoria. Dice Ochoa:

«Históricamente la noción misma de músicas locales o folklore, se ha construido en torno a la idea de una territorialidad claramente delimitada y un nosotros claramente establecido. Con los nuevos modos de circulación de la música, estas dimensiones entran en cuestión, y es cada vez más difícil postularlas como ámbito que define, a priori, de lo sonoro local. Esto no depende de que las músicas locales cambien o no es debido a su ingreso a una circulación grabada. Incluso cuando un grupo social escoge establecer una relación conservadora con su música, apegándose a formas históricas concretas de herencias creativas, esta elección se hace cada vez de manera más consciente. La relación entre música, territorio y memoria ha dejado de ser evidente y frecuentemente se inscribe de manera abierta en los procesos de creatividad y transmisión musical y en los discursos que la gente genera en torno a su propia música» (Ochoa, 2003, p. 25).

La naturaleza del cambio determinado por la digitalización es diferente de la de los cambios determinados por otras innovaciones tecnológicas en ámbito musical, pues tiene que ver no sólo con la difusión de las músicas (sitios de intercambios en la Web, copias “caseras” o piratas de CDs, etc.) sino también con su producción y ejecución. Por ejemplo, hace posible la creación de un tema musical combinando grabaciones de músicos que nunca se encontraron físicamente, permite la realización de grabaciones caseras a un coste muy limitado, y permite la utilización del ordenador y de grabaciones musicales preexistentes como materiales para la producción y ejecución de nuevas músicas.

Para entender la portada de la revolución digital, puede ser útil la aplicación al ámbito musical que hace David Borgo a partir del concepto de “ordenes de órdenes” de Weinberger (Borgo, 2007). En música, los sonidos en sí son el primer

orden de órdenes pues representan la materialidad de la música: están sujetos a las limitaciones físicas, como su portada de difusión y su relación con la temporalidad – sólo existen mientras dejan de existir, como dice Walter Ong (cit. por Borgo). El segundo orden de órdenes es representado por las posibilidades proporcionadas por la notación musical (y otras técnicas de portabilidad de la información, como las técnicas oralidad) y las tecnologías de grabación: nos ayudan a organizar y preservar los sonidos del primer orden, pero están limitados por el hecho de que se pierde parte de la información original (el sonido en el caso de la notación, el contexto en el caso de las grabaciones), y además su acumulación tiende a crecer en tamaño volviéndolas de hecho no utilizable a pleno (una especie de audioteca de Babel de sabor borgesiano). El tercer orden de órdenes, el de la digitalización, supera algunas de estas limitaciones:

«los dos [el segundo y el tercer orden] son tipos de metadatos musicales [...], pero el tercer orden de órdenes trae ventaja de la inmaterialidad de los bits: los metadatos digitales pueden fácilmente exceder los datos» (Borgo, 2007, p. 104).

O sea, por ejemplo, acumularse de forma no localizada en la Web, y estar listos para ser utilizados según las exigencias y los recorridos de cada quién. Las redes sonoras, dice Borgo, se vuelven igualmente o más importantes que los artefactos musicales en sí. Y sería un error considerar estas innovaciones digitales como pertinentes apenas al ámbito urbano. Juegan, de hecho, un papel más o menos importante, directo o indirecto, en la experiencia musical también de personas que viven en contextos que por otros aspectos se definirían aislados.

Con la digitalización, la relación de las músicas con sus lugares de referencia se ha complicado, transformando el valor y los usos que de ellas se hace. En muy pocos casos es todavía posible leer dicha relación como natural o evidente: cada vez más se establece a través de una mediación translocal. Es por eso que, también a través de las músicas locales, se median instancias sociales/culturales, políticas y estéticas en un orden glocal. Es por eso que hablo de la música urbana sanandresana como local y translocal al mismo tiempo.

Ochoa define tres órdenes básicos de diferencia entre la globalización musical de ayer y la glocalización digital de hoy:

- 1) tecnológico-comunicativo: sintéticamente sería el pasaje, favorito por la Web, desde la música como producto a la música como servicio (un aspecto que no toco en esta etnografía aunque posiblemente tenga un papel no secundario también en San Andrés);
- 2) laboral-económico: la relocalización transnacional de las formas de producción cultural, de una forma parecida a la acontecida por la manufactura; y el papel de las productoras discográficas independientes (un aspecto que seguramente influye en las elecciones de los músicos también sanandresanos, como demuestra su necesidad de desplazarse en ámbito nacional e internacional para “dar el salto” en su carrera).
- 3) estético-discursivo: es el ámbito que aquí nos interesa más, y tiene que ver con las nuevas formas de interacción entre local, nacional y transnacional que se están articulando con la pérdida de centralidad del estado-nación. Se trata de comunidades estéticas, o sea «todas aquellas formaciones sociales – afiliaciones sueltas, agrupaciones, neo-tribus, y grupos de culto de individuos que se movilizan independientemente – que no están anclados en estructuras rígidas de control, *habitus* y filiación» (Erlmann, 1996, p. 12). En algunos casos, a través del consumo de géneros musicales específicos se establecen vínculos y redes sociales alternativas a los circuitos masivos. En otros, como por ejemplo en el de producciones musicales de grupos indígenas que transforman sus estéticas, sirve para mediar – polémicamente – entre el mundo de la tradición y la posibilidad de hacer visible y significativa la propia creación novedosa y construcción de un sentido de pertenencia en un mundo marcado por un proceso radical de transformación acelerada (Ochoa, 2003, p. 75-76).

La digitalización y más en general la globalización musical, abren, entonces, un ámbito complejo y conflictivo, en el que juegan un papel importante las relaciones de poder desigual entre centro y periferia, las identidades colectivas locales y translocales, lo local y lo translocal.

«Si con la invención del fonograma a fines del siglo XIX, asistimos a una primera espectacularización de lo sonoro asociada al nacimiento de lo masivo, a la visibilización de lo urbano y lo industrial como espacio público, a la constitución sonora de la ciudad industrial, con la invención de la digitalización a fines del siglo XX, asistimos a la

espectacularización sonora del planeta a través de la dispersión acústica de lo local» (Ochoa, 2003, p. 103).

Volviendo a San Andrés y reuniendo los hilos sueltos en los párrafos anteriores, convergen en las experiencias de *musicking* relacionadas con la música urbana por lo menos tres aspectos relacionados con cuestiones de identidad colectiva y etnicidad. El primero tiene que ver con los jóvenes como categoría social, distinta de las generaciones precedentes no sólo por las naturales razones anagráficas sino también por los radicales cambios sociales y culturales que han caracterizado a las islas en las últimas décadas. El segundo también tiene que ver con los jóvenes, pero desde un diferente punto de vista: no tanto el transversal de la pertenencia a la misma clase de edad, sino sobre todo el vertical de la pertenencia étnica. Me refiero a los *fifty-fifties*, en su mayoría jóvenes porque la mayor ola migratoria hacia el archipiélago data a los años 1980s, y aún más porque su visibilización como categoría es reciente. Pero también a los jóvenes raizales, que reivindican su talento natural para el *dancehall* en cuanto gente del Caribe anglo, y a los pañas que ven en el reggaetón un modo de conciliar las dos almas caribeñas – el *reggae*, pero hispano – de la isla donde han crecido. Respecto al tercero, éste está relacionado con las modalidades de gestación, producción y fruición de estas músicas, en las que las tecnologías digitales y la Web tienen un peso preponderante. Estas tecnologías han permitido una ulterior transformación del mercado musical global, amplificando el carácter translocal o directamente global de estas músicas, pero sin obstaculizar por eso su papel de catalizadores de identidades locales.

El conjunto de los tres aspectos arriba indicados hace de la música urbana sanandresana un ámbito peculiar respecto a los otros de los que he hablado hasta aquí, aunque existen indudablemente continuidades importantes entre ellos (recuerdo que la división en ámbitos es solo una de las modalidades posibles de ordenar discursos sobre el *musicking* en San Andrés y Providencia). Quiero describir ahora algunos de los contextos, lugares y prácticas musicales y sociales relacionadas con la música urbana, empezando por los que más continuidad tienen respecto a la música típica, y terminando con las que más se distancian de ellas.

La primera práctica es la de los conciertos públicos festivos e institucionales, en los que – como hemos visto en el capítulo anterior – grupos de típica y de urbana comparten la tarima representando públicamente a la identidad musical del archipiélago. Las razones que mueven las dos tipologías de agrupaciones a participar en estos eventos son las mismas: se trata de las pocas ocasiones remuneradas de exhibirse “en casa” para un público amplio; se considera un factor de prestigio el de participar a las celebraciones oficiales del territorio. Desde ya algunos años, a pesar de la retórica oficial que celebra a «la riqueza y variedad de la tradición musical de nuestras preciosas islas»¹² que se expresa en estas ocasiones, son los grupos de música urbana (con la posible excepción de Creole) los que mueven a la gente a salir de casa y reunirse frente al escenario. A los grupos típicos, sin excepción, se le reservan los primeros segmentos del evento, cuyo clímax performativo suele ser constituido por la exhibición de un artista o grupo de música urbana sanandresana reconocido a nivel nacional (como por ejemplo Jiggy Drama o Hety & Zambo).

Otros lugares y contextos musicales en los que existe continuidad por lo menos histórica entre la típica y la urbana son los *pick ups*. En los *sound system* sanandresanos, que ya no son ambulantes como los descritos en el párrafo 3.5 sino se han transformado básicamente en bares situados en sectores relativamente aislados de la isla, al borde de la playa y/o con una arena anexa para las peleas de gallos, siempre se ha tocado música *popular* caribeña. Antes era el *calypso* y los primeros *socas*, juntos con el *reggae roots* y el vasto mosaico de géneros *popular* del ámbito típico: en suma, las músicas “indecentes” de los 1950s, 1960s, 1970s y 1980s. Entre estos géneros y la actual banda sonora de establecimientos comerciales de este tipo no existe solución de continuidad. *Dancehall* y reggaetón forman parte con ellos del *reggae* en sentido amplio (3.5): constituyen dos líneas evolutivas distintas que comparten un común antenado cercano (el *reggae roots*, naturalmente).

Esta continuidad no significa que, hoy, los géneros *popular* de la típica y los de la urbana salgan de los mismos altavoces. Si es verdad que no es raro oír un *roots* en

¹² Diario de campo, 21/07/2011. Palabras del presentador del concierto final de las celebraciones del 20 de Julio 2011.

bares como el de Khella y aún menos en el de Uncle Sam, que han nacido precisamente como bar de *reggae* con vocación rastafari (y turística, además que para locales), por la noche y durante todo el día en la mayoría de los otros son el *dancehall* y el reggaetón los más tocados. Aún más en los *pick ups* anexos a las galleras, donde los turistas no se asoman y en los que los gallos se matan con acuminadas púas de carey al ritmo de Bujú Banton y Busta Rhymes, mientras entre las decenas de hombres presentes circulan billetes y tragos baratos.

Los artistas actuales de música urbana se han formado también en lugares como estos, además que en las iglesias, en el colegio y en la Casa de la Cultura:

OP: «Yo aprendí, arranqué en el colegio, y en los *pick ups*, [en] los reinados, que había *selectas* [competiciones musicales de *dancehall*, tipo los jamaicanos *sound clashes*, véase 3.5], cosas así.»¹³

Pero a pesar de constituir una vasta biblioteca de música urbana internacional y también local, no suelen exhibirse en lugares relativamente informales como estos sino en sus equivalentes más elaborados, las discotecas.

El consumo de música urbana no está incluido en los paquetes como pasa con la típica, pero juega un papel importante en los atractivos turísticos de la isla. La industria turística, y también las costumbres de los jóvenes locales, están a la base de la abertura de muchas discotecas en San Andrés. Desde las más *chic* y turísticas (como la del Hotel Sunrise y del Sol Caribe, en el Centro) a las menos refinadas (como el TW, entre el Centro y San Luis), pasando por la mejor mezcla entre los dos (la frecuentadísima Sweet Mamma's, al lado de la peatonal del Centro), las discotecas son los lugares por excelencia de encuentro social de la juventud sanandresana. Muchos de los artistas urbanos tienen la ambición de exhibirse en ellas como también – en el caso de que sus canciones consigan “pegar” entre el público local – pasar de la isla a las discotecas del continente: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y sobre todo Bogotá.

La música urbana, no hay que olvidarlo, es principalmente una música hecha para bailar y gozar, para rumbear en las noches de la isla. Publicar discos no es la primera ambición de los músicos urbanos, más interesados en otros medios de

¹³ Entrevista con Obie-P, 04/05/2011.

difusión de su trabajo (ya lo veremos): para ellos, hacer un disco es producir un elemento de prestigio para el que puede o no valer la pena de trabajar e invertir dinero, que como mucho se ve como una forma de coleccionar – en un futuro hipotético de fama – los *hits* logrados en el camino. Los artistas urbanos que publican álbum son los que han logrado firmar con discográficas de cierto impacto, como Hety & Zambo, K-Yo y Jiggy Drama: para ellos, que hacen plenamente parte del mundo de la industria *pop* colombiana, sí la publicación es suficientemente rentable para valer el esfuerzo, aunque – como ya en la industria musical en general – los proventos de las ventas de discos constituyan solo una parte risible de los ingresos. En el mercado musical global el disco como objeto y el álbum como concepto han empezado a perder la centralidad que habían logrado con la difusión del LP de vinilo. Los ya citados cambios aportados por la revolución digital, entre los que la transformación de la música de producto a servicio, han contribuido a esta reconfiguración de las prioridades de los conjuntos musicales.

Casi todos los artistas sanandresanos de urbana que han tenido éxito en ámbito nacional e internacional se han hecho conocer a través de las discotecas, y la mayoría de ellos todavía tiene en estos lugares los escenarios más frecuentes de sus actuaciones. El grupo K-Yo, que en diez años de existencia ha sido de los primeros de este ámbito a hacerse un nombre fuera de la isla y hasta del país, produce y performa canciones pensadas expresamente para las discotecas. Hasta su estructura se ha progresivamente adaptado a la requerida por estos circuitos musicales, transformándose: se ha transformado de banda completa a grupo de cantantes/*performers* con un DJ:

OP: «[J]unto con Billy [Francis Jr.] decidimos formar el grupo K-Yo: era un grupo completo, teníamos saxo, trompeta, trombón, teníamos guitarras, bajo... congas... era un grupo completo, era una *reggae band*.»¹⁴

A comienzo de los 2000s K-Yo ha producido su primer éxito, que es también de los primeros temas sanandresanos de música urbana en haber llamado la atención sobre la mezcla musical isleña, distinta tanto del *dancehall* jamaicano como del reggaetón hispano:

¹⁴ Esta cita y las siguientes, entrevista con Obie-P, 04/05/2011.

OP: «[...] Antes de ir por Asia yo era el cantante del grupo K-Yo. Casi todas las canciones del primer disco las hice yo, por ejemplo *Puro bla bla blá*. Hasta el sol de hoy, no ha habido una canción de un artista sanandresano que haya pegado tanto. [N]osotros vivíamos en Bogotá. Pero era la vida de cualquier músico que viene desde abajo: no hay como comer, no hay como vivir, simplemente el amor hacia la música y la fe en Dios es la que te mantiene ahí. [Pero después de esta canción] en cualquier parte de Colombia esta canción se oía, en cualquier parte. Era pura fama.»

Sin embargo, no son pocos los sanandresanos que le recriminan a K-Yo haberse olvidado de sus orígenes (dos componentes son raizales y dos paña) y haber adaptado demasiado sus producciones a las exigencias de un mercado – principalmente hispanófono – que pide más uniformidad musical que mezclas novedosas.

A diferencia de K-Yo, un dúo de cantantes/*performers* más jóvenes ha empezado su carrera reivindicando precisamente a su música como diferente de cualquier otra música urbana producida en Colombia: Hety & Zambo, que suelen autodefinirse *the Kings of Creole*. Su éxito en las discotecas del continente ha hecho de ellos dos iconos de la sanandresanidad (y dos *sex symbols* adorados por las jóvenes de la isla). Sean o no los mejores artistas urbanos de las islas en haber logrado tener cierta fama en Colombia continental, se le debe también a Hety & Zambo el hecho de que haya empezado a reconocerse a San Andrés como un centro de producción peculiar de música para discotecas.

HETY: «Empecé a cantar en el coro de la iglesia, el de la Primera Iglesia [Bautista]. Pero también cantaba con Hartan Lever, Jiggy D, en un grupo. Después me fui a estudiar a Bucaramanga, y ahí me encontré con Zambo. [...] Sacamos una canción que se llamaba *Tampa*, que trataba de los cruces, de los manes que se van con el narcotráfico [a EEUU y vienen aprisionados en la cárcel de Tampa], y esta canción en San Andrés fue un éxito total. Y ahí fue cuando le dimos la forma y el nombre al grupo de Hety y Zambo. [...] Pero con la música típica, uno nace que la tiene adentro. Uno nace con la música típica por dentro, ¿me entiendes? Es como si... el mar está ahí, y uno no aprende a nadar. Nosotros cantamos en *creole*, mezclamos la música típica con el *dancehall*, ¿me entiendes? No soltamos al *creole* para nada. Nosotros fuimos a Europa [...] representando a Colombia con el nuestro *creole*, ¿me entiendes? [...] Hety y Zambo es llevar el *creole* a otro nivel, que todos sepan de la tradición, de la comida típica, todo [...] Obviamente somos colombianos también pero tenemos nuestra herencia típica, nuestra tradición, nuestro *creole*. Y hay que demostrarle al mundo, nosotros mismo es que tenemos que demostrarle al mundo que el

creole existe. Que San Andrés, si no está en el mapa mundial, hay que hacer que lo pinten ahí». ¹⁵

Buscarse la vida en las discotecas significa casi automáticamente buscar fama fuera de las islas. Las discotecas sanandresanas son buenas para empezar, sondear las potencialidades, entrenarse, pero siempre con el objetivo de hacer el salto al continente. Es esta otra diferencia con las agrupaciones de otros ámbitos musicales: si tanto a los coros *gospel* como a Creole les gusta la idea de poder hacer conciertos fuera de la isla, no están dispuestos a residir afuera solo para seguir su vocación musical. Los primeros, los coros, también los más profesionalizados, están íntimamente relacionados con las iglesias y las comunidades de las que salen; los segundos, los grupos típicos, son típicos “de San Andrés y Providencia” y fuera de las islas no tendrían ninguna posibilidad de tener un mercado musical estable. ¹⁶

Para los artistas y las agrupaciones de música urbana es todo otro cuento. Tanto los géneros musicales, que están en auge (sobre todo el *dancehall*) a nivel global, como la edad y la misma vocación urbana de estos músicos los lleva a imaginar su carrera fuera del territorio insular. La mayoría de las veces a Bogotá o a las otras metrópolis nacionales, o en EEUU, o hasta en Jamaica (volviendo, en cierto sentido, a las raíces de su música y de su cultura). A veces, por rutas más tortuosas, en lugares más lejanos:

OP: «Se presentó una oportunidad con un grupo colombiano que tenía un concierto en Beijing, en China. Necesitaban a alguien que cantara en inglés. Entonces me llamaron. Yo creía ser el duro en Colombia del *dancehall* y *this stuff* [“cosas como estas”]. Pero ahí me di cuenta que no era así: estaban... era una noche de Navidad, estaban todos estos chinos, bien elegantes, el concierto fue en un Gran Hotel. Me tiré a esta tarima, y empecé con lo mío: *hey yo, put your hands, man...* y esos chinos me miraban en serio, *man*, como si estuviéramos en el juzgado. *Serious, man, no smiling*, ni una sonrisa, *brother*. Y yo sin embargo seguía y le metía energía. Me pegué una chantada. Lo que hice... yo en este entonces tocaba conga. Lo que hice fue echarme atrás y ponerme a tocar congas. Y cantaba, pero no volví a asomarme a la tarima. Esa presión de este poco de chinos, que no hablan inglés, todos elegantes... Entonces, tuve la oportunidad de relacionarme con unos agentes que trabajaban en Asia. Tenían una mafia de grupos musicales, de gente de toda

¹⁵ Entrevista con Hety, Zambo y DJ Benny B, 30/10/2010.

¹⁶ Este tema, con sus contradicciones, emerge claramente en la entrevista con Félix Mitchell ampliamente citada en los parágrafos 5.2 y 5.3.

parte del mundo. Y volvieron a llamarme después de un mes, me ofrecieron irme para Indonesia. Fuimos. Ahí conocí a otro agente, y ellos devolvían el grupo a Colombia. Pero este otro quería que quedáramos, así yo pensaba a la plata, dije qué hago ahora que vuelvo a Colombia, que aquí nada estaba pasando porque tenía un contrato que si grababa algo, no se podía sacar la canción porque mi casa no lo permitía. Entonces estaba en Asia y dije, mejor me quedo acá y a ver qué pasa.»¹⁷

Obie-P ha quedado entre Emiratos Árabes, Bali e Indonesia varios años, hasta 2009, cuando un accidente de moto durante unas vacaciones en San Andrés lo ha obligado a quedarse en la isla. Su caso, que es particularmente llamativo por los destinos exóticos en los que ha tocado, no es un caso aislado y refleja una estrategia consciente de muchos músicos urbanos de origen raizal de aprovechar el bilingüismo y el aura de autenticidad anglocaribeña de los sanandresanos para trabajar en los varios circuitos de entretenimiento que requieren a artistas de *dancehall*. Es otro aspecto de la translocalidad de la música urbana sanandresana, que no solo se mueve sino se construye gracias a los encuentros y las experiencias hechas fuera de la isla:

OP: «[...] Y por suerte yo tengo un ángel [un talento] que no todos los artistas lo tienen. Pero me faltaba mucho madurar en muchas cosas, y no es que no quisiera sino que no me llegaba la información de lo que estaba pasando en la música del resto del mundo. Entonces [durante los viajes] empecé a relacionarme con las bandas americanas con las que me encontraba... Porque era impresionante ver sus *performances*, y comencé como que... ok, ya tenemos el acceso a los dos idiomas, tanto inglés como español. Entonces yo tenía algo que ellos no tenían, y a mí se me hacía más fácil aprender lo que ellos hacían que ellos el español. Entonces empecé a coger cancha, coger cancha, y yo, humilde, le pedía el favor de que me mostraran cómo hacían eso. Y lo que hacía era de adaptarlo a mi estilo. Soy participe de que subirme a una tarima para mí no es simplemente cantar, es como también hacer de ti, entre comillas, digamos un payaso para que la gente sonría, para romper el hielo. A todos nos gusta estar en el centro de atención, y si en el público está una pareja, sobre todo la parte masculina, al comienzo de lanza una energía muy negativa porque en aquel momento el centro de la pareja eres tú. Entonces tú tienes que anticipar que eso pase, no te puedes permitir recibir esta energía, tienes que dejar claro qué eres y qué estás haciendo ahí, hacer maricadas para así decirlo, porque es el *show*. Entonces comencé a mezclar lo que yo hacía con *stand up comedy*. Y en Asia eso funcionó al pelo. [...] Hasta el sol de hoy sigo recibiendo ofertas de distintos países de Asia, porque

¹⁷ Entrevista con Obie-P, 04/05/2011.

la gente sigue recordando el *performance* porque me cuentan que ya no existen buenos *performancers* ahí, solo se preocupan por la plata.»

DR: «Eran shows en contexto turístico o...?»

OP: «Sí, una mezcla de ambos, tanto turístico como local. Había una mezcla de culturas impresionante, en todos los *shows*, hermano. Eso era lo bonito de Asia, que tú no solo encuentras asiáticos, el ámbito en el que trabajábamos era... *like a Western ambient, you, know?* La última compañía con la que trabajé tenía *shows* en los Emiratos Árabes. Entonces ellos piensan que los *shows* eran de árabes y no, no porque había uno que otro árabe hombre, pero ellos tienen su estilo de fiestas donde ellos traen a una mujer árabe a que le baile, *bellydancing*, entonces son puros hombres [...] Ahí es donde van a rumbear los árabes. En la zona donde nosotros íbamos era en gran mayoría de *Westerns* [occidentales], ingleses *from UK*, australianos, muchos latinos, italianos, muchos y muchas... entonces se tocaba mucho *hip hop*, *R&B*, el reggaetón apenas estaba tomando fuerza en Asia y Europa, entonces eso era el *show* de nosotros, una mezcla de todo eso. Era un *show* de tres horas donde la primera tanda la hacíamos un poco suave, porque había mucha gente que estaba cenando, entonces... hacer el *show* era como tratar de llegar *to a climax with a girl, is like eternig in the mood, accompanying...* [“al clímax con una chica, es entrar en la onda, acompañarla...”] pero ya desde que arrancamos la segunda tanda, era coreografía, canto y *stand up comedy* por el resto de la noche.»¹⁸

En el caso de Obie, la vuelta forzada a la isla ha sido traumática por la gravedad del accidente que tuvo, que le ha afectado a la funcionalidad de una pierna de manera permanente. Ha quedado en San Andrés para recuperarse física y mentalmente del trauma, pero tiene muy claro – como la gran mayoría de los artistas urbanos locales – que su vida como músicos no está en la isla. En 2012, reaccionando contra la malasuerte y fuerte de un indiscutible talento musical, Obie se ha transferido a Bogotá y ha retomado su carrera como solista, alcanzando buenos resultados.

Pero dejando por ahora de lado a los “famosos” y volviendo a las prácticas musicales de los jóvenes artistas que no han salido aún de las islas, si la prioridad es que una determinada canción suene en las discotecas, posiblemente performada en vivo por sus autores (un DJ y uno o – más comúnmente, por influencia del reggaetón – dos cantantes), el paso previo es el de grabarla. En San Andrés casi no hay estudios de grabación profesionales, pero tampoco viene reputados tan necesarios puesto que la mayoría de los músicos urbanos que están empezando no

¹⁸ Entrevista con Obie-P, 04/05/2011.

tocan con instrumentistas sino componen la música a través de programas de computación. Por eso, para grabar se consideran generalmente suficientes los estudios caseros que muchos productores (quienes producen las bases musicales sobre las que los cantantes sueltan sus rimas) tienen en sus casas. La (supuesta) facilidad de realización de grabaciones suficientemente bien hechas para sonar en las discotecas isleñas es uno de los elementos principales que han permitido la aparición de un número increíblemente consistente de músicos urbanos en las islas: alrededor de 150 en San Andrés y unos 50 en Providencia.¹⁹ Es un dato significativo para medir la importancia de las prácticas musicales urbanas entre los jóvenes sanandresanos, aunque está claro que la cantidad no equivale a la calidad, como recuerda el veterano del *dancehall* Obie-P:

OP: «[...] Eso es lo que falta, la formación musical. Volver a tener bandas, no solo música con un computador. Pero aquí en san Andrés a los niños... vulgarmente les gusta la vida fácil, *the life of easy access*. Si encontramos la forma de hacer todo en el *computer*, lo hacemos todo ahí, nos limitamos a eso. No buscamos otra cosa. Entonces las cosas tienen que volver a ser en eso como antes.»²⁰

Pero la importancia del ordenador no se limita a la de plataforma para hacer funcionar programas de producción musical como SoundForge o CuBase. Estos son también – y, quizás, sobre todo – herramientas de conexión a la Web. Es Internet el canal privilegiado para oír, informarse, compartir y hasta producir música urbana. Las redes sociales, los portales de *sharing* musical, las radios digitales, My Space, YouTube, etc., tienen un papel muy activo en la construcción no solo de la sensibilidad musical, sino también de verdaderas comunidades estéticas basadas en la música urbana nacional e internacional.

De hecho, hasta la producción de muchas canciones ya no es asunto solo de músicos locales, y esto a todos los niveles: naturalmente el de los sanandresanos “afamados”, que ya no viven permanentemente en la isla, pero también de muchos de los menos conocidos, que en no pocas ocasiones utilizan temas o voces que han sido producidos por DJs o cantantes residentes en el continente. También las

¹⁹ Se trata de una estima aproximativa, que he realizado en colaboración con el INFOTEP como paso previo a la realización de un informe sobre la oportunidad de implantar un plan de formación de músicos en las islas.

²⁰ Entrevista con Obie-P, 04/05/2011.

relaciones sociales instauradas con estos productores, que pueden o no ser sanandresanos de origen, tienen una naturaleza principalmente virtual: independientemente de que alguna vez se hayan encontrado físicamente o no, son las redes sociales virtuales generalistas y las de portales de *web sharing* musical los contextos de sociabilidad en los que se construyen estas colaboraciones musicales. Se remedia a la lejanía física de las islas de los centros de música urbana del continente gracias a la construcción de verdaderas comunidades virtuales: se oye un tema en la web, se contacta al usuario que la colgó y se le pide que participe a la producción que se está haciendo. Se comenta el trabajo de otros, y se espera comentarios a los trabajos propios.

Por eso, la Web tiene un papel esencial en todo el proceso experiencial de la música urbana: algo totalmente inédito respecto a los otros ámbitos musicales de las islas. Si eso vale para la producción, aún más para la promoción: a las estrategias de difusión física (un CD llevado a las radios locales, a los DJs de las discotecas y los bares, etc.) se añaden las virtuales, que pasan por las Webs arriba citadas. Está relacionada con Internet también una de las prácticas más importantes de la música urbana, la producción de videoclips. Para los músicos urbanos el papel de los videos, en muchos casos, equivale o hasta supera el de la grabación sonora y se suele considerar imprescindible para que una canción llegue al público.

El papel estratégico fundamental de los videoclips en la industria musical *pop* es bien conocido (Banks, 1997). En San Andrés, tener un videoclip significa la posibilidad de tener presencia en las redes televisión, en las pantallas de bares (en muchos de los que se proyectan videoclips más que poner discos) y sobre todo en Internet. El gigante de la fruición de videos en la Web, YouTube, es también el mostrador de los grupos de música urbana. Los artistas cuelgan ahí sus videoclips y los difunden a través de las redes sociales, y el resultado se ve en los contadores de visitas que el portal pone a disposición de los usuarios. El videoclip sirve, aún más que la publicación de una grabación sonora, para trascender de la mera localidad del espacio insular y entrar a formar parte de la globalidad virtual.

6.3 «Wi rule di eria»: videoclips entre San Andrés y el mundo

Los videoclips de música urbana me parecen una puerta privilegiada para entender este ámbito musical: en muchos aspectos, aunque con muchas diferencias también, son una nueva versión de lo que representan o han representado, en otros tiempos o para otros géneros, los discos. Los álbumes musicales, desde su aparición, son productos multifacéticos de expresión de la identidad de los grupos musicales, vehículos articulados e intermediales – música, letras, imágenes, gráfica, etc. – de expresión del “mensaje”. Autorepresentaciones en relación compleja con las *personae* de sus autores y productos de las relaciones que estos autores han tenido con el contexto en el que han operado, el público, la industria musical. Análogamente, los videoclips son productos intermediales a los que los artistas confían la tarea de interpretar no solo a sus canciones y sus mensajes, sino también a sus *personae* musicales como configuraciones performativas que expresan de forma articulada su identidad. En el caso de la música urbana sanandresana, es sobre todo a través de los videoclips como se visibiliza el paso de lo global o translocal a lo local específico de San Andrés – que es lo que me interesa más de esta música en esta investigación.

Durante la investigación he tenido la oportunidad de participar directamente a los procesos de realización de varios videoclips, en algunos como fotógrafos y en otros como camarógrafo. Esta experiencia, de modo en parte análogo a la ya citada del documental *Creole: Inside*(5.5.), me ha permitido entender desde dentro algunas de las dinámicas creativas que están detrás de estos productos esencialmente comerciales, que sin embargo son el producto final de una serie de esfuerzos colectivos que unen en redes de solidaridad no solo a músicos y oyentes de música urbana sino también a familiares, amigos, conocidos, y naturalmente técnicos locales de lo audiovisual. El interés de los videoclips no reside únicamente en el producto final, que de por sí representa a un evento performativo de tipo peculiar, sino también en el proceso creativo y productivo que ha llevado a ello. Este proceso es el resultado de la activación de las redes sociales de muchos de los sujetos implicados (artistas, productores, etc.), y es también a través de estas redes que se construye una comunidad de consenso alrededor de este ámbito musical.

He empezado a colaborar con Cotton Tree Media en 2011, hacia el final de la postproducción del videoclip *Pussycat Doll* de Obie-P y mientras empezaba la filmación de *Te Quiero Conmigo* de las Land Rose. Cuando me fui de la isla la última vez, habíamos grabado también *Movimiento de caderas* de Rayo & Toby, *Intocable* del Colombian Party Cartel (con Shungu), y *Hot Gial* de la S.S. Crew. Ninguno de estos videoclips está marcado por una voluntad explícita de reivindicar a San Andrés como un territorio significativo de la música urbana, como una localidad específica y con una identidad propia de producción de reggaetón y dancehall; al revés, lo que los productores de estos videos querían demostrar es que en San Andrés también – como en otras partes... pero no en todas – se pueden producir videoclips de calidad, capaces de competir en el mercado a nivel nacional y quizás también internacional. Paradójicamente, precisamente este intento de delocalizar o “a-localizar” las producciones video locales en aras de hacerlas más fácilmente vendibles en el mercado musical global, constituye en cierto modo una forma de colocar a San Andrés en el mapa de las producciones de música urbana: mostrar que en San Andrés se puedan producir artefactos culturales que trascienden de los estereotipos sobre el territorio y el folklore local es algo inédito en la música local e indica la voluntad de que se reconozca a la isla como una posible locación de proyectos musicales/visuales encuadrados en una industria musical translocal cuál es la de la música urbana nacional. Un proyecto de “deprovincialización” de la isla, para que sea reconocida como contexto “urbano”.

La producción de *Intocable* (Colombian Party Cartel, 2011) debe ser leída en este contexto. Ninguno de los artistas implicados originalmente en la producción de esta canción es de San Andrés. Su cantante, Carey James Balboa, es un DJ hijo adoptivo de colombianos radicados en EEUU, que ha decidido transcurrir parte del año en su país de origen y fundar con otros músicos cartageneros el colectivo Colombian Party Cartel. Moviéndose en los ambientes del reggaetón costeño, entre Texas y Cartagena de Indias, el grupo ha tomado contacto con Joseph Bush Murillo, en arte Shungu: un músico sanandresano, de padre raizal y madre paña, muy activo en la promoción de la cultura joven isleña. La visualización en YouTube de trabajos precedentes de Cotton Tree los ha convencido que San Andrés era el lugar

adapto para producir el videoclip del tema, en el que Shungu participa como cantante invitado. Escribía en mis notas de campo:

La producción del video ha sido una producción lampo: disponíamos solo de una semana para encontrar una idea, las locaciones y grabar. Pero es sobre todo plata rápida, algo de que Cotton tiene una necesidad enorme, y una oportunidad de salir y hacerse ver afuera de la isla. El grupo no venía con un argumento claro, solo con la idea de grabar en un ambiente fiestero y en exteriores que destacaran la belleza del lugar. [Los productores de Cotton Tree] han propuesto un esquema estructural muy simple, no narrativo, jugado en la contraposición del ambiente nocturno y cerrado de una discoteca con el espacio solar y cristalino de las playas de la isla. La idea ha sido aceptada con entusiasmo y nos hemos puesto a trabajar para realizarla. Yo he hecho de cámara en todas las tomas, pero no he participado activamente ni al guión ni al montaje.²¹

A pesar de que hayamos filmado en ambientes públicos e icónicos para la isla como la lengua de arena blanca que se extiende por decenas de metros en las aguas cristalinas del arrecife alrededor de Cayo Acuario y las playas del Sarie y Sound Bay, el videoclip no restituye una idea clara de haber sido grabado en San Andrés. El tipo de música, un reggaetón que como es normal nada tiene de la “vía sanandresana a la música urbana”, no contribuye a identificar el lugar dónde ha sido grabado. Tampoco lo hace la aportación de Shungu, que a pesar del papel no secundario que recubre en la economía del tema, se adapta al estilo reguetonero del grupo costeño y no ostenta ningún elemento específicamente sanandresano. El único símbolo que se refiere a una identidad local específica es la bandera de Colombia, que aparece hacia el final.

La misma sensación de a-localización la suscita el video de *Pussycat Doll* (Obie-P, 2011). Aquí también el ambiente insular viene utilizado pero no marcado, no es reconocible. Cierta ambigüedad surge también de elementos heterogéneos, que colocan a la acción más en el espacio mítico del *gangsta rap* y naturalmente de cierto *dancehall* jamaicano, hecho de mansiones de lujo, vestidos de alta moda y joyas de oro y diamantes, que en la isla colombiana. Así el ambiente tropical, que aparece en los exteriores, todos grabados al borde de una piscina donde un grupo de hombres discute presumiblemente sobre juego y mujeres, viene negado por la

²¹ Diario de campo, 20/08/2011.

ropa elegante pero demasiado abrigada del cantante y de las bailarinas. Las figuras de estas últimas, mujeres-objeto de una canción centrada en la atracción sexual del cantante para su *pussycat doll*²², se definen en el juego de la contraposición de la desnudez y la ropa mínima con chaquetas forradas de pelo.

Aquí también, Colombia es el único referente topográfico cierto: aparece, esta vez, en el símbolo del sombrero vueltiao zenú²³ que uno de los hombres lleva puesto. Es como una marca nacional para este *dancehall* puro, que absolutamente nada tiene del reggaetón al que toda Colombia está bien acostumbrada. Un tema cantado principalmente en inglés caribeño (ni *creole* sanandresano ni inglés estándar), aunque en un punto sí Obie-P da muestra de su bilingüismo pasando al castellano. Se trata de la sección central, en la que proporciona una traducción (muy libre) de lo que dice en el otro idioma. También el estilo vocal de canto de la parte en castellano parece remarcar lo que el artista suele repetir constantemente: esto es *dancehall*, no es reggaetón, y sí, se puede hacer *dancehall* en Colombia y en castellano sin hacer reggaetón. Este es puro *dancehall*, pero está *made in Colombia*.

Obie-P ha querido hacer este videoclip con el intento explícito de volver a posicionarse en el panorama de la música urbana nacional con su específica identidad de cultor del *dancehall* puro, de «royalty of the dancehall» (“realeza del dancehall”, como suele autodefinirse) después de los muchos años de lejanía de la escena colombiana debida antes a su trabajo en Asia y después a la rehabilitación del accidente de moto. Por eso, tanto las características musicales del tema como el carácter a-local del video quieren ser una afirmación de la capacidad del artista de controlar los patrones culturales (musicales y visuales, performativos en general) hegemónicos en el mercado global de la música urbana anglocaribeña. Sin embargo al mismo tiempo, implícitamente, responden a una lógica de la afirmación de la especificidad sanandresana en el contexto colombiano: hay muchos reggaetoneros en la costa Caribe colombiana, de acuerdo, pero ¿quién sino un *sanandrian* puede hacer un *dancehall* como éste en Colombia? Al afirmar su capacidad de manejar todos los patrones del *dancehall* global con el objetivo (que

²² Literalmente, “muñeca gatita”. Pero las referencias sexuales en inglés son aún más explícitas que en castellano, pues en inglés americano *pussy* es vulgar por vagina.

²³ El sombrero vueltiao, originario de los zenú de las sábanas de Sucre y Córdoba (Colombia), ha sido declarado Símbolo Cultural de la Nación en 2004 con la Ley 908 del 8 de septiembre.

sucesivamente ha realizado) de instalarse en Bogotá y retomar a lo grande su carrera musical, Obie está reafirmando la posición privilegiada de San Andrés en la producción de este tipo de música en Colombia.

Movimiento de cadera (Rayo & Toby, 2011) constituye un caso muy diferente respecto a los citados hasta ahora. Este dúo de reguetoneros, ambos *fifty-fifty*, que está teniendo un éxito considerable en el ámbito nacional, ya no reside en la isla permanentemente y ha vuelto en esta ocasión con el objetivo explícito de producir ahí su videoclip. *Movimiento de cadera* ha escalado las clasificaciones de los videoclips populares con mucha rapidez, y mientras escribo ha totalizado más de 18 millones de visualizaciones en YouTube.

Este videoclip es la producción más grande de Cotton Tree y la que más éxito ha obtenido. Aquí también la localidad (San Andrés) no está marcada: por lo contrario, los títulos nos informan que estamos en 2030, en el puerto de Galaxys, en Ocean Island, Cayos del Este. En una pantalla virtual, identifican a una bella mujer mulata y con una aceleración del motor inician su «sexy trip» (“viaje sexy”). La escena cambia: ahora es de noche, y estamos en una selva habitada por exóticos personajes. Tambores batidos por mujeres afrocaribeñas definen el ritmo del tema que arranca, mientras un mastodóntico guardián, un poco surfista, un poco orientalista y un poco sacabullas de discoteca impide el acceso a la fiesta que se desarrolla en el fondo, entre frondas y hogueras. Al tocar el guardián con un dedo, los cantantes le infunden la magia de su música: el gigante comienza a bailar y los protagonistas pueden acceder a la fiesta. Ahí, los esperan tragafuegos, saltimbancos, piratas, inquietantes príncipes orientales con tanto de narguilé. Y, naturalmente, los esperan mujeres: lascivas y lúcidas como serpientes, tatuadas y pintadas como indígenas. Entre ellas, la diosa, la que han venido a buscar, la que tiene «cierto movimiento de cadera/ aunque intente no encuentro la manera/ de que no me afecte ver como se mueve». Consiguen traerla consigo hasta el cuartel general de Galaxys... pero el tragafuegos amenaza, en una videollamada, que irá a por ella. San Andrés se transfigura en un ambiente exótico, un Caribe antillano en el que convergen los atributos míticos de todos los exotismos del mundo: África,

América y Oriente se encuentran con el no menos fabuloso mundo del Caribe rico, hecho de yates y fiestas.

Los otros dos videoclips de los que quiero hablar tienen en común de ser las primeras producciones de dos grupos de jóvenes artistas urbanos. El primero, *Te quiero conmigo* (Land Rose, 2011) es un tema producido por Dominic (alter ego como DJ del multifacético músico raizal John Celis), que se ha ocupado de reunir un trio femenino para interpretarlo. La experiencia de las Land Rose, que se ha concluido poco después, muestra ante todo la búsqueda constante de parte de los productores sanandresanos de fórmulas musicales locales que puedan imponerse en el mercado nacional, posicionando a la isla entre las realidades colombianas de música urbana. La creación de un trio femenino en un mundo musical netamente dominado por las agrupaciones masculinas ha sido un buen intento de encontrar un hueco en la oferta musical urbana, aún más si se considera que el trio ha sido pensado explícitamente como *teen band*: como pequeñas Spice Girls de la música urbana sanandresana, las Land Rose han presentado un tema simple y pegajoso, en castellano, sensual pero no erótico y nunca vulgar, con el objetivo de atraer a los adolescentes sin suscitar las iras de sus padres. El video, que empieza con las tres cantantes que juegan al fútbolín con algunos coetáneos y que se desarrolla enteramente en una discoteca donde un bando de fans adolescentes baila y graba con los móviles a las tres estrellas, expresa muy bien esta voluntad de crear un referente musical para jóvenes consumidores de música.

A diferencia de las Land Rose, la South Side Crew de San Luis ya existía como grupo musical y de grafiti cuando con Cotton Tree hemos empezado a trabajar al videoclip de *Hot Gial* (S.S. Side Crew, 2011), pero su actividad no pasaba de lo aficionado, de grupo de amigos. A parte algunas raras actuaciones en las discotecas menos de elite de la isla, el grupo no había performado ni publicado nada. El videoclip, entonces, no ha sido en este caso el objetivo en sí sino un medio para introducir al grupo en la escena urbana local y nacional. Mientras Maki Egusguiza y yo nos dedicábamos al videoclip Iván Samir se ocupaba de la promoción del grupo en las redes sociales, en los medios, en los bares y discotecas desempeñando de hecho el papel de agente y productor comercial de la banda.

En el videoclip los cuatro componentes del grupo, todos varones, juegan un partido de básquet con un equipo compuesto por cuatro chicas. A través de la metáfora de este deporte, que con el baseball es el más amado por los raizales, se quiere naturalmente representar el juego estratégico de la seducción que es el tema obsesivo tanto del *dancehall* como del reggaetón. Una seducción que pasa seguramente por vías bastante explícitas («gimme your punanny»), pero que – como todo el *dancehall* – está centrada más en el flujo de las palabras que en la acción. El idioma exclusivo, en este caso, es el *creole* sanandresano en su registro más popular: el *creole* que se ha vuelto idioma de la calle, jerga juvenil. Se trata de un video pensado esencialmente para la escena local, con ninguna ambición real de colocarse en ámbito nacional: la escasa experiencia del grupo, el carácter de la canción y el bajo presupuesto no habrían permitido de toda forma difundir el video fuera del archipiélago.

Los elementos presentes en las producciones de Cotton Tree Media se pueden encontrar, en varias declinaciones, en una cantidad de otros videoclips de música urbana sanandresana. Vale la pena considerar brevemente también a algunos de artistas ya reconocidos a nivel nacional, que han sido grabados fuera del archipiélago y producidos casi siempre con medios adecuados: los videoclips *Tu Pum Pum* (Hety & Zambo, 2011) y *Fuck the Rest of the World* (Obie-P, 2012), por ejemplo, representan claramente como la música urbana caribeña ya no necesite representar a sus lugares de origen para posicionarse claramente en el imaginario musical nacional: el Caribe queda en los ritmos, pero es la metrópoli el contexto y el punto de llegada de estos grupos, una invasión musical que desde el Caribe se toma al interior andino del país.

Un discurso diferente hay que hacer con Jiggy Drama, el mayor talento urbano sanandresano, el que en los últimos años más reconocimientos está obteniendo en Colombia. Su música, como por ejemplo *Contra la pared* (Jiggy Drama, 2010a) y *La fuga* (Jiggy Drama, 2010b), es una contaminación fecunda de *rap*, *dancehall* y reggaetón, con una neta prevalencia de los primeros dos géneros aunque haya prácticamente dejado de cantar en *creole* y suele sacar sencillos en castellano por razones esencialmente comerciales. Virtuoso de las letras, siempre irónicas y

picantes, Jiggy Drama está teniendo un éxito tan importante en el país como para trascender las fronteras de la simple música urbana. Sus productores han sabido ayudarlo a construir alrededor de Hartan Lever, joven raizal de San Luis fenotípicamente muy blanco, una *persona* musical bien definida y atractiva para los *teenager* pero no solo: Jiggy Drama es un nerd, como dice él mismo y muestran sus exageradas gafas de vista negras, pero un nerd exitoso con las mujeres. Un ídolo flaco – muy diferente de sus musculosos homólogos en el mundo de la música urbana – con un aire un poco de dibujo animado, que resalta claramente en los videoclips que produce. Estos son visualmente muy sencillos, prevalecen las tomas en estudio y los fondos blancos que hacen resaltar los colores básicos utilizados por el artista en su vestimenta: hay muy poco de caribeño en las referencias visuales.

La ausencia de referencias explícitas a San Andrés en estos videos se puede explicar echándole un ojo a otro video, uno de los primeros a haber circulado fuera de la isla: *Wi Rule Di Eria* (Hety & Zambo, 2008). Aquí los artistas sí identifican decididamente a la isla como localidad de referencia: las primeras imágenes los ven en el equipo de baseball de San Andrés, en el medio de la cancha del Centro, durante la celebración de los Juegos Nacionales de 2008. *Wi Rule di Eria*, «dominamos al entorno», recita la canción, que nos muestra también la performance de los artistas durante el concierto multitudinario que ha cerrado aquel certamen deportivo. Después los seguimos en el avión, entre Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, en los estudios de varias televisiones, durante el Carnaval, en discotecas... El “entorno” que dominan los reyes del *creole*, nos quiere sugerir el video, no es solo San Andrés: es el país entero.

Este video, difundido cuando la música urbana sanandresana apenas empezaba a sonar en el continente, transmite muy bien el entusiasmo – casi el estupor – de dos jóvenes artistas isleños que sienten que están logrando ir más allá de los arrecifes de su isla perdida en el mar Caribe. Una inyección de optimismo y de energía para un pueblo que hasta el momento ha sido ignorado culturalmente por el resto del país. En este sentido, la música urbana se encuentra – casi sin quererlo – a ser el

puede que, a través de la exportación de un producto cultural propio de la isla, determina por primera vez la presencia del archipiélago en el imaginario nacional.

6.4 Mode-up: «a lo sanandresano»

OBIE-P: «Pero hoy en día todas estas cosas se han perdido. La música se ha ido deteriorando en San Andrés. Teníamos el Green Moon Festival, yo tuve la oportunidad de participar, se hizo siete años. Yo me acuerdo que me metió Ben Green [importante artista de música típica], que tocaba también en los Rebels, y me trajeron a la Casa de la Cultura del Centro. Tuvo la época de los viernes culturales. Hermano, ¡era una época esa! Hermosa, no escuchabas de peleas, de las cosas que hoy se oyen. Hoy no pasa: tú colocas un grupo de típica a tocar y a la gente ni le importa. Si colocas uno de *reggae*, sí, hay gente que todavía le gusta, pero la nueva generación no, [y los interesados no pudieron] escuchar tu tema porque [los otros] quieren reggaetón. Por eso nosotros tenemos una buena oportunidad con el *dancehall*, porque sí los pelaos lo escuchan, y es parte de nuestra tradición».²⁴

A quienes, también en San Andrés, no conozcan desde dentro el mundo de la música urbana de las islas puede parecer curioso o hasta contradictorio que una llamada al recupero de las tradiciones musicales raizales más antiguas venga de la boca de un artista urbano como Obie-P. Pero no hay nada de paradójico: como he intentado sugerir en los precedentes párrafos, la búsqueda de integrarse en el mercado musical global a través de géneros translocales como los que forman parte del ámbito urbano en San Andrés no es sinónimo necesariamente de pérdida de identidad, sino de nuevas formas de articulación de la identidad local.

OP: «El 90 por ciento de los artistas aquí, si no mencionas su nombre tú no sabes quién es: todos cantan iguales. [...] El problema aquí es que todos quieren ser puertorriqueños: nosotros no somos puertorriqueños. Los artistas puertorriqueños [a los que] que aquí en la isla le estamos dando bombo, en Puerto Rico no están sonando. [...] Creo que los medios deberían volver a mostrar nuestras raíces musicales, nuestra cultura de danzas se ha acabado. Yo veo niños de quince años y le pregunto qué es un *quadrille*, qué es un *mazurka*, *what is a mento*, qué es un *calypso*, y no lo sabe. No culpo a la juventud porque no creo que sea culpa de ellos pero culpo a los medios, y nos culpo a nosotros los padres, porque los hemos dejado. Que se hicieran cosas que no son de nosotros. [...] Yo quiero motivar a los artistas que vienen ahora a que hagan cosas de nosotros: *let's do some*

²⁴ Esta cita y las siguientes, entrevista con Obie-P, 04/05/2011.

dancehall, let's do some reggae, let's do some zouk, let's do some ska... Es que tanto el ragga como el reggaetón fueron creados del *dancehall* y del *reggae*, entonces... *Reggae y dancehall, Jamaica*».

DR: «Decías que cuando empezaste con el *dancehall* la sentías como una música tuya, de aquí, que como el *calypso* no es de aquí pero...»

OP: «¿Sabes por qué [es de aquí]? Porque nuestras raíces son africanas. Ellos hacen *rundown* también, hacen *johnny cake* [...] la misma música típica que bailamos acá la bailan allá, hablamos dicen *broken english* [...]. La primera música que comenzó a llegar a la isla que eraailable era de Jamaica. Comenzó a entrar desde Haití, *zouk, kompa*... comenzó a entrar africana, el *zoukuss*, Colombia lo ha copiado y lo ha llamado champeta. Esta es la música que conocemos en esta isla [...]. Pero en los 70 fue el *reggae*: yo crecí es con el *reggae*, nací en los 70s. Crecí con [música de] panameños [...] Era la misma forma de cantar de los jamaíquinos pero en español. Ese era ragga. [...] Entonces yo me mantengo solido con el *dancehall*, y aquí Colombia ahora se habla mucho de *dancehall*.»

DR: «Lo hablaba el otro día con John Celis: y en Colombia el *dancehall* significa San Andrés».

OP: «Sí, significa San Andrés. [...] Hay artistas colombianos que buscan mezclarse con artistas y productores de la isla, porque aquí hay mucho talento y la gente se empieza a dar cuenta de eso. Creo que llegarán cada vez más».

La posición de Obie-P respecto a la articulación de la etnicidad a través de la música, como se deduce de estas citas, es decididamente a favor de la recuperación de la tradición anglocaribeña frente a la hispana y reproduce – trasladándolas a lo musical – las instancias reivindicativas principales de los movimientos raizales. Sin embargo, su posición no es purista ni radical en la búsqueda de una tradición musical única de referencia:

OP: «Los primeros que retomaron esta música [el *reggae* y el *dancehall*] y la hicieron en español fueron los panameños, y ellos lo llamaron ragga. En parte es lo mismo que están haciendo ahora los puertorriqueños, pero le metieron ciertas cosas culturales puertorriqueñas y le dieron el nombre reggaetón. Estoy hablando de la época del General, etc. Luego llega Vico C, que es el primer artista puertorriqueño que se atreva a hacer esta música urbana en español: cogió el *rap* en español, lo mezcló con el *reggae*, tata tá, y de ahí salió el reggaetón. Entonces, si Panamá logró hacer eso, y luego Puerto Rico, yo digo OK, ¿entonces porque nosotros en Colombia no podemos hacer otra cosa? Si en Colombia hay tanta riqueza musical. Tanta riqueza musical. He notado que Jiggy D ha mezclado muchas raíces de cumbia, y muchas cosas colombianas, y esto está bien».

Este pasaje conceptual desde la reivindicación de las raíces tradicionales raizales a la afirmación de la necesidad de construir algo nuevo, a partir del crisol étnico y cultural que se ha generado – para bien y para mal – con la colombianización sobre el crisol más antiguo de la sociedad raizal, es un pasaje fundamental. Solo la música urbana, en San Andrés, es capaz no tanto de pensarlo y expresarlo discursivamente, sino sobre todo de actuarlo en sus prácticas de *musicking*.

En la misma dirección va este comunicado publicado en YouTube por Jiggy Drama y Obie-P (significativamente, en los dos idiomas: castellano y *creole*):

JIGGY D: «Yo soy Jiggy Drama y él es Obie-P. Estamos en San Andrés Isla y bueno, queremos invitar a los... a los jóvenes más que todos, a los artistas o nuevos artistas que hay de la isla, que tratemos de... todo lo que estamos haciendo ahora como movimiento de la isla, musicalmente, tratar de irnos un poco más atrás a nuestras raíces, a lo que es el *reggae*, a lo que es ya el *dancehall*, incluso, que yo ya crecí escuchando mucho *dancehall*. Entonces, tratar de retomar un poco eso y no tratar de imitar tanto a los boricuas, tanto a los de afuera, sino tratar de comenzar a confiar más en lo de nosotros. ¿Sí o no Obie?»

OP: «*Sure [incomprensible] No forget our roots, so... our heritage, don't forget our culture. Such a beautiful culture, musically speaking, it's very beautiful, very rich. Without we ain't got no identity, we'll gonna be... you know, we're Sanandrians, we're Colombians, without... a lot of play with it, no? So I think we have to fall back, we have to hear what wase made in the Eighties, in the Nineties too, good dancehall, good reggae music, good zouk, a lot of calypso, a lot of mento...*»

JD: «*Soca...*»

OP: «*Soca, all kind of Caribbean vibes. So fall back because, trust me, we can not to lose it. So what JD and the O to the P, keeping San Andres in the house*».²⁵

Es precisamente a la exigencia de *fall back* (“volver atrás”) a las raíces que responde la iniciativa llevada a cabo por muchos artistas urbanos del archipiélago durante la I Feria de Música Urbana organizada por la Fundación Ebony²⁶ en 2011.

²⁵ «OP «Cierto [incomprensible]. No olvidar nuestras raíces, nuestra... herencia, no olvidar nuestra cultura. Una cultura tan bella, musicalmente hablando, es muy bella, muy rica. Sin ella no tenemos identidad, seremos... ya lo sabes, somos sanandresanos, somos colombianos, sin... se pueden hacer cosas con eso, ¿no? Por eso creo que tenemos que mirar atrás, tenemos que oír lo que se hacía en los 1980s, en los 1990s también, buen *dancehall*, buena música *reggae*, buen *zouk*, mucho *calypso*, mucho *mento...*» JD: «*Soca...*» OP: «*Soca, todo tipo de vibraciones caribeñas. Por eso mira hacia atrás, creeme, no podemos perderlo. Esto es para JD y de la O a la P, teniendo a San Andrés 'al centro' [en la casa]*». Desde YouTube, <http://www.youtube.com/watch?v=2TYUDXUsI2U>.

²⁶ La Fundación Ebony, que realiza de actividades culturales relacionadas con la cultura sanandresana (en particular urbana). Ha sido fundada y es dirigida por Leonor Umbacia y Joseph Bush, padres del ya citado artista urbano Shungu, también muy activo en ella.

Durante esta Feria, que ha sido una exposición y un mercado de la música urbana sanandresana a parte de una ocasión de encuentro para los artistas residentes y no residentes en la isla, ha sido organizado un foro de discusión sobre la naturaleza de la música joven creada por los artistas locales en el archipiélago y fuera de él. El principal punto de discusión ha sido la oportunidad o no de bautizar a la música urbana *made in San Andrés* con un término unívoco, compartido por la mayoría más amplia posible de artistas.

La necesidad de este “bautizo” tiene razones ideológicas, pero también estratégicas. No se trata solo de afirmar una identidad cultural *in fieri* – la de los “nuevos” sanandresanos, crisol de paña y raizal – sino sobre todo de establecer una marca musical (un nuevo género) que permita identificar a San Andrés como centro de producción de productos musicales actualmente en auge en Colombia, y que sin embargo suelen ser etiquetados genéricamente como temas de reggaetón, o a lo máximo como *socas* y *dancehalls*. La decisión de establecer una nueva marca siempre presenta una fusión de *marketing* e identidad, y este caso no hace excepción. Así, discutiendo sobre la oportunidad o no de establecer una marca musical para las producciones urbanas isleñas, los artistas y productores presentes en el foro de la Feria de Música Urbana de 2011 estaban discutiendo también sobre qué estrategia comercial les convenía para “vender mejor” la música sanandresana. A parte unas pocas voces de disenso, la gran mayoría se expresó a favor del “bautizo”.

Se organizaron unas votaciones para elegir el nombre de la nueva marca. En ellas, tenían derecho de voto todas las personas que – de un modo u otro – producen música urbana sanandresana (sean o no residentes en las islas). El término que resultó ganador es el neologismo compuesto *mode-up*. Cuenta Shungu, el principal organizador de la iniciativa:

DR: «Y aquí vamos al *mode-up*. Explicame algo, que tú estuviste en el proceso...»

SHUNGU: «El proceso, te lo voy a explicar. Es que aquí es como desde hace tres o cuatro años que todo el mundo dice, bautizemos la música, bauticemos la música, porque lo de nosotros no es dancehall, no es reggaetón, bauticémoslo. [...] La controversia hoy en día no es porque hayamos bautizado el género, sino que hay controversia porque hubo un que impuso el nombre, porque ellos son más, pero así es la democracia. A nosotros nos tocó aceptar.»

IVAN SAMIR: «Y el nombre está... sonoro, bacana...»

SH: «Y el nombre es bueno. [...] Esto fue un proceso que hicimos a través de San Andrés Music.com y de la Fundación Ebony. Abrimos un grupo en Facebook, y aunque en Facebook la gente no se tiraba a la piscina, a través de conversaciones en Blackberry [WhatsApp] eso había una controversia grande. Conversaciones kilométricas en Blackberry. Hasta que se armó el grupo en Blackberry con 24 miembros: *mode-up*. Cuando llegamos allá a votar, de 38-39 personas, ya 24 estaban en un grupo en Blackberry que se llama *mode-up* [ríe]. Entonces, ya.»²⁷

No sabría proporcionar una traducción, ni literal, de esta expresión (*mode*=modo, modalidad, manera; *up*=alto, arriba, que sube), pero en la percepción de varios artistas sanandresanos con los que he hablado – sean o no anglófonos – tiene que ver con la idea de un tipo de música (*mode*) que sube en las venas de quiénes lo escuchan, los entusiasma, los electriza.²⁸

Si el significado literal es obscuro, lo es menos la referencia que ha dado origen al término: una vieja caseta de música, situada en Orange Hill (un sector muy raizal de la Loma) donde en los años 1960s y 1970s los jóvenes de la época (padres y abuelos de los actuales artistas urbanos) iban a rumbear. Como se ve, muchos elementos de este proceso de maduración de la música urbana sanandresana apuntan por varias vías a retomar una relación fecunda con las raíces culturales de la isla, a pesar de que ésta música suele ser estigmatizada como un ejemplo de la pérdida de la herencia cultural raizal consecuente a la colombianización.

Claro está que quienes ven a la música urbana de esta manera también tienen sus razones. Como indican también las citas reportadas de mi conversación con Obie-P, el desbordar de un género musical tan marcadamente hispano cual es el reggaetón no podía ser aceptado sin polémicas en una sociedad marcada de forma tan profunda por las heridas de la aculturación llevada a cabo por la cultura hegemónica nacional. Por eso, el proceso de difusión del reggaetón a San Andrés, su fusión con los ritmos anglocaribeños y el surgimiento del *mode-up* representa un recorrido extremadamente sugerente. Quiero tratar de reportarlo aquí a través de las palabras de Shungu.

²⁷ Entrevista con Shungu e Ivan Samir, 25/09/2011.

²⁸ Diario de campo, 07/08/2011. Conversaciones informales con varios músicos: Shungu, Ivan Samir, Juanchito, Hety.

Shungu, hijo *fifty-fifty* de uno de los músicos que han pasado por los Rebels, crecido no en sectores raizales tradicionales sino entre el Centro y Natania (el mayor barrio popular de prevalencia paña de la isla), es un exponente de punta de la música urbana sanandresana no solo como artista sino también como organizador de eventos y persona que siente la necesidad de reflexionar explícitamente sobre las características de este ámbito musical.

SH: En la música...

DR: Empezaste con tu familia

SH: Sí, todo comenzó así, con una guitarrita que me regaló mi papá cuando tenía 4 años. Ahí es cuando comenzó todo, viendo mi padre tocando con los Rebels. Los fines de semana iba con él a los conciertos que se organizaban ahí por el hotel Toné, e iba con otros pelaitos, los hijos de los otros músicos que también iban. De esta época conozco a varios... John Celis... los hijos de Rebels.

DR: Habría que hacer un fans club...

SH: ¡Los hijos de los Rebels! Entonces [...] Cuando me fui a Cali a estudiar y ahí encontré una gente que se llaman Los Ashanti. Unos rastas del distrito Agua Blanca, de un barrio que se llama Charco Azul. [...] Los domingos había, en una disco que se llamaba Nuestra Herencia, en Cali, ahí lo que había era música afro, únicamente. Prácticamente era salsa, *reggae roots*, *dancehall*. Un poquito de jazz latino, no sé qué, los jueves. Pero entonces todos los domingos había un evento que se llamaba la Regueteca: sencillo como eso. Estaba prestablecido que ponían 7 *dancehall*, 3 *hip hop* y 1 *roots*. [...] y cada tres tandas, ponías 3 instrumentales: se habría un *open mic*, ponían ahí un micrófono, y mátese [reímos]. Llegaban de golpe unos 20 manes, y uno estaba apenas soltando unas rimas que llegaba otro y te quitaba el micrófono... bueno, eso era como el máximo espacio que tenía yo en este entonces para expresar mi música. [...] Estaba también mi hermano [Buxxi], solo que yo estaba en Cali y él aquí. En esta época empezaba el internet, exportábamos en baja calidad, de uno o dos megas, y mandábamos por mail: él me decía "mira lo que estoy haciendo", y entonces ahí bueno este proceso [siguió] como por 3 o 4 años.»

Es interesante notar como ya desde sus comienzos la música urbana haya empezado a germinar durante las estadías de los sanandresanos en el continente. Es una característica propia sobre todo de las generaciones más jóvenes, de los quince y veinteañeros de los años 1990s y 2000, que a diferencia de sus padres suelen en muchos casos desplazarse a Colombia continental para proseguir sus estudios. En estas estancias, muchas veces muy largas o hasta sin vuelta definitiva a las islas, no solo estos jóvenes han tenido la oportunidad de entrar en contacto

con músicas a las que no tenían fácil acceso desde el archipiélago, sino también con un modo de concebir al oficio de músico muy diferente al tradicionalmente aceptado en San Andrés. En Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá han aprendido entre otras cosas que su condición de caribeños bilingües le proporcionaba la posibilidad de producir con más facilidad y naturaleza ritmos que los colombianos continentales solo intentaban imitar.

Al mismo tiempo, sin embargo, ahí conocieron el ragga y el reggaetón, que fueron los primeros a introducir en las islas. Aunque ahora, en retrospectiva y con el *mode-up* ya bautizado, vean los primeros indicios de la diversidad de la música *made in San Andrés* ya en sus primeras producciones:

SH: «Te estoy hablando del 1998 al 2002, más o menos. En 2002 ya yo me vine a vivir a San Andrés, y entonces decidimos [...] vamos a ser productores pues, y entonces me conecté con el Poseidón y el Inmortal [hoy Big Boff]. Ellos eran los cantantes y mi hermano y yo los productores. [...] Grabamos un CD en el estudio que estaba aquí, del Guapachoso.»

DR: «Y este primer CD, ¿qué tipo de música era? ¿Tú como lo definirías?»

SH: «Te puedo decir que de un comienzo, no hacíamos reggaetón. Y tampoco hacíamos *dancehall* y tampoco hacíamos *rap*. Los pelaos aquí de San Andrés hacíamos algo que no era ni *zouk* ni *soca*, era algo diferente, estaba aún muy primitivo todavía, como para denominarlo dentro de un género, pero era diferente.»

IS: «Un sonido diferente, sonaba diferente. A lo sanandresano.»

SH: «Sonaba diferente.»

IS: «Como dicen aquí, suena parecido pero no es igual.»

SH: «Exacto. [...]»

IS: «La gente decía, “ah este es reggaetón lo que ustedes hacen”, pues sonaba parecido...»

SH: «Y nosotros es que nos comimos el cuento, “sí es reggaetón”. [...]»

En esta primera etapa, la de la llegada del reggaetón a la isla, esta música hispanocaribeña era la gran novedad de las discos y los *pick ups*. Como tal, ha sido al comienzo imitada, pero después simplemente “digerida” con los otros sincréticos ingredientes musicales antillanos:

SH: «[...] ya como en el 2001-2 abrieron Bongo's, donde Willies. El boom de esta discoteca es que ponían reggaetón.»

DR: «De puertorriqueños...»

SH: «De puertorriqueños, y ponían *dancehall* y ponía otras cosas, pero el boom era que ponían reggaetón. Cosas que no ponían en Las Palmas y que no ponían en otro lado. [...] DJ Dra, que en este tiempo era Tentation, empezó a hacer unos *remix* con reggaetón, entonces esto es lo que empezó a sonar y decimos bueno, vamos a imitar un poco este sonido. Entonces creamos el Reggaetón Fest, éramos como 12 grupos, y quedaron varios por fuera. Porque no participó por ejemplo ni Mr Steve ni Jiggy Drama, ninguno de ellos todavía se había como... involucrado. Fuimos nada más los que estábamos como en el Centro. [...] El primer Reggaetón Fest fue en el 2003.»

IS: «¿Fue un evento como de discoteca?»

SH: «En la Casa de la Cultura. Apenas fueron como 150 personas, y éramos como 10 grupos, y con las entradas pudimos apenas pagar el sonido, la tasa de la gobernación y pudimos comprarnos unas gaseosas y unas arepitas: [ganamos en total] como 30.000 pesos. [...] Hasta que [con los años] tuvimos que hacerlo en el estadio de *softball*, metimos como unas 1500 personas ahí. [...] Después lo hicimos en la [carretera] peatonal [del Centro], y ahí había no sé cuántas personas, hasta donde te alcanza la vista. [...] Estaba lleno en los tres sentidos. [...] Esta fue la última vez que decidimos hacer un concierto en vivo, al aire libre, pues se llenaba mucho, mucho, era incontrolable. Nosotros le decíamos a la policía colabóranos, y mandaban [solo] unos diez manes. Se armaba una pelea, entonces traían una tanqueta y en vez de controlar la pelea tiraban gases lacrimógenos, no sé qué... Entonces se complicaba más. [...]. Fue un éxito, pero muy difícil de trabajar.»

Con el reggaetón cosechando éxito tras éxito en Colombia continental y en el resto del mundo hispano, y el *dancehall* siempre más en auge prácticamente en todo el mundo, los sanandresanos se encontraron en una posición de privilegio para moverse entre estos registros. Para muchos artistas, se trataba simplemente de esperar la ocasión y coger el tren que les habría permitido aprovechar sus ventajas en el mercado musical nacional. Este tren, sostienen Iván Samir y Shungu, habría tenido que pasar en 2007-2008, pues todo estaba listo en Colombia para que el sonido sanandresano se impusiera en el mercado de la música urbana. Sin embargo no fue así – quizás por otro de los *crab antics* evocados por Wilson²⁹:

SH: «Después [del 2007] pasó un año caótico, en el que todos se pelearon, se disolvieron los grupos... pero de este año caótico surgió lo que está pasando hoy. Nosotros sin saberlo, con esta desunión, retrasamos todo nuestro proceso, porque todos estábamos a medio paso de llegar a estar donde está J Balvin [reguetonero sanandresano muy exitoso

²⁹ “Travesuras del cangrejo”. Se vea CAP 2.4.

en Colombia] hoy: en el momento del boom, todos empezamos a pelear con todos, porque entonces comenzaron a llegar las presentaciones, comenzó a llegar la plata, aunque no era mucha era plata. Y todo el mundo quería ganar más que todo el mundo, ¿sí me entiendes? Eso es humano. [...] En este momento en el que íbamos todos fuerte. Todo el mundo peleó con todo el mundo [...]. El productor de Jiggy, el productor de Rayo y Toby y el productor de Buxxi aparecieron todos juntos. En 2009. Y habrían tenido que aparecer en 2007-2008, un año tarde. ¿Por qué? Porque la música que hacíamos en San Andrés rotaba en Internet que daba miedo. O sea, los paisas podían sacar una canción y la bajaban solo en Medellín. Nosotros sacábamos una canción y la bajaban en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Bogotá... Panamá... [Sacábamos] una canción y bruum, 10.000 descargas, ¿me entiendes? Empezaron a salir artistas isleños, se hacían *dancehall party* en Cartagena, *dancehall party* en Medellín, *dancehall party* en Bogotá... [...] Todo lo que pasa en Cartagena y en Barranquilla, musicalmente hablando, de música urbana, es más influenciado por lo sanandresano que por lo jamaquino y por los demás. Entonces, ahora mismo hay un miedo que así, “que si lo bautizamos [el ritmo sanandresano] entonces los paisas, también dicen que hacen *mode-up*...” Pero no. Lo que se ingenia a hacer [nuestra gente] hoy, a los paisas ni a los cartageneros se les ocurre hacerlo. Entonces se pega Rayo & Toby con un ritmo, y es a los seis meses que esos productores aprenden a hacer lo que hacemos acá. ¿Sí me entiendes? Saca un sanandresano un estilo, y ya a los ocho meses es que lo imitan.»

Más que el entusiasmo por el éxito alcanzado – que es más que justificado, pues efectivamente artistas como Jiggy D, Rayo & toby, Buxxi, Hety & Zambo, y más recientemente Royal Rudes & Black Talents han empezado a imponerse en las clasificaciones y en los premios musicales más importantes del país y hasta del continente³⁰ – me parece significativo que este éxito derive de un género musical, el *mode-up*, nacido del encuentro no siempre pacífico entre el Caribe anglo y el hispano, en las islas pero también en la diáspora isleña en Colombia continental.

Pero volviendo a San Andrés, este encuentro bajo la marca del *mode-up*, entre las islas y Colombia continental, refleja otra vez las diferentes visiones culturales de paña y raizales, de hispano y anglo:

SH: «[Hay] dos grandes escuelas de la música urbana de San Andrés, la del Centro y la del Sur [la Loma, San Luis, el Cove].»

³⁰ Dos ejemplos por todos: una canción Jiggy Drama hace parte de la banda sonora de película hollywoodiana *Fast and Furious 6* (2013), y los Royal Rudes & Black Talent han ganado el premio como mejor banda de la competición continental Rototom Reggae Contest Latino (Buenos Aires, 2013).

DR: «¿Qué cambia exactamente entre el Centro y el Sur? A parte que como decías tú estos sectores comunicaban poco...»

SH: «Que la gente en San Luis y en la Loma nunca creyó en el reggaetón.»

DR: «Ellos eran más *dancehall*, ¿no?»

SH: «Sí, ellos nunca creyeron en el reggaetón y como ellos cuando llegaron a Bogotá más o menos ya conocían gente allá [de la comunidad raizal], ya entendían que había otro tipo de gente a la que uno podía llegarle sin necesidad de [trabajar como esclavos de] una emisora [radiofónica para sobrevivir].»

[...]

DR: «Y ¿eso puede ser porque ustedes del centro aquí estaban ya más mezclados con la cultura colombiana y ellos ahí más raizal?»

IS: «Sí.»

SH: «Exacto. Nosotros cantábamos es en español. Entonces fue... sí, eso es lo que más llegaba acá, en el Centro. Acá ya no había casi más *pick ups* ni nada de esa vaina en el Centro. O sea, todo lo que está arriba ahora mismo en Colombia, viene de la unión que hubo en Bogotá entre [artistas del] Centro y [de los sectores del] Sur, ¿sí? Y todos ellos pasaron a través del Reggaetón Fest. Todos ellos.»

La idea de las dos “escuelas” de la música urbana sanandresana es sugestiva y sugiere explicaciones por las diferentes visiones, concepciones y estilos musicales de artistas como Obie-P o – saliendo de lo urbano – Félix Mitchell, y otros como Shungu, Mr. Poms y la Compañía o John Celis. Se vuelve a presentar, también en el ámbito urbano, la distinción geográfica entre el Centro y sus barrios (entre los que el elitista Sarie Bay y los asentamientos populares de Natania y School House), y los otros barrios de la isla, situados más al sur (los varios sectores de la Loma, los de San Luis, el Cove, etc.).

De toda forma, un elemento irrenunciable en la definición de esta música translocal que aspira a colocar a la comunidad local (San Andrés) «en el mapa mundial» sigue siendo cierta forma de raizalidad:

SH: «Pero, les voy a decir una cosa que es muy importante, muy importante y muy pocas personas lo han notado. Los artistas sanandresanos que tienen más proyección, son raizales. O sea, si tú te pones a mirar lo que cantan los pelaos que son netamente continentales y solamente hablan español y solamente oyen reggaetón, olvídate.»

IS: «Ellos pueden tener un *hit* pasajero, pero la cuestión está en el bilingüismo... ¿Sí me entiendes?»

SH: «Por qué, yo no lo sé. Pero si tú te pones a mirar quienes son los artistas realmente buenos de San Andrés, todos son raizales. O sea, bien sea de padre y madre o de padre o de madre.»

DR: «Que consigan entender bien a las dos culturas, de los dos lados, ¿no?»

SH: «Exacto. Y lo mismo los productores.»

IS: «Mira [DJ] Wahm ahora como está produciendo bien, como el padre es costeño y la madre de acá...»

SH: «Sí, la madre es raizal, y lo mismo yo, lo mismo Jacky, lo mismo Rayo, lo mismo Toby... lo mismo Buxxi, lo mismo Jiggy.»

IS: «Sí, la mayoría es la mezcla, aquí es la mezcla que...»

DR: «La mezcla gana.»

SH: «Sí. Esto está ahí.»

IS: «Es una fusión, pero no es una confusión. Que es lo que suele hacer la gente del interior cuando escucha la música de aquí: se confunden entonces creen que están haciendo algo y mezclan de todo un poco y entonces...»

SH: «Exacto, dicen “No, yo fusioné *dancehall* con cumbia con merengue con no sé qué, con bulla, con *rap*, con...” Y esta es una fusión espectacular [ríe].»

IS: «Sí, y al final no suena.»

La raizalidad que se propone aquí como el alma de la innovación musical del *mode-up*, nótese bien, es muy lejana de la raizalidad clásica propuesta por los movimientos raizales. Sus marcadores superficiales pueden ser en parte los mismos (la gastronomía, la arquitectura, etc.), como indican algunos videoclips de *mode-up*, pero en el fondo es otra cosa. No contrapone lo paña a lo raizal, sino trata de conciliar a los dos: su valor principal es la mezcla, la fusión. Es la condición de *fifty-fifty*, sea ella genealógica (como en los casos citados por Shungu) o solo cultural (como en el de Iván).

El *mode-up* es una nueva etiqueta para un bote preexistente. Mi abuela disientiría si supiera que los últimos botes de su mermelada ya no me saben igual que los que preparaba antes de enfermarse. «Es la misma mermelada, chiquito», me diría: pero sin las etiquetas fantasiosas que ella solía poner a cada bote (“Ciruelita veraniega”, “Gota dorada”, “Melocotón de debajo del pino grande” ...) a mí no me saben igual.

Sea o no éste el enésimo ejemplo de la sugestión de un antropólogo por la hipótesis Sapir-Whorf, es más que plausible que las etiquetas culturales puedan causar ciertos cambios en las prácticas sociales a las que vienen aplicadas. La designación de la música urbana sanandresana como *mode-up* no hace excepción, pues con el bautizo del *mode-up* la música urbana sanandresana ha vuelto a valorizar lo local, lo sanandresano (y providenciano), como marcadores de identidad colectiva y musical. «San Andrés is in the building», repite desde siempre Jiggy Drama en sus conciertos... pero no lo hacía en los videoclips ya citados, que han sancionado su posición entre las estrellas emergentes de la música *popular* colombiana. Las diferencias con sus últimas producciones son evidentes: en *Ig Noramus* (Jiggy Drama, 2012a) comparte el mic y la pantalla con unos jóvenes sanandresanos, en un video grabado en San Andrés por Anez Bull (talentoso *videomaker* de San Luis), mientras que en *Beautiful* (Jiggy Drama, 2012b) la belleza de una chica raizal se sobrepone a la de Providencia (como declaran explícitamente las notas de publicación del video). En ambos videos el *creole* vuelve a ser un ingrediente fuerte de la música, así como un *dancehall* impregnado de *hip hop* se sustituye al sonido vagamente reguetonero de muchas producciones anteriores.

Algo parecido pasa con *Tek a Ride* (Hety & Zambo, 2011): el dúo graba en la isla este videoclip de una canción de amor y fiesta. El texto de *Tek a ride, creole* por “Damos una vuelta”, es una invitación a una chica a seguir los cantantes de *party* en *party*: la ambientación más obvia de un video quizás habría sido una limousine que se pierde en la noche bogotana (como la del citado *Tu Pum Pum*). Pero esta vez la idea de “dar una vuelta” viene transpuesta en imágenes de otra forma: el video es una invitación a pasear por San Andrés con Hety & Zambo. En el recorrido naturalmente encontramos a muchas muchachas sensuales, pero también viejos amplificadores de *pick ups* isleños, viejos bus escolares amarillos (uno de los símbolos iconográficos de la isla), viejos rastas, enormes ollas en las que se está preparando *rundown*, además de carteles topográficos con los nombres de las principales localidades de San Andrés y matrículas de 4X4 con el nombre de la isla y el símbolo de la palmera.

El portal web San Andrés Music.com³¹ reúne en una de sus páginas – que está dedicada explícitamente al *mode-up* – los enlaces a los videos que acabo de citar y a muchos otros. Por ejemplo *Typical Thing* (Black Talent, 2012), en el que los normalmente urbanísimos Black Talent hacen un elenco de marcadores culturales raizales en el tipicísimo escenario del Museo Casa Isleña (reconstrucción fiel de una casa raizal de finales del siglo XIX). La canción no es un *dancehall* sino de puro *reggae roots*... aunque al final la vocación urbana del dúo vuelva a emerger con el promo de su sucesiva producción: la Casa Isleña desaparece, sustituida por una pandilla de amigos reunidos alrededor de una moto tomando cervezas al ritmo obsesivo de un purísimo *dancehall*.

La vuelta a las raíces en la música urbana tiene un ejemplo perfecto en la maqueta *Musik From My Land* (Shungu, 2011). La caratula del disco retrata al artista en aras de golpear enérgicamente a una *jaw-bone*: es una declaración de intenciones, pues los ocho temas que lo componen comparten la característica de ritmos e instrumentos típicos y urbanos. La canción *Bushman* es un buen ejemplo. Propuesta en dos versiones – una más urbana y la otra más típica, aunque en ambas se ejecuten también instrumentos típicos – junta ritmos acelerados, casi de *soca*, con un canto en estilo *dancehall* y un sabor de *mento*. Sus letras traducen en términos isleños a los temas del reggaetón y del *dancehall* clásicos, en particular a la pasión por la bebida:

When I get fi rest in the peace of the Lord / Cuando reposaré en la paz de Señor

Drop inna my name a big bottle of bush rum / Derrama en mi honor una gran botella de

[*bush rum*]³²

When I get fi rest in the peace of the Lord / Cuando reposaré en la paz de Señor

Drink inna my name a big bottle of bush rum / Bebe en mi honor una botella de *bush rum*

Coro

Unu callme the bushiman / Me llaman el *bushman*

Better no give me non beer or not give me no wiskey / Mejor no me den l cerveza ni *whisky*

Unu call me the bushiman / Me llaman el *bushman*

³¹ Accesible desde <http://sanandresmusic.ning.com>.

³² El *bush rum* es ron casero, producido (ilegalmente) en las islas desde la destilación de la caña local y tradicionalmente escondido en barriles enterrados entre la mata (*bush*).

Because me drink it again and again and again / Porque lo bebo y lo bebo y lo bebo

[...]

Como si las referencias culturales no fueran suficientes, el artista coloca explícitamente al archipiélago en el mapa, haciendo referencia al evento fiestero más importante de Providencia y evocando explícitamente al *mode-up* como género de esta canción:

Pon the Carnival in Providence bushi make I get mad / Durante el Carnaval de Providencia

[el *bushi* me pone loco

Well mad, pon my face, sunrise and me de walk / Bien hecho, me pone una sonrisa en la

[cara y me hace andar

Up and done the road pon my feet pon the sand / Pa' arriba y abajo con los pies en la arena

With a pretty lady and bush rum pon my hand / Con una chica guapa y una botella en mano

In Spanish *quien es ese* y en creole da who da one / En español "quién es ese" y en *creole*

[*da who da one*

This one is a modeup with Wahm pon the track / Este es un *mode-up* con Wahm a la pista

Them deh callme Shunguman, number one / A mi me llaman Shunguman, número uno

I'm the rooster pon the yard number one / Soy el gallo numero uno del patio

San Andres, Providence Island / San Andrés, Providence Island

Never deh forget se Catrina is pon the yard / Y no olvidémosnos de Santa Caterina

Shunguman, number one, DJ Wahm / Shunguman, numero uno, DJ Wahm

[...]

Ni cerveza ni *whisky*, la bebida de esta fiesta urbana en las matas de Providencia es el tradicional *bush rum*.

Fruto de un proyecto co-financiado por el Ministerio de la Cultura, *Musik From My Land* se ha vuelto un colectivo de artistas urbanos en búsqueda de raíces isleñas. La grabación en vivo realizada por Amplificado.tv del tema *I Just Want o Love You* (Music From My Land, 2012) es interesante: en ella, en la atmósfera paradisíaca de un bar de playa lleno de símbolos rasta, Shungu y otros jóvenes artistas urbanos (entre los que Mariana Kelly, ya líder de las Land Rose) ejecutan a un *reggae roots* contaminado por un estilo de canto urbano.

Pero es quizás el video colectivo *Voy a luchar por lo mío* (Native Films, 2013) es el mejor ejemplo disponible hasta ahora de las posibilidades que este ámbito musical, aparentemente apolitizado, translocal y no reivindicativo, tiene de cubrir un papel activo importante en los procesos de negociación política/social/cultural archipiélago. Se trata de una producción sucesiva a la finalización de mi trabajo de campo, una reacción a la sentencia de la Corte Internacional de la Haya del 19 de noviembre de 2012 que cambia las fronteras colombianas en el Mar Caribe, reduciendo drásticamente la extensión del territorio marítimo del Departamento Archipiélago, con la consecuencia de agravar aún más la difícil situación social y ecológica de las islas. Esta producción audiovisual, producida por el colectivo Native Films (relacionado con Mr. Poms y la Compañía), cuenta con la participación de muchos jóvenes artistas urbanos.

Comienza con las notas del himno oficial del Departamento y la imagen prometedora de dos niños que corren por la playa de Sound Bay con la bandera de San Andrés. Pero pronto todo cambia: el ritmo lento y el timbre grave de un bombo de banda invade la atmosfera sonora, las imágenes se convierten en blanco y negro, la melodía del himno departamental se rompe y falla. Aparecen cientos de personas en marcha por las calles del Centro, con carteles en contra del fallo – muchos carteles son los mismos que circulaban durante las manifestaciones de los movimientos raizales de la década pasada. En español Gotex, uno de los cantantes de la Compañía, denuncia el despojo de «la isla envuelta en llanto. ¡Voy a luchar por lo mío!», declara. Llega Hety, que en *creole* pide respeto para los *islanders* y la restitución del mar. Lo mismo hacen Juancho Style y otros pañas y *fifty-fifties* de la Compañía: «es un pueblo que clama/ el pueblo raizal pa' una vez más unido», «ni ellos ni la Haya nos quitarán lo que es nuestro/ más de 200 años, cultura de ancestros». Después, otra vez el *creole* que se mezcla al castellano de «es nuestro mar, territorio ancestral». También Billy Francis Jr. (del grupo K-Yo) aporta lo suyo en *creole*. El video termina con imágenes de barcos pesqueros parados en la ensenada del Centro. Un cartel recita «Los isleños NO ACATAMOS dicho fallo que atenta contra nuestra comunidad».

Esta respuesta al inoportuno fallo de la Haya es probablemente la primera manifestación explícita de un sentimiento de identidad compartido por los jóvenes

sanandresanos, raizales, “turcos” o pañas que sean. Por una vez, es la voz unitaria de los habitantes del archipiélago a defender la integridad de las islas, en oposición no solo al Tribunal Internacional y a Nicaragua, sino también al mismo gobierno colombiano – acusado unánimemente de debilidad, desinterés y mala gestión diplomática. Aunque en el largo plazo la eventual ejecución de la sentencia de la Haya no podrá más que empeorar la situación de convivencia pacífica en las islas, como reacción inmediata ha logrado unificar a sectores socio-culturales normalmente enfrentados, que han podido manifestar conjuntamente su sentimiento de pertenencia a una comunidad única – la sociedad sanandresana – demostrando así sentir el territorio insular como su casa.

«Voy a luchar por lo mío», repiten los artistas urbanos implicados en el videoclip: y lo suyo es todo San Andrés y Providencia, «territorio ancestral» – como nos recuerda no un raizal sino un paña en la canción. A reclamar el apego al territorio es (en castellano) «el pueblo raizal» entero: pero ¿qué pueblo raizal? ¿El de la raizalidad clásica o el de la nueva, que incluye a *fifty-fifties* y raizales “en espíritu” independientemente de su origen genealógico?

Me parece a mí que se trate de la segunda. Una raizalidad que quizás convenga más llamar de sanandresanidad, pues – como la música urbana sanandresana – expresa un sentido de pertenencia basado en la aceptación de las múltiples influencias que han convergido – y siguen convergiendo – en este peculiar crisol caribeño conocido en castellano con el nombre de archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Hety & Zambo. Arriba, una *performance*. Al centro y abajo: fotogramas de los videoclips *Wi Rule Di Eria* y *Tek A Ride*.

Obie-P (arriba, derecha) con Antony Taylor (Red Crab) durante la *performance* a los Premios Nuestra Identidad 2010.

Fotogramas del videoclip *Pussy Cat Doll* de Obie-P.

La página de YouTube de *Movimiento de cadera* de Rayo & Toby y dos fotogramas del videoclip.

Fotos de escena del videoclip *Te Quiero Conmigo* de Land Rose.

Fotogramas del videoclip *Hot Gial* de S.S. Crew.

Maki Egusguiza (izquierda) y Arthur (derecha) de Cotton Tree Media, durante las grabaciones de los videoclips *Intocable*, *Movimiento de cadera* y *Te Quiero conmigo*.

Cuatro páginas de la revista *Welcome* dedicadas al bautizo del *mode-up*. En las primeras dos, Hety posa con una modelo, mostrando algunas posiciones de baile. En las segundas, Zambo, Hety, Juancho Style, Mr. Poms y Shungu.

Dos webs dedicadas a la música sanandresana y una foto de la I Feria de Música Urbana, bautizo del *mode-up*.

La misma expresión de energía se muestra en el logo (muy urbano) del *mode-up*, diseñado por Rozh, y en la portada del EP *Musik From My Land*, en el que Shungu combina urbano y tradicional.

Dos fotogramas del videoclip de Shungu *Soy de la calle* (realizado antes del *mode-up*):

el ambiente urbano es el de los barrios a prevalencia paña Natania y School House.

Abajo, Shungu con el colectivo de músicos urbanos Music From My Land (entre ellos Mariana Kelly de Land Rose).

Fotogramas de *Beautiful* de Jiggy D.

Fotogramas de *Voy a luchar por lo mío*, producción colectiva de músicos urbanos para protestar contra del fallo de La Haya. En los dos primeros, la bandera del Archipiélago se transforma en un grito desesperado.

En los últimos dos fotogramas de la página anterior, las marchas de protesta organizadas después del fallo. A seguir, otros fotogramas del mismo videoclip: en el primero, el grupo de músicos performa la canción; en el segundo, la cara de un cantante se sobrepone a las imágenes de la gente en marcha.

CONCLUSIONES

Hemos llegado, por fin, al final del viaje. En este escrito he tratado de mostrar un panorama amplio – aunque todo menos que completo – del horizonte musical sanandresano, en cuanto contexto de relaciones no solo musicales sino sobre todo sociales y culturales. He intentado hacerlo sin fijarme en un único género musical ni un único contexto social/cultural, sino contrastando tres ámbitos musicales muy diferentes que, al mismo tiempo, comparten en muchos casos prácticas y protagonistas.

El objetivo principal que me ha guiado ha sido tratar de entender las formas de articulación de las relaciones entre música y etnicidad en las islas, en particular en el contexto de las reivindicaciones raizales. Me preguntaba si la música tenía un papel relevante en las reivindicaciones étnicas y, en el caso en que la respuesta fuese afirmativa, si tenía un rol activo en la generación de dichas instancias.

No puedo responder a estos interrogantes de una forma simple y unívoca. La premisa de fondo es que me muevo en un campo en el que, como nos recuerda también Reynoso, se habla mucho de las relaciones entre música y contexto (cultura, sociedad, etc.) pero nunca se ha logrado demostrar o simplemente explicar con una teoría suficientemente sólida la existencia de un enlace directo entre los dos términos de esta relación (Reynoso 2006:171). En cierto modo, todas y todos sabemos instintivamente que «un sistema musical es parte de otros sistemas de relaciones en el interior de una cultura» (Blacking, 1977), pero ¿qué significa la locución “es parte de”?

Creo que una posible solución al problema pueda ser buscada en la dirección indicada por uno de los pocos padres de los estudios de la *performance* aunque no se ocupara nunca de la música. Victor Turner, en su ya citado libro póstumo sobre la *performance*, insiste constantemente sobre el principio hermenéutico de la reflexividad:

«Si el hombre es un animal sapiente, un animal que construye herramientas, un animal que se construye, un animal que usa símbolos, también es un animal que representa, un *Homo performans*, no en el sentido en el que pueda serlo un animal del circo, sino en el sentido que el hombre es un animal que se representa – sus performances son reflexivas: representando, el hombre se revela a sí mismo» (Turner, 1992:159).

La idea de *Homo performans* trasciende decididamente los límites ya de por sí borrosos de los estudios de *performance* actuales. Esta concepción influye de dos maneras en la antropología de la *performance* propuesta por Turner (que también podría llamarse antropología procesual y que como tal no tendría como objeto a las *performances* sino a la entera acción humana entendida como proceso). Por un lado, implica la necesidad de dar voz a los sujetos invisibilizados por una disciplina imperialista plasmada sobre el modelo de las ciencias naturales (necesidad a la que, con éxito dudoso, han intentado responder los antropólogos postmodernos desde los años 1980s). Por otro, atribuye un carácter de interpretación legítima (al mismo nivel de la del antropólogo) a las mismas *performances* culturales: ya para Turner, que escribe en los años 1970s, los objetos de la investigación antropológica no sólo son en realidad sujetos, sino que estos sujetos son intérpretes legítimos de sus culturas y de otras.

Los dos puntos son centrales para el horizonte ético-teórico de esta investigación; pero a fin de entender cómo el concepto de *performance* de Turner pueda ser usado para comprender las relaciones entre música y etnicidad, es el segundo el que me interesa más. Si las *performances* culturales son manifestaciones reflexivas, auto-representaciones en la dialéctica procesual de definición del campo social, su estudio es un pasaje clave para poder entender la cultura como proceso. Las *performances* reelaboran materiales culturales y los vuelven a poner en la atención de la sociedad que las ha generado, contribuyendo así al cambio. Son, en cierto sentido, las bacterias que digiriendo los materiales culturales a disposición permiten su proceso de transformación en algo nuevo.

También en San Andrés las *performances* culturales y sociales cumplen este importante papel procesual. La música, en mi opinión, entra en relación con la etnicidad precisamente en cuanto sus manifestaciones performativas – no solo performáticas: no me refiero, entonces, solo a los conciertos (1.1) – son “reflexiones” que, de un modo o de otro, cambian al conjunto de los procesos de (auto)representación en acto en el archipiélago.

Está claro que tanto las modalidades como las intensidades de sus influjos varían según el contexto y la situación, según la regla de oro de la “no necesaria correspondencia” de las articulaciones étnicas propuesta por Hall (1985:114). Los tres ámbitos musicales analizados en este escrito son tres ejemplos de posibles variaciones.

La música religiosa no representa, de por sí, un elemento ni un medio de las reivindicaciones étnicas de los movimientos raizales que, en buena parte, se apoyan y a veces confunden con las comunidades religiosas raizales, sobre todo pero no exclusivamente protestantes. Sí lo es la religión en general y quizás hasta la religiosidad (entendida como sentimiento de fe y de pertenencia a una colectividad), pues como he tratado de mostrar en el párrafo 4.6 el marco primario de la idea de raizalidad tiene que ver con la identidad cristiana, en particular protestante y bautista. En la definición de los términos en que la música religiosa influye en la etnicidad raizal, entonces, creo que hay que mirar más el papel que desempeña en la construcción y en la cohesión de las comunidades religiosas que la practican.

El repertorio musical religioso se presenta por lo general como el menos idiosincrático de los repertorios de los ámbitos musicales sanandresanos: está compuesto, en su componente más antiguo por himnos protestantes clásicos ingleses y norteamericanos, de tradición WASP¹ más que afroamericana; y en su componente más reciente, por himnos cristianos de *gospel* contemporáneo ampliamente difundidos en EEUU. Las composiciones originales sanandresanas de música religiosa son muy escasas si no inexistentes, y las modalidades de ejecución

¹ White Anglo-Saxon Protestant.

tampoco presentan características que solo se encuentran en la tradición sanandresana y providenciana.

Sin embargo, la religiosa es la más antigua y orgánica de las tradiciones musicales de las islas, la única que nunca ha dejado de estar vigente entre la fundación de la First Baptist Church a mediados de 1800s y hoy, época en la que sigue siendo perfectamente vital. Dicha continuidad indica de por sí cuanto indisolublemente la música religiosa esté entrelazada con la identidad religiosa de los raizales: no hace falta un repertorio original ni una folklorización de las modalidades de ejecución para demostrar su “raizalidad”.

La música desempeña un papel central en las prácticas religiosas y sociales de las iglesias sanandresanas, sobre todo en las que también constituyen el fulcro de las reivindicaciones étnicas/políticas raizales. Música y fe se superponen continuamente en los discursos de los fieles que he interpelado, así como la fe y la identidad étnica: es (también) a través de la música que se construyen y mantienen los vínculos sociales que rigen las comunidades religiosas raizales, y – a través de ellas – los raizales como comunidad étnica.

Por eso, para contestar en pocas palabras a las preguntas arriba indicadas, creo que se pueda decir que sí, indudablemente la música religiosa influye en la construcción de la etnicidad e (indirectamente) también en las reivindicaciones étnicas de los raizales. Sin embargo, no es de por sí una música reivindicativa y su papel es más confirmativo que generativo a la hora de definir las instancias étnicas para reivindicar.

Para la música “típica” – una designación que como hemos visto ya es de por sí problemática – la situación es más variada y compleja, más que nada porque depende de qué tipo de música “típica” se mire. En general, como ámbito musical mirado en su entereza, la “típica” sí es un marcador cultural explícito de la raizalidad: es uno de los cinco elementos que los sanandresanos suelen referir para indicar su diferencia cultural (religión, lengua, gastronomía, arquitectura y música).

Pero son los primeros dos (religión y lengua) los únicos de estos elementos que son más que marcadores simbólicos, están al centro de los debates sobre la etnicidad en las islas. La música “típica”, como la gastronomía y la arquitectura, constituye en principio poco más que un elemento folklórico local. Sus características se han cristalizado en los últimos años siguiendo dos procesos complementarios. Por un lado, oficializando un repertorio significativo no tanto porque “local”, raizal o sanandresano, cuanto porque anglocaribeño. O sea, lo que cuenta a la hora de reivindicar la especificidad de San Andrés frente al exterior (los turistas y los colombianos continentales) es la pertenencia al mundo anglocaribeño más que al hispano. Por otro lado, estableciendo un formato rígido de conjunto “típico” que no se corresponde al de las bandas musicales anteriores a la colombianización, pero que resalta la diversidad, la especificidad de la música sanandresana dando centralidad a dos instrumentos que, sin ser exclusivos de San Andrés, son los más inusuales y “étnicos”: el *tub-bass* y la *jaw-bone*.

Hasta aquí, retomando las preguntas de investigación, diría que en sus vertientes más tradicionales (*mazurka, polka, mento*, etc.) también la música típica tiene un papel más confirmativo que generativo de la etnicidad. Pero las cosas cambian si se considera que este ámbito, el más complejo y vario de la música sanandresana, comprende prácticas relacionadas con el turismo, con la representación pública oficial del Departamento Archipiélago y con la de la comunidad étnica raizal. Las complejas dinámicas de negociación y articulación entre estos varios contextos y prácticas – que he intentado mostrar a través del caso ejemplar del Creole Group – imposibilitan una respuesta tan simple.

Para empezar, no caben dudas de que la “típica” haya desempeñado y desempeñe un papel activo en la determinación de las reivindicaciones raizales. Aunque no constituya que una pequeña porción de la totalidad del repertorio de este ámbito musical, existe un corpus de canciones abiertamente reivindicativo de las instancias raizales, que no se limita solo a reflejar las ideas que circulan en el sentido común de militantes o simpatizantes de movimientos, sino que ha influido e influye en la construcción de sus opiniones sobre el tema. Al mismo tiempo, la naturaleza intrínsecamente mulata (sincrética o mestiza) de estas músicas, testimoniada también en agrupaciones puramente folklóricas como los Red Crab

como en otras de conformación más compleja como el Creole Group, complejiza los debates y las representaciones normalmente monolíticas de los movimientos raizales, abriéndolos a dinámicas de cambio. En el capítulo 5 he expresado con la palabra “ambigüedad” este complejo juego de representaciones, prácticas y discursos: es en el espacio ambiguo continuamente habitado por el Creole Group que se revela la naturaleza procesual de las *performances* culturales como agentes del cambio social de la que hablaba Turner.

Respecto a la música urbana, nos encontramos frente a una aparente paradoja. De los tres ámbitos considerados es quizás el menos local, el menos “étnico” y hasta el menos reivindicativo. Sin embargo, estoy convencido de que se trate del que tiene un papel mayormente generativo respecto a la etnicidad, pues está siendo el catalizador principal de la formación de un nuevo sentido colectivo de pertenencia, de una nueva etnicidad más inclusiva de la raizalidad clásica que a falta de un término mejor llamo provisionalmente sanandresanidad.

Esta música para rumbear, consciente o inconscientemente, está contribuyendo a crear una serie de dinámicas sociales que seguramente influirán en la futura configuración social y étnica de la isla. La esperanza que tengo es que esta influencia sea positiva y constituya un paso más hacia la convivencia harmónica, pero por ahora la única cosa cierta es que está contribuyendo a visibilizar en el espacio público (local y nacional, físico y virtual) las nuevas “hibridaciones” recientes de la sociedad sanandresana, que ya no permiten una identificación étnica univoca según el esquema maniqueo raizal/paña.

El estudio de estos tres diferentes ámbitos musicales del archipiélago caribeño, si bien naturalmente no sea ni de lejos suficiente para establecer algo como reglas generales sobre la naturaleza de las relaciones entre música y etnicidad, me parece que constituye un ejemplo evidente de la amplitud y profundidad de las problemáticas que se pueden abordar utilizando la música (el entramado del *musicking*) como una ventana desde la que mirar al entorno social y cultural que la ha producido.

Está claro que el alcance de este escrito y de la investigación que lo ha engendrado es bastante limitado: la elección de ocuparme de tres ámbitos en lugar de centrarme solo en uno han limitado la posibilidad de tratar con más detalle las prácticas performativas y el repertorio, aunque me parece que tratar al horizonte musical sanandresano como un sistema único haya permitido a este escrito restituir una visión más holística de la “vía sanandresana a la música”. Queda por hacer un estudio sistemático de cada uno de los ámbitos musicales identificados.

Las comunidades religiosas sanandresanas y sus músicas, que hasta ahora han sido tratadas solo superficialmente por la literatura académica, no solo merecerían una investigación más completa de la que yo he realizado, sino estoy convencido de que sea uno de los temas más urgentes por abordar si se quiere entender de verdad la naturaleza y la visión de los militantes raizales, para dar un paso más hacia la resolución de la conflictualidad (por ahora) latente en el archipiélago.

La música “típica”, con la disculpa de su supuesta no originalidad, no ha sido investigada plenamente en aras de reconstruir su historia y sus historias, ni tampoco de documentar orgánicamente el repertorio amplísimo y variado que se ha constituido en los cuatro siglos de continuos mestizajes que han vivido las islas. En el año que he pasado en San Andrés he tenido el triste privilegio de ser el último en recoger los testimonios orales de algunos músicos ancianos que aún preservaban memorias directas e indirectas de las músicas profanas, desde finales de 1800s hasta la fecha. Frente a la creciente estandarización de la “típica”, debida tanto a su papel de folklor oficial como de patrimonio turístico inmaterial, sería importante poder conservar estas memorias para los isleños del futuro.

Respecto a la música urbana, en estos años está evolucionando con tal rapidez que ninguna tesis doctoral puede – por simples razones de gestación – estar a su paso. Seguir la trayectoria del *mode-up*, entender si se cumplirán las esperanzas que, como yo, muchos artistas de las islas están poniendo en ello, sería un modo fascinante de seguir mirando la evolución de la sociedad sanandresana.

Como también indiqué en el capítulo introductorio, sería esencial un estudio que considere seriamente las diferencias y similitudes existentes entre San Andrés y Providencia, tanto respecto a la música como a la etnicidad. Sospecho que esta doble mirada sobre el archipiélago reservaría muchas sorpresas interesantes.

Por último, un arrepentimiento que también es una preocupación. El papel del narcotráfico en la economía y en general en la sociedad sanandresana está creciendo exponencialmente. Entre 2009 y 2011, cada vez que volvía a San Andrés este problema se hacía más evidente y sus implicaciones me parecían más profundas a todos los niveles de la vida social de la isla, incluyendo lo étnico y lo musical. Durante el trabajo de campo no he sabido abordar el tema con sistematicidad, por eso he preferido no tratarlo en este escrito. Me doy cuenta de que esto puede deformar en parte la visión del lector sobre las islas, y por eso espero que futuras investigaciones sean capaces de evaluar mejor que esta su impacto social, económico y cultural.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV. 1990. *The New National Baptist Hymnal*. New York: RH. Boyd Publishing.

AAVV. 1998. *Praise Him. Música de las iglesias de San Andrés y Providencia*. CD musical ed. Bogotá: Fundación De Mvsica. Compact disc con libreta explicativa.

Aja Eslava, Lorena. 2005. "Presencia, ausencia y dinámicas de la interculturalidad en la música y danza de San Andrés Islas." San Andrés Isla. (Tesis de maestría).

Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities*. London: Verso.

Appadurai, Arjun. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, EEUU: University of Minnesota Press.

Archbold, Jairo & R. H. 2010. "El archipiélago de San Andrés y Providencia: entre la negritud y los colores." in *Rutas de libertad, 500 años de travesía*, edited by Roberto Burgos Cantor. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Ardèvol, Elisenda. 1998. "Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos". *Revista de Dialectología y tradiciones Populares del CSIC*, 53 (2), pgg. 217-240.

Arom, Simha. 1999. "A 'conservative' point of view." *British Forum for Ethnomusicology*. (Conferencia pronunciada el 13 de noviembre en el SOAS, London).

Arrow 1982. "Hot Hot Hot." in *Hot Hot Hot*. Canción editada en CD musical ed. London: Chrysalis.

Auslander, Philip. 2006. "Musical Personae." *The Drama Review* 1(50):100-119.

- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Cambridge, EEUU: Harvard University Press.
- Avella Esquivel, Francisco 2000. "San Andrés, ciudad insular." Pp. 343-384 in *Poblamiento y ciudades del Caribe Colombiano*. Cartagena, Colombia: Observatorio del Caribe Colombiano.
- Avella Esquivel, Francisco 2002. "Conflictualidad latente y convivencia abierta. El caso de San Andrés." Pp. 77-94 in *La universidad piensa la paz. Obstáculos y posibilidades*, edited by Carmen Lucía Díaz, Claudia Mosquera, and Fabio Fajardo. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Baggetta, Matthew. 2009. "Civic opportunities in associations: interpersonal interaction, governance experience and institutional relationship." *Social Forces* 88(1):175-200.
- Bahía Sonora. 1981. *Al Son del Mar*. Bogotá: CBS Colombia. (Album musical editado en vinilo y cassette).
- Bahía Sonora y South West Bay. 1980. *Música folklórica y popular de las islas de San Andrés y Providencia*. San Andrés Isla: Casa de la Cultura. (Recopilación musical editada en vinilo).
- Banks, Jack. 1997. "Video in the Machine: The Incorporation of Music Video into the Recording Industry." *Popular Music* 16(3):293-309.
- Barcaldo Alvarado, 1998. "Formación Musical." San Andrés Isla. (Informe inédito, INFOTEP).
- Bateson, Gregory. 1972. *Steps to an Ecology of Mind*. Nashville, EEUU: Chandler Publishing.
- Bauman, Richard. 1984. *Verbal Art as Performance*. Long Grove, EEUU: Waveland Press.
- Benítez Rojo, Antonio. 1989. *La isla que se repite*. Barcelona, España: Casiopea.
- Bent, Sergio. 2011. *Self-Determination*. (Documental audiovisual. San Andrés Isla: Giulliani O'Neill).

- Bermúdez, Egberto. 1996. *Música tradicional y popular de la isla de Providencia*. Bogotá, Colombia: Fundación De Música. (Libreta incluida en el CD: Coral Group. 1996. *Nobody Business But My Own*).
- Bermúdez, Egberto. 1998. *La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina*. Bogotá, Colombia: Fundación De Música. (Libreta incluida en el CD: AAVV. 1998. *Praise Him*).
- Black Talent. 2012. *Typical Thing*. San Andrés Isla: Los De SAI. (Videoclip musical, accesible en http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ckcDY1tl9yc).
- Blacking, John. 1977. *How Musical is Man?* Seattle: University of Washington Press.
- Borgo, David. 2007. "Musicking on the Shores of Multiplicity and Complexity." *Parallax* 4(13):92-107.
- Bourdieu, Pierre. 2008. *El sentido práctico*. Madrid: Siglo XXI.
- Bradley, Lloyd. 2000. *This is Reggae Music: The Story of Jamaica's Music*. New York: Groove Press.
- Briggs, Charles L. and Richard Bauman. 1992. "Genre, Intertextuality, and Social Power." *Journal of Linguistic Anthropology* 2(2):131-172.
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*. New York.
- Cabrera Ortiz, Wenceslao. 1980. *San Andrés y Providencia. Historia*. Bogotá, Colombia: Cosmos.
- Calabresi, Gloria 2012. "Etnicidad vs educación intercultural: un estudio de caso en la isla de San Andrés (Colombia)." Pp. 659-666 in *Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía*. Granada: Instituto de Migraciones.
- Castellanos Santana, Osmani. 2007. "Estado del arte. Escuelas de formación artística y cultural." informe, INFOTEP, San Andrés Isla. inédito.
- Castellar Benlloch, Manuel. 1976. *Cincuenta años de misión bien cumplida*. Bogotá, Colombia: Ed. Capuchinos.

Charry Joya, Carlos A. 2008. "Movilización social e identidad nacional en el Caribe insular colombiano. Una historia social contada desde el diario de campo." *Historia Crítica* (35):58-81.

Clawson, Laura. 2011. *I belong to this band, hallelujah! Community, spirituality, and tradition among Sacred Harp singers*. Chicago: University of Chicago Press.

Clemente, Isabel 1989. "Las islas del azúcar en el período de la colonización británica." in *San Andrés y Providencia: tradiciones culturales y coyuntura política*, edited by Isabel Clemente. Bogotá, CO: Uniandes.

Clemente, Isabel. 1991. "Política educativa y conflicto político-cultural en San Andrés y Providencia (1886-1980)." Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, Universidad de los Andes, Bogotá.

Clemente, Isabel 1994. "El Caribe insular: San Andrés y Providencia." Pp. 331-374 in *Historia económica y social del Caribe colombiano*, edited by Adolfo Meisel Roca. Bogotá: Ediciones Uninorte.

Collins, Owen 1999. "Speeches That Changed the World." Westminster John Knox Press.

Colombian Party Cartel. 2011. *Intocable*. San Andrés Isla: Cotton Tree Media. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=y84EijXy71w>).

Contreras, Juan V. 1998. "Paña Go Home. Transformaciones de identidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de la música." Departamento de Antropología, Universidad Nacional de los Andes, Bogotá. (Tesis de maestría).

Cook, Nicholas. 2001. "Between Process and Product: Music and/as Performance." *Music Theory Online* 7(2).

Cooper, Carolyn. 2004. *Sound Clash: Jamaican Dancehall Culture at Large*. New York: Palgrave Macmillan.

Coral Group. 1996. *Nobody Business But My Own. Música tradicional y popular de la isla de Providencia*. Bogotá: Fundación De Música. (Album musical editado en CD).

- Crapanzano, Vincent. 1985. *Tuhami: Portrait of a Moroccan*. Chicago: University of Chicago Press.
- Creole Group. 2001. *Foss na' Fighting*. San Andrés Isla: Red Rock. (Album musical editado en CD.)
- Creole Group. S.f. *Inside*. San Andrés Isla: inédito. (Máster de álbum musical).
- Creole Group. 2004. *Hold On*. Bogotá: MTM. (Album musical editado en CD.)
- DANE. 2005. *Censo General 2005*. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- De Seta, Vittorio. 1961. *Banditi a Orgosolo*. (Largometraje cinematográfico).
- De Seta, Vittorio. 1972. *Diario di un maestro*. (Largometraje cinematográfico).
- Edmonds, Ennis B. y G. M. A. 2010. *Caribbean Religious History*. New York, USA: New York University Press.
- Enciso Patiño, Patricia. 2004. *Los hilos que amarran nuestra historia..* Bogotá: Impresol Ediciones.
- Erlmann, Veit. 1996. "The aesthetics of the global imagination: reflections on world music in the 1990s." *Public Culture* (8):467-487.
- Foucault, Michel. 1976. *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber*. Madrid: Siglo XXI.
- Fradique, Teresa. 1999. *Fixar o movimento. Representações da música rap em Portugal*. Lisboa: Dom Quixote.
- Francis Hall, Cecilia. 1991. *Compendio de cultura popular tradicional de las islas de San Andrés y Providencia*. San Andrés Isla, Colombia: ed. de la autora.
- Francis Hall, Cecilia. 1991. *Compendio de cultura tradicional popular de las islas de San Andrés y Providencia*. San Andrés Isla: edición de la autora.
- Friedemann, Nina de 1965. "Ceremonial religioso funébrico representativo de un proceso de cambio en un grupo negro de la Isla de San Andrés (Colombia)." *Revista Colombiana de Antropología* XIII:83-214.
- Friedemann, Nina de 1967. "Miss Nansi, Old Nansi y otras narraciones de folklor de la isla de San Andrés (Colombia)." *Revista Colombiana de Folklore* IV(9).

- Friedemann, Nina de 1989. "Religión y tradición oral en San Andrés y Providencia." in *San Andrés y Providencia: tradiciones culturales y coyuntura política*, edited by Isabel Clemente. Bogotá, Colombia: Uniandes.
- Friedemann, Nina de 1992. "Huellas de africanía en Colombia." *Thesaurus* XLVII(3):543-560.
- Friedemann, Nina d. 1996. "San Andrés, Providencia y Santa Catalina: sus derechos étnicos y culturales." *America Negra* (12):130-136.
- García Taylor, Sally A. 2010. "Los "half & half o fifty fifties" de San Andrés. Los actores invisibles de la raizalidad." Instituto de Estudios Caribeños, Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, San Andrés Isla. (Tesis magistral).
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, Anthony. 1979. *Central Problems in Social Theory: action, structure, and contradiction in social analysis*. Berkeley: University of California Press.
- Gilroy, Paul. 1993. *The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness*. London, UK: Verso.
- Gilroy, Paul. 1993. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Cambridge: Harvard University Press.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Anchor Books.
- Goffman, Erving. 1975. *Frame Analysis. An Essay on the Organization of the Experience*. Cambridge, EEUU: Cambridge University Press.
- Graver, David 2003. "The Actor's Bodies." Pp. 157-174 in *Critical Concepts: Performance*, edited by Philip Auslander. London: Routledge.
- Guevara, Natalia. 2006. "'Self-determination is not a sin; it is a human right, a God given right": autonomismo y religión bautista en San Andrés Isla." *Memorias. Revista de Historia y Arqueología desde el Caribe* (5).
- Guilbault, Jocelyne. 1985. "A St. Lucian "Kwadril" Evening." *Latin American Music Review* 6(1):31-57.

- Hall, Stuart 1981. "The whites of their eyes. Racist Ideologies and the media." Pp. 28-52 in *Silver Linings*, edited by G. Bridges and R. Brunt. London: Lawrence&Wishart.
- Hall, Stuart. 1985. "Signification, representation, ideology: Althusser and the post-structuralist debates." *Critical Studies in Mass Communication* 4(24):91-114.
- Hall, Stuart 1992. "The question of cultural identity." in *Modernity and Its Futures*. Cambridge: Polity Press.
- Hall, Stuart 1996. "What is 'black' in black popular culture." Pp. 465-475 in *Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies*, edited by D. Morley and K-H. Chen. London: Routledge.
- Hall, Stuart and Julie Drew 1999. "Cultural composition: Stuart Hall on ethnicity and discursive turn. Interview by Julie Drew." Pp. 205-239 in *Race, Rhetoric, and the Postcolonial*, edited by G. Olson and L. Worsham. New York: Suny.
- Hall, Stuart y Paul Du Gay. 2003. *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Heider, A. and S. Warner. 2010. "Bodies in sync: interaction ritual theory applied to Sacred Harp singing." *Sociology of Religion* 71(1):76-97.
- Herskovitz, Melville J. 1937. *Life in a Haitian Valley*. New York: Alfred A. Knopf.
- Hety & Zambo. 2008. *Wi Rule Di Eria*. Bogotá: Hety & Zambo. (Videoclip accesible desde <http://www.youtube.com/watch?v=kMQffzGKc1I>).
- Hety & Zambo. 2011. *Tek a Ride*. Bogotá: Audio Lirica. (Videoclip musical, accesible desde <http://www.youtube.com/watch?v=t9eNcanNrTM>).
- Hobsbawm, Eric and Eric Ranger. 1983. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hope, Donna P. 2006. *Inna di Dancehall: popular Culture and Politics of Identity in Jamaica*. Mona, Jamaica: West Indies University Press.
- Hudgson, Marcelino. 2002. "Tenemos que frenar el tiempo." *Cuadernos del Caribe* (4):117-124.

INFOTEP. 2008. "Memoria de los ciclos de semianrios en formación en música tradicional." informe, INFOTEP, San Andrés Isla.

Jiggy Drama. 2010a. *Contra la pared*. Bogotá: El Ritmo Records. (Videoclip musical, accesible desde <http://www.youtube.com/watch?v=CwZOek0qhUA>).

Jiggy Drama. 2010b. *La fuga*. Bogotá: El Ritmo Records. (Videoclip musical, accesible desde <http://www.youtube.com/watch?v=izVZ-iytxcw>).

Jiggy Drama. 2012a. *Ig Noramus*. San Andrés Isla. (Videoclip musical, accesible en http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Yvp6zBkOo4).

Jiggy Drama. 2012b. *Beautiful*. San Andrés Isla: Creating Medios. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=b7NnxT6YUxQ>).

King, Stephen. 2002. *Reggae, Rastafari, and the Rhetoric of Social Control*. Jackson: Mississippi University Press.

Kluback, W. y M. Weinbaum, eds. 1957. *Dilthey's Philosophy of Existence*. New York: Bookman.

Land Rose. 2011. *Te Quiero Conmigo*. San Andrés Isla: Cotton Tree Media. (Videoclip musical, accesible en http://www.youtube.com/watch?v=cYSOwDToy_4).

Londoño Sossa, Hernán. 2008. "Propuesta para el desarrollo de un plan integral de formación musical para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina." (Informe interno, INFOTEP).

Madrid, Alejandro. 2009. "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier." *Trans* 13. (Accesible online en <http://www.sibetrans.com/trans/trans13/indice13.htm>).

Main, Gloria. 2001. *Peoples of a Spacious Land*. Harvard, USA: Harvard University Press.

Manuel, Miguel A. 2002. "Para la honra y gloria de Dios, Colombia empieza en San Andrés." *Cuadernos del Caribe* (4):155-161.

Manuel, Peter, Kenneth Bilby y Michael Largey. 2006. *Caribbean Currents. Caribbean Music from Rumba to Reggae*. Philadelphia, EEUU: Temple University Press.

- Merriam, Alan. 1964. *The Anthropology of Music*. Buckingham: Northwestern University Press.
- Middleton, Richard. 1990. *Studying Popular Music*. Buckingham, UK: Open University Press.
- Miller, Rebecca S. 2005. "Performing Ambivalence: The Case of Quadrille Music and Dance in Carriacou, Grenada." *Ethnomusicology* 49(3):403-440.
- Mills, Melissa M. 2008. "The Effects of Participation in a Community Children's Choir on Participant's Identity: An Ethnographic Case Study." Tesis doctoral, Department of Music Education, Michigan State University, Lansing, EEUU.
- Ministerio de Educación 2003a. "Música del Caribe insular." Pp. 116-119 in *Atlas de las culturas afrocolombianas*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Educación 2003b. "Organología musical del Caribe insular." Pp. 134-135 in *Atlas de las culturas afrocolombianas*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura Nacional.
- Mintz, Sidney. 1966. "The Caribbean as Sociocultural Area." *Cahiers d'Histoire Mondiale* 10(4):912-937.
- Mitchell, Tony, ed. 2001. *Global Noise: Rap and Hip Hop outside the USA*. Middletown: Wesleyan University Press.
- Moreno González, Santiago and Hazel Robinson 2010. "puritanos, esclavos y piratas." Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.
- Music From My Land. 2012. *I Just Want to Love You*. San Andrés Isla: Amplificado.tv. (Videoclip musical en vivo, accesible en <https://vimeo.com/66749472#>).
- Native Films. 2013. *Voy a luchar por lo mío*. San Andrés Isla: Native Films. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=zz-8SKMUepE>).
- Newton, Arthur P. 1914. *The Colonising Activities of the English Puritans*. Washington, USA: Kenikat Press.
- Obie-P. 2011. *Pussycat Doll*. San Andrés Isla: Cotton Tree Media. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=1J3zah-o9K0>).

- Obie-P. 2012. *Fuck the Rest of the World*. Bogotá: Obie-P. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=6WS5QhWuoKA>).
- Ochoa, Ana M. 2003. *Músicas locales en tiempos de globalización*. Buenos Aires: Norma.
- Pantojas, Emilio. 2006. "De la plantación al resort. El Caribe en la era de la globalización." *Revista de Ciencias Sociales* (15):82-99.
- Parsons, James J. 1985. *San Andrés y Providencia. Una geografía histórica de las islas colombianas del Caribe*. Bogotá, Colombia: El Áncora.
- Pasolini, Pier P. 2009. *Escritos corsarios*. Madrid: Oriente y Mediterraneo. Edición original italiana: Garzanti, 1975.
- Petersen, Walwin 1989. "Cultura y tradición de los habitantes de San Andrés y Providencia." in *San Andrés y Providencia: tradiciones culturales y coyuntura política*. Bogotá, Colombia: Uniandes.
- Petersen, Walwin. 2001. *The Province of Providence*. San Andrés Isla, Colombia: Christian University of San Andrés, Providence and Kathleen Islands.
- Pike, Kenneth. 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of Human Behaviour*. Den Haag: Mouton.
- Pike, Kenneth. 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour*. The Hague: Mouton.
- Portaccio Fontalvo, Emilio. 1995. *Colombia y su música*. Bogotá, Colombia: Logos.
- Price Jr., Thomas J. 1954. "Algunos aspectos de estabilidad y desorganización cultural en una comunidad isleña del Caribe Colombiano." *Revista Colombiana de Antropología* III:11-54.
- Quintero Rivera, Ángel G. 2009. *Cuerpo y cultura. Las músicas "mulatas" y la subversión del baile*. Madrid: Iberoamericana.
- Ramírez Torres, Lorna C. 2005. "De Raizales, Pañas y Turcos a Champes, Gomelos y Normales: Identidades Juveniles en la Isla de San Andrés." Dep.to de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. (Informe interno).

Ramírez, S. y L. Restrepo, eds. 2002. *Cuadernos del caribe 4: Textos y testimonios del archipiélago. Crisis y convivencia en un territorio insular*. San Andrés Isla, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.

Ranocchiari, Dario. 2004. "Música pra pensar. Rap e identità afrolusitana nella periferia di Lisbona." Dipartimento di Studi Romanzi, Università La Sapienza, Roma. (Tesis de grado).

Ranocchiari, Dario. 2011a. "Revisión bibliográfica crítica de los estudios sobre músicas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina." (Informe interno, INFOTEP, San Andrés Isla).

Ranocchiari, Dario. 2011b. "Between the Bairro and the Nation: Performative Identities in Afro-Lusitan Rap Music in Lisbon." *Music and Politics* 5(1).

Ratter, Beate M. W. 2001. *Redes Caribes. San Andrés y Providencia y las Islas Caymán: entre la integración económica mundial y la autonomía cultural regional*. San Andrés Isla, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés. (Ed. or. 1992).

Rayo & Toby. 2011. *Movimiento de cadera*. San Andrés Isla: Cotton Tree Media. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=fS6-xxlWoUE>).

Restrepo, Eduardo. 2004. *Teorías contemporáneas de la etnicidad: Stuart Hall y Michel Foucault*. Popayán: Universidad del Cauca.

Reynoso, Carlos. 2006. *Antropología de la música. De los géneros tribales a la globalización. Vol.I*. Buenos Aires: SB.

Reynoso, Carlos. 2008. *Corrientes teóricas en antropología: perspectivas desde el siglo XXI*. Buenos Aires: Sb.

Rice, Timothy. 1987. "Toward the Remodeling of Ethnomusicology." *Ethnomusicology* 31(3):469-488.

Rivera González, Camila. 2002. "Old Providence: minoría no armonía. De la exclusión a la etnicidad." Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá. (Tesis de maestría).

- Robertson, Roland. 1992. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Robinson, Dilia. 1974. "La otra cara del paraíso turístico. Condiciones socio-económicas del Nativo en el puerto libre de San Andrés y Providencia." Departamento de Sociología, Universidad Católica de La Salle, Bogotá. (Tesis de grado).
- Robinson, Dilia. 2002. "Monografía Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina." Informe, Programa de Etnoeducación, Ministerio de Educación, Bogotá.
- Robinson Abrahms, Hazel. 2002. *No Give Up, Maan!* San Andrés Isla, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés.
- Rouch, Jean. 1955. *Jaguar*. (Largometraje cinematográfico).
- Rouch, Jean. 1974. *Cocorico Monsieur Poulet*. (Largometraje cinematográfico).
- Rouch, Jean. 2003. "The Camera Man", in P. Hockings, ed., *Principles of Visual Anthropology*. Den Haag: Mouton. (Ed. or. 1975).
- Royal Rudes. 2013. *Freedom*. Canción inédita ed. San Andrés Isla: <http://www.youtube.com/watch?v=g3q4XUL0WZU>.
- Ruiz Rodgers, María M. 1984. "La música, un elemento de identidad y resistencia cultural en la isla de San Andrés." tesis de maestría, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá.
- S.S. Side Crew. 2011. *Hot Gial*. San Andrés Isla: Cotton Tree Media. (Videoclip musical, accesible en <http://www.youtube.com/watch?v=yK7StTDM5Wg>).
- Sahlins, Marshall. 1981. *Historical Metaphors and Mythical Realities*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Said, Edward. 1978. *Orientalism*. New York: Vintage Books.
- Sánchez Aguirre, Rafael A. 2010. "Música e identidad colectiva en San Andrés Isla." *Revista A Contratiempo* (15).

- Sandner, Gerhard. 2003. *Centroamérica y el Caribe Occidental. Coyunturas, crisis y conflictos 1503-1984*. San Andrés Isla, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe. (Ed. or. 1985).
- Schechner, Richard. 1977. *Essays on Performance Theory. 1970-1976*. New York: Drama Book Specialist.
- Schnable, Allison. 2011. "Singing the Gospel, Forging New Ties That Bind? Ethnographic Study of a Youth Gospel Choir." Working Paper Series 43, Center for Arts and Cultural Policy Studies, Princeton University, Princeton. Retrieved 2 (<https://www.princeton.edu/~artspol/workpap.html>).
- Sheller, Mimi. 2003. *Consumiong the Caribbean. From Arawaks to Zombies*. New York: Routledge.
- Shungu. 2011. *Musik From My Land. Música de mi tierra*. San Andrés Isla: (inédito). (Album musical publicado a través de FlowCartagena: <http://www.flowcartagena.net/2012/01/music-from-my-land-musica-de-mi-tierra.html>).
- Small, Cristopher. 1998. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. London: Wesleyan University Press.
- Stolzoff, Norman C. 2000. *Wake the Town and Tell the People: Dancehall Culture in Jamaica*. Durham, EEUU: Duke University Press.
- Taylor, Diana 2011. "Introducción. Performance, teoría y práctica." Pp. 7-30 in *Estudios avanzados de performance*, edited by D. Taylor and M.A. Fuentes. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Torres, Silvia. 2010. "¿Raizales, pañas, fifty, turcos o isleños?: Contrucción de identidades en un contexto multiétnico." *Revista Palobra* (11):122-143.
- Trujillo Irurita, Orlando J. 2005. "Integración nacional y pluralismo cultural en la radio y la televisión se San Andrés Isla: la configuración histórica del campo periodístico." *Historia Crítica* (28):153-176.
- Turnage, Loren G. 1975. *Island Heritage*. Cali, Colombia: Colombian Baptist Mission.
- Turner, Victor. 1988. *El proceso ritual: estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus.

Turner, Victor. 1992. *Antropologia della performance*. Bologna: il Mulino. (Ed. or. *The Anthropology of Performance*. 1987).

Valencia Peña, Inge. 2002. "El movimiento raizal: una aproximación a la identidad raizal a través de sus expresiones político-organizativas." Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. (Tesis de licenciatura).

Van Der Berghe, Pierre. 1981. *The Ethnic Phenomenon*. New York: Elsevier Press.

Vollmer, Loraine. 1997. *La historia del poblamiento del archipiélago de San Andrés, Vieja Providencia y Santa Catalina*. San Andrés Isla, Colombia: Ed. Archipiélago. (Ed. bilingüe: español e inglés).

Wade, Peter. 2000. *Music, Race and Nation: Música Tropical en Colombia*. Chicago: University of Chicago Press.

Williams, Christina. 2001. "Does it really matter? Young people and popular music." *Popular Music* 20(2):223-242.

Wilson, Peter. 1992. *Oscar. An inquiry into the nature of sanity?* Prospect Heights, EEUU: Waveland Press. (Ed. or. 1974).

Wilson, Peter 2004. *Las travesuras del cangrejo. Un estudio de caso Caribe del conflicto entre reputación y respetabilidad*. San Andrés Isla, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe. (Ed. or. *Crab Antics*. 1973).

*Versión revisada después de la defensa de tesis
que ha tenido lugar en Granada
a día 4 de Octubre de 2013.*

**MUSICA
FOLKLORICA
Y POPULAR
DE LAS ISLAS
DE
SAN ANDRES
Y
PROVIDENCIA**

CONJUNTOS MUSICALES:

«BAHIA SONORA»
(San Andrés Isla)

«SOUTH WEST BAY»
(Providencia Isla)

V CUMBRE GUBERNAMENTAL
AGOSTO 1980
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Barranquilla
Abr. 1. 80
Tel. 2000